

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON MILLIY OLIMPIYA QO'MITASI

**O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI**

**“SPORTCHILARNI NAZARIY O'QITISHDA
YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
ULARNING YECHIMLARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMANI
(25-aprel 2024-yil)**

FARG'ONA-2024

**“SPORTCHILARNI NAZARIY O‘QITISHDA YUZAGA KELADIGAN
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI”**

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Farg‘ona filiali

Tashkiliy qo‘mita:

Rais: N.T.To‘xtaboyev O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali direktori, pedagogika fanlari doktori, (DSc) professor

Rais o‘rinbosarlari: X.B.To‘xtaxo‘jayev Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha direktor o‘rinbosari, p.f.f.d. dotsent;
O.A.Toshtemirov O‘quv va tarbiyaviy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari p.f.f.d. dotsent

A‘zolar: G.To‘ychiyeva, A.Soyibnazarov, O.Rasulov.

Nashrga tayyorlovchilar: G.To‘ychiyeva, U.Ergashev, A.Soyibnazarov

Muharrir: X.B.To‘xtaxo‘jaev

Mazkur to'plamda "Sportchilarni nazariy o'qitishda yuzaga keladigan muammolar va ularning yechimlari" konferensiyasiga kelib tushgan tezis va maqolalar o'rin olgan.

Ushbu konferensiyada zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish va loyihalashtirish, integratsion ta'limni rivojlantirishda yo'nalishlar bo'yicha kreativ g'oyalar, takliflar va yechimlarni amalga oshirish maqsad qilib olingan. Bu konferensiya materiallaridan OTM professor-o'qituvchilari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari va umumta'lim maktab o'qituvchilari, mustaqil tadqiqotchilar, magistrantlar, ilmiy xodimlar, iqtidorli talabalar hamda shu sohada ilmiy ish olib borayotgan tadqiqotchilar foydalaishlari mumkin.

Mazkur to'plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar sanasining to'g'riligiga hamda tanqidiy fikrlarga mualliflarning o'zlari mas'uldir.

KIRISH SO‘ZI

HURMATLI ANJUMAN ISHTIROKCHILARI, AZIZ MEHMONLAR!

Sizlarni O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali jamoasi nomidan “Sportchilarni nazariy o‘qitishda yuzaga keladigan muammolar va ularning yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumanda samimiy muborakbod etishdan cheksiz mamnunman!

Davlatimiz va ma’rifatparvarlar oldida turgan vazifalar ko‘lami yil sayin kengayib, ularni muvaffaqiyatli hal etish uchun turli sohalarda: davlat boshqaruvi, tadbirkorlik, madaniyat va, albatta, sportdagi eng dolzarb savollarga javob topish uchun tayyor turgan iqtidorli, bilimli va tashabbuskor mutaxassislariga ehtiyoj tobora ortib bormoqda.

Bu yerga insonning o‘z imkoniyatlarini yuzaga chiqarish masalalarini jismoniy tarbiya va sport faoliyatini chet tili integratsiyasi bilan bog‘lagan holda hal etishda o‘z bilimlari hamda ilg‘or tajribalari bilan o‘rtoqlashish, jismoniy tarbiya va sport ta’limining bugungi holati hamda muammolari yuzasidan fikr almashish uchun yetakchi olimlar, yetuk mutaxassislar, trenerlar, iqtidorli yoshlar yig‘ilgan. Anjuman ishlarida Yevropa, Afrika va Osiyo qita’sining sohada ko‘zga ko‘ringan yetakchi olimlari tomonidan ma’ruzalar tinglashimiz barchamizni birday quvontiradi.

Ushbu anjuman samarali ochiq munozaralar maydoniga aylanishini, qo‘yilgan vazifalarni hal etish yo‘llarini topish uchun imkoniyat yaratishini tilab qolaman. Mutaxassislarni kasbiy kompetentligini rivojlanish, jismoniy madaniyat va sport mutaxassislarning pedagogik mahoratini oshirish, olimpiya va paralimpiya noolimpiya sport turlarining ta’lim jarayoni va chet tili bilan integratsiyasini rivojlantirishga oid ilmiy muammolarni xalqaro miqyosda muhokama qilish, albatta, sport harakatini yanada rivojlantirishga, iqtidorli talabalar va yosh olimlarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini, innovatsion ilmiy-tadqiqot loyihalari va ishlanmalarini qo‘llab-quvvatlashga yordam beradi, deb umid qilaman.

*O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya
va sport universiteti Farg‘ona filiali
direktori p,f,d (DSc), professor
To‘xtaboyev Nizomjon Tursunaliyevich*

O'QUVCHILARNI YENGIL ATLETIKA MASHG'ULOTLARI ORQALI JISMONIY SIFATLARINI OSHIRISH

TO'XTABOYEV NIZOMJON TURSUNALIYEVICH

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
direktori professor, p.f.d,(DSc).

Annotatsiya. Ushbu ishda yuqori malakali balandlikka sakrovchilarning yillik tayyorgarligida qo'llaniladigan vosita va usullarning ahamiyati, hamda organizmga ta'sir darajasi haqida fikr yuritilgan. Yillik tayyorgarlik mashg'ulotlarida qo'llaniladigan ayrim mashqlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Jismoniy tayyorgarlik, mashg'ulotni individuallashtirish, psixologik tayyorgarlik, mashg'ulot vosita va yuklamasi.

Yillik tayyorgarlikda, yuqori malakali balandlikka sakrovchilarning mashg'ulot jarayonin individuallashtirish, jismoniy, texnik, taktik va psixologik tayyorgarlik turlari bilan bir-biriga uzviy bog'liq holda yuz beradi. Ushbu jarayonni bir-biridan alohida tasavvur etib bo'lmaydi. Murabbiylar sportchilarning jismoniy, texnik, taktik va psixologik tayyorgarligi xususiyatlarini yaxshi biladila ammo alohida yondashuv asosida musobaqalarga tayyorlash ishlarini tizimli asosida olib bormaydilar. Buning natijasi sifatida sportchilarning musobaqalar davrida yetarli darajada tanlangan tur xususiyatlariga to'la mos ravishda tayyor bo'lmasliklariga olib boruvchi sabablardan biri bo'lib ushbu mavzuning dolzarb ekanligini asoslab beradi.

Balandlikka sakrovchilarning yillik tayyorgarlik mashg'ulotlarini rejalashtirishning ahamiyati va samaradorligini aniqlash muammolariga bag'ishlangan tadqiqotlar o'tkazilgan. Yanada to'laqonli, har tomonlama integral tayyorgarlik uchun majmual takomillashuvni ko'zda tutadigan umumiy yo'nalish bilan bir qatorda yana quyidagi ustuvor yo'nalishlarni ham farqlab ko'rsatish lozim - individual texnik-taktik harakatlarni takomillashtirish; - funksional imkoniyatlarni iloji bor qadar safarbar etish qobiliyatini takomillashtirish; - yuksak ish qobiliyatini tahminlash uchun maksimal harakat faolligidan nisbiy bo'shashish davrlariga ko'chish qobiliyatini takomillashtirish mumkin.

Bu yo'nalishlarni rivojlantirishga xilmaxil usuliy uslublardan qo'llaniladi, bular: turli modellashtiruvchi qurilmalarni qo'llagan holda mashqlarni bajarish sharoitlarini yengillashtirish; og'irliklarni qo'llash va mashg'ulotlarni noqulay sharoitlarda (iqlimni, joyni, qoplamani almashtirish) o'tkazish yo'llari bilan sharoitni murakkablashtirish kerak.

Balandlikka sakrovchilarning texnik ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq yaqqol ko'zga tashlanganini ko'rishimiz mumkin. Bunda sportchilarning bir xil natijasi va individual sakrash ko'rsatkichlari o'rtacha ko'rsatkichdan sezilarli darajada farq

qiladi. Shunday qilib qilingan xulosalar xususan yillik tayyorgarlik sportchilarning natijalarga erishish yo‘llaridagi sezilarli farqlar o‘z tasdig‘ini topadi. Yillik tayyorgarlik davomida muntazam ravishda ertalabki badantarbiya qilish maqsadga muvofiq. U organizmning chiniqishiga va umumiy jismoniy tayyorgarlikning oshishiga yordam beradi.

Malakali balandlikka sakrovchilar bilan ishlaydigan murabbiylarning mashg‘ulotlar va jismoniy tayyorgarlikni nazorat qilishning yangi zamonaviy texnologiyalariga bo‘lgan ehtiyojlari, ma‘lumotlarni to‘plash va qayta ishlashning zamonaviy texnologiyalar asosida shakllantirilishi kerak bo‘lgan ilmiy-uslubiy bazaning etarli darajada rivojlanmaganligi o‘rtasida ma‘lum bir qarama-qarshilik mavjud. Ushbu qarama-qarshilik natijasida yuqori malakali balandlikka sakrovchilarni tayyorlashga sarflangan vaqt va sarf-harajatlarni ko‘payishi bilan natijadorlikni pasayishi yuzaga keladi.

Ko‘rsatkichlar modellarini mashg‘ulot yuklamasiga maksimal darajada moslashtirish uchun raqobat mashqlari tuzilishida texnik tayyorgarlikni va maxsus jismoniy tayyorgarlikni vositalar yordamida sozlanishi va boshqarilishi mumkin bo‘lgan sakrashning kinematik parametrlari ajratiladi. Ishlash jarayonida birinchi navbatda sportchi uchun rejalashtirilgan sakrash balandligini belgilash mumkin bo‘ldi, unga muvofiq interaktiv rejimda tizim avtomatik ravishda sportchining tanlangan kinematik xususiyatlarining optimal kombinatsiyasini ko‘rsatadi. Sakrashda natijaga muvaffaqiyatli erishish sportchi uslubining individual texnik xususiyatlarini hisobga oladigan mazkur texnologik vosita yordamida ma‘lum bir sportchi uchun texnikaning eng oqilona varianti berilgan balandlikni engib o‘tish masalasini hal qilish uchun model ko‘rsatkichlarni aniqlaydi.

Mazkur model yordamida sakrovchi mashg‘ulotlarini individuallashtirish tuzatish harakatlariga asoslanadi va ma‘lum bir texnologik ketma-ketlikda amalga oshiriladi. Berilgan balandlik uchun individual sakrash texnikasi modeli raqobatdosh va mashg‘ulot urinishlarida sportchi xarakatlarining kinematik parametrlarini o‘rganish asosida shakllantiriladi. Sportchining ma‘lum bir natijaga ega bo‘lgan model xarakteristikaga intilishi, uning sakrashdagi harakatlarini tuzatish mashg‘ulotlari dasturlari yordamida tuzatiladi. Shunday qilib, u muvaffaqiyatli sakrashlarning ortib borayotgan takrorlanishiga asoslangan individual sakrash texnikasi sifatida optimallashtirilgan. Bu, o‘z navbatida, sakrovchi uchun maksimal balandliklarda samarali urinishlarda harakatlarning barqarorlashishiga olib keladi va natijalarning keyingi yuqori darajasiga o‘tish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu modellashtirish texnologiyasi sakrashda natijalarning yuqori darajasida bo‘lishiga va ularning barqaror bo‘lishiga kerakli omil bo‘ladi. Shunday qilib, sakrovchining maxsus tayyorgarlik ko‘rsatkichlari asta-sekin yaxshilanadi, bu esa sport natijasining muntazam o‘shishiga olib keladi. Mazkur model sportchi qanday

sharoitlarda berilgan natijaga muvaffaqiyatli sakrashini aniq aniqlash imkonini beradi. Bu o'quv vositalarini tanlashga va tuzatuvchi harakatlar miqdoriga tanlab yondashish imkoniyatini beradi. Shuningdek, model parametrlarini o'zgartirish orqali sportchi sakrashlardagi urinishlarining natijasi sportchining sakrash kinematik parametrlarining berilgan qiymatlari bilan bashorat qilinadi.

Ko'rsatkichlar asosida qurilgan modellar bilan ishlashning muhim xususiyati shundaki, haqiqiy texnik ko'rsatkichlar va model ko'rsatkichlari o'rtasidagi muvofiqlikka erishish uchun model xususiyatlarining qiymatlarini o'zgartirish imkoniyati qo'llaniladi, chunki ishlab chiqilgan tizim turli parametrlar bilan bir xil natijaga erishish imkonini beradi. Shunday qilib, texnik tayyorgarligini tuzatish jarayonida ba'zi sabablarga ko'ra mashq qilish qiyin bo'lgan sakrashning kinematik parametrlarini almashtirish mumkin bo'ladi.

Sportchining individual texnik tayyorgarligini uch bosqichli tahlil qilish mobaynida asosiy mashqlarining kinematik parametrlari aniqlandi, ular ko'proq darajada ushbu sportchining malakasini oshirish V.A. Kreer, I.N. Mironenko, A.L. Ogandjanov, A.P. Strijak, maxsus tayyorgarlik asarlarida bayon qilingan uslubiy yordam va amaliy tavsiyalar asosida maxsus amaliy tavsiyalar dasturi ishlab chiqish bo'yicha o'quv dasturlari yordamida va Yu.S. Eremin, V.A. Kreer, A.L. Ogandjanov, A.P. Strijaklarning ilmiy va uslubiy tavsiyalaridga tayangan holda sakrovchining individual tayyorgarligini modellashtirish bo'yicha dastur yaratildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1.Olimov M.S., Shakirjanova K.T., To'xtaboyev N.T., Rafiyev H.T., Smurigina L.V., Kolobov V.A. va boshqalar. Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati // Darslik. T.: 2018. - 872 b.

2. Raxmonov R.R. "Yengil atletika (sakrash turlari texnikasi va uni o'rgatish usuliyoti)." O'quv qo'llanma. "Muharrir nashriyoti," –T.,2019.

3.Shakirjanova K.T. Yengil atletikada boshqaruv va pedagogik nazorat. Ma'ruza. O'zDJTI bosmaxonasi. Toshkent. 2009 Y. 3,75 b.t.

4.Qudratov R.Q., G'aniboyev I.D., Soliyev I.R., Baratov A.M. Yengil atletikachilarning maxsus mashqlari. O'quv qo'l-ma. T., O'zDJTI, 2011.-64 b

5. To'xtaboyev N.T. ,, Ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlarida balandlikka sakrovchi qizlarning o'quv-mashg'ulot jarayonlarini boshqarish'' nomzodlik dissertatsiyasi. Chirchiq 2022

MALAKALIY BALANDLIKKA SAKROVCHILARNING YILLIK TAYYORGARLIK MASHG'ULOTLARI TUZILISHI VA NAZORAT O'TKAZISH TAHLILI

To'xtaboyev Nizomjon Tursunaliyevich.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
direktori professor p.f.d (DSc)

Toirov Fazliddin Raximjon o'g'li O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali Ko'pkurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrası o'qituvchisi.

Anotatsiya: Ushbu maqoda mlakaliy balandikka sakrovchilarning yillik tayyorgarlik mashg'ulotlarini hajmini aniqlash, sportchilar bilan birgalikda olib borilgan mashg'ulotlar natijasini tuzilishini nazorat qilishga qaratilgan.

Kalit so'zlar. Mashg'ulotlari, musobaqa davri, funksional tayyorgarlik, jismoniy tayyorgarlik, texnik-taktik tayyorgarlik, psixologik tayyorgarlik, sport formasi, vosita.

Mavzuning dolzarbligi: Balandlikka sakrovchilarning tayyorgarlik turlari bo'yicha yo'l qo'yilgan ayrim kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etmaslik natijasida sportchilarning musobaqalar davrida yetarli darajada tanlangan tur xususiyatlariga mos ravishda tayyor bo'lmasliklari ya'ni, sport formasining to'g'ri shakllanmaganligi sababli, kutilayotgan sport natijalariga erisha olmaslik holatlari ham kuzatilib, ushbu mavzuning dolzarblikligini ko'rsatib beradi.

Tadqiqot ishi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 5 noyabrdagi "2024 yil Parij shahrida (Fransiya) bo'lib o'tadigan XXXIII yozgi Olimpiya va XVII Paralimpiya o'yinlariga O'zbekiston sportchilarini tayyorlash" to'g'risidagi PQ-5281-sonli qarori, 2022 yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli farmonlari ijrosini ta'minlash borasidagi ustuvor vazifalar doirasida o'tkazilgan Balandlikka sakrovchilarni mashg'ulotlarini yillik rejalashtirilishi, tayyorgarligi tuzilishi hamda yuklamalar hamda tiklash vositalarini qo'llash bo'yicha Yu.V.Veroxshanskiy, M.S.Olimov, K.F.Ruzamuhamedov N.T.To'xtaboyevlar tomonidan tadqiqot ishlari va adabiyotlarida mavzuga doir tavsiyalar berilgan

Tadqiqod maqsadi Balandlikka sakrovchilarning yillik tayyorgarlik mashg'ulotlari tuzilishi va nazorat o'tkazishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobgaolgan holda o'rganish va tahlil qilish.

Tadqiqotning vazifalari. Tadqiqot oldiga qo'yilgan maqsaddan kelib quyidagi vazifalar hal etildi; Balandlikka sakrovchilarning yillik tayyorgarlik mashg'ulotlari tuzilishi va nazorat o'tkazish bo'yicha ilmiy - uslubiy adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish

- Balandlikka sakrovchilarning yillik tayyorgarlik mashg'ulotlari tuzilishi va nazorat o'tkazishning o'ziga xos xususiyatlarini yoritib berish.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. Tadqiqot jarayonida, pedagogik kuzatuv nazariy tahlil va umumlashtirish hamda matematik-statistik uslublardan foydalanildi.

Tadqiqot muhokamasi: Balandlikka sakrovchilarning yillik tayyorgarlik mashg'ulotlari davrida tayyorgarlik turlari bo'yicha olib boriladigan tadbirlar quyidagi vazifalarni hal etishga xizmat qiladi tanlangan sport turining texnika va taktikasi chuqur o'zlashtiriladi jismoniy qobiliyatlar rivojining zarur darajasiga erishiladi sportchilar organizmining funksional imkoniyatlari kengayadi va sog'lig'i mustahkamlanadi.

Mashg'ulot va musobaqalar vaqtida sportchi harakatlarining yuqori darajada jamlanishi va safarbar etilishini ta'minlovchi ruhiy, axloqiy - irodaviy sifatlar maqsadli ravishda tarbiyalab boriladi;

- sportchi tayyorgarligining erishilgan darajasini yuzaga chiqarish qobiliyatini majmualiy tarzda takomillashtirish va uni musobaqa faoliyatida namoyish etish amalga oshiriladi mashq va musobaqa faoliyatini muvaffaqiyatli olib borish uchun zarur nazariy bilimlar hamda amaliy tajribalar egallanadi.

Balandlikka sakrovchilarning yillik tayyorgarlik mashg'ulotlar davrida sport formasining yuqori darajada tashkil topishi hamda musobaqalar davrida eng yuqori ko'rsatkichlariga va barqarorligiga erishish, uni yuqori sport natijalariga aylanishiga olib boruvchi mashg'ulotlarning komulyativ samaradorligiga erishishga xizmat qiladi.

Balandlikka sakrovchilarning o'quv-mashg'ulot jarayonida qo'llaniladigan pedagogik tamoyillarni, tuzilish uslublari, vositalari va ularning bajarilish usullari, sport fani nazariyasi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan sport tibbiyoti, sport fiziologiyasi, biologiya, biokimyo, sport psixologiyasi, biomexanika asoslari va davolovchi jismoniy tarbiya fanlarining integratsiyalashuvi asosida o'quv mashg'ulotlarida sport formasini bosqichli takomillashtirish bo'yicha nazariy bilimlarni egallab uni amaliyotda qo'llashlari lozim.

O'quv-mashg'ulot jarayonida sport formasini bosqichli takomillashtirishga alohida e'tibor qaratish - bu har-bir shug'ullanuvchiga, har-bir mashg'ulotda funksional imkoniyatlariga mos yuklamaning tanlanishi, energiya taminot tizimlari bo'yicha jismoniy sifatlarni tarbiyalashda organizmning yuklamaga bo'lgan reaksiyasini tezkor usulda aniqlab, mashqlar orasida va mashg'ulotlar orasidagi dam olish davomiyligini to'g'ri tashkil qilish, yuklamaning shug'ullanuvchilar holatiga mos ravishda tayyorlash lozim

Balandlikka sakrovchilarning tayyorlash bosqichiga qabul qilish va o'qish yillari bo'yicha o'tkazish jismoniy rivojlanish va jismoniy tayyorgarlik bo'yicha

normativ talablar bajarilganda va sportni takomillashtirish bosqichida sportga tayyorgarlik talablari bajarilganda amalga oshiriladi. Kompleks pedagogik nazorat - yosh sportchining tayyorgarligini xolisona baholash imkonini beradi. Sinov chastotasi har xil bo'lishi mumkin va yillik siklni qurish xususiyatlariga bog'liq. Yiliga 3-4 bosqich nazoratlarni o'tkazish tavsiya etiladi.

Ushbu testlarning maqsadi jismoniy tayyorgarlikning boshlang'ich darajasini va uning mashg'ulotlari va musobaqa ta'sirlar jarayonida dinamikasini aniqlashdir. Tayyorgarlik davrining boshida (sentabr-oktabr) sportchining dastlabki holatini aniqlash uchun birinchi sinov o'tkaziladi. Ikkinchi va uchinchi sinovlarning maqsadi tayyorgarlik (dekabr) va qishki musobaqa davrlari (mart) oxirida qo'llaniladigan yuklamalarning samaradorligini aniqlashdir.

Ushbu testlar natijalariga ko'ra, u yoki bu nazorat standartiga erishish darajasiga qarab, o'quv yuklamalari tuzatiladi. Joriy test sinovlari - asosiy musobaqalar boshlanishidan 1-1,5 hafta oldin o'tkaziladi, uning maqsadi asosiy jismoniy sifatlarning rivojlanish darajasini va ularning rejalashtirilgan sport natijalarini amalga oshirishni ta'minlaydigan nazorat standartlariga muvofiqligini aniqlashdir. Balandlikka sakrovchilarning jismoniy tayyorgarligini baholash nazorat mashqlari majmuasi asosida sinov natijalariga ko'ra amalga oshiriladi.

Tezkor nazorat - tezkor holatni va individual mashg'ulotlar hamda musobaqalar vaqtida sportchilar organizmining yuklamalarga bo'lgan shoshilinch reaksiyalarini baholashni nazarda tutadi.

Joriy nazorat - joriy sharoitlarni baholashga qaratilgan, ya'ni, bir qator musobaqa, mashg'ulotlar yoki musobaqa mikrosikllarning yuklamalar olish natijasida yuzaga kelgan jarayonlardir.

Bosqichli nazorat - sportchining bosqich holatini baholashga imkon beradi, bu esa uzoq muddatli mashg'ulot sifatining natijasidir. Sportchining bunday holatlari bir necha yillar, bir yil, makrosikl, davr yoki bosqich davomida uzoq muddatli mashg'ulotlar natijasidir.

Xulosa

Ilmiy-uslubiy adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish davomida ma'lum bo'ldiki, balandlikka sakrovchilarning yillik tayyorgarlik mashg'ulotlari tuzilishi va nazorat o'tkazishda pedagogik testlardan foydalaniladi lekin, sport formasini jismoniy tayyorgarlik bo'yicha baholash me'zoni yordamida baholash yuzasidan, olimlar tomonidan aloxida tadqiqot ishlari olib borilmaganligi aniqlandi

Balandlikka sakrovchilarning yillik tayyorgarlik mashg'ulotlari tuzilishi asosida nazorat o'tkazish orqali, musobaqa davrida sport formasini barqarorligiga erishish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilishi, pedagogik tajribada olingannatijalar va musobaqalardagi ko'rsatkichlar orqali samarador yondashuv ekanligi tasdiqlandi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 5 noyabrdagi "2024 yil Parij shahrida (Fransiya) bo'lib o'tadigan XXXIII yozgi Olimpiya va XVII Paralimpiya o'yinlariga O'zbekiston sportchilarini tayyorlash" to'g'risidagi PQ-5281-sonli qarori.

2. Olimov M. S. "Yengil atletikachi talabalarning kompleks tayyorgarligini ilmiy pedagogik asoslash". Doktorlik dissertatsiyasi. (DSc). T: 2022 yil. 76 b.

3. Olimov M.S., Shakirjanova K.T., Rafiyev H.T., Smuriygina L.V., To'xtaboyev N.T. va boshqalar. / Yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari "Yengil atletika". Darslik.–Toshkent, Ilmiy texnika axboroti-press nashtiyoti, 2018. – 376 b

.Olimov M.S., Soliyev I.R., Xo'jamkeldiyev G'.S. / Sport turlari bo'yicha tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish (yengil atletika). / O'quv qo'llanma. -Chirchiq.: 2022. – 152 b.

6.Olimov M.S., To'xtaboyev N.T., Soliyev I.R., Ortiqov X.T. /O'rta va uzoq masofalarga yugurish uslubi. O'quv qo'llanma. –T.: "Fan va texnologiya", 2016. – 156 b.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРНИНГ ЧАҚҚОНЛИК ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРИ КЎРСАТГИЧЛАРИ

Ғ.Эрназаров-Аниқ ва табиий фанлар кафедраси доценти в.в.б,
п.ф.б.ф.д(PhD)

Аннотация. Мақолада жисмоний тарбия машғулоти жараёнида талабаларнинг жисмоний машқлар билан шуғулланишда чакқонлик жисмоний сифатлари ва ҳаракат фаолиятини ўзгаришларига қайта мослаша олиши ва уларни саломатликларини ҳамда жисмоний сифатларини янада ривожланиши бўйича ўтказилган педагогик тажрибалар натижалари баён қилинган.

Калит сўзлар: жисмоний машқ, ҳаракат фаолияти, машқларга мослашиши, саломатлиги, жисмоний кўрсаткичлари айланма машқлар, стереотип ва ностереотип ҳаракатлар, жисмоний машқларни коррекция қилиш.

Мавзунинг долзарблиги. Дунёда кечаётган мураккаб жараёнлар инсонлар организмни ташқи муҳитда бўлаётган ўзгаришларга тайёрлаш билан бир қаторда организмнинг иммунитет тизимини мустаҳкамлаш учун аҳолининг барча қатламлари, хусусан талабаларнинг жисмоний ҳаракат фаоллигини

оширишни кучайтиршга катта эътибор берилмоқда. Жисмоний тарбия ва спортни оммалаштириш, аҳоли, айниқса, ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш учун зарур шарт-шароитлар ва инфратузилмани яратиш, мамлакатнинг халқаро спорт майдонларида муносиб иштирок этишини таъминлаш борасида изчил чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимида тахсил олаётган талабаларнинг таълим жараёнида инновацион таълим технологияларини ташкил этувчи баъзи компонентлар, яъни ўқув жараёнини талабалар жисмоний тайёргарлигини ҳисобга олган ҳолда ташкил этиш, амалий малака ва кўникмаларнинг даражасига, унинг динамик ва тез ўзгараётган турмуш шароитларига мослашишига, саломатлиги даражасини тобора ортиб боришига, юксак иш қобилиятига эришишига ва ҳаракат фаоллигини янада оширишига ҳар томонлама кучайтирилган талабларни кўймоқда[1]. Бундай шароитларда, айниқса, шахс томонидан жисмоний машқларни таъсирининг аҳамиятини англаб етиш жуда муҳим бўлиб, бу машқлар ҳар бир одамга ўз манфаати ва қобилиятларини максимал амалга ошириш ҳамда жисмоний тайёргарлик даражасини самарали олиб боришни таъминлаш имконини беради [2,3].

Талабалар учун жисмоний тарбияга катта эътибор берилиши бежиз эмас. Чунки, мамлакат аҳолисининг айнан ушбу қатлами вакиллари Олий ўқув юртларида таълим олиши жараёнида жамиятнинг янада тараққий этиши учун энг катта жисмоний ва интеллектуал қувватга эга бўлиши керак. Бироқ, кўп йиллик иш тажрибаси ва илмий тадқиқотлар натижалари талабаларнинг маълум бир қисми ўқиш давомида жисмоний тарбия ва жисмоний тайёрланганликнинг керакли даражасига эга эмасликларини кўрсатди[4,5,6]. Шунинг учун, ҳаракатларнинг координациявий мураккаблиги чаққонликнинг биринчи ўлчовидир. Агар ҳаракатнинг фазо, вақт, куч характеристикалари ҳаракат вазифасига мос бўлса, ҳаракат етарли даражада аниқ бўлади, ҳаракат вазифалари ҳаракатнинг аниқлиги тушунчасини келтириб чиқаради. Ҳаракатнинг аниқлиги чаққонликнинг иккинчи ўлчовидир. Шунга кўра, ҳаётда ва спортда дуч келиши мумкин бўлган барча ҳаракатларни икки гуруҳга ажратамиз: - нисбатан стереотип ҳаракатлар, ностериотип ҳаракатлар[7].

Тадқиқот объекти – Олий ўқув юртлари талабаларининг жисмоний тарбия жараёни.

Тадқиқот предмети– Олий ўқув юртлари талабаларининг жисмоний сифатларлари.

Тадқиқот мақсади - Олий ўқув юртлари талабаларининг жисмоний чаққонлик сифатларини ўрганиш.

Мақсадга мувофиқ ҳолда тадқиқотни вазифалари қилиб Олий ўқув юртлари талабаларининг жисмоний тарбия машғулотларига ва спортга қизиқишлари, чаққонлик жисмоний сифатларини аниқлаш белгилаб олинди.

Тадқиқотлар жараёнида жисмоний тарбия дарсларида чаққонлик жисмоний сифатларини ўрганиш ва уларга айланма машқлар усуллари қўлланиб баҳолаш каби тадқиқот усулларидан фойдаланилди.

Тадқиқотни ташкил қилиш: тадқиқотлар Фарғона давлат университетида ўтказилди, унда 17-21 ёшдаги жами 236 нафар 1-2 босқич талабалари иштирок этдилар. университетиталабаларнинг жисмоний сифатларни яхшилаш бўйича тажриба тадқиқотлари ташкил этилди. Тажриба ишлари талабаларнинг жисмоний маданият дарсларида, турли даражадаги жисмоний сифатларга эга бўлган талабаларнинг ўқув машғулотларида уч ойдан икки босқичга бўлиб олиб борилди. Ўқув йили бошида талабаларнинг жисмоний сифатларининг ривожланганлик ҳолатини билиш мақсадида назорат тестларни ўтказилди. Ундан жисмоний сифатларни ривожлантиришга йўналтирилган назорат машқларидан олинган маълумотларга қараб олдинги тайёргарлигига нисбатан ўзгаришлар фараз қилинди. Шунинг учун ушбу тажриба ишлари айнан тажриба гуруҳидаги талабаларнинг жисмоний сифатларини ривожлантиришга йўналтирилган ва табақалаштирилган машғулот услубияти асосида режалаштирилди.

Шунингдек, тажриба учун Фарғона давлат университетининг жисмоний тарбия бўйича номутахассис факультетлари ҳисобланган талабалари танлаб олинди. Тажриба гуруҳига танлаб олинган умумий 161 нафар талабаларнинг 81 нафари қиз болалар, 80 нафари ўғил болаларни ташкил этди. Назорат гуруҳига эса жами 75 нафар талаба (37 нафар қиз бола, 38 нафар ўғил бола) танлаб олинди.

Тажриба тадқиқотдан олдин тажриба ва назорат гуруҳ талаба қизларларнинг чаққонлик сифати бўйича назорат тестларида кўрсатган кўрсаткичлар фарқи қуйидагича бўлди. моксишон югуриш, 3x10 тажриба гуруҳи талаба қизларда ўртача 13,70 сонияни, назорат гуруҳи талаба қизларда ўртача 13,50 сония (фарқи 0,2 миллисекунд)ни ташкил этди. Юқоридан тушаётган чизғични ушлаб олиш тажриба гуруҳи талаба қизларда ўртача 24,30 сантиметрни, назорат гуруҳи талаба қизларда ўртача 24,70 сантиметр (фарқи 0,4 сантиметр)ни ташкил этди. Тўсиқлар орасидан “илонизсимон” 10 метрга югуриш тажриба гуруҳи талаба қизларда ўртача 4,30 сонияни, назорат гуруҳи талаба қизларда ўртача 4,48 сония (фарқи 0,18 миллисекунд)ни кўрсатди.

Моксимон югуриш 3x10 тажриба гуруҳи талаба ўғил болаларда ўртача 9,70 сонияни, назорат гуруҳи талаба қизларда ўртача 9,46 сония (фарқи 0,24 миллисекунд)ни ташкил этди. Юқоридан тушаётган чизғични ушлаб олиш тажриба гуруҳи талаба ўғил болаларда ўртача 21,80 сантиметрни, назорат гуруҳи талаба ўғил болаларда ўртача 22,04 сантиметр (фарқи 0,24 сантиметр)ни ташкил этди. Тўсиқлар орасидан “илонизисимон” югуриш 20 метрга тажриба гуруҳи талаба ўғил болаларда ўртача 5,70 сонияни, назорат гуруҳи талаба ўғил болаларда ўртача 5,51 сония (фарқи 0,19 миллисекунд)ни ташкил этди.

Тажриба ва назорат гуруҳи талабаларнинг тадқиқотдан олдинги барча жисмоний сифатлар бўйича кўрсаткичлари талаба қизлар ва ўғил болаларда деярли бир хил даражада эканлиги аниқланди. (1-жадвалга қаранг).

Талабалари билан жисмоний тарбия дарсларда айланма ва коррекция қилувчи машғулотлар жараёнида талабаларни қўллаб-қувватловчи мотивацион тамойил амалга оширилган бўлиб, унинг таркибига машғулотлар жараёнида ўз организми функционал ҳолатини ўзи назорат қилиш усулларига, субъектив қийинчиликларни енгиб ўтиш учун иродавий кучланишга ва жисмоний юкламадан кейин релаксацион машқларга ўргатиш киритилган.

Педагогика мутахассислидаги талабалар организми ривожланганлигининг айланма машғулот усулини жорий қилиниши, машғулотларнинг асосий қисми вазифаларини ҳал қилиш жараёни 10-12 та станцияларни ўз ичига олган.

Талабалар билан педагогик тажрибани ўтказиш пайтида шахсий тана вазни, ҳар хил предметлар билан машқлар, жуфтликдаги машқлар кенг қўлланилди. Ҳар бир машғулотда талабаларнинг функционал ҳолати объектив ва субъектив кўрсаткичлари бўйича мониторинг қилинди.

Тажриба кузатишлари даврида олий таълим муассасасида жисмоний тарбия билан шуғулланиш “синов”дан ўтиш воситаси ҳисобланган шахсларнинг сони 4 марта камайди, бунда ижодкорлик ва ташаббусни намоён қилишни истаган талабаларнинг сони 2 марта ортганлиги қайд қилинди.

Кузатилган ўзгаришларнинг самарадорлиги шундан иборат бўлдики, жисмоний машқлар машғулотларининг мазмуни талабаларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда аниқланди ва бу эса педагогика олий таълим муассасасида таҳсил олаётган талаба-ёшларнинг умумий жисмоний тайёргарлигини жадаллик билан ривожланишини таъминлади. Олинган натижалар таҳлил қилинганда, тажриба гуруҳи талабаларнинг чакқонлик сифати бўйича 3x10 метрга моксимон югуриш учун ҳафтанинг душанба, чоршанба, жума кунларининг биринчи яримида старт чизиги олдида жойида югуриб туриб 10 сониядан кейин югуриш машқи 15-20 сониядан, 6-8 серия, 3-4 марта такрорланса, шу қаторда ўтирган жойидан баландликга сакраш 15-20

сониядан, 3-4 серия,3-4 маротаба бажарилгандан сўнг, 100 метр масофага югуриш 1-2 дақиқадан, 4-6 серия, 3-4 маротаба бажариш тартибига қатъий риоя этиб олиб борилса, мазкур машқлар тартиби 5 ойдан кейин, 3x10 метрга масофага моксишон югуриш вақтининг 50-60 миллисекундга яхшиланишига имконият яратади.

Хулоса: Тажиба бошида жисмоний ривожланиши ҳар хил бўлган назорат ва тажиба гуруҳи талабаларининг чаққонлик сифати бўйича 3 та кўрсаткичлари натижалари аҳолини “жисмоний тайёргарлик даражаси” спорт синовларининг турлари ва мезонлари спорт соғломлаштириш дастури билан солиштирилганда деярли катта ўзгаришлар мавжуд эмаслигини кўрсади.

Олиб борилган тадқиқотларимиз давомида тажиба гуруҳдаги талабаларда иродовий сифатлари шакилланиши натижасида биз белгилага айланма машғулотларини ўқув давомида 2 марта олиб бориш натижаси дастлабки олинган натижалар билан солиштирилганда уларни ишончли равишда ижобий ишончли ўсганлиги аниқланди.

Фойдаланган адбиётлар

1.G.N.ERNAZAROV DUE TO ANTHROPOGENIC CHANGES IN THE ECOLOGICAL CONDITIONS,THE NEGATIVITY THAT OCCURS IN THE AEROBIC CAPACITY OF STUDENTS. *IJSSIR*, VOL. 11, NO. 12. DECEMBER 2022.

2. Эрназаров Г.Н. Жисмоний маданият факультети талабалари тана массасини овқатланиш маданияти ва оптимал ҳаракатланиш фаоллигига боғлиқлиги.Т-2020,6-11.

3. E.G.Nematovich. DEPENDENCE OF BODY WEIGHT OF STUDENT OF THE FACULTY OF PHYSICAL CULTURE ON THE CULTURE OF NUTRITION AN OPTIMAL MOTOR ACTIVITY 2020.

4. G. N. Ernazarov. (2023). THE LEVEL OF PREPARATION OF PLAYERS DEPENDS ON MAXIMUM OXYGEN CONSUMPTION. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 8, 68–75. Retrieved from <https://www.americanjournal.org/index.php/ajper/article/view/322>.

5. Эрназаров, F. (2023). ТАЛАБАЛАРИ ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРИНИ КЎРСАТКИЧИ. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(1 Part 5), 85–92. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/9351>.

6. G Ernazarov, S Mavlonova INDICATORS OF SPEED PHYSICAL QUALITY OF STUDENTS. *Science and innovation*, 2023

7.Ernazarov, G. (2023). THE INFLUENCE OF REGIONAL FEATURES ON THE BODY IN PHYSICAL EDUCATION. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 323-328.

SPORTCHILARDA SPORT MASHG‘ULOTLARI PAYTIDAGI ENERGIYA SARFLARI

G‘.N.Ernazarov –pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali

S.Isroiljonov - bilologiya fanlari nomzodi,dotsent
Farg‘ona davlat universiteti

PE3HOME. Maqolada jismoniy mashqlarni amalga oshirishda sportchining energiya sarf va muskullar guruxlarini qisqarish statik yoki dinamik xarakat ishtirok muskul massasining xajmiga, tananing kattaligiga, og‘irligiga, yoshiga, jinsga, jismoniy chiniqqanligiga va tashqi muxit sharoitlariga qarab energiya sarfi namoyon bo‘lishni bayonn qilingan.

Kalit so‘zlar: fiziologiya,energiya quvvati, kkal, statik,dinamik, kkal/min, energiya sarfi, muskul massasi, vatt, kislorod iste‘moli (ml O₂/min), kislorod iste‘moli.

Mavzuni dolzarbligi. Xozirgi kunda dunyoda kechayotgan insonlar organizmini tashqi muxit ta’sirida bo‘layotgan o‘zgarishlarga tayyorlash bilan birga organizmning immunitet tizimini mustaxkamlash aloxida e’tibor qaratilmoqda. Inson kundalik xayotida xar xil xarakatlarni bajaradi. Fiziologik nuqtai nazaridan ma’lum bir maqsadini amalga oshirish uchun yo‘naltirilgan xarakatlar majmuini mashq deb ataladi. Musobaqalar davrida bajariladigan mashqlar iloji boricha yuqori natijaga erishishga mo‘ljallanadi (sakrash, yugurish, suzish va boshqalar).

Kundalik xayotda uchraydigan jismoniy mashqlar, sport mashqlari xilma xil bo‘lishiga qaramasdan ularni turlash zarur. Jismoniy mashqlarni fiziologiya yo‘lida turlash ularni amalga oshirishda qatnashayotgan faol muskullarning xajmiga, muskullarni qisqarish turiga, muskul qisqarishini kuchi va quvvatiga qarab amalga oshiriladi.Barcha jismoniy mashqlar ularni bajarishda qatnashayotgan muskullarning xajmiga qarab lokal, regional va global mashqlarga bo‘linadi. Lokal mashqlarga tana muskullarining 1/3 qismi ishtrokida amalga oshiruvchi mashqlar kiradi (kamondan nayza otish, o‘q otish). Regional mashqlarni amalga oshirishda tanadagi muskullarning 1/3 dan 1/2 gacha qismi ishtrok etadi.(qo‘llar, yelka kamari, tana muskullari ishtrokida bajariladigan gimnastika mashqlari).Global mashqlarga

tanadagi muskullarni $1/2$ dan ko'prok qismi ishtrokida bajariladigan mashqlar kiradi. Jismoniy mashqlarni muskullarni qisqarish tipiga qarab statik va dinamik mashqlarga bo'linadi. Statik mashqlar muskullar uzunligini o'zgartirmasdan ichki kuchlanishni ortishi xisobiga bajariladigan mashqlarni o'z ichiga oladi. Dinamik mashqlar deb muskullarning uzunligini qisqarib va uzayishi xisobiga bajariladigan mashqlarga aytiladi[1,2].

Jismoniy mashqlarni amalga oshiruvchi muskul guruxlarini qisqarish kuchiga qarab turlaganda ikkita narsaga e'tibor berish lozim "Kuch – tezlik" va "kuch – davomlilik" omillariga. Muskulning dinamik qisqarish kuchi uning qisqarish tezligiga teskari proporsionaldir. Muskulning qisqarishi qancha tez bo'lsa shuncha kuch oz ko'rinadi yoki muskul qisqarishiga qarshilik qancha ko'p bo'lsa tezlik shuncha past bo'ladi va kuchi shuncha ko'p namoyon bo'ladi. Kuch va tezlikni o'zaro munosabati muskul qisqarishining quvvatini belgilaydi, qisqarishlar quvvati qancha katta bo'lsa shu ishning davomiyligi shuncha qisqa bo'ladi. Muskullar qisqarishining kuchi va quvvatiga va bajariladigan ishlarni davomlilikiga qarab jismoniy mashqlarni uch guruxga bo'linadi; "kuchli", "tezlik-kuchli" va "chidamlilik" mashqlari. "Kuchli" yoki katta kuch sarflab amalga oshiriladigan mashqlarni bajarishda ishtirok etayotgan muskul guruxlari maksimal yoki maksimalga yaqin zo'riqlari mumkin.

Bu mashqlarda "kuch" ularni bajarishdagi asosiy omil xisoblanadi. "Tezlik-kuchli" yoki quvvatli mashqlar dinamik mashqlar xisoblanadi. Ularni bajarishda asosiy muskullar bir vaqtning o'zida nisbatan katta kuch va tezlik bilan qisqaradi. Bunday mashqlar 3-5 sekunddan 1-2 minutga davom etadi. Tezlik va kuch xisobiga bajariladigan mashqlarda "quvvat" asosiy ahamiyatga ega. "Chidamlilik" mashqlari deganda ularni bajarishda ishtirok etayotgan yetakchi muskullar uncha katta bo'lmagan kuch va tezlikda qisqaradilar. Shu tartibda uzok muddat ya'ni bir necha minutdan bir necha soatlargacha ishlashlari mumkin.

Bu mashqlarni bajarishda "chidamlilik" asosiy sifat xisoblanadi. Jismoniy mashqlarni sarflanayotgan energiya miqdorini aniqlashda ikkita ko'rsatkichga e'tibor beriladi: energiya quvvatiga, umumiy energiya sarfiga. Energiya quvvati deganda mashqni bajarayotganda ma'lum vaqt birligida sarflangan energiya miqdori tushuniladi. U asosan vatt, kkal/min va kislorod iste'moli ($\text{ml O}_2/\text{min}$) yoki MET-ya'ni bir kg tana og'irligiga nisbatan bir minutda kislorod iste'moli bilan o'lchanadi. Umumiy energiya sarfi deganda mashqni to'la bajarish vaqtida sarflangan energiya miqdoriga aytiladi.

Buni aniqlash uchun energiya quvvatini mashqni bajarish uchun sarflangan vaqtga ko'paytirib topiladi. Masalan; ma'lum bir masofani bosib o'tish uchun sarflanadigan energiya miqdori doim bir xil bo'ladi. Tezlikni ahamiyati yo'q, aytaylik tezlikni orttirsak sarflanadigan vaqt kamayadi, ya'ni mashq bajarishni

energiya quvvati ortadi. Ma'lum bir masofani bosib o'tishni energiya quvvati yurganda 1,08 kkal, yurganda esa 0,72 kkal bo'ladi.

Jismoniy mashqlarni energiya quvvatiga qarab yengil, o'rta, og'ir va o'ta og'ir mashqlarga bo'linadi. Energiya quvvatiga qarab jismoniy mashqlarni farqlaganda bir qator omillarga e'tibor berish kerak. Jumladan ishni statik yoki dinamikligiga, ishtirok etayotgan faol muskul massasining xajmiga, tananing kattaligiga, og'irligiga, yoshiga, jinsga, jismoniy chiniqqanligiga va tashqi muxit sharoitlariga. Masalan 1,2 kkal/min energiya sarfi bilan organizm lokal ish bajarsa uning davomlilikigi bir necha sekund bo'ladi. Agar shu sarf bilan regional ish bajarilsa, ish o'rtacha og'irlikda bo'lib bir qancha o'n minutlar davom etishi mumkin. Shu energiya sarfi global ish juda yengil xisoblanadi va kun bo'yi bimalol bajarilishi mumkin. Chiniqqan odam bimalol bajargan ish chiniqmagan odam uchun juda og'ir bo'lishi mumkin. Shuning uchun jismoniy mashqlarni fakat energiya quvvatiga karab turlash yetarli xisoblanmaydi. Shu sababli jismoniy mashqlarni turlashda ularni energiya quvvatiga qarabgina emas organizmni fiziologik ko'rsatkichlarini ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak.

Xulosa: 1. Sportchilarda jismoniy mashqlarni fakat energiya quvvatiga qarab turlash yetarli xisoblanmaydi ya'ni jismoniy mashqlarni turlashda ularni energiya quvvatiga qarabgina emas organizmni fiziologik ko'rsatkichlarini ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak.

Адабиётлар

1. Эрназаров, Г. Н. (2020). ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РОСТОВО-МАССОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА. Достижения науки и образования, (12), 61-63.

2. Эрназаров, Г. Н. (2021). ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ВАЛЕОЛОГИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ББК 75.1 А-43 Ответственный редактор, 344.

3. Ernazarov, G., & Mavlonova, S. (2023). INDICATORS OF SPEED PHYSICAL QUALITY OF STUDENTS. Science and innovation, 2(B1), 177-183.

4. Ernazarov, G. N. (2023). THE LEVEL OF PREPARATION OF PLAYERS DEPENDS ON MAXIMUM OXYGEN CONSUMPTION. American Journal of Pedagogical and Educational Research, 8, 68-75.

5. Ernazarov, G. N. (2022). PHYSICAL QUALITIES OF STUDENTS LEARN. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(12), 150-159.

JISMONIY MADANIYAT VA SPORT SOHASIDA O‘QUVCHILARNI OLIV O‘QUV YURTIGACHA TAYYORLASH METODIKASI

Xasanov A.T. PhD, dotsent O‘zDJTSU Farg‘ona filiali

Jismoniy madaniyat va sport sohasida mutaxassislarni tayyorlashda yangi yo‘nalishlarni qidirib topish oliy o‘quv yurtidagi ilmiy-pedagogik jarayon sifatini oshirishning asosiy yo‘llaridan biri hisoblanadi. Kasbiy faoliyatga kadrlarning yuqori qo‘nimsizligi va motivatsiyaning pastligi maktab o‘quvchilarini jismoniy madaniyat va sport bo‘yicha oliy o‘quv yurtlariga kirishi uchun saralab olishni takomillashtirish va topshiruvchilar kontingentini saqlab qolish yo‘llarini qidirib topish to‘g‘risidagi masalani ilgari suradi.

Malakali kadrlarni tayyorlash doimo ta‘lim sohasining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Maktab o‘quvchilarining jismoniy holatiga talabning yuqori darajadali jismoniy madaniyat va sport sohasida oliy o‘quv yurtlariga kirish imtihonlariga tayyorgarlikning qo‘shimcha bosqichini mavjudligini nazarda tutadi. Oliy o‘quv yurtiga maktab o‘quvchilarini tayyorlashning zamonaviy amaliyoti ko‘rsatdiki, o‘quvchilar kontingentini shakllantirish jarayonining tarkibiy qismi sifatida saralash, o‘qishga oz miqdordagi yaroqli yoshlarni saralab olishga yordam beruvchi o‘ziga xos “filtr” hisoblanadi. Maktab o‘quvchilarini oliy o‘quv yurtigacha tayyorlash sifati ularning kelgusidagi o‘qishini muvaffaqiyatliligi va shakllangan talabalar kontingentining barqarorligi bilan belgilanadi. Ta‘limni modernizatsiya qilishning asosiy yo‘nalishlari orasida hal qiluvchi o‘rinni mutaxassislarni tayyorlash sifatini oshirishga mo‘ljallangan qo‘shimcha ta‘lim dasturlarini amalga oshirish bilan bog‘liq yondashuv egallaydi. Maktab o‘quvchilari bilan ishlashning zamonaviy sharoitlarida alohida o‘rinni, birinchi navbatda oliy ta‘lim tizimi egallaydi. Oxirgi yillarda maktabgacha, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus va oliy ta‘lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport trenirovkasi jarayonlarini, jismoniy madaniyat - sport, sport-tomoshaboplik, sayyohlik, davolash, reabilitatsiya va profilaktika muassasalarida har qanday tadbirlarni ta‘minlovchi kadrlarga bo‘lgan talab ortib bormoqda.

Mamlakatimizda jismoniy madaniyat va sportni 2025 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqildi. Jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug‘ullanayotgan aholining umumiy sonini 30 foizgacha, sport tashkilot va muassasalarida shug‘ullanayotgan yoshlarning umumiy sonini 20 foizgacha oshirish asosiy vazifalar qilib belgilandi.

Davlat ta‘lim muassasalarida trener va mutaxassislarning sifat tarkibi, xususan, oliy ma‘lumotli xodimlar sonini bosqichma-bosqich 2025 yilgacha 80 % yetkazish hisoblanadi (1).

Bu o'z navbatida yoshlarni oliy o'quv yurtigacha tayyorlash sohasiga ham jiddiy e'tibor qaratishni taqozo etadi. Ayniqsa, jismoniy tarbiya va sportni yanada ommalashtirish va bu sohada zamon talablariga mos keluvchi malakali kadrlarni tayyorlash ham dolzarb masalalardan biridir.

Tanlangan faoliyat sohasi talab qiladigan tayyorgarlikning ko'p qirraliligiga o'qitish, tarbiyalash va sport mashg'uloti tamoyillarini kompleks amalga oshirish hisobiga erishiladi. Bunday kompleksli yondashuv nafaqat shug'ullanuvchilarga ko'p marta ta'sir qilishni, balki ichki yakdillikni e'tiborga olgan holda ularni har tomonlama uyg'unlashtirishni anglatadi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik tanlangan faoliyatning umumiy funksional asoslarini shakllantirish uchun, maxsus tayyorgarlik - shu faoliyatning maxsus funksional asoslarining paydo bo'lishi uchun, har tomonlama funksional tayyorgarlik - texnik usullarni egallash, tanlangan mashqlar texnikasi ustida ishlash, shug'ullanuvchilarning irodaviy va emotsional tomonlarini safarbar qilish uchun qo'llaniladi. Jismoniy tarbiya pedagogikasi, jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi, turli soha mutaxassislarining kasbiy jismoniy tayyorgarlik nazariyasi va metodikasiga doir ko'p sonli manbalar aynan shu haqda ma'lumot beradi.

Biz tadqiqotlarimizni umumiy o'rta ta'lim maktablari bitiruvchi sinf o'quvchilari bilan olib bordik va ularni jismoniy tarbiya va sport sohasida oliy ta'lim muassasalariga tayyorgarlik darajasini o'rgandik.

Kadrlarning yuqori qo'nimsizligi va motivatsiyaning pastligi jismoniy madaniyat va sport sohasidagi oliy o'quv yurtlariga kirish uchun o'quvchilar kontingentini saqlash va saralab olishni takomillashtirish yo'llarini qidirib topish masalasini ilgari suradi.

Maktab o'quvchilari va talabalarni jismoniy madaniyat mashg'ulotlariga va pedagogik faoliyatga motivatsiyasi o'rganildi. Natijalar tahlili ko'rsatdiki, ya'ni jismoniy sifatlarni rivojlantirish bilan bog'liq (84.3%), maktab o'quvchilarini jismoniy madaniyat bilan shug'ullanishga xohishi va tanlangan sport turidan yuqori natijalarga erishish (68.7%) ko'proq ta'sirli motivlar hisoblanadi. Talabalarda esa bu motivlar mos ravishda 53.2% va 31% ni tashkil qildi. Salomatlikni mustahkamlashni 21 % maktab o'quvchilari va 38.4 % talabalar belgiladilar.

Pedagogik faoliyatni tushunib yetishda motivatsiya asosiy hisoblanadi. Pedagogik faoliyatga qiziqish tarbiya va o'qitish bilan bog'liq, kasbiy faoliyatga shaxsni intilishi sifatida tushuniladi. Natijalarni tahlili ko'rsatdiki, bu bir qancha maktab o'quvchilarida noto'g'ri tushuncha bilan yondoshishidan darak beradi, bu esa ularni jismoniy madaniyat va sport sohasidagi kasbiy faoliyat to'g'risida kerakli axborotga ega emasligi va unda o'z kuchini sinash uchun imkoniyat berilmaganligini bildiradi. Shuning uchun maktab o'quvchilariga kasbni tanlash va pedagogik faoliyat to'g'risida qo'shimcha mashg'ulotlar o'tkazilishi zaruriyati mavjud(3,4).

Maktab o'quvchilarida yuqori darajada kasbiy qiziqishni shakllantirish tanlangan kasbga ishtiyoqni yuqori va past-o'rta darajada ifodalanishiga asoslanadi. Maktab

o‘quvchilarida kasbga yuqori darajada qiziqish hali shakllanmagan bo‘ladi. Pedagogik faoliyatga qiziqishni namoyon bo‘lishini solishtirma tahlili talabalarda yuqori darajada ko‘rinishi so‘ralganlarning 58.3 %, shakllangan kasbiy qiziqish esa 38.5% ekanligini ko‘rsatdi.

Tadqiqotlar ko‘rsatdiki, talabalar jismoniy tarbiyasida sog‘lomlashtirish va pedagogik vazifalar bir-biri bilan uzviy bog‘liq. Jismoniy tarbiyani ratsional amalga oshirilishi o‘quv yili davomida talabalarni tezkor nazorat qilish yo‘li bilan har bir kursda jismoniy rivojlanishi va harakat tayyorgarligi xususiyat-larini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Nazoratning doimiy tizimi va talabalarning jismoniy tarbiya jarayonini boshqarish, jismoniy mashqlar va sport bilan shug‘ullanishga motivatsiyani ta‘minlab, ta‘lim jarayoni sifatini oshirishga olib keladi.

Maktab o‘quvchilarini oliy o‘quv yurtigacha tayyorlash metodikasini ishlab chiqishda jismoniy, nazariy tayyorgarlikni oshirish, zaruriy shaxsiy sifatlarni (ish qobiliyati, kirishimlilik, tasavvur qilishning rivojlanganligi va h.k.) shakllantirish asosiy maqsad qilib qo‘yildi. Maktab o‘quvchilarini oliy o‘quv yurtigacha tayyorgarligi uch bosqichdan tashkil topadi. Soatlar soni (ikki yuz soat) har bir bosqichda nazorat va eksperimental guruhlar uchun bir xil bo‘ladi.

Maktab o‘quvchilarini oliy o‘quv yurtigacha tayyorgarligi bosqichida olingan modelni rivojlantirishni prognozlash eksperimental metodika mazmunini belgilovchi asosiy omillar ahamiyatini aniqlashga olib keldi (1-rasm). Metodika o‘zi bilan vosita va metodlar jamlanmasini ifodalaydi, ularning yordami bilan bosqichma-bosqich va ketma-ketlikda belgilangan vazifalar hal qilinadi(2,5).

Birinchi bosqich – “harakat oriyentatsiyasini tanlash va motivatsiyani shakllantirish”, unda bilimlar, ko‘nikmalar va malakalar darajasini oshirish, harakat faolligi va natijadorligini kuchaytirish, shaxsiy sifatlarni shakllantirish rejalashtirildi. Bu yerda umumiy jismoniy tayyorgarlikka vaqtning 50 % ajratildi, maxsus jismoniy tayyorgarlik ham 50 % vaqtni egalladi, biroq ulardan 10 % ni individual mashg‘ulotlar tashkil qildi. Texnik harakatlarni o‘rgatish bazaviy harakatlarni detallashtirishda koordinatsion murakkablikni o‘stirish bilan o‘tkazildi. Bosqich oxirida psixofizik holatni nazorati amalga oshirildi va kelgusidagi ishlarni borishiga tuzatishlar kiritildi. Olingan ma’lumotlardan kelib chiqib, birinchi bosqich oxirida ikkinchi bosqich uchun model ishlab chiqildi.

Shartli belgilar: 1- maqsadga motivatsiya (muvaffaqiyatga), 2- psixofizik holatga jismoniy mashqlar ta'sirini to'g'risida bilimlar, 3- chidamlilik, 4- mashg'ulotlarni o'tkazishga amaliy tajriba, 5- o'tkazishning normativliligi, 6 - tasavvur, 7- tashvishlilik, 8- chaqqonlik, 9- kuch sifatlari, 10- harakat faolligi, 11- harakat faoliyatining samaradorligi.

1-rasm. Maktab o'quvchilari tayyorgarligining samaradorligini prognozlashtirishda omillarni ahamiyatini taqsimlash diagrammasi (T.A.Rachkova).

Ikkinchi bosqich – “o'rgatish va tarbiyalash”, turli-tuman malaka va ko'nikmalarni o'zlashtirish, egiluvchanlikni, harakatlar koordinatsiyasini va tezkorlik-kuch sifatlarini rivojlantirish, maxsus bilimlarni egallash uchun o'tkazildi.

Uchinchi bosqich – “takomillashtirish”, harakat faolligini va sport mahorati darajasini oshirish, salomatlikni mustahkamlash, mustaqillik, o'z-o'zini nazorat qilish va jismoniy madaniyat va sport sohasida bilimlar, malakalar va ko'nikmalar tizimini shakllantirishga yo'naltirilgan. Ushbu bo'chqichda maxsus vositalarni ulushi 80 % gacha oshirildi, umumiy rivojlantiruvchi mashqlar 20 % ni tashkil qildi, xolos.

Ishlab chiqilgan maktab o'quvchilarining oliy o'quv yurtigacha tayyorgarlik metodikasini amaliyotga joriy qilish natijalari ko'rsatdiki, tavsiflari bo'yicha ular asosiy ta'sir qilishga yo'naltirilgan bo'lib, model darajasidan farqi minimal bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5924-sonli Farmoni. Toshkent sh. 2020 yil 24 yanvar.
2. Рачкова Т.А. Довузовская подготовка школьников по физической культуре и спорту. Автореф.дис.... канд. пед.наук. Хабаровск. 2011. – 22 с.
3. То'xtaboyev N.T. Jismoniy tarbiya mutaxassislarini kasbiy mahoratini rivojlantirish. Toshkent -2010 y. -68 s.
4. Xankeldiyev Sh.X., Abdullayev A. va boshqalar. Umumta'lim maktabi o'quvchilarining sog'lom turmush tarzi jismoniy madaniyati. “Farg'ona” nash.2011 y.-199 s.
5. Xankeldiyev Sh.X., Xasanov A.T. Pedagogika kolleji o'quvchilarining jismoniy statusini rivojlantirishning innovatsion texnologiyasi. //Pedagogika. Ilmiy jurnal. 6-son. Toshkent. 2015 y. 125-130-betlar.

MAKTABGACHA TA'LIMNING AMALIYOTIDA FOYDALANILAYOTGAN INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH NAMUNALARI

Ilmiy rahbar: Soyibnazarov. A. O'zDJTSUFF dotsenti
Eminov Solijon Jumavoy o'g'li - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'limning amaliyotida foydalanilayotgan interfaol metodlardan foydalanish namunalari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Intellektual, ruhshunos, sog'lom, aqlli, xushxulqli, intellekt, ruhiyat, estetik.

Quyida ta'lim amaliyotida foydalanilayotgan interfaol metodlardan bir nechtasining mohiyati va ulardan foydalanish borasida so'z yuritamiz.

Uslubning mohiyati. Ushbu uslub o'tilgan (chorak, o'quv yili tugagach) o'quv predmeti yoki bo'limning barcha mavzularini bolalar tomonidan yodga olish, biror mavzu bo'yicha tarbiyachi tomonidan berilgan tushunchalarga mustaqil ravishda izoh berishga, shu orqali o'z bilimlarini tekshirib baholashga imkoniyat yaratish va tarbiyachi tomonidan qisqa vaqt ichida barcha bolalarni baholay olishga yo'naltirilgan.

Uslubning maqsadi. Bolalarni mashg'ulotda o'tilgan mavzuni egallaganlik va mavzu bo'yicha tayanch tushunchalarni o'zlashtirib olinganlik darajasini aniqlash, o'z bilimlarini mustaqil ravishda erkin bayon eta olish, o'zlarining bilim darajalarini baholash, yakka va guruhda ishlash, guruhdoshlari fikrini hurmat qilishga va o'z bilimlarini tizimga solishga o'rgatadi.

Uslubning qo'llanishi. O'quv mashg'ulotlarining barcha turlaida, mashg'ulotning boshlanishida, mashg'ulot oxirida, bir bo'lim tugaganda o'tilgan mavzuni o'zlashtirilganlik darajasini aniqlash uchun, bolalarni joriy va oraliq, yakuniy baholash uchun ishlatiladi. Yangi mavzuni boshlashdan oldin bolalarning mavjud bilimlarini tekshirib olishga mo'ljallangan. Ushbu uslubni mashg'ulotning ayrim bosqichlarida yakka, kichik guruhda yoki jamoa shaklida tashkil etish mumkin.

Mashg'ulotda foydalaniladigan vositalar. Tarqatma materiallar, tayanch tushunchalar ro'yxati, qalam, ruchka, slayd.

Izoh: reja bo'yicha belgilangan mavzu asosida hamda bolalarning qo'ygan maqsadi (tekshirish, mustahkamlash, baholash)ga mos ravishda tayyorlangan tarqatma materiallar guruh bolalari yoki guruhlar soniga qarab mo'ljalanishi kerak.

Mashg'ulotni o'tkazish tartibi.

bolalar guruhlariga ajaratiladi.

-bolalar mashg'ulotni o'tkazishga qo'yilgan talab va qoidalar bilan tanishtiriladi.

-tarqatma materiallar guruh a'zolariga tarqatiladi.

-bolalar yakka tartibda tarqatma materialda berilgan tushunchalar bilan tanishib, ularning izohini yozadilar.

-belgilangan vaqt tugagach, tarbiyachi tarqatma materialda berilgan tushunchalarni o'qiydi ishtirokchilar javoblarini eshitadi va ekranda slayd orqali to'g'ri javobni e'lon qilib boradi.

-har bir bola o'z javobi bilan to'g'ri javob o'rtasidagi farqlarni aniqlaydi, to'g'ri javoblarini belgilaydi, o'z-o'zini tekshiradi, baholaydi.

«Fikriy hujum» (Mozgovaya ataka) metodi

«Fikriy hujum» metodi A.F.Osborn tomonidan tavsiya etilgan bo'lib, uning asosiy tamoyili va sharti mashg'ulot (baxs)ning har bir ishtirokchisi tomonidan o'rtaga tashlanayotgan fikrga nisbatan tanqidni mutlaqo taqiqlash, har qanday luqma va hazil-mutoyibalarni rag'barlantirishdan iboratdir. Bundan ko'zlangan maqsad bolalarning mashg'ulot (baxs) jarayonidagi erkin ishtirokini ta'minlashdir. Bolalar soni 15 nafardan oshmasligi maqsadga muvofiqdir. Ushbu metodga asoslangan mashg'ulot bir soatga qadar tashkil etilishi mumkin.

«Fikrlarning shiddatli hujumi» metodi.

Bu metod Ye.A.Aleksandrov tomonidan asoslangan hamda GYa.Bush tomonidan qayta ishlangan.

Metodning mohiyati quyidagicha:

jamo'a orasida muayyan topshiriqlarni bajarayotgan har bir bolaning shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga ko'maklashish,

bolalar ma'lum jamoa (guruh) tomonidan bildirilgan fikrga qarshi g'oyani ilgari surish layoqatini yuzaga keltirishdan iborat.

Bu metod tabiat, atrof olam, nutq, o'qish va savodga tayyorlash mashg'ulot turlarida yo'nalishlarda tashkil etiladigan mashg'ulotlar jarayonida birdek muvaffaqiyatli qo'llash mumkin. Metoddan foydalanish bosqichlari:

1-bosqich

Didaktik o'yinlar Ruhiy jihatdan bir-biriga yaqin bo'lgan bolalarni o'zida biriktirgan hamda son jihatdan teng bo'lgan kichik guruhlarni shakllantirish.

2-bosqich

Guruhlar hal etish uchun topshirilgan vazifa yoki topshiriqlar mohiyatidan kelib chiqadigan maqsadlarni aniqlash.

3-bosqich

Guruhlar tomonidan muayyan g'oyalarning ishlab chiqilishi (topshiriqlarning hal etilishi).

4-bosqich

Topshiriqlarning yechimlarini muhokama qilish, ularni to'g'ri hal etilganligiga ko'ra turkumlarga ajratish.

5-bosqich

Topshiriqlarning yechimlarini qayta turkumlashtirish, ya'ni ularning to'g'riligi, yechimini topish uchun sarflangan vaqt, yechimlarning aniq va ravshan bayon etilishi kabi mezonlar asosida baholash.

6-bosqich

Dastlabki bosqichlarda topshiriqlarning yechimlari yuzasidan bildirilgan muayyan tanqidiy mulohazalarni muhokama etish hamda ular borasida yagona xulosaga kelish.

Metodni qo'llash jarayonida quyidagi holatlar yuzaga keladi:

-bolalar tomonidan muayyan nazariy bilimlarning puxta o'zlashtirilishiga erishish,

-vaqtni tejash qilish,

-har bir bolani faollikka undash,

-ularda erkin fikrlash layoqatini shakllantirish.

«Aqliy hujum», «Klaster metodi», «Qarorlar shajarasi», «3/3, 4/4, 5/5,...» metodi, «Rasmlarni to'g'ri joylashtir», «qizil va rangli kartochkalar bilan ishlash», «Videotopishmoq», «Zakovatli zukko», «Qarama-qarshi munosabat», «Bilaman. Bilishnixohlayman. Bilib oldim.», «Zig-zag», «Insert», «Rolli hamda ishbop o'yinlar», «Adolat o'lkasiga sayohat», «Konstitutsiya ko'chasi», «Izquvarlar ko'chasi», «Jumboq ko'chasi», «Tafakkur ko'chasi», «Mahorat ko'chasi» kabi metodlar turli mashg'ulot jarayonida qo'llansa, mashg'ulot samaradorligining ortishi, bolalar o'zlashtirish darajasi oshishiga, esda saqlab qolishi va mashg'ulotlarning qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi.

Pedagogik texnologiyalarda didaktik o'yinlar texnologiyalari bolalar faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan. Ular bolalar shaxsidagi ijodiy imkoniyatlarni ro'yobga chiqarish va rivojlantirishning amaliy yechimlarini aniqlash va amalga oshirishda katta ahamiyatga ega. Didaktik o'yinlarning asosiy turlari: intellektual (aqliy) va harakatli hamda aralash o'yinlardan iborat. Bu o'yinlar ishtiroklarida aqliy, jismoniy, axloqiy, psixologik, estetik, badiiy, tadbirkorlik, mehnat va boshqa ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Ta'lim-tarbiya jarayonida asosan bolalarda ta'lim olish motivlarini, ularning turli yo'nalishdagi qobiliyat va qiziqishlarini oshiradigan, biror kasbga moyilliklarini ko'rsatadigan didaktik o'yinlardan foydalaniladi. Didaktik o'yinlar nazariy, amaliy, jismoniy, rolli, ishchanlik va boshqa yo'nalishlar bo'yicha turlarga

ajratiladi. Hozirda kompyuter vositasidagi didaktik o'yinlar alohida o'ringa ega bo'lib bormoqda.

Bolalarda tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, tadqiq qilish, hisoblash, o'lchash, yasash, sinash, kuzatish, solishtirish, xulosa chiqarish, mustaqil qaror qabul qilish, guruh yoki jamoa tarkibida ishlash, axloq-odob o'rgatish, nutq o'stirish, til o'rgatish, yangi bilimlar o'rgatish va boshqa faoliyat turlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan o'yinlarga ajratiladi. Didaktik o'yinlardan amalda foydalanish orqali boshqa usullar yordamida erishish qiyin bo'lgan ta'lim-tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirish ko'zda tutiladi. Turli o'quv fanlariga oid didaktik o'yinlar mavjud bo'lib, ular shu fanlarni sifatli o'rgatish maqsadlariga xizmat qiladi. Umumiy o'yinlar nazariyasiga ko'ra, mavjud barcha o'yin turlarini tasniflashda ularni funktsional, mavzuli, konstruktiv, didaktik, sport va harbiy o'yinlarga ajratiladi. Bularning orasida didaktik o'yinlar ta'lim-tarbiya vazifalarini amalga oshirish imkoniyatini berishi bilan alohida o'ringa ega. O'yinlar maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy faoliyat shakli hisoblanadi. Bu esa pedagog va psixolog olimlar tomonidan shu yosh davridagi o'yinlarning ta'lim-tarbiyaviy ahamiyatini o'rganish va yanada oshirish bo'yicha tadqiqotlar olib borilishiga asos bo'ldi. Natijada, oldingi asrning 60-yillari boshidan AQShda so'ngra boshqa g'arb mamlakatlarida ishchanlik o'yinlari qo'llanila boshlandi. Ishchanlik o'yinlari tadqiqotchilari bu usulni eng asosiy, samarali va tejamli ta'lim metodlaridan iborat deb ta'kidlaganlar. Didaktik o'yinlarning yana bir turi-aqliy hujum usulini birinchi marta 1939 yilda A.F.Osborn qo'llagan. Bu usulni g'oyalari banki deb ham nomlangan. U muammolarni qo'yidagicha yechishga asoslanadi,

- muammoli vaziyat yaratish,

- g'oyalarni shakllantirish,

- eng yaxshi g'oyalarni tekshirish, baholash va tanlash.

Guruh ishtirokchilariga muammoni aniqlash va uni yechish bo'yicha iloji boricha ko'p, ba'zan, batamom kutilmagan g'oyalarni berish uchun eng qulay sharoit yaratilishi aqliy hujum mashg'uloti samaradorligini belgilaydi. Bunda pedagogning mahorati hamda bolalarning belgilaydi. Bunda pedagogning mahorati hamda bolalarning tayyorgarliklari qanchalik yuqori ekanligi asosiy omil hisoblanadi.

Ishchanlik o'yini darsi- mashg'ulot mavzusi bo'yicha masalalarni hal etish jarayonida bolalarning faol ishtirok etishini ta'minlash orqali yangi bilimlarni o'zlashtirish mashqi.

Rolli o'yin mashg'uloti - mashg'ulot mavzusi bo'yicha masalalarni o'rganishda bolalarga oldindan ma'lum rollarni taqsimlash va mashg'ulot jarayonida shu rolni bajarishlarini tashkil etish asosida bilimlarni mustahkamlash darsi.

Teatrlashtirilgan mashg'ulot – mashg'ulot mavzusi bilan bog'liq sahna ko'rinishlari tashkil etish orqali mashg'ulot mavzusi bo'yicha chuqur, aniq ma'lumotlar berish darsi.

Kompyuter mashg'uloti - tegishli mashg'ulot turi bo'yicha mashg'ulot mavzusiga doir kompyuter materiallari (multimedia, virtual o'quv kursi va shu kabilar) asosida o'tiladigan dars.

Yarmarka mashg'uloti – mashg'ulot mavzusini bo'laklar bo'yicha oldindan o'zlashtirgan bolalarning o'zaro muloqot asosida guruhga qiziqarli tushuntirish orqali o'tiladigan mashg'ulot.

Integral (integratsiyalashgan) mashg'ulot - bir nechta mashg'ulot turlariga doir va integratsiyalash uchun qulay bo'lgan mavzular bo'yicha tashkil qilingan mashg'ulot bo'lib, bolalarning turli mashg'ulot turlarga qiziqishlarini orttirib, ta'lim jarayonidagi faolliklarini ta'minlaydi.

«Mo'jizalar maydoni» mashg'uloti - bolalar bilan o'tkaziladigan qiziqarli o'yin bo'lib, turli savollarga belgilangan vaqt davomida to'g'ri javoblar topish va g'oliblarni rag'batlantirish orqali bolalarda fikrlash, topqirlik, ziyraklik va bilimlarini kengaytirib borish sifatlarini shakllantiradi.

Didaktik uyinlarini tanlashda ishtirokchilarning yoshi, bilimi va tarbiyalanganlik darajasi hisobga olinadi. Har bir didaktik uyin mashg'ulotlariga o'ziga xos xavfsizlik talablari qo'yiladi. bu xavfsizlik talablariga to'liq rioya qilinishi har bir tashkilotchining doimiy e'tiborida bo'lishi lozim. Bundan tashqari har bir didaktik uyin uchun sarflanadigan vaqt miqdorini to'g'ri belgilash va unga rioya qilishning o'ziga xos asoslarini bilish va mashg'ulotning maqsadiga muvofiq qo'llash talab qilinadi. Didaktik uyin turlarini tanlash mezonlari:

-ishtirokchilar tarkibi bo'yicha-o'g'il bolalar, qiz bolalar, o'smirlar, katta yoshdagilar uchun o'yinlar,

-ishtirokchilar tarkibi bo'yicha-yakka, juftlikda, kichik guruh, katta guruh, guruh jamoasi, raqobatdosh komandalar va ommaviy o'yinlar

-vaqt me'yori bo'yicha-mashg'ulot, mashg'ulot vaqtining reja bo'yicha ajratilgan qismi, o'yin maqsadiga erishguncha, g'oliblar aniqlanguncha davom etadigan va boshqa o'yinlar.

Har bir didaktik o'yin jarayonida o'ziga xos vositalar turlari qo'llaniladi va mashg'ulot jarayonida ulardan to'g'ri, unumli va xavfsiz foydalanish lozim. Bu vositalarni qo'yidagi turlarga ajratish mumkin

-kotselyariya tovarlari-turli o'lchamlardagi oq va rangli qog'ozlar, skotch, ruchka, qalam, chizg'ich, yelim va boshqalar.

-texnika,-proektor, mikrofon, kompyuter, televizor,

Maktabgacha ta'limda har bir bola ayrim turdagi didaktik o'yin mashg'uloti o'quv materiallarini amalda qo'llash uchun tayyorlashini tashkil qilish metodik

faoliyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Bunda bolalar o'z mashg'ulot turlari bo'yicha o'zlari tanlagan mavzudagi mashg'ulotni eng maqsadga muvofiq didaktik o'yin turlaridan foydalanib o'tkazish yuzasidan dars ishlanmasini tayyorlashlari va uning asosida metod birlashma majlisida shu mashg'ulotni bayon qilib berishlari va tegishli muhokamalar o'tkazib borishlari tavsiya qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat-engilmas kuch. -T.: «Ma'naviyat», 2008 y.
2. Barkamol avlod-O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. -T.: «Sharq», 1997 y.
3. Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari: -T.: «O'qituvchi», 2004 y.
4. Zamonaviy dars. Ilmiy-metodik to'plam. A.Avloniy nomidagi XTXQTMOMI.- T., 2007 y.
5. Ta'limda yangi pedagogik texnologiyalar: muammolar, yechimlar. Ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari.- T.: O'z PFITI, 1999 y.
6. Tolipov O'.Q., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari (o'quv qo'llanma).-T.: «Fan» nashriyoti, 2006 y.
7. Tolipova J.O. Pedagogik texnologiyalar-do'stona muhit yaratish omili. -T.: YuNISEF, 2005 y.
8. Takomillashtirilgan "Bolajon" tayanch dasturi. T.: 2016
9. Sh.A.Sodiqova. "Maktabgacha pedagogika". T.: "Tafakkur sarchashmalari"2013

MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARNI INTELEKTUAL RIVOJLANTIRISHDA DIDAKTIK O'YINLAR ORQALI YANGI BILIMLAR, TUSHUNCHALAR BERIB BORISH.

Ilmiy rahbar: Soyibnazarov. A. O'zDJTSUFF dotsenti

Muxammadxonova Mukarramxon Ulug'bek qizi - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshidagi bolalarni intellektual rivojlantirishda didaktik o'yinlar orqali yangi bilimlar, tushunchalar berib borish haqida fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: o'yin, ritm, didaktik, domino, rolli o'yin.

Didaktik o'yinlar ta'limiy o'yin sifatida bolalarning yosh xususiyatlariga mos

keladigan o'yinlar sirasiga kiradi. Didaktik o'yinlarning muhim belgisi undagi qoidalarining mavjudligidir. O'yinda o'yin niyati, o'yin qoidalari, o'yin harakatlari o'rtasida uzviy aloqa mavjud. O'yin niyati o'yin harakatlarining tabiatini belgilaydi. O'yin qoidasi esa, o'yin harakatlarini, vazifasini hal etishga va o'yindagi harakatlarni amalga oshirishga yordam beradi.

Didaktik o'yinlar orqali bolalarga yangi bilimlar, tushunchalar berib boriladi. Bu o'yinlarda bolaning har tomonlama rivojlanishi, bilim jarayoni, sensor madaniyati, nutq faoliyati, aqliy qobiliyatlari takomillashadi. O'yin qoidasiga rioya qilish, unga amal qilish o'yin mazmunini boyitadi.

Didaktik o'yinlarda tabiiy narsa va buyumlardan keng foydalaniladi. Bolaning kun tartibida didaktik o'yin uchun vaqt va joy ajratilishi kerak. Bunday o'yinlar mashg'ulot jarayonida va o'yindan tashqari vaqtlarda guruh yoki yakka-yakka o'tkaziladi. Bunda o'yin mazmuni va natijasi puxta aniqlanadi. Didaktik o'yinlarda quyidagi qoidalarga amal qilinishi kerak:

1. Navbatma-navbat ta'sir etish.
2. So'ralganda javob berish.
3. O'rtoqlari fikrini eshita olish.
4. O'yin jarayonida boshqalarga xalaqit bermaslik.
5. O'yin qoidasini bajarish.
6. O'z xatosini tan olish.

Didaktik o'yinlarda bolalarning yosh, individual xususiyatlarini hisobga olish lozim. O'yinda o'yin tempi va ritmi katta rol o'ynaydi, juda sekin va bir tekisdagi temp bolani ko'p kuttiradi, juda tez temp esa bolalarni hayajonga soladi, turli bahs-munozaralarga olib keladi. Kattalar tomonidan o'yin ishtirokchilarini to'g'ri baholash muhim ahamiyatga ega.

Didaktik o'yinlarning quyidagi turlari mavjud: a) buyum va o'yinchoqlar bilan o'ynaladigan; b) stol-bosma; d) og'zaki so'z o'yinlari.

Buyum va o'yinchoqlar bilan o'ynaladigan o'yinlar bolaning ilk yoshidan boshlab, to maktab yoshiga yetgunga qadar o'ynaladigan o'yin turi hisoblanadi. Bunda bolalarning tasavurlari, diqqatlari o'yin asosini tashkil etadi. Ularda tevarak-atrofdagi narsa va buyumlar, ularning sifati, foydali tomonlari to'g'risida umumiy tushuncha hosil bo'ladi. O'yinda o'ynaladigan har bir buyum yoki o'yinchoq o'zining tashqi ko'rinishiga ega bo'lishi, narsaning asosiy belgisini ajrata bilish imkonini berishi lozim. Bunday o'yinlar bolalarning narsalarning shakli, hajmi, belgisi, sifati haqidagi bilimlarini kengaytiradi.

Stol-bosma o'yinlari bolalarning tevarak-atrof haqidagi tasavvurlarini aniqlash, bir tizimga solish, tafakkurini (tahlil qilish, sintez, umumlashtirish, tavsiflash) o'stirish imkonini beruvchi o'yin usulidir. Bu o'yin turiga a) lotto; b) juft rasmlar; d) domino; e) labirint kiradi.

Og'zaki so'z o'yinlari katta maktabgacha yoshdagi bolalar bilan o'tkaziladi. Ular bolani eshita olish, zudlik bilan javob topa olish, o'z fikrlarini tez va aniq ifoda eta olishga o'rgatadi. Tadqiqotchilarning fikricha, bunday o'yinlar bolaning aqliy rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan o'yin turlarida didaktik maqsad va o'yin materiallarining mavjudligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Qoidali-harakatli o'yinlar asosini bolaning jismoniy rivojlanishiga qaratilgan harakatlar tizimi egallaydi. Bunda asosan yurish, yugurish, sakrash, chirmashib chiqish, uloqtirish, emaklash kabi harakatlar o'yin mazmunini belgilaydi. Qoidali-harakatli o'yinlar kelib chiqishiga ko'ra: a) xalq milliy o'yinlari; b) mualliflik o'yin turlariga bo'linadi.

Har ikkala o'yin turida ham asosiy mezon o'yin qoidasi bo'lib hisoblanadi. Harakatli o'yinlar harakatlarning aniqligi, ifodaliligi, bolalarda tezkorlik, epchillik, qo'rqmaslik, mardlik kabi olijanob fazilatlarni tarbiyalab boradi. Ko'pchilik harakatli o'yinlar jamoa bo'lib o'ynashga mos, bu jamoada uyushgan holatda harakat qilish qobiliyatini shakllantiradi. Qoidali harakatli o'yinlarni o'tkazishda bolalarga rolni to'g'ri taqsimlash o'yin jarayonini kuzatib borish, unga rahbarlik qilish, o'z vaqtida yaxshi harakatlarni rag'batlantirish o'yin nufuzini oshiradi. O'yin jarayonida quvnoq kayfiyat, ijobiy his-tuyo'ular yuzaga keladi.

Kichik yoshdagi bolalar uchun o'yin sujeti ochiq xarakterga ega bo'ladi. Masalan, «To'pni quvla!», «To'pni ushlab ol!». Katta yoshdagi bolalar uchun o'yin maqsadi, qoidasi va o'yinni tashkil etish murakkablashadi. Qoidali-harakatli o'yinlar avval jismoniy tarbiya mashg'ulotida o'rganiladi. So'ngra boshqa jarayonlarda takroran o'ynatilishi lozim. «Uchinchi ming yillikning bolasi» dasuriga turli yosh guruhlari bo'yicha o'tkaziladigan harakatli milliy o'yinlar turkumlari kiritilgan.

Didaktik o'yin texnologiyalari amalga oshiriladigan ayrim noana'naviy mashg'ulot shakllari:

Ishchanlik o'yini darsi- mashg'ulot mavzusi bo'yicha masalalarni hal etish jarayonida bolalarning faol ishtirok etishini ta'minlash orqali yangi bilimlarni o'zlashtirish mashqi.

Rolli o'yin mashg'uloti - mashg'ulot mavzusi bo'yicha masalalarni o'rganishda bolalarga oldindan ma'lum rollarni taqsimlash va mashg'ulot jarayonida shu rolni bajarishlarini tashkil etish asosida bilimlarni mustahkamlash darsi.

Teatrlashtirilgan mashg'ulot – mashg'ulot mavzusi bilan bog'liq sahna ko'rinishlari tashkil etish orqali mashg'ulot mavzusi bo'yicha chuqur, aniq ma'lumotlar berish darsi.

Kompyuter mashg'uloti - tegishli mashg'ulot turi bo'yicha mashg'ulot mavzusiga doir kompyuter materiallari (multimedia, virtual o'quv kursi va shu

kabilar) asosida o'tiladigan dars.

Yarmarka mashg'uloti – mashg'ulot mavzusini bo'laklar bo'yicha oldindan o'zlashtirgan bolalarning o'zaro muloqot asosida guruhga qiziqarli tushuntirish orqali o'tiladigan mashg'ulot.

Integral (integratsiyalashgan) mashg'ulot - bir nechta mashg'ulot turlariga doir va integratsiyalash uchun qulay bo'lgan mavzular bo'yicha tashkil qilingan mashg'ulot bo'lib, bolalarning turli mashg'ulot turlarga qiziqishlarini orttirib, ta'lim jarayonidagi faolliklarini ta'minlaydi.

«Mo'jizalar maydoni» mashg'uloti - bolalar bilan o'tkaziladigan qiziqarli o'yin bo'lib, turli savollarga belgilangan vaqt davomida to'g'ri javoblar topish va g'oliblarni rag'batlantirish orqali bolalarda fikrlash, topqirlik, ziyraklik va bilimlarini kengaytirib borish sifatlarini shakllantiradi.

Didaktik uyinlarini tanlashda ishtirokchilarning yoshi, bilimi va tarbiyalanganlik darajasi hisobga olinadi. Har bir didaktik uyin mashg'ulotlariga o'ziga xos xavfsizlik talablari qo'yiladi. bu xavfsizlik talablariga to'liq rioya qilinishi har bir tashkilotchining doimiy e'tiborida bo'lishi lozim. Bundan tashqari har bir didaktik uyin uchun sarflanadigan vaqt miqdorini to'g'ri belgilash va unga rioya qilishning o'ziga xos asoslarini bilish va mashg'ulotning maqsadiga muvofiq qo'llash talab qilinadi. Didaktik uyin turlarini tanlash mezonlari:

- ishtirokchilar tarkibi bo'yicha-o'g'il bolalar, qiz bolalar, o'smirlar, katta yoshdagilar uchun o'yinlar;

- ishtirokchilar tarkibi bo'yicha-yakka, juftlikda, kichik guruh, katta guruh, guruh jamoasi, raqobatdosh komandalar va ommaviy o'yinlar

- vaqt me'yori bo'yicha-mashg'ulot, mashg'ulot vaqtining reja bo'yicha ajratilgan qismi, o'yin maqsadiga erishguncha, g'oliblar aniqlanguncha davom etadigan va boshqa o'yinlar.

Har bir didaktik o'yin jarayonida o'ziga xos vositalar turlari qo'llaniladi va mashg'ulot jarayonida ulardan to'g'ri, unumli va xavfsiz foydalanish lozim. Bu vositalarni qo'yidagi turlarga ajratish mumkin

-kotselyariya tovarlari-turli o'lchamlardagi oq va rangli qog'ozlar, skotch, ruchka, qalam, chizg'ich, yelim va boshqalar.

-texnika,-proektor, mikrofon, kompyuter, televizor;

Maktabgacha ta'limda har bir bola ayrim turdagi didaktik o'yin mashg'uloti o'quv materiallarini amalda qo'llash uchun tayyorlashini tashkil qilish metodik faoliyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Bunda bolalar o'z mashg'ulot turlari bo'yicha o'zlari tanlagan mavzudagi mashg'ulotni eng maqsadga muvofiq didaktik o'yin turlaridan foydalanib o'tkazish yuzasidan dars ishlanmasini tayyorlashlari va uning asosida metod birlashma majlisida shu mashg'ulotni bayon qilib berishlari va tegishli muhokamalar o'tkazib borishlari tavsiya qilinadi.

“Doira atrofida”

Boshlovchi bolalarni atrofiga chorlaydi. “Kelinglar bolalar doira bo’lib o’tiramiz. Hammamiz bir-birimizga qarab o’tirishimiz nihoyatda yaxshi to’g’rimi? Endi hammamiz navbat bilan gapirmasdan, jilmayib, bir-birimiz bilan bosh qimirlatib ko’zimiz yordamida salomlashib chiqamiz.”

“Men va boshqalar”

Bu o’yinda guruh doira shaklida o’tiradi va har bir ishtirokchi o’z ismining bosh harfiga bitta ijobiy sifat tuzadi. Masalan: birinchi ishtirokchi o’z ismi va sifatni aytadi – Gulnoza go’zal; 2-ishtirokchi o’zidan oldingi va o’zining ismi va sifatini aytadi – Gulnoza go’zal; Malika muloyim, 3-ishtirokchi o’zidan oldingilarning va o’zining ismi va sifatini aytadi – Gulnoza go’zal, Malika muloyim, Maftuna maftunkor. O’yin shu tariqa davom etadi va oxirgi ishtirokchi hammanikini aytib so’ng o’zinikini aytadi.

Agarda ishtirokchisifatni topishda qiynalsa, tarbiyachi bolalardan yordam berishini taklif etadi. Bu trening xotirani mustahkamlaydi, guruhdagi psixologik muhitni to’g’ri yo’lga qo’yishga yordam beradi. Bolalarning lug’ati ijobiy so’zlar bilan boyidi.

Eslatma: bu o’yin davomida bolalarning soni 10 tadan oshmasligi lozim.

“Klaster” o’yini

Maqsad: Klaster usulida transport turlarini guruhlash, ba’zi belgilariga qarab umumlashtira olish, e’tiborli bo’lish.

Kerakli jihozlar: Turli transportlarning alohida – alohida rasmlar.

O’yinning borishi: Bolalarga turli xildagi transportlarning alohida-alohida rasmlari to’plami beriladi. Bolalar transportlarni qaerda harakat qilishlariga qarab guruhlab chiqadilar – yerda yuradigan, osmonda uchadigan, suvda suzadigan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Veksler V. A., Reydel. FUNT. Interfaol simulyatorlar va ularning o'quv jarayonidagi ahamiyati // NovaInfo, №. 41-1, 2016 yil., - b. 10.

2. Smirnova I.E. Veb-dizaynning boshlanishi. S.Pt: "BHV - Peterburg", 2015. - 238 b.

3. Ivanova E. O., Osmolovskaya I. M. Axborot jamiyatida o'rganish nazariyasi 2- nashr. - M. : Ta'lim, 2014. - 189 b.

4. Yadrovskaya, M. V. Pedagogikada modellar va modellashtirish: monografiya / M. V. Yadrovskaya. - Rostov-na-Donu, 2014. - 359 p.

5. Yuldasheva, G. I. (2021). Axborot texnologiyalari-ta'lim sifati kafolatidir. Электронное научнопрактическое периодическое издание «Экономика и социум», (4), 83.

XOTIRA, TASAVVUR, FIKRLASH VA BOSHQALARNI RIVOJLANTIRISH UCHUN O‘YINLAR.

Ilmiy rahbar: Soyibnazarov A O‘zDJTSUFF dotsenti

Jo‘rayeva Muazzam Soyibxon qizi - O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xotira, tasavvur, fikrlash va boshqalarni rivojlantirish uchun o‘yinlar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: syujet-rolli o‘yinlar, immitatsion-rolli, elementlari, psixolog, aqliy hujum, immitatsion o‘yinlar, treninglar.

Multimediya prezentatsiyalar bizga ta'lim va rivojlanish materialini algoritmik tartibda kompleks tuzilgan ma'lumotlar bilan to'ldirilgan yorqin namunali tasvirlar tizimi sifatida taqdim etish imkonini beradi. Bu holatda, faqatgina faktografik emas, balki bolalar xotirasida assotsiativ shaklda ma'lumot berishga imkon beruvchi turli in'ikoslar kanallari mavjud.

Rivojlanayotgan va o‘rganiladigan axborotni taqdim etishning maqsadi bolalarning fikrlash tizimini shakllantirishdir. Multimedia taqdimotida materialning taqdimoti o‘qitish vaqtini qisqartiradi, bolalar salomatligini yaxshilaydi.

Sindagi multimedia prezentatsiyalaridan foydalanish diqqat, xotira, fikrlash faoliyati, psixologik jihatdan to‘g‘ri ish uslublari, o‘qitish va pedagogik o‘zaro aloqalar mazmunini insonparvarlashtirish, o‘quv jarayonini qayta tiklash va yaxlitlik nuqtai nazaridan rivojlanishga asoslanadi.

Zamonaviy taqdimotning asosi - yorqin tasvirlar yordamida ingl. Hislar va ma'lumotlarni yodlash jarayonini osonlashtirishdir. Taqdimotning (yoki hatto uning individual slaydini) ishlatish shakli va manzili, albatta, bu dars mazmuniga va pedagogning maqsadiga bog‘liq.

Bolalarni o‘qitish jarayonida kompyuter slayd prezentatsiyalaridan foydalanish quyidagi afzalliklarga ega:

- ❖ materialning politsiya tomonidan qabul qilinishini amalga oshirish;
- ❖ multimediyali proyektor yordamida va ko‘paytiriluvchi shaklda proyektor ekrani yordamida turli ob'ektlarni ko‘rsatish imkoniyati;
- ❖ audio, video va animatsiyaviy effektlarni bitta taqdimotga birlashtirib, o‘quv adabiyoti bolalari tomonidan olingan ma'lumotlarning miqdori qoplanadi;
- ❖ ob'ektlarni xavfsiz sensorli tizimni idrok etish uchun yanada qulayroq ko‘rsatish imkoniyati;
- ❖ vizual funktsiyalarni faollashtirish, bolaning vizual qobiliyatlari;

❖ Kompyuter taqdimotining slayd filmlari printerdan katta bosimdagi ma'lumotni chop etish shaklida, maktabgacha bolalar bilan mashg'ulotlar o'tkazish uchun tarqatma material sifatida chop etish uchun foydalidir.

Multimediya prezentatsiyalaridan foydalanish, hissiy timsollarni rang-baranglashtirib, bolaning qiziqishlariga jozibador bo'lib, mukammal ingl. Yordam va ko'rgazma materialidir, bu yaxshi ishlashga hissa qo'shadi

Shunday qilib, matematika, musiqa, tashqi dunyo bilan tanishish multimediya prezentatsiyalaridan foydalanish ob'ektlarning belgilarini va xususiyatlarini o'rganib, ko'rib chiqishda va tasavvur qilishda bolalarning faoliyati bilan ta'minlaydi, ular vizual hislar, imtihonlarni, ob'ektiv dunyoda sifatli, miqdoriy va kosmik vaqt tanlovini shakllantiradi. belgilari va xususiyatlari, ingl. diqqat va vizual xotira rivojlanadi.

Multimediya prezentatsiyalar, vizual gimnastika bolalar komplekslari, vizual charchoqni yo'qotish uchun mashqlar bolalardan o'rganiladi. Monitor ekranida turli mashqlar ramzlari mavjud. Bolalar mashqlar va multimediyaning yaxshi ko'radilar. "Zvezdochki", "Baliq", "Qishki o'rmon" va boshqa mashqlarni bajarish, ekranga qarab. Bolalar ko'zlarining harakatlari ekrandagi ob'ektlarning harakatlariga mos keladi.

Shunga qaramasdan, kompyuter vazifalaridan foydalanish odatdagi tuzatuvchi usul va texnologiyalarni almashtirmaydi, lekin qo'shimcha, oqilona va qulay axborot manbai bo'lib, ravshanlik, ijobiy his-tuyg'ularni uyg'otadi, bolani ham, uning maslahatchisini ham rag'batlantiradi; shu bilan ishlashda ijobiy natijalarga erishish jarayonini jadallashtiradi. Shunday qilib, kompyuter texnologiyasidan foydalanish to'g'rilash-pedagogik jarayonni optimallashtirish, rivojlanish nogironligi bo'lgan bolalarni tarbiyalash va har qanday faoliyat samaradorligini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi. Bundan tashqari, kompyuterni va multimediya projektor yordamida tuzatuvchi rivojlanadigan kasblarni yaratish uchun yangi vazifalar yaratish, pedagogning ijodiy xislatlarini rivojlantirish va yaxshilash, uning professional malakasi darajasi oshib bormoqda. Katta yoshli bolalarning faoliyatini diversifikatsiya qilish istagi, darslarni yanada qiziqarli va informatsion qilish, ularni muloqotning yangi bosqichiga olib kirish, o'zaro tushunish, bolalarning shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish, sinfda erishilgan ko'nikmalarining pedagogik va tuzatuvchi harakatlarning yangi muloqot bosqichida yaxshi ishtirok etishiga hissa qo'shadi. Shunday qilib, ta'limni axborotlashtirish pedagoglar va pedagoglar uchun pedagogik ishning yangi usullari va vositalarini ochib beradi. Kompyuter, multimedia vositalari pedagoglar, ota-onalar va maktabgacha yoshdagi bolalarning birgalikdagi faoliyati uchun zarur bo'lgan kuchli o'qitish, tuzatish, muloqot qilishning kuchli texnik vositasi bo'lishi mumkin bo'lgan axborotni qayta ishlash vositasi.

Ushbu bosqichda kompyuter turli faoliyat masalalarini hal qilish uchun maxsus intellektual vosita hisoblanadi. Faoliyatning intellektual darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, u odamning barcha jihatlarini boyitadi. Ma'lumki, o'yin amaliy fikrlash shaklidir.

O'yinda bola o'z bilimlari, tajribalari, taassurotlari bilan, o'yinning o'yin usullari, o'yinning semantik maydonida qiymatga ega o'yin belgilari bilan namoyish etiladi. Ilmiy tadqiqot Novoselova S.L. bola o'yinning semantik maydonida o'yin qiymati bilan ma'lum bir vaqtga neytral ob'ektни topshirish qobiliyatini topishi haqida guvohlik berish. Bu qobiliyat, bu kompyuter o'yinchisini kompyuterga o'yin vositasi sifatida kiritish uchun psixologik asosdir. Ekranida aks ettirilgan tasvir kompyuter o'yinining ijodiy va funksional qobiliyatidan foydalangan holda o'yinning o'ziga xos qismini quradigan vaziyatda bolaning o'yin qiymatiga ega bo'lishi mumkin.

O'yinda bolalar haqiqiy o'yin ob'ektini almashtirish qobiliyati, unga haqiqiy qiymatni almashtirish, haqiqiy harakat - o'yin, uning o'rmini bosuvchi harakat, kompyuter ekranidagi ramzlar bilan oqilona ishlash qobiliyatiga asoslangan. Shundan kelib chiqqan holda, kompyuter o'yinlari oddiy o'yinlar bilan uzviy bog'liq bo'lishi kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishining eng muhim yo'nalishlaridan biri yanada oddiyroq fikrlash uslublaridan tobora murakkab bo'lganlarga o'tishdir

Kompyuter va bolalikni himoya qilish assotsiatsiyasi mutaxassislari tomonidan 1986 yildan boshlab ko'plab institutlarning olimlari bilan hamkorlikda va Frantsiyada olib borilgan tadqiqotlar yordamida tashkil etilgan va o'tkaziladigan kompyuter o'yinlarini ishlab chiqish va o'qitishda foydalanish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, multimediyali axborotni tarqatish usuli yordamida quyidagi natijalar qo'lga kiritildi :

- bolalarga ariza, rang va kattalik tushunchalarini osonroq qabul qilish;
- Sonlar va to'siqlar tushunchalari chuqurroq tushuniladi;
- samolyotda va kosmosda harakat qilish qobiliyati
- e'tibor va xotira samaradorligi o'rgatiladi;
- o'qish va yozishni ustun qilishdan oldin;
- lug'at faol ravishda to'ldirildi;
- nozik vosita ko'nikmalarini rivojlantiradi, ko'z harakatlarining eng yaxshi muvofiqlashuvi shakllanadi.
- vaqt qisqaradi, oddiy reaksiya va tanlov reaksiyasi;
- maqsadga muvofiqligi va kontsentratsiyasini qo'llab-quvvatlaydi;
- xayolotni va ijodkorlikni rivojlantirish;
- ingl. -figurativ va nazariy fikrlash elementlari rivojlanmoqda.

Kompyuter o'yinlarini o'ynab, bola rejalashtirishni o'rganadi, muayyan hodisalar, fikrlar ko'rinishining mantig'ini yaratadi, u harakatlarning natijalarini prognoz qilish qobiliyatini rivojlantiradi. U bundan oldin o'ylashni boshlaydi. Ob'ektiv ravishda bularning barchasi nazariy fikrlash asoslarini o'zlashtirishning boshlanishi demakdir, bu bolalarning maktabga o'qishga tayyorlashda muhim bir nuqta. Kompyuter o'yinlarining eng muhim xususiyatlaridan biri - o'rganish funksiyasi. Kompyuter o'yinlari shunday qilib yaratilganki, u o'z-o'zidan bir kontseptsiyaga yoki muayyan o'rganish holatiga tushib qolishi mumkin, ammo u barcha shunga o'xshash mavzular yoki holatlar haqida umumiy fikr yuritadi.

Shunday qilib, umumlashma kabi ob'ektiv fikrlashning muhim jarayoni, ob'ektlarning atributlari bo'yicha tasnifi shakllantiriladi.

Kompyuter o'yinlari maktabgacha yoshdagilarning o'ziga xosligini oshiradi. Shuni alohida ta'kidlashni istardimki, bolalarning erishgan yutuqlari o'zlari va boshqalar e'tiboridan chetda qolmaydi. Bolalar o'zlariga nisbatan ko'proq ishonchni his qilishadi, ular ingl. Effektiv fikrlash mashqlarini o'rganadilar. Kompyuter o'yinlaridan foydalanish bolaning muammoning asosiy echimini topadigan eng ko'p sonini topish qobiliyatini rivojlantiradi. Boshlang'ich matematik ifodalarning shakllanishi bolalar tomonidan vizual modellarni qurish va ulardan foydalanish asosida amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Veksler V. A., Reydel. FUNT. Interfaol simulyatorlar va ularning o'quv jarayonidagi ahamiyati // NovaInfo, №. 41-1, 2016 yil., - b. 10.

2. Smirnova I.E. Veb-dizaynning boshlanishi. S.Pt: "BHV - Peterburg", 2015. - 238 b.

3. Ivanova E. O., Osmolovskaya I. M. Axborot jamiyatida o'rganish nazariyasi 2- nashr. - M. : Ta'lim, 2014. - 189 b.

4. Yadrovskaya, M. V. Pedagogikada modellar va modellashtirish: monografiya/ M. V. Yadrovskaya. - Rostov-na-Donu, 2014. - 359 p.

5. Yuldasheva, G. I. (2021). Axborot texnologiyalari-ta'lim sifati kafolatidir. Электронное научнопрактическое периодическое издание «Экономика и социум», (4), 83

MUAMMOLI TA'LIM YONDASHUVLARI.

Ilmiy rahbar: Soyibnazarov.A. O'zDJTSU Farg'ona filiali dotsenti
Mo'minova Madinabonu Murodiljon qizi - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada muammoli ta'lim yondashuvlari, inson faoliyatining o'qitish jarayonida oldiga qo'ygan maqsadlarini, rejalashtirgan ishlarini to'g'ri taqsimlashi, pedagogikaning xususiyatlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: didaktika, intensiv, axborot, qarashlar, nazariya, tizim, kategoriya.

Globalashuv sharoitida ta'lim shaxsni har tomonlama voyaga yetkazish, unda komillik va malakali mutaxassisga xos sifatlarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Bugungi tezkor davr talabalarni ham qisqa muddatda va asosli ma'lumotlar bilan qurollantirish, ular tomonidan turli fan asoslarini puxta o'zlashtirilishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni taqozo etmoqda.

Zamonaviy sharoitda ta'lim jarayonining barcha imkoniyatlariga ko'ra shaxsni rivojlantirish, ijtimoiylashtirish va unda mustaqil, tanqidiy, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashga yo'naltirilishi talab qilinmoqda. O'zida ana shu imkoniyatlarni namoyon eta olgan ta'lim shaxsga yo'naltirilgan ta'lim deb nomlanadi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim - talabaning fikrlash va harakat strategiyasini inobatga olgan holda uning shaxsi, o'ziga xos xususiyatlari, qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim - bu ta'lim o'qitish muhitining talaba imkoniyatlariga moslashtirilishini nazarda tutadi. Unga ko'ra ta'lim muhiti, pedagogik shart-sharoitlar, ta'lim hamda tarbiya jarayonini to'laligicha talabaning shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, qobiliyatini rivojlantirish, shaxs sifatida kamolotga yetishini ta'minlash, tafakkuri va dunyoqarashini boyitishni nazarda tutadi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning o'ziga xos jihati ta'lim oluvchi shaxsini tan olish, uni har tomonlama rivojlantirish uchun qulay, zarur muhitni yaratishdan iborat.

Bu turdagi ta'lim talabalarda mustaqillik, tashabbuskorlik, javobgarlik kabi sifatlar, shuningdek, mustaqil, ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashga xizmat qiladi. Bu turdagi ta'limni tashkil etishda pedagoglardan har bir talaba imkon qadar individual yondashishni, uning shaxsini hurmat qilishni, unga ishonch bildirish taqozo etiladi. Qolaversa, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim o'qitish jarayonining ishtirokchilari pedagog-talaba yoki talaba-talaba, talaba-talabalar guruhi, talaba-talabalar jamoasi tarzida o'zaro hamkorlikda bilim olish, shaxs sifatida kamol toptirish uchun qulay pedagogik sharoitni yaratish zaruriyatini ifodalaydi.

Pedagog ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlaridan foydalanar ekan, bir qator shartlarga qat'iy rioya etishi kerak. Ushbu talablar quyidagilaran iborat:

- har bir talabani alohida, o'ziga xos shaxs sifatida ko'ra olishi;
- talabani hurmat qilishi;
- talabanning ruhiy holatini to'g'ri baholay olishi;
- talabanning xohish-istak, qiziqishlarini inobatga olishi;
- har bir talabaga tolerant munosabatda bo'lishi;
- talabanning kuchi, imkoniyati va intilishlariga ishonch bildirishi;
- har bir talaba uchun qulay ta'lim muhitini yaratishi;
- talabalarning mustaqil yoki kichik guruhlariga erkin ishlashlari uchun imkoniyat yaratish;

- talabalarni o'z faoliyatlarini mustaqil nazorat qilish, faoliyati samaradorligini aniqlash, yutuqlarning omillari va yo'l qo'yilgan xatolarning oqibatlarini tahlil qilish o'rgatish;

- ta'lim jarayonida hech bir talabaga tazyiq o'tkazmaslik;
- alohida talabanning kamchiliklarini bo'rttirib ko'rsatmaslik;

- bordi-yu, talaba tomonidan bilimlarni o'zlashtira olmaslik, ta'lim jarayonida o'zini odobsiz tutish holati qayd etilsa, u holda qat'iy xulosa chiqarmasdan, buning sabablarini aniqlash;

- aniqlangan sabablar asosida talabanning sha'ni, g'ururiga ziyon yetkazmagan holda u tomonidan bilimlarni o'zlashtira olmaslik, o'zini odobsiz tutish kabi holatlarni bartaraf etish;

- ta'lim jarayonida har bir talaba uchun "muvaffaqiyat muhiti"ni yarata olish;
- har bir talabaga ta'lim olisha muvaffaqiyatga erisha olishiga yordam berish;
- talabanning qobiliyatini o'stirish, shaxs sifatida rivojlanishiga yordam berish;
- talabanning shaxsini emas, balki uning aniq xatti-harakatlarini baholashi;
- pedagog sifatida har bir talabanning hurmati va ishonchini qozona olishi zarur

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim talabani ta'lim tizimiga moslashtirishni emas, aksincha, uning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda har tomonlama rivojlanishi, shaxs sifatida kamolotga yetishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni nazarda tutadi. Bu turagi ta'lim talabalarni o'z-o'zini rivojlantirishga, mustaqil bilim olishga, o'zining ichki imkoniyatlari, qobiliyatlarini to'la namoyon eta olishi, bilish faolligini oshirish uchun zarur sharoitni vujudga keltirishi zarur. Talabalar shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonida o'quv materialini o'zlashtirishga ijodiy, tanqidiy yonashishni, yangi g'oyalarni ilgari surish, ularni asoslash, o'z fikrini himoya qilish, muammoli vaziyatlarda samarali yechimni topish ko'nikma, malakalarini o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Pedagog tomonidan ta'lim jarayonida innovatsion xarakterga ega turli faol metodlarning qo'llanilishi talabalarni rivojlantirish, qobiliyatlarini yanada o'stirishga xizmat qiladi. Xususan:

- muammoli izlanish;

- kichik tadqiqotlarni olib borish;
- debat;
- bahs-munozara;
- evristik suhbat;
- kichik guruhlarda ishlash va b.

Mashg‘ulotlarini tashkil etishda pedagoglar o‘quv axborotlarining talabalar bilim, ko‘nikma, malaka va tajribalariga tayangan holda ularni qiziqтира oladigan, fikrlashga, ijodiy yondashishga undaydigan imkoniyatga ega bo‘lishini ta‘minlashga alohida e‘tibor qaratishlari zarur.

Ta‘lim jarayonida pedagoglar tomonidan:

- turli shakl, metod, vosita va texnologiyalardan samarali, maqsadli foydalanish;
- o‘quv topshiriqlarini bajarishda talabalarga usullarni mustaqil tanlash imkonini berish;
- talabani juftlikda, kichik guruhda va jamoada ishlashini ta‘minlash;
- mashg‘ulotlarning loyihalashtirilishiga e‘tiborning qaratilishi nafaqat o‘qitish sifatini yaxshilaydi, samaradorligini oshiradi, talabalar shaxsning rivojlanishi uchun qulay sharoitni vujudga keltiradi

Eng muhimi pedagoglar o‘quv mashg‘ulotlarining nafaqat axborot berish, balki rivojlantirish xarakteriga ega bo‘lishlariga e‘tiborni qaratishlari zarur. Shuningdek, muhokama qilinayotgan masala, muammo, o‘rganilayotgan mavzu yuzasidan talabalarning mustaqil fikr bildirishlari (noto‘g‘ri bo‘lsa-da, fikr bilirishlari)ga imkon berish, nima bo‘lganda ham ularni o‘ylashga, fikrlashga undash shaxsga yo‘natirilgan ta‘limga xos muhim belgilardan biri sanaladi.

Ta‘lim jarayonida quyidagilardan foydalanish shaxsga yo‘naltirilgan ta‘limning yana bir belgisidir:

- ijodiy topshiriqlar;
- kreativ yondashishni taqozo etuvchi vazifalar;
- muammoli vaziyatlar;
- rolli va ishbilarmonlik o‘yinlari;
- bahs-munozara, debat;
- musobaqa ko‘rinishidagi bellashuvlar

ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. –Toshkent: O‘zbekiston, 2007. –592 b.
2. Oripov M., Haydarov A. Informatika asoslari. –T.: “O‘qituvchi”, 2002 y.

3. Abduqodirov A., Xaitov A., Rashidov R. Axborot texnologiyalari. –T.: “O‘qituvchi”, 2002 y.
4. Murtazin E.V. Internet. Uchebnik.-Moskva, 2002 g
5. Qodirov T., Ernazarov A. Kompyuterda ishlashni o‘rganamiz. Metodik qo‘llanma. –A.Avloniy nomidagi XTXQTMOMI, 2006 y.
6. Nazirov SH.A., Qobulov R.V. va boshqalar. Kompyuter va ofis jihozlaridan foydalanish.-Toshkent, 2007 y.
7. Nazirov SH.A., Qobulov R.V. Ob‘ektga mo‘ljallangan dasturlash. – Toshkent, 2007 y.

JISMONIY TARBIYA DARSLARI SAMARADORLIGINI ORTTIRISHDA TA’LIM VA TARBIYA JARAYONLARINING ROLI

Ilmiy rahbar: Soyibnazarov. A. O‘zDJTSU Farg‘ona filiali dotsenti

Odilov Ibroxim Abdullo o‘g‘li - O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola jismoniy tarbiya darslari samaradorligini orttirishda ta’lim va tarbiya jarayonlarining roli borasida fikrlar keltirilgan bo‘lib, unda ta’lim amaliyotida qo‘llaniladigan ta’lim metodlari borasida fikr yuritilgan.

Tayanch so‘zlar: pedagog, boshlang‘ich sinf, innovatsiya, ta’lim texnologiyasi, metod, o‘quvchi, o‘qituvchi.

Jismoniy tarbiya jarayonida ahloqiy, aqliy, estetik tarbiya hamda mehnat tarbiyasi yuksak natijalar erishishga asos bo‘ladi. Shaxsni barkamol inson qilib tarbiyalashda barcha tarbiya turlari birdek xizmat qiladi. Shuning uchun maktabda jismoniy tarbiya tadbirlari, sport trenirovkasi mashg‘ulotlari jarayonlari barcha ommaviy jismoniy tarbiya jarayonlarida tarbiyaning turlari tengdan tashkil etilganda ko‘zlangan maqsadga erishish oson bo‘ladi.

Ahloqiy tarbiya. Jismoniy va ahloqiy tarbiya o‘rtasida ikki tomonlama bog‘liqlik mavjud. Bu bog‘liqlik shaxsning har tomonlama va uyg‘un rivojlanishi qonuniyatlari bilan belgilanadi. Ahloqiy tarbiyaning mazmuni ijtimoiy va davlat manfaatlarini yuqori tutish, mehnat va vatan himoyasiga tayyorlanishda salomatlikni mustahkamlash va jismoniy qobiliyatlarni takomillashtirish shuningdek, jismoniy madaniyat va sport inshootlarini asrash, ulardan qoidalari foydalanish hamda jismoniy tarbiya jarayonida jamoatchilik ahloqiy kamolotga erishish.

Sport etikasi-bu sportchining o‘ziga xos faoliyatida uning uchun majburiy bo‘lgan ahloq normalari va qoidalarining yig‘indisidir. Sportchilarni ahloqiy fazilatlari insoniylik manfaatlarini ko‘zlab jismoniy kamolot uchun, salomatlikni

mustahkamlash hamda ijodiy uzoq umr ko'rish uchun kurashda ongli intizom, sportcha mehnatsevarlik namoyon qilish; jismoniy qobiliyatlarini ishlab chiqarish mehnatida ijtimoiy faoliyatda qo'llash; yuksak sport mahorati va jaxon rekordlarini o'rnatish uchun aktiv kurashib, o'z Vataniga, sportiga hamda jismoniy madaniyat jamoasiga shuxrat keltirish; jismoniy madaniyat va sportni halq hayotiga singib borilishini targ'ibot kilishni o'zining ijtimoiy burch; sport tajribalarini yoshlarga, sport bilan yangi shug'ullanuvchilarga, yosh sportchilarga berish hisoblanadi. Sportchi kamtar, vijdonli, rostgo'y, adolatli bo'lishi, belgilangan qoidalarni bekami ko'st bajarish, ozoda, batartib va xushmuomala bo'lishi, sportdagi raqibi, xakami va tomashabinlarni xurmat qilishi, o'zining xizmatlari, sportda erishgan yutuqlari bilan mag'rurlanmasligi, sport rejimiga qat'iy amal qilishi kerak.

Ahloqiy tarbiya vazifalari. Bevosita jismoniy tarbiya jarayonida amalga oshiriladigan ahloqiy tarbiyaning to'rtta asosiy vazifalarini ko'rsatish mumkin:

1. Umuminsoniy ahloqiy normalarini tarbiyalash.
2. Do'stlik, o'rtoqlarcha o'zaro yordam xislarini tarbiyalash.
3. Xarakterning irodaviy xislatlarini tarbiyalash.
4. Vatanparvarlik hislarini tarbiyalash.

Ko'rsatib o'tilgan vazifalar bir-biriga mustahkam bog'liq tarzda hal qilinadi.

Ahloqiy tarbiya vositalari. Jismoniy tarbiya jarayonida qo'llaniladigan barcha vositalar jismoniy mashqlar tabiat omillari hamda gigienik talablar ahloqiy tarbiyaning vositasi bo'lib xizmat qiladi. Ular shug'ullanuvchilar ongiga his tuyg'ulariga, irodasi va ahloqiga har tomonlama ta'sir etadi. Ahloqiy kamolotga erishishda jismoniy harakatning roli katta.

Ahloqiy tarbiya uslublari Jismoniy tarbiya jarayonida ahloqiy tarbiyaning hilma-xil uslublardan foydalaniladi. Bular avvalo so'z orqali ta'sir etishning tushuntirish, suhbat va boshqa shaklidagi ishontirishdan, ko'rgazmali namuna va amaliy o'rgatishdan iboratdir. Ishontirish uslubini umumiy ravishda olganda tarbiyachining so'z orqali o'tkazgan har tomonlama ta'sirlarining yig'indisi, deb ta'riflash mumkin. So'z bilan ta'sir ko'rsatish shug'ullanuvchilarda e'tiqod psixologik bir sifat tarzida tarkib topishga imkon beradi. Bolalar va o'smirlarni ahloqiy jihatdan tarbiyalashda ko'rgazmali namunaning ishontiruvchi kuchi ayniqsa muhimdir. Amaliy o'rgatish uslubini mashq qilish uslubi deb qarash mumkin, biroq u o'qitishdagi mashq qilish uslubdan farq qiladi.

Aqliy tarbiya. Mustahkam sog'liq, harakat malakalari, jismoniy kamolotni ta'minlaydigan jismoniy tarbiya jarayoni kishilarning aqliy ishlash va uzoq vaqtgacha ijod qilish qobiliyatining saqlanishi uchun manba bo'lib hisoblanadi. O'z navbatda shug'ullanuvchilar tafakkurining rivojlanishiga qaratilgan aqliy tarbiya ularning harakat tajribalarini o'ylab, ijodiy ravishda egallab olishlarini ta'minlaydi,

jismoniy qobiliyatlarini, ahloqini sport, mehnat va sport manfaatlarini nuqtai nazaridan takomillashtirishga yordam beradi.

Aqliy tarbiyaning mazmunida ikkita o'zaro bog'liq bo'lgan tomon-ta'limiy va tarbiyaviy tomonlar bor. Aqliy tarbiyaning ta'limiy tomoni shug'ullanuvchilarni maxsus bilimlar bilan qurollantirishni nazarda tutadi. Jismoniy tarbiya jarayonidagi aqliy faoliyatning tarbiyaviy tomoni shug'ullanuvchilarda qilish qobiliyatini o'stirish bilan bir qatorda akl- idrokni o'stirishdan iboratdir.

Aqliy tarbiyaning vazifalari. Jismoniy tarbiya jarayonidagi aqliy faoliyatning mazmuniga muvofiq ravishda aqliy tarbiyaning uchta asosiy vazifasini ko'rsatish mumkin:

1. Shug'ullanuvchilarni jismoniy tarbiya sohasidagi maxsus bilimlar bilan boyitib borish.

2. Muhokama yurita bilish malakalarini, o'rganilayotgan harakat tajribasini tahlil etish, umumlashtirish, tanqidiy jihatdan baholash qobiliyatini tarbiyalash.

3. Harakat faoliyatida ijodiy, aqliy aktivlik ko'rsatish ko'nikma va malakalarini shakllantirish hamda jismoniy qobiliyatlarini mehnat va sport manfaatlariga muvofiq ravishda ratsional ishlatish.

Aqliy tarbiya vositalari. Jismoniy tarbiya sohasidagi maxsus bilimlar jismoniy tarbiya jarayonidagi aqliy tarbiyaning asosiy vositalari deb hisoblanadi. O'qituvchi bularga tayangan holda shug'ullanuvchilarning faoliyatini aktivlashtiradi. Jismoniy tarbiya va sportga oid bo'lgan nazariy bilimlar shug'ullanuvchilarni jismoniy mashqlar bilan mustaqil shug'ullanishni ta'minlabgina qolmay, har bir harakat yoki mashqlarni organizmga ta'sir darajasi hamda ularni qo'llash va bajarish uslublari haqida tushunchalar beradi. Jismoniy mashqlar va harakatlar shakli mazmuni murakkablashib borishi bilan shug'ullanuvchilarda aqliy faollik ya'ni tahlil qilish darajalari takomillashadi.

Aqliy tarbiya uslublari. Jismoniy tarbiya jarayonidagi fikrlash jarayoni so'zlash shaklida bo'ladi hamda mashg'ulotda aniqlangan bog'lanishlarni og'zaki ifodalash bilan tugallanadi. Jismoniy tarbiya jarayonida shug'ullanuvchilar fikrlash qobiliyatlarini o'stirishning eng samarali yo'li muhokama yuritishdir. Bu bilan o'quvchilarda tafakkur rivojlanadi va namoyon bo'ladi. Jismoniy tarbiya jarayonida muxokama yuritish ko'nikmasi asta-sekinlik bilan ortib boradi. Harakat amallariga o'rgatishning dastlabki bosqichlarda o'quvchilardan so'rash, shuningdek, ularning mustaqil ravishda kuzatishlari va taqqoslashlari orqali ularda muhokama yuritish malakasi hosil qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Biz qurish, yaratish yo'lidan boraveramiz. Karimov I. Toshkent. 1995

2. Vatanimizning bosqichma-bosqich va barqaror rivojlanishini ta'minlash bizning oliy maqsadimiz. I.Karimov Toshkent. 2008
3. Matveev A. P. Metodika fizicheskogo vospitaniya s osnovami teorii. Moskva. 1991
4. Xujaev F. O'zbekistonda jismoniy tarbiya. Toshkent. 1997
5. Abdullaev A., Xonkeldiev Sh.X. Jismoniy tarbiya nazariyasi va usuliyati. 2000 y. Toshkent.
6. Axmatov M.S. Uzluksiz ta'lim tizimida ommaviy sport-sog'lomlashtirish ishlarini samarali boshqarish. 2001y. Toshkent.
7. Salomov R.S., Kerimov F.A. Jismoniy tarbiyada pedagogik texnologiyalar. 2002 y. Toshkent.
8. Sharipov T.Yu., Usmonxodjaev T.S. Jismoniy tarbiya. Dars ishlanmalari va harakatli o'yinlar. 2005 y.
9. Usmonxodjaev T. S. va boshqa. Bolalar va o'smirlar sporti mashg'ulotlari nazariyasi va uslubiylari. 2005 y. Toshkent.

МТМ ДА АСОСИЙ ВА АМАЛИЙ ГИМНАСТИКА ВОСИТАЛАРИНИ ЎРНИ.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети Фарғона
филиали, доцент О.С.Расулов

Мактабгача ва бошланғич таълимда жисмоний тарбия ва спорт
ёъналишиши 3-босқич талабаси Мелиқўзиев Муҳаммадали

Аннотатсия: Мактабгача таълим муассасаси даврида асосий ва амалий гимнастика воситаларининг ўрни мавзусидаги мақола, мактаб ва ўқув йуртларида ёш талабалар учун гимнастика ва жисмоний тарбиянинг ўз-ўзини ўргатилиши, ўқувчиларнинг соғлом ҳаёт кўрсатишларини таъминлашда қандай аҳамиятга ега эканлигини текширади. Бу мақола, асосий ва амалий гимнастика воситаларининг мактабгача таълим муассасаларида ўрни ва уларга киритилган амални такомиллаштиришнинг ўзаро муносабатлари, шунингдек, ёш талабаларнинг физик ва маънавий ривожланишларига таъсирини таҳлил қилади.

Калит сўзлар: мактабгача таълим муассасаси, асосий гимнастика воситалари, амалий гимнастика воситалари, ёш талабалар, жисмоний тарбия, соғлом ҳаёт, ўқувчилар, ривожланиш, ўз-ўзини ўргатиш.

Ўқув дастурларини таҳлили, услубий адабиётлар ва мактабгача таълим муассасаларида олиб борилган амалий ишлар «Болалар боғчаларида таълим ва

тарбия дастурида» ўз аксини топди. Аммо болалар тарбияси ва жисмоний ривожланиш ҳамон долзарблигича қолмоқда. Чунки болаларда учраб турадиган яссиоёқ, қоматни бузилиши, юрак қон-томир тизимида ўзгаришлар каби касалликларни кўпайиб боришидир.

Дастурлар мукамал бўлишига қарамай жисмоний тарбиядан таълим, соғломлаштириш ва тарбия вазифалари мувофақиятли ўтиши жисмоний тарбия ўқитувчиларининг билим даражасидан ва ижодий ёндошишдан, шу соҳада изланиш олиб боришдан аниқланади. Бошқача қилиб айтганда мактабгача тарбия муассасаларида иш олиб бориш учун олий маълумотли, ўз соҳасини чуқур эгаллаган мутахасислар яъни жисмоний тарбия йўналиши бўйича таълим олган ўқитувчилар керак.

Мактабгача таълим муассасаларида жисмоний тарбия назарияси ва услубияти педагогик таъсир йўналишини 3 босқичга амалга оширади.

Илк босқич (яшаш 1-2 йили) кичик мактаб ёшида (3-4 ёш) ва катта мактаб ёшидагилар (5-6 ёшли).

Кўпгина муаллифлар бу соҳада қилган ишлари эътиборга лойиқ. Жисмоний ривожланиш аҳамияти биологик факторларга тегишли, чунки боланинг биринчи 4 йиллик ҳаёти давомида жисмоний ривожланишнинг асоси шаклланиб боради.

Бола ҳаётининг 5-6 йилида асосий ҳаракат фаоллиги такомиллашади. Бунинг негизида ҳаракат маҳорати ортиб боради. Кўп сонли мушакларнинг ҳаракати вақтида тинимсиз ишлаши организмдаги асосий иш бажарувчи тизимига катта таъсир кўрсатади ва шу вақтнинг ўзида ҳаракатни фаоллаштириш таъсирини ўтказади.

Давлат дастурида асосий ўринларни асосий гимнастика ва ўйинлар эгаллаган. Болалар боғчаларида асосан асосий гимнастикадан фойдаланилади, чунки мактабгача ёшдаги болаларнинг жисмоний тарбияси асосан гимнастик машқлардан иборат бўлади. Асосий гимнастиканинг воситалари билан ҳаёт учун зарур бўлган ҳаракатлар, кўникмалар шаклланади ва такомиллашиб боради, асосий ҳаракат сифатлари ривожланади, бундан ташқари йиғилган кўникмаларни амалиётда, ҳаётда, ўйинларда ҳамда машғулотларда қўллашни ўргатади.

Муаллифлар болалар боғчаларида гимнастиканинг асосий роли бу болаларнинг тўғри ҳаракатланишига ўргатишдан иборат деб ҳисоблайдилар. Гимнастика ёрдамида болалар жойда мўлжал олишни, ҳаракатларни ўқитувчи талаб қилгандан темпда аниқ, тиниқ ва кўрсатилган йўналишда бажаришни ҳамда жамоа бўлиб бажаришни ўрганадилар.

Гимнастика интизомни шаклланишида катта аҳамият касб этади.

Болалар боғчаларида жисмоний тарбияни ташкилий шакли кўйидагилардан иборат:

1. Машғулот
2. Жисмоний тарбия соғломлаштирувчи тадбирлар кун тартибида (эрталабки гигиеник гимнастика, ҳаракатли ўйин), сайирда спорт машқлари, жисмоний тарбия дақиқаси, сайр, спорт байрамлари, алоҳида ишлаш.
3. Болаларнинг мустақил фаолияти.

Машғулот гимнастика ва бошқа машқларни ўтказишни асосий шаклини кўрсатади. Машғулотлар турли ёшдаги гуруҳлардан ҳар бирида аниқ вақт тартибида ўтказилади.

Машғулот тузилишига кўра шартли бўлса ҳам 3 қисмга (Т.И.Осокина, Е.Н.Вавилова, В.А.Страковская, П.П.Матвеев) бўлинади: тайёрлов, асосий ва яқунловчи.

Мақсад болаларни эътиборини ҳаракатни бажаришга жалб қилиш, шу билан бирга уларнинг организмини мураккаброқ машқларни бажариш учун тайёрлаш яъни асосий қисмга тайёрлаш.

Тайёрлов қисмга юриш, югуриш, сакраш, қийин бўлмаган машқларни, диққатни жамлайдиган ўйинлар, қайта сафланиш, бурилишлар ва бошқа енгил саф машқлари; қоматга машқлар, оёқ кафтини мустаҳкамловчи машқлар; рақс кадамлари.

Тайёрлов қисм кичик гуруҳларда 3 - 4 дақиқа, катта ва тайёрлов гуруҳларида эса 5-6 дақиқа давом этади.

Иккинчи қисмда (асосий) қўйидаги вазифалар бажарилади: болаларга янги машқлар ўргатиш, олдин ўтилган машқларни такрорлаш ва мустаҳкамлаш, ҳаракатни бажара олиш кўникмасини такомиллаштириш, жисмоний сифатларини шакиллантириб бориш.

Бу қисм – бола организмига муҳим физиологик таъсирни кўрсатади. Асосий қисм кичик ва ўрта гуруҳларда 10 - 15 дақиқа, катта ва тайёрлов гуруҳларида 15-20 дақиқа ўтказилади.

Машғулотнинг асосий қисмига турли умумривожлантирувчи машқлар, амалий гимнастика, ҳаракатли ўйинларни киритиш мумкин.

Учинчи қисм (яқуний) да боланинг қизиган организмини секин-аста сонутиш машқларига ўтилади (бу ҳар бир машғулот учун шарт) ва машғулотнинг яқуний натижаси ўтказилади, кейинги хил машғулотга ўтишни уюштирилади.

Кичик ва ўрта гуруҳларда 2-3 дақиқа, ўрта ва тайёрлов гуруҳларида 3-4 дақиқа давом этади.

Якунловчи қисм – бир-бирини кетидан тинч юриш, ёки тарқоқ ҳолда юриш, нафасни ростлаш машқлари, кўшиқ куйлаш, ҳаракатли ўйинларни ўз ичига олади.

Машғулот қисмларини турли ёш учун ўтказилиш вақти кичик ва ўрта гуруҳларда 3-4 дақиқа, катта ва тайёрлов гуруҳларида 5-6 дақиқа.

Машғулот вақтида болалар кўпроқ ҳаракатда бўлишларини, кам ўтирадиган ва навбати етиб келгунча кутиб турадиган ўйинларни эмас, балки жамоа бўлиб ўйнайдиган ўйинлардан фойдаланиш керак. Аммо кўпгина ҳаракатли ўйинлар навбати билан ўйналадиган ўйинлардир. Бунинг ечимини топиш учун ўйинларни кичик гуруҳларга бўлиб ўйнаш тавсия қилинади. Шунда болаларнинг бутун эътибори ўйинда бўлиб, ҳамма иштирок этади.

Болаларга гимнастика машқларини ўргатиш асосида умумий принциплар ётади;

(Шлемин, Селемин, Осокин) онгли, тушунарли, мустаҳкам, серҳаракат, мунтазам, кетма-кетли, кўрғазмали.

Болаларни ҳаракатга ўргатишнинг асосий усули бу тушунтириб бериш ва кўрсатиб бериш, бу усулдан ҳар доим фойдаланилади.

Эрталабки гигиеник гимнастика болалар тарбияси ва соғлиғи учун ўтказилиши керак бўлган энг зарур шакл. Эрталабки гимнастика билан мунтазам шуғулланиб боровчиларда уйқусираш, эринчоқлик йўқолиб боради ва таъсирчанлик юқорилашади. Ўрндан туриб машқ бажариш болаларнинг иродани талаб қилади ва интизомли қилади.

Эрталабки гигиеник гимнастикани болалар боғчаларида ўтказиш яна бир аҳамиятли шундан иборатки у ерда болалар жамоаси ташкил топади ҳамда шакилланади.

Катта ва тайёрлов гуруҳларида жисмоний тарбиянинг жисмоний тарбия дақиқаси шаклида олиб бориш ҳам кам аҳамиятли эмас. Жисмоний тарбия дақиқасини қўллаш болаларни турли хил машғулотларда яъни бошланғич математика, алифбе ва ҳоказоларда ақли толиқишни эътиборни жамлаш учун, чарчоқни чиқариб ташлаш учун қўлланилади.

Қисқа жисмоний машқлар миянинг бошқа қатламларини кўзгатади, қон айланишини тезлаштиради ҳамда ўқув машғулот давомида чарчаган тармоқларни дам олиши учун шароит яратиб беради.

Қисқа жамланишдан кейин болаларнинг диққати ортади, ўтилаётган мавзу қабул қилиши яхшиланади. Болаларнинг бутун танасини жонлантириб умуртқа поғонасини ростланади гавда оғирлиги чиқиб кетади. Жисмоний тарбия дақиқалари болаларнинг соғлигини яхшилади ва ақлан ривожлантиради.

Шундай қилиб якуний натижалар шуни кўрсатадики адабиётлар манбаи изланишлар таҳлили қилиб қуйдагиларни хулоса қилиши мумкин:

1. Соғломлаштириш таъсирини керакли даражага кўтариш учун асосий гимнастиканинг ҳамма шакилларида фойдаланиш зарур.

2. Асосий гимнастика машғулотларини тузатаётганда ҳаётни таъминловчи тизимларни ривожланиши ва такомиллашиши учун керак бўлган турли хил услублардан фойдаланиш керак.

АДАБИЁТЛАР

1.Ашмарин Б.А. «Теория и методика исследований в физическом воспитании». М. ФиС. 1978й, 223 б.

2.Зациорский В.М. Физическая подготовка спортсмена. - М. ФиС. 1970 г.

3.Йўлдошев К.К. «Гимнастика дарсларида ҳаётини зарур ҳаракат малакаларини шакллантириш» Ўқув қўлланма. ЎзДЖТИ, Тошкент- 1995 й. 105 б.

4.Кирилов В.Е. Базовая техническая подготовка гимнастов начальной специализации. Автореферат к.п.н. - М. 1983й.

5.Кузнецов В.В. «Специальная скоростно-силовая подготовка гимнасток». 1976 й.

6.Менхин Ю.В. «Физическая подготовка в гимнастике». М. ФиС. 1989й.

7.Михайлов В.М., Чебураев В.С. «Специальная физическая подготовка гимнастов», мет разраб. М.,ГЦОЛИФК., 1980 г. 22 с.

8.Менхин Ю.В., Волков А.В., «Начало гимнастики», Киев.: «Здоровья», 1980 й.

GIMNASTIKA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY FAZILATLARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI.

О'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali,
dotsent O.S.Rasulov

Мактабгача ва бoshlang'ich talimda jismoniy tarbiya va sport yo'nalishishi
3-bosqich talabasi Tuychiyeva Nodira Sohib Qizi

Аннотация: Ushbu maqolada o'sib kelayotgan yosh avlodlarga jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida gimnastika mashg'ulotlarini tashkil etish usullari yoritilgan. Gimnastika maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy fazilatlarini rivojlantirishning ajoyib usuli hisoblanadi. Bu muvofiqlashtirish, moslashuvchanlik,

kuch va chidamlilikni rivojlantirishga yordam berishi haqida to'liq ma'lumotlar berib borilgan.

Bugungi kunda respublikamizda sog'lom avlodni tarbiyalab yetishtirish va barcha fuqorolarning salomatligini ta'minlashda «Umid nihollari», «Barkamol avlod» va «Talaba» unversiadasi kabi tadbirlar amalga oshirilmoqda Qadimdan ma'lumki sayohat (sayr) nafaqat oliy darajada dam olish emas balki bo'sh vaqtdan unumli foydalanish, jamoa sog'lig'ini mustahkamlash shaxsni har tomonlama rivojlanishini ta'minlashdan iboratdir. Respublikamizda jismoniy tarbiya va sportga katta e'tibor qaratilmoqda. Shular qatorida gimnastikani rivojlanishiga ham keng imkoniyat yaratildi.

Gimnastika maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy fazilatlarini rivojlantirishning ajoyib usuli hisoblanadi. Bu muvofiqlashtirish, moslashuvchanlik, kuch va chidamlilikni rivojlantirishga yordam beradi.

Gimnastikaning imkoniyatlari bolalarning harakat qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon beradi. Gimnastika mashg'ulotlarida bolalar sakrash, yugurish, emaklash, salto va boshqalar kabi turli xil mashqlarni bajaradilar. Bu ularning jismoniy tayyorgarligini yaxshilashga, mushaklar va bo'g'imlarni mustahkamlashga yordam beradi.

Gimnastika ham muvozanat va muvofiqlashtirishni rivojlantirishga yordam beradi. Bolalar o'z tanalarini boshqarishni va murakkab harakatlarni bajarishni o'rganadilar, bu esa ularga yanada moslashuvchan va epchil bo'lishga yordam beradi.

Jismoniy rivojlanishdan tashqari, gimnastika ham psixomotor qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Bolalar diqqatni jamlashni, murabbiyning ko'rsatmalariga amal qilishni va jamoa bo'lib ishlashni o'rganadilar. Shuningdek, ular o'zlarining chidamliligini rivojlantiradilar va qiyinchiliklarni engishni o'rganadilar.

Gimnastika maktabgacha ta'lim dasturiga kiritilishi va tajribali murabbiylar rahbarligida o'tkazilishi mumkin. Shuni esda tutish kerakki, gimnastika mashg'ulotlari xavfsiz va bolalarning yoshi va qobiliyatiga moslashtirilgan bo'lishi kerak.

Shunday qilib, gimnastika maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy fazilatlarini rivojlantirishning samarali vositasidir. Bu mushaklarni kuchaytirishga, muvofiqlashtirish va moslashuvchanlikni rivojlantirishga va psixomotor qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi.

Yosh bolalarga gimnastikani o'rgatish jismoniy va psixologik xususiyatlarni hisobga oladigan alohida yondashuv va metodikani talab qiladi. Erta yoshda gimnastikani o'rgatishning bir qancha tamoyillari va tavsiyalari mavjud:

1. O'yinga yondashuv: erta yoshda bolalar o'yin orqali yaxshi o'rganadilar. Gimnastika mashg'ulotlarida bolalarning qiziqishi va g'ayratini oshirish uchun o'yin

elementlarini kiritishga harakat qiling. Faoliyatni qiziqarli va qiziqarli qilish uchun yorqin va jozibali o'yinchoqlar, musiqa va turli tadbirlardan foydalaning.

2. Oddiy va xavfsiz mashqlar: Bolalar xavfsiz bajara oladigan oddiy mashqlardan boshlang. Bu emaklash, salto, sakrash, yugurish va boshqa oddiy harakatlar bo'lishi mumkin. Asta-sekin vazifalarni qiyinlashtiring, chunki bolalar tajribali va kuchliroq bo'ladi.

3. Harakatlarning xilma-xilligi: jismoniy rivojlanishning barcha jihatlarini rivojlantirish uchun gimnastika mashg'ulotlariga turli xil harakatlarni kiriting. Bularga muvozanat, moslashuvchanlik, kuch, muvofiqlashtirish va chidamlilik kiradi. Bolalarni turli xil mashqlar bilan ta'minlang, shunda ular o'z harakatlarini o'zgartira oladilar va jismoniy qobiliyatlarining barcha tomonlarini rivojlantiradilar.

4. Yukni bosqichma-bosqich oshirish: Bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga oling va sinflar davomida yukni asta-sekin oshiring. Farzandlaringizni juda qiyin yoki juda uzoq mashqlar bilan ortiqcha yuklamang. Ularga erishish mumkin bo'lgan maqsadlar va sa'y-harakatlari uchun mukofotlar taklif qilish orqali ularni qiziqitiring va motivatsiya qiling.

5. Individual yondashuv: Har bir bolaning individual xususiyatlarini hisobga oling. Ba'zi bolalar moslashuvchan, boshqalari kuchliroq bo'lishi mumkin. Vazifalar va mashqlarni har bir bolaning individual ehtiyojlari va imkoniyatlariga moslashtiring.

6. Xavfsizlik: Gimnastika bilan shug'ullanayotganda bolalarning xavfsizligini ta'minlash. To'g'ri jihozni tanlang, xavfsiz sirtida mashq qiling va mashqlarni to'g'ri bajarganingizga ishonch hosil qiling. Bolalarni ortiqcha yuklamang yoki shikastlamang.

Yosh bolalarga gimnastikani o'rgatish o'yinchoq, xavfsiz va individual yo'naltirilgan bo'lishi kerakligini yodda tutish kerak. Har bir bolaga tushunish va sabr-toqat bilan munosabatda bo'ling, ularning yutuqlarini rag'batlantiring va jismonan rivojlanishiga yordam bering.

Gigienik gimnastikada mehnat jarayonida bajariladigan harakatlar xususiyatiga mos jismoniy mashqlardan foydalanish tavsiya etiladi. Shuning uchun mashqlarni tanlashda mehnat jarayoni harakatlarini yaxshi o'rganish va jismoniy tarbiya mashqlari majmuasiga shunday mashqlarni kiritish kerakki, ular organizmning aniq mehnat turi jarayonida yetakchi rol o'ynaydigan fiziologik funksiyalarini tezlashtirishga yordam bersin. Xulosa qilib gimnastika mashqlari bilan shug'ullanishda nafaqat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari, balki biz katta yoshli kishilar ham o'z faolligimizni oshirgan holda jismoniy mashqlarni muntazam bajarib turmog'imiz shart va zarurdir.

1. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish Konsepsiyasi 13-fevral 2019.42 bet.

2. Eshtayev A.K. Gimnastika. O'quv uslubiy qo'llanma. T- 2015. 124 bet

3. Г.И.ХАСАНОВА “Таълим жараёнида дастурлаштирилган ўқитиш технологиясидан фойдаланишнинг афзалликлари” Жиззах: 2020. 420 бет. 223-2256

4. Хасанова, Г. (2021). Олий таълим муассасалари педагогларининг Креатив қобилиятларини ривожлантиришнинг мазмуни. Academic Research in Educational Sciences, 2(1), 778-782

JISMONIY SIFATLARNING SUZISH SPORTIDA AHAMIYATI

Anvarov Doniyorbek Mirzatillo o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Farg'ona filiali, Ko'pkurash sport turlari nazariyasi va uslubiyoti kafedrası
o'qituvchisi

Anotatsiya: Bu maqola suzish sportida jismoniy sifatlarning o'rnini va ularning ahamiyatini ta'kidlaydi. Maqolada yutuq, kuch, va davrning suzish sportidagi o'rnini tushuntiriladi. Asosiy topshiriqlar, suzish sportidagi jismoniy sifatlarning muhimligi va ularni rivojlantirish usullari bilan bog'liqdir. Maqola, ilmiy tadqiqotlarga va ilg'or adabiyotlarga asoslanadi.

Kalit so'zlar: Suzish sporti, jismoniy sifatlari, yutuq, kuch, davr, unumdorlik, muskul zaxiralar, uzluksiz tizimlar, taktika, o'zlashtirish, muvaffaqiyat.

Har bir sport faoliyati o'zining xususiyatlari bilan ajralib turadi, ammo jismoniy sifatlarning bu faoliyatlar ustida ko'rsatilishi sportning asosiy qismi hisoblanadi. Suzish sportlari esa bu sifatlari ustida muvaffaqiyatga erishishni o'z ichiga oladi. Bu maqolada, suzish sportida jismoniy sifatlarning o'rnini va ularning ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Birinchi qism: Yutuq va Unumdorlik

Suzishda yutuq va unumdorlik ahamiyatli faktorlar hisoblanadi. Yutuq suzishni amalga oshirish va o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan jismoniy qobiliyatdir. Yutuqning samaradorligi unumdorlik bilan birga suzish kuchini oshirishda muhimdir. Bu qismini taklif etishdan oldin, yutuq va unumdorlikning suzish sportida qanday ko'rsatilishi haqida muhokama qilinadi.

Keyinchalik: Kuch va Kuchli Jismoniy Struktura

Suzish sportida kuch va kuchli jismoniy struktura o'z ahamiyatini topadi. Kuch, muskul zaxiralar va uzluksiz jismoniy tizimlarning ishlashining samaradorligini ifodalaydi. Suzishda kuchning kuchli jismoniy struktura bilan bog'liq bo'lishi sportchining yutuq va unumdorlik darajasini oshirishi mumkin.

So'nggi qism: Davr va Taktika

Suzish sportida davr va taktika ahamiyatli ko'rsatuvchilar hisoblanadi. Davr, jismoniy va zihniy tayyorgarlikning muhim qismlaridan biridir. Suzishning har qanday turi uchun to'g'ri davrni tanlash va unga tayyorgarlik ko'rsatish juda muhimdir. Taktika esa, musobaqa orasida o'zlashtirishni rivojlantirish va qarshilashtirish jarayonida ahamiyatli rol o'ynaydi.

Ushbu maqola suzish sportida jismoniy sifatlarning o'rne va ularning ahamiyatini ta'kidlaydi. Yutuq, kuch, va davr kabi faktorlar sportchining muvaffaqiyatiga olib kelishi mumkin bo'lgan muhim o'zgaruvchilar hisoblanadi.

Ishlatilgan adabiyotlar:

1. Anderson, L., & Triplett, N. (2019). Suzish va Kuchlashning Asosiy Prinsiplari. Oxford University Press.
2. Stone, M. H., Stone, M. E., & Sands, W. A. (2007). Suzish kuchining rivojlanishi. Human Kinetics.
3. Fleck, S. J., & Kraemer, W. J. (2014). Suzishga kirish. Human Kinetics.
4. Bompa, T. O., & Haff, G. G. (2009). Kuch va unumdorlikning rivojlanishi. Human Kinetics.

YENGIL ATLETIKA ULOQTIRISH TURLARINING INSON SALOMATLIGI UCHUN AHAMIYATI.

O'zDJTSU Farg'ona filiali

E.A.Erkayev

Annotatsiya: Bu maqolada yengil atletika uloqtirish turli xil sport turlarining inson salomatligi uchun ahamiyati haqida ma'lumotlar keltirilgan. Maqola yengil atletika faoliyatlari, ularning inson salomatligiga ko'rsatgan ta'siri, va uloqtirishning insonlarga keng imkoniyatlar va foydalar taklif etishiga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Yengil atletika, salomatlik, faollik, kardiovaskulyar tizim, osteoporoz, kuchli miyocard, yashil maddalar, stress, depressiya, saliqachilik, koordinatsiya.

Yengil atletika turli xil sport turklari, masalan, ko'rsatish, yurish, dambildon, yutuq, gimnastika va boshqalar, inson salomatligi uchun juda muhimdir. Ularning inson salomatligiga ko'rsatgan ta'siri ko'p yo'nalishlarda ko'zga tashlanadi:

1. Qon oqishi va kardiovaskulyar tizim: Yengil atletika faoliyatlari, qon qiriy bo'lgan paytlarda jigar va musht qurish orqali qonning oqishini oshiradi. Bu, kardiovaskulyar tizimni kuchaytiradi va yurak kasalliklarini oldini olishga yordam beradi.

2. Kuchli miyocard: Regulyar yengil atletika mashqlari yurak kasalliklarini oldini olishga yordam beradi. Yengil atletika faoliyatlari yurakni kuchaytiradi va miyocardga ko'proq oksigen yetkazadi.

3. Osteoporozga qarshi kurash: Yengil atletika mashqlari ko'kraklarning va o'sishlarning muvofiq jadval bilan tuzilishini ta'minlaydi. Bu esa osteoporozning oldini olish va yog'ochlar ko'pligini oldini oladi.

4. Yashil maddalar oqimi: Trenirovkalarning intensivligi insonning yashil maddalarini yaxshilaydi va uni qattiqlashtiradi. Bu esa energetik jarayonlarni mustahkamlashga va salomatligini yaxshilashga yordam beradi.

5. Stress va depressiya qarshi kurash: Sport faoliyatlari, jismoniy faollik orqali endorfin - xursandlik va qoniqtiradigan madda - ajratilishini oshiradi. Bu esa stres va depressiya bilan kurashishga yordam beradi.

6. Saliqachilik va koordinatsiya: Yengil atletika mashqlari saliqachilikni va koordinatsiyani oshirishga yordam beradi, shuningdek qabilyatlarni mustahkamlashga olib keladi, bu esa sportif faoliyatlar va kundalik hayotdagi harakatlarni rivojlantiradi.

Yengil atletika, inson salomatligi uchun boshqa turli faoliyatlar bilan birga, kuchli va muntazam jismoniy mashqlar rejalarini amalga oshirish orqali insonlarga keng imkoniyatlar va foydalar taklif etadi.

Adabiyotlar.

1. Salomatlik: Yengil atletika mashqlari inson salomatligi uchun muhimdir, chunki ular kardiovaskulyar tizimni kuchaytiradi va ko'p qo'limlar va organlar uchun foydali bo'ladi.

2. Kardiovaskulyar tizim: Yengil atletika faoliyatlari yurak va qon oqimi tizimini kuchaytiradi, bu esa yurak kasalliklarini oldini olishga yordam beradi.

3. Osteoporoz: Yengil atletika mashqlari ko'kraklarning va o'sishlarning muvofiq jadval bilan tuzilishini ta'minlaydi, bu esa osteoporozning oldini olishga yordam beradi.

4. Kuchli miyocard: Yengil atletika faoliyatlari yurakni kuchaytiradi va miyocardga ko'proq oksigen yetkazadi, bu esa yurak kasalliklarini oldini olishga yordam beradi.

5. Yashil maddalar: Trenirovkalarning intensivligi insonning yashil maddalarini yaxshilaydi va uni qattiqlashtiradi, bu esa energetik jarayonlarni mustahkamlashga yordam beradi.

6. Stress va depressiya qarshi kurash: Yengil atletika mashqlari endorfin ajratilishini oshiradi, bu esa stres va depressiya bilan kurashishga yordam beradi.

7. Saliqachilik va koordinatsiya: Yengil atletika mashqlari saliqachilikni va koordinatsiyani oshirishga yordam beradi, bu esa sportif faoliyatlar va kundalik hayotdagi harakatlarni rivojlantiradi.

8. Tadbirlilik: Yengil atletika faoliyatlari insonlarda tadbirlilikni rivojlantiradi va ularning o'z vaqtini boshqarish qobiliyatlarini oshiradi.

9. Ommaviy salomatlik: Yengil atletika uloqtirish turlari katta jamoatga salomatlikni oshirishga yordam beradi, chunki salomatlikni ta'minlashga qiziqishning yuqori bo'lishi katta ahamiyatga ega.

10. Yengil jismoniy faoliyat: Yengil atletika mashqlari barcha yosh guruhlariga mo'ljallangan, bu esa insonlarning yengil jismoniy faoliyatlarini oshirishga imkon beradi va salomatliklarini saqlab qolishga yordam beradi.

YADRO ITQITUVCHI O'QUVCHILARNI MASHG'ULOT JARAYONLARIGA YANGICHA YONDOSHUVINING ZAMONAVIY USULLARI.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport unversiteti Farg'ona filiali
o'qituvchisi

Erkayev Eldor Abdukarimovich

XXI asr barcha sohalarda shu jumladan sport sohasida ham tinimsiz ishlaga sportchi va murabbiylarni birday undamoqda. Shuning uchun yadro itqitishda, itqitish texnikalarining takomillashuviga erishilmoqda. Yadro itqituvchi o'quvchilarni mashg'ulot jarayonlarini kuzatadigan bo'lsak yangicha uslublar va vositalarni qo'llash orqali sport natijalarini yuqoriga ko'tarishga erishmoqdalar. Yadro itqitishda ikkita usul bo'lib, ulardan hozirgi paytda musobaqalar davomida keng qo'llanib kelinmoqda. Birinchi usul sapchit itqitish bo'lib, undan Osiyo mamlakatlari, O'rta Osiyo mamlakatlari, Sharqiy Yevropa mamlakatlari keng foydalanishsa, ikkinchi usul aylanib itqitish bu usulda, Janubiy va Shimoliy Amerika, Janubiy va Markaziy Yevropa mamlakatlari keng foydalanishadi. Bu

usullarning natijaga boʻlgan bogʻliqligi bir xil boʻlib, faqat oʻrgatish uslubiyatida bir muncha farq qiladi. Musobaqalarda har ikkala usulda ham itqitishga ruxsat berilgan boʻlib, sportchining texnik tayyorgarligiga qarab oʻz xoxishi asosida foydalanish mumkin. Mashgʻulot jarayonlarida qoʻllanilib kelinayotgan vosita va mashqlar ularning bajarilishidagi usullar oʻzgarmagan. Shuni alohida taʼkidlash joizki yadro itqitish mashgʻulot jarayonlarida yangicha uslub “immitatsiya” usulidan foydalanish hozirgi kunda urfga kirib bormoqda. Bunga qishki tayyorgarlik mavsumlarida kengroq eʼtibor berilmoqda. Mashgʻulotlarni mazmuni va yoʻnalishiga qarab olib boriladigan tayyorgarlik davrlarida aynan ushbu usuldan kam boʻlsada murabbiylar qoʻllab kelmoqda. Sportda uloqtirishdan maqsad – uloqtiruvchi xarakatini chegaralovchi maʼlum qoidalariga rioya qilib, asbobni yadro, копье, bosqon, granatani yanada uzoqroqqa uloqtirishdir. Uloqtirishni – siklik mashq boʻlib uloqtiruvchidan katta asab-muskul kuchini va yaxshi jismoniy tayyorgarlikni talab qiladi. Busiz yuqori sport natijalariga erishib boʻlmaydi. Uloqtirishni boshimizdan qoʻlimiz yuqorida nayza, granata va yadro iringʻitish kiradi. Bundan tashqari yelkamiz barobari aylanma xarakterli orqali disk va bosqon uloqtirish oʻrin oladi. Uloqtirish turlari siklik sport turlariga kiradi. [35; 34-37-b]

Xar qanday snaryadning uchishi masofaning uzoqligi uning boshlangʻich uchish tezligiga, uchib chiqish burchagiga va xavo bosimining qarshiligiga bogʻliqdir. Bizga mexanikadan maʼlumki xavosiz boʻshliqda gorizontga nisbatan burchak xosil qilib tashlangan jismning uchish uzoqligi boshlangʻich tezligi miqdori kvadratini ikkilangan uchib chiqish burchagi sinusiga koʻpaytirib, buni ogʻirlik kuchining tezlanish miqdoriga boʻlganiga teng, yaʼni:

$$S = \frac{V^2 - \sin^2 \alpha}{G}$$

Bunda: V – jismning boshlangʻich uchish tezligi.

α – uchib chiqish burchagi

G – ogʻirlik kuchining tezlanishi.

Ushbu keltirilgan formuladan koʻrinib turibdiki, barcha uloqtirish turlarida snaryadning uzoqqa uchishida asosiy omil snaryadning boshlangʻich uchib chiqishi tezligi xisoblanadi, chunki ogʻirlik kuchining tezlanish miqdori doimiydir. 9,8 m/s uchib chiqish burchagiga oshirishning esa foydali chegarasi boʻlib 45 ga teng. Snaryadning bundan ortiq burchak xosil qilib uchib chiqishi bilan (ortiq) uning uchish traektoriyasini xam oʻzgartiradi. SHuning uchun snaryadni optimal burchak xosil qilib otganda uchishning boshlangʻich tezligini mumkin qadar oshirish mumkin. Gorizontga nisbatan burchak xosil qilib tashlangan jism uchib chiqish burchagiga bogʻliq oʻzgarish sxemasi.

Yaro itqituvchilarning kuch sifatlarini oshirish metodlari. Inson kuchini uning tashqi qarshilikni engib o`ta olish yoki mushak kuchlanishlari yordamida unga qarshilik ko`rsata olish qobiliyati sifatida ta`riflash mumkin. Kuchning turlari.

1. Statik (turg'un holdagi) kuch – mushaklarning izometrik (tik holat va turli shakllar) tartibdagi ish faoliyatlarida amalga oshirishdagi ko`rinishlar.

2. Dinamik (tez harakat asosida), u qisqarganda (engib o`tuvchi miometrik rejim) kuch – ular asosan: a) harakatlantiruvchi – holatni o`zgartiruvchi (yo`l beruvchi kuchni namoyon etadi; b) portlovchi – harakatlardagi ustunlikni enguvchi holatlarda yuz berish qobiliyatlardan iboratdir. Engib o`tuvchi ish holatida qarshilik kuchi deganda harakatga qarshi yo`nalgan kuchlar tushuniladi; yo`l beruvchi mashqda esa yo`l-yo`lakay ta`sir ko`rsatuvchi harakatlar ular “dinamik rejim” tushunchasi bilan birlashtiriladi.

Kuchni rivojlantirish vositalariga qarshiligi yuqori bo`lgan mashqlarga kuch mashqlari kiradi. qarshilikning xususiyatiga qarab kuch mashqlari ikki guruhga bo`linadi:

1. Tashqi qarshilikka ega bo`lgan mashqlar:

a) predmetlarning og`irligi;

b) sheriklarning qarshi harakatlari;

v) tarang predmetlar qarshiligi (espander, rezina);

g) tashqi muhit qarshiligi (qumda yugurish, toqqa yugurib chiqish va h.k.)

2. O`z tanasi vazni bilan og`irlashtirilgan mashqlar kuch qobiliyatlari qshyidagilarga bo`linadi:

a) kuch qobiliyatlari – statik (turg'un) rejim va sust harakatlarda;

b) tezkorlik-kuch qobiliyatlari – tez harakatlardagi “dinamik” kuch.

Kuchning vujudga kelish holatlari quyidagi ko`rinishda bo`lishi mumkin (1.1-chizma).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi PF-5924-son “O‘zbekiston Respublikasida Jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktyabrdagi PF-6099-son “Sog‘lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 16-iyundagi PQ-5148-son “Aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimini joriy etishning tashkiliy chora-tadbirlari to‘g‘risida” Qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-noyabrdagi PQ-5281-son “2024-yil Parij shahrida (Fransiya) bo‘lib o‘tadigan XXXIII yozgi Olimpiya va XVII Paralimpiya yig‘inlariga O‘zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to‘g‘risida”gi Qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-noyabrdagi PQ-5282-son “Yurish, yugurish, mini-futbol, badminton, stritbol va “Workout” sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.
6. AbdullayevA, Xonkeldiyev Sh. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. – T. O‘ZDJTI. 2005.y.231b.
7. Ahmatov M.S. Uzluksiz ta’lim tizimida ommaviy sport-sog‘lomlashtirish ishlarini samarali boshqarish.-T. 2005.
8. Ahmatov M.S. Ta’lim tizimida ommaviy sportni sog‘lomlashtirish ishlarini boshqarish. Monografiya. –T 2003y 352b..
9. Azimov I, Sobitov F. Sport fiziologiyasi. –T. 1993.
10. Bahodirov. F.N. Odam anatomiyasi. –T. 2005.
11. Davletyarova L.B./ o‘quv qo‘llanma. Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati (G‘ovlar osha yugurish texnikasi asoslari)- Chirchiq.: 2021

JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING OLIY TA'LIM TIZIMIDA O'Z O'RNINI QANDAY OLIHI KERAK

O‘zDJTSU Farg‘ona filiali
E.A.Erkayev

Annotatsiya: Bu maqolada "Jismoniy tarbiya va sportning oliy ta'lim tizimida o'z o'rnini qanday olishi kerak?" mavzusini ko'rib chiqish va uni ta'riflashga bag'ishlangan. Maqolada jismoniy tarbiya va sportning oliy ta'lim tizimida o'z o'rnini

olishning muhimligi, bu jarayonni amalga oshirish uchun kerakli qadamlar, oliy ta'lim muassasalarining va sport tashkilotlarining roli, jismoniy tarbiya va sportning jamiyatdagi muhim roli va o'z fikrini qo'shish kabi muhim chog'lar ko'rsatilgan. Maqola, oliy ta'limning jismoniy tarbiya sohasidagi ta'lim tizimiga olib kelgan o'zgarishlarni ta'riflaydi va jismoniy tarbiya va sportning inson salomatligi, odob-ahloq va jamiyatdagi birligi o'rganishdagi muhimliklarini belgilaydi.

Kalit so'zlar: Jismoniy tarbiya, Oliy ta'lim tizimi, Sport tashkilotlari, Jismoniy salomatlik, O'zgarishlar, Ta'lim muassasalari, Jamiyatdagi roli, O'z fikrini qo'shish, Jismoniy faoliyat.

Jismoniy tarbiya va sportning oliy ta'lim tizimida o'z o'rnini qanday olishi kerak? Bu savol, oliy ta'lim sohasida jismoniy faoliyat va sportning ahamiyatini o'rganishda katta muhimlikka ega. Jismoniy tarbiya va sportning oliy ta'lim tizimida o'z o'rnini olishning amaliyati, shuningdek, har bir fuqaroning inson salomatligi, jamiyatdagi birligi va ma'naviyati bilan bog'liqdir. Shu sababli, bu mavzu jismoniy tarbiya sohasidagi muhim diskussiyalarni chaqirib chiqaradi. Bu maqolada, jismoniy tarbiya va sportning oliy ta'lim tizimida o'z o'rnini qanday olishi kerakligini ko'rib chiqamiz.

1. Davomiy rivojlanish va ta'limning dasturiy tuzilishi: Oliy ta'lim tizimida sportning o'rnini olish, dasturiy tuzilish va rivojlanishning mustahkamligiga bog'liqdir. Bu rivojlanishga o'qituvchilar, tarbiyachi va sport mutaxassislarining faoliyati, ma'lumotlar bazasi va ta'lim texnologiyalari muhim ahamiyatga ega.

2. Dinamik va amaliy ta'lim usullarining qo'llanilishi: Jismoniy tarbiya va sportning oliy ta'lim tizimida o'z o'rnini olish uchun amaliy ta'lim usullari, masalan, tajriba, o'yin, murabbiylik, tartib va boshqalar keng qo'llaniladi. Bu usullar o'rganuvchilarning jismoniy va ruhiy rivojlanishiga ko'maklashadi va ularni o'zlarining maksimum potentsialiga erishishiga yordam beradi.

3. Kompetentlikning o'rgatilishi va rivojlanishi: Jismoniy tarbiya va sportning oliy ta'lim tizimida o'z o'rnini olish, o'rganuvchilar uchun muhim kompetentliklarning o'rgatilishi va rivojlanishi muhimdir. Bu kompetentliklar o'zlarini faol o'rganuvchilar, o'quvchilar, murabbiylar va sportchilar sifatida o'rganishni o'z ichiga oladi.

4. Shaxsiy yondoshuv va to'g'ri boshqaruv: O'z o'rnini olishning muhim komponenti shaxsiy yondoshuv va to'g'ri boshqaruvdir. O'quvchilar va sportchilar o'zlarining maqsadlariga mos ravishda yondashilishi va ularga qo'llab-quvvatlanishi, rivojlanishlarini ta'minlaydi.

5. Oliy ta'lim va sport tashkilotlarining tizimli ishlashi: Oliy ta'lim va sport tashkilotlari o'zaro hamkorlik qilishi va tizimli ishlashi, jismoniy tarbiya va sportning oliy ta'lim tizimida o'z o'rnini olish uchun muhimdir. Bu, rivojlanish va muvaffaqiyatga olib keladi.

Shu sababli, jismoniy tarbiya va sportning oliy ta'lim tizimida o'z o'rnini olish uchun dasturiy tuzilishning mustahkamligi, dinamik ta'lim usullari, kompetentliklar, shaxsiy yondoshuv va oliy ta'lim va sport tashkilotlarining tizimli ishlashi katta ahamiyatga ega.

Jismoniy tarbiya va sportning oliy ta'lim tizimida o'z o'rnini qanday olishi kerak? Bu savol oliy ta'lim sohasidagi muhim diskussiyalarni chaqirib chiqaradi va oliy ta'lim tizimi, jismoniy tarbiya va sportning o'rtasidagi integratsiya va koordinatsiyani belgilaydi. Maqola jismoniy tarbiya va sportning oliy ta'lim tizimida o'z o'rnini olish uchun asosiy cheklovlar ko'rib chiqilgan.

Davomiy rivojlanish va ta'limning dasturiy tuzilishi, dinamik va amaliy ta'lim usullarining qo'llanilishi, kompetentlikning o'rgatilishi va rivojlanishi, shaxsiy yondoshuv va to'g'ri boshqaruv, va oliy ta'lim va sport tashkilotlarining tizimli ishlashining muhimligi ko'rsatilgan.

Shunday qilib, jismoniy tarbiya va sportning oliy ta'lim tizimida o'z o'rnini olishning muhimliklarini anglab, rivojlanishga yo'l qo'ymoqchi bo'lgan har bir shaxs, tashkilot va jamiyat uchun bu amaliyati o'rganish va amalga oshirish juda muhimdir. Bu cheklovlarga amal qilib, jismoniy tarbiya va sportning oliy ta'lim tizimida o'z o'rnini muvaffaqiyatli ravishda olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Anderson, D. M. (2019). High-Performance Sports Conditioning. Human Kinetics.
2. Coakley, J. J. (2018). Sports in Society: Issues and Controversies. McGraw-Hill Education.
3. Green, K., & Smith, A. (Eds.). (2017). Routledge Handbook of Youth Sport. Routledge.
4. Hodges, N. J., & Starkes, J. L. (2016). The Routledge Handbook of Sport Expertise. Routledge.
5. Kirk, D., & Macdonald, D. (2016). Handbook of Physical Education. SAGE Publications Ltd.
6. Laker, A. (2017). Rethinking Gender in Revolutions and Resistance: Lessons from the Arab World. Routledge.
7. Martindale, R. J. J., & Collins, D. (2018). Talent Development: A Practitioner Guide. Routledge.
8. Siedentop, D., Hastie, P., & van der Mars, H. (2019). Complete Guide to Sport Education. Human Kinetics.
9. Wuest, D. A., & Fiset, J. L. (2017). Foundations of Physical Education, Exercise Science, and Sport. McGraw-Hill Education.

SPORTCHI NATIJALARGA ERISHI MOBAYNIDA MOTIVATSIYANING O'RNI.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
o'qituvchisi Abdulaziz Qovlonbekov.

Annotatsiya: Ushbu maqolada har qanday sohada, har qanday kasbda psixologiyaning o'rni, jumladan, sport sohasida ham psixologiyaning va eng asosiysi sportchi faoliyatida motivatsiyaning o'rni haqida fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Psixologiya, motivatsiya, motiv, extiyoj, istak, xarakat, sportchi, malaka, sport.

Motivatsiya bu – maqsadga yo'naltirilgan hatti -harakatlarni boshlaydigan, boshqaradigan va saqlaydigan jarayon. Motivatsiya xulq- atvorni faollashtiradigan biologik, hissiy, ijtimoiy va bilim kuchlarni o'z ichiga oladi.

Asosan motivatsiya ikkita turga bo'linadi. Bular:

- 1) Tashqi turtki motivatsiya
- 2) Ichki motivatsiya.

Tashqi turtki motivatsiya bu – shaxsning tashqi tomonidan kelib chiqadigan va ko'pincha sovrinlar, pul, ijtimoiy tan olish, maqtash kabi mukofotlarni o'z ichiga oladi. Ichki motivatsiya bu – shaxsning ichidan kelib chiqadigan motivlar, masalan: muammoni hal qilishda shaxsiy qoniqish uchun murakkab krasvordlarni bajarish v.h.k. Psixologiya, motivatsiya, motiv, sport bu atamalarni o'zaro bir biri bilan bog'lar ekanmiz , sport va sportchi faoliyatida psixologiyaning va motivatsiyaning o'rni va ahamiyati juda katta albatta.

Yosh avlod salomatligini saqlash va mustahkamlash muammosi zamonaviy jamiyatning eng muhim muammolaridan biridir. Motivatsiya bu – kuch va xarakter sizga qiyinchiliklarni, muammolarni ko'ngilsizliklarni , umidsizliklarni yengishdava kurashishda davom etishga imkon beradi. Motivatsiya cheksiz quvvatga ega bo'lgan yoqilg'idir, bu sportchilarni eng mashaqqatli mashq va yutuqlarga erishishiga undaydi. Motivatsiya har bir buyuk sportchi va har qanday katta sport yutug'i uchun muvaffaqiyatningasosiy kalitidir.

Sportchi motivatsiyaning xususiyatlari, sportchi motivatsi amalda odatdagidek bir xil. Bir nechta o'zgarishlar bilan sportchi motivatsiyasi ikki qismdan iborat. Bular:

- 1) Qisqa muddatli
- 2) Uzoq muddatli.

Qisqa muddatli motivatsiya bu – shu yerda va hozirda to'siqni yengib o'tish, muayyan vaqt ichida aniq maqsadga uchun qaror qilish. Uzoq muddatli motivatsiya bu – katta maqsadga erishish uchun qaror, bu yo'l kichik muvaffaqiyatlardan iborat. Yuqoridagi fikrlarga asoslangan holda sport va sportchi faoliyatida motivatsiya.

Biron bir bellashuv yoki mashg'ulot oldidan ishtirokchilarga ya'ni sportchilarga murabbiy tomonidan motivatsiya beriladi. Bunda murabbiy yetarlicha bilim va ko'nikmaga ega bo'lgan o'z ishining mutaxassisi bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Yoki biron bir jamoaviy o'yinlar oldidan ham bu hodisani yaqqol ko'rishimiz mumkin. Ko'pincha o'yin oldidan (asosan raqib jamoa kuchli bo'lsa) murabbiy jamoaning jangovor holatini ko'tarish maqsadida jamoadagi motivni kuchaytirish uchun suxbat o'tkazadi va jamoani jangga yani o'yinga tayyorlaydi.

I.A.Djidaryanning fikriga ko'ra "sportchi faoliyatining motivatsiyasi" tushunchasiga quyidagicha izoh berish mumkin: "Motivatsiya bu – sportchishaxsining o'ziga xos holati bo'lib, u o'zining ehtiyoj va imkoniyatlarini sport faoliyati predmeti bilan o'zaro bog'liqligini ta'minlashi natijasida o'sha vaqtdagi sport natijasini yuqori darajasiga erishish maqsadini amalga oshirish asosida namoyon bo'ladi".

Albatta, bu ta'rif motivatsiya to'g'risidagi yakuniy xulosa emas, uning mohiyati sportchini yuqori sport natijasiga intilishiga nima turtki berishining sababi to'g'risida sport mutaxassiga yo'llanma berishi bilan izohlanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak sport va sportchi faoliyatida nafaqat kuch, mashq, mashg'ulot va eng asosiysi psixologiya va motivatsiya ham juda katta o'rin egallaydi. Jannatmakon yurtimizda sport va sportchilar faoliyatiga juda katta e'tibor qaratilgan. Sport turlari judayam ko'p va ularning faoliyatida, muvaffaqiyatidan psixologiya va motivatsiyaning o'rni ham beqiyos. Muhtaram yurtboshimiz ham yosh avlod va kelajak ravnaqi uchun sport sohalarini rivojlantirish va yuksaltirish yo'lida juda katta islohatlar olib bormoqdalar Jumladan, futbol va futbolchi faoliyatida motivatsiyaning o'rniga keladigan bo'lsak, rivojlanib, o'sib borishar ekan albatta muvaffaqiyatga erishiladi va bu jarayonda ularga motivatsiya eng katta kuch bo'ladi desak adashmagan bo'lamiz nazarimda. Motiv va motivatsiyasiz hech qanaqa yutuq va muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi va insonni kuch g'ayratga to'la bo'lib yurishida motivatsiyaning alohida o'rni bor.

Mashhur "Real" futbol jamoasining murabbiysi Zinedin Zidan o'zining ikkinchi murabbiylik davridagi ilk mag'lubiyati futbolchilarda motivatsiya yetarli emasligi bilan ham qisman bog'liq ekanini ta'kidladi. Shunday ekan futbolchilar balki boshqa sport va sportchilar faoliyatida ham motivatsiyaning alohida o'rni bor. Maydonga yig'ilgan futbolchilar jamoasining motivatsiyasi ya'ni kuchi faqatgina ularning o'zlarida emas balki ularning kiygan kiyimlari, murabbiyning mahorati va futbolchilarga eng katta kuch va motivatsiya ularning maydonga yig'ilgan muhlislari ularning qichqiriqlar, qarsaklari va qo'llab quvvatlashlari futbolchilar uchun balki boshqa soha vakillari uchun ham katta motivatsiya bo'ladi. Futbolchilar o'yin jarayonida ularga bo'lgan ishonchni ko'taringki kayfiyatni o'qishlarni va eng asosiysi o'zlarining vatan bayrog'ini ko'rib, xalqning ishonchini oqlash uchun

o'zlariga motivatsiya olib astoyidil harakat qilishadi. Shuni alohida ta'kidlash joizki yuqorida aytilganimizdek nafaqat futbol balki boshqa jamiki sohalarda faoliyat bilan birgalikda psixologiya va motivatsiyaning o'rni beqiyos va tugalmas o'rin olgan desak adashmagan bo'lamiz nazarimda. Insoniyat hayot kechirib istiqomat qilib borar ekan albatta mag'lubiyatlar ularning ketidan g'alabalar kelib ketaveradi. Inson mag'lubiyatga yuz tutgan vaqtlarida ham albatta psixologiyaga yuzlanadi va o'zi uchun kerakli bo'lgan motivatsiyani olib yana hayotda olg'a qadam tashlash uchun kuch yog'adi. Psixologiya, motiv va motivatsiya insoniyat hayotida juda katta o'rin egallagan desak hech ham adashmagan bo'lamiz albatta.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Arziqulov Dilshod Ne'matovich Psixologiya va sport psixologiyasi. Chirchiq Oybek Hayitov Sport faoliyati psixologiyasi. Toshkent 2021.
2. Y.Mashrapov Sport psixologiyasi. Toshkent 2018. 4. R.Mahmudov va A.G'ulomov Sport psixologiyasi fanidan tavsiyanomalar. Toshkent 2008. 5. Baratov.Sh.R Psixologiya nazariyasi va tarixi. Toshkent 2019.
3. Djuxonova, N., & Qovlonbekov, A. (2023, February). OILAVIY NIZOLAR VA ULARNING TAVSIFI. In Conference Zone (pp. 289-296).
4. Ibrohimjonovna, T. N. (2023). OILADAGI AJRIMLARNI PSIXOLOGIK MUHOKAMASI. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(30), 463-466.
5. Abdulaziz, Q. (2023). OILAVIY AJRIMLARNI OLDINI OLISHDA NIKOH OLDI OMILLARINING AHAMIYATI VA OILA MUSTAHKAMLIGIGA TA'SIRI. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(9), 1490-1497.
6. Abdullajon o'g'li, Q. A. (2022). O 'SMIRLARDA ICHKI NIZOLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI, ULARNI BARTARAF ETISH YO 'LLARI VA HAMKORLIK MASALALARI. PEDAGOGS jurnali, 11(2), 22-30.
7. Mirzayeva, D., & Ergashov, U. B. (2023). DASTXAT MATN SIFATIDA. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 1(5 Part 2), 60-62.
8. Ergashev, U. B. (2023). SPORTCHILAR FAOLIYATI DAVOMIDA XORIJIY TILLARNING O 'RNI VA AHAMIYATI. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 387-390.
9. Ulug'bek, E. (2023). DASTXAT MATNLARIDA MUROJAAT SHAKLLARINING QO 'LLANISHI. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 15, 453-459.
10. Nurmatova, M., Ergashov, U. B., & Ergasheva, S. (2023). PRAGMALINGVISTIKANING SHAKLLANISHI VA O'RGANILISHI. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(5 Part 2), 23-24.

11. Usmonova, D., & Ergashov, U. B. (2023). DASTXAT MATNLARINING GRAMMATIK XUSUSIYATLARI. Наука и инновация, 1(7), 18-20.
12. Ergashov, U., & Rahimov, Z. (2023, May). SIGNATURE AND ITS RELATIONSHIP TO SPEECH STYLES. In International Conference on Business Management and Humanities (Vol. 1, No. 1, pp. 68-69).
13. Ergashov, U., & Sulaymonov, M. (2023). SPORTCHILAR DASXATLARINING FUNKSIONAL AHAMYATI VA XOSLANISHINING BUGUNGI KUNDAGI O'RNI. Gospodarka i Innowacje., 32, 1-4.

MURAKKAB GIMNASTIKA MASHQLARINI O'RGATISHDA SAMARALI USULLAR.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
o'qituvchisi. Kimsanboyev Islombek Quadratjon o'g'li

Har bir gimnastikachi uchun individual dasturlash tayyorlash, ularning yoshiga, rivojlanish darajasiga va fiziologiyasiga e'tibor bering. Tayyorlov davriga o'z vaqtini ajratish ham muhimdir. Foydalanish vositalari: Murakkab mashqlarni o'rgatishda har bir vositadan foydalanish, masalan, pilates to'rti, bosma, gum, ring va boshqa yog'ochlar, gimnastika markazlari uchun samarali bo'lishi mumkin. Individual darsliklar va dasturlar: Har bir talabaning tajribasi, yeteneklari va maqsadlariga qarab, shaxsiy dasturlar tuzilishi muhimdir. Darsliklarda mashqlar va turli harakatlar ko'rsatilishi, aniq ko'nikmalar bermoq hamda uslubiy o'rganishga yordam bermoq kerak. Birinchilardan qo'llanish: Qiziqish va iste'dodlarini o'zlarini qo'llab-quvvatlashi, tajribali gimnastikachilarning mashqlarini amaliy ko'rib chiqish, ularga qo'llanish tajribasi muhimdir. Kichik guruhi darsliklar Murakkab mashqlarni bosqichma-bosqich o'rgatish, qulay vaqtni vaqtga bog'lab boshqarish, o'rgatuvchining talabalarga aloqador duch kelishi bilan o'rganish jarayonini samarali qilishi mumkin. Adolat va Sifat: Mashqlar davomida adolat va sifatga e'tibor bering, bu yordamida talabalar motivatsiyalangan bo'lishi, rivojlanishlarini kuzatib borishadi.

Bu samarali usullar orqali yosh gimnastikachilarni murakkab mashqlarni o'rganishda o'zlarini rivojlantirish va yangi ko'nikmalar olishga o'z hissamizni qo'shish mumkin.

Adabiyotlar

“Jismoniy tarbiya va sport menejmenti” darsligi. R.Nabiullin. Muvofiqlashtiruvchi Kengashdan o'tganligi to'g'risidaga guvohnoma raqami №303-014 va sanasi 2016 yil 21 aprel. I va II TOM.

.Ekonomicheskie sotsialnye aspekty razvitiya sportivnykh uslug: Monografiya /Pod.red. N.A. Voskolovich –M.: TEIS, 2012.-144 s.

I.B.Gurkov Strategicheskiy menedjment organizatsii. Uchebnoe posobie. – M.: TEIS, 2009.-250 s.

SHomurodov H.S. O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sport faoliyatida tadbirkorlik. Monografiya.T.:”Tafakkur qanoti”, 2014.

Vesnin V.R. Menedjment v sxemax i opredeleniyax: Uchebnoe posobie. – M.: Prospekt, 2009. – 120 s.

Danilin V.I. Finansovyy menedjment: zadachi, testy, situatsii. Uchebnoe posobie. – M.: Prospekt, 2009. – 360 s.

Larʻygin YU.N. Strategicheskiy menedjment. Uchebnoe posobie. – M.: Eksmo, 2010. – 432 s.

22.Kruglova N. YU., Kruglov M. I. Strategicheskiy menedjment. Uchebnik. M.: RDL, 2009.- 317 s.

23.Ekonomika fizicheskoy kultury i sporta. Uchebnoe posobie./Pod red. Kuzina V.V. –M.: SportAkademPress,2001

ZAMONAVIY DAVRDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali
o‘qituvchisi.Kimsanboyev Islombek Qudratjon o‘g‘li

Iqtisodiy resurslar bu kontekstda foydalanishning maxsus cheklovchi shartlariga ega bo'lib, ular iqtisodiyotning har qanday tarmog'i va ijtimoiy sohaning rivojlanish traektoriyalarini belgilaydi. Va eng muhimi, bu traektoriyalar mavjud institutsional muhit doirasida emas, balki tashqaridan belgilanmagan, balki resurslardan foydalanishning texnologik imkoniyatlari va resurslarni cheklashdan kelib chiqqan holda ushbu rivojlanish traektoriyalarini tanlash mexanizmlari va shartlarini belgilaydigan ob'ektiv omillar va shartlarga ega shuningdek, iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarning samarali faoliyat yuritish mexanizmlari va shartlarini bajaradi. Iqtisodiy rivojlanishning yuqorida qayd etilgan omillari va shartlarini resurs salohiyati va resurs cheklovlari nuqtai nazaridan shunday talqin qilish jismoniy tarbiya va sport sohasidagi rivojlanish muammolarini o'rganishga ham tegishli. Keyinchalik bu sohani "jismoniy tarbiya va sport tizimi" (JTST) sifatida ko'rib chiqamiz.

Shunday qilib, bizda "Jismoniy tarbiya va sport tizimining cheklangan foydalanish shartlariga ega bo'lgan iqtisodiy resurslar", " JTST ning iqtisodiy

rivojlanishining omillari va shartlari" va "Jismoniy tarbiya va sport tizimi samarali faoliyat yuritish mexanizmlari va shartlari (JTSTCFM va SH)" kabi iqtisodiy tadqiqotlar bloklari mavjud.

Tizimli o'zaro ta'sirda ushbu bloklar jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish muammolarini tadqiq qilishning funktsional-tarkibiy va iqtisodiy asoslarini belgilashi kerak, biz ularni iqtisodiy tadqiqotlarning yangi uslubiy paradigmasining toifalari sifatida ko'rib chiqamiz. Keyinchalik, ularning asosiy mohiyatini alohida ko'rib chiqamiz. Ularni yanada to'g'ri talqin qilish uchun biz JTST tizimining ishlashini baholash uchun quyidagi funktsional-algoritmik sxemadan foydalanishni taklif qilamiz.

1-shizma. Jismoniy tarbiya va sport tizimi faoliyatini iqtisodiy baholashning funktsional-algoritmik sxemasi

Ushbu sxemada, biz o'rnatganimizdek, jismoniy tarbiya va sportning iqtisodiy muammolarini tadqiq qilishning funktsionalligi va algoritmik qat'iyiligi sheklangan foydalanish shartlariga ega iqtisodiy resurslar blokida namoyon bo'ladi,

Yuqoridagi ma'lumotlar shuni ko'rsatmoqdaki, mamlakatimizda ham sportning industriya darajasiga etishi uchun sport menejmentining rolini oshirish va uni takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sport sohasida sport menejmentining rivojlanish modelini tadbqiq qilish mavjud muammolarni kompleks ravishda echish uchun asos bo'ladi.

Mamlakatimiz sport tashkilotlarining rivojlanishida mazkur muammolarni ijobiy hal qilish uchun sport menejmenti doirasida jismoniy tarbiya va sport sohasida xizmatlar bozorini to'laqonli shakllantirish va rivojlantirishning strategik menejment konsepsiyasi hamda innovatsion mexanizmini shakllantirish quyidagi dolzarb masalalarning echimlarini topishga imkon beradi:

- 1.Sport tashkilotlarida optimal boshqaruv qarorlarini qabul qilish;
- 2.Bozordagi brendni yanada kuchaytirish va uning taniqliligini oshirish;
- 3.Mustaqil daromad topish manbalarini izlash;
- 4.Reklama faoliyati samaradorligini oshirish;
- 5.Mijozlarga nisbatan alohida yondoshuvni amalga oshirish;

6.Sport tashkilotlarining imijini yaxshilash va raqobatbardosh sport maxsulotlarini ishlab chiqarish, ularni nafaqat ichki iste'mol bozoriga, balki tashqi bozorlarga ham chiqarish, davlat va xususiy mulk mushtarakligida sport menejmenti strategiyasi uchun zarur bo'lgan asosni yaratish, murabbiylar, sportchilar, hakamlar va boshqa sport tashkilotlari sub'ektlari uyushmasining shakllanishi, ishqibozlar, homiylar, sportchilarni sotish va sotib olish, ommaviy sport, sport biznesi, sog'lom turmush tarzi hamda sport sohasidagi faoliyatni muvofiqlashtirish va tartibga solish tizimini rivojlantirishning iqtisodiy asoslarini ishlab chiqish.

Respublika hududlari bo'yicha ommaviy sportni rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan sport tashkilotlarining moliyaviy mustaqilligini ta'minlash va ularning ravnaqi uchun tegishli shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan innovatsion modelni yaratish, jismoniy tarbiya va sport sohasi rivojlanishini baholash uslubiyoti asosida korporativ maqsadli sport menejmenti strategiyalarini aniqlash, yosh iqtidorli sportchilarga bo'lgan talabni aniqlashning innovatsion uslubiyotini ishlab chiqish va sport xizmatlariga bo'lgan talabni qondirishning iqtisodiy andozasini yaratish hamda jaxon bozorlarida raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish bo'yicha sport menejmentining strategik konsepsiyasini ilmiy asoslangan holda ishlab chiqish sport menejerlarining funksional vazifalaridir.

Yuqorida keltirilgan sport menejmenti yondoshuvlari shakllangan institutlarga muvofiq tashkiliy prinsip bo'yicha sport industriyasini tarkiblashtiradi – maktab, talabalar, professional, havaskorlik, rekreatsion sport va boshqalar. Bunday uslub sport sub'ektlari o'rtasidagi munosabatlarning ijtimoiy tavsifini va sport industriyasiga yagona kompleks sifatida qarash hamda sport menejmenti

strategiya va vositalarini samarali qo'llashga ko'mak beradi. Bu esa pirovard natijada sport menejmentini jiddiy va kengroq tushunishga olib keladi.

Menejmentda eng muhim fundamental masala bo'lib sport menejmentining turli tashkil etuvchi (komponent)larining sintezidan iborat bo'lgan optimal qarorlar qabul qilish hisoblanadi.

Muallif iqtisodiyot, sohani tashkil etish va boshqarish muammolarini o'rganish, deb hisoblaydi va xizmatlar bozori shuni ko'rsatadiki, ularning faoliyat ko'rsatishi, rivojlanishi va joylashtirish masalalari, ko'p qirrali ekanligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, xizmat ko'rsatish sohasi tuzilmasida jismoniy tarbiya va sport hamda "sotuvchi bozori" va "xaridor bozori", shuningdek, mahalliy, milliy, mintaqaviy va global bozor jihatidan iqtisodiyot raqobat, xizmat ko'rsatish bozorini o'rganishga alohida o'rin beriladi.

Muallifning fikricha, jismoniy tarbiya va sport esa "sport tovarlari bozori" kabi o'ziga xos bozorlarni keltirib chiqaradi. Bu erda u qandaydir sport turi bilan shug'ullanadigan odamlar soniga va "bozorga bog'liq tomoshalar", jismoniy tarbiya va sport tomoshabinlarga tashrif buyurish imkoniyatini beradi.

Xulosa; Jismoniy tarbiya va sport sohasini boshqarish tizimi muommolari o'rganilganlik darajasi raqamlarda xolislik, jismoniy tarbiya va sport sohasini boshqarishga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlarni o'z vaqtida etib kelmasligi, zamonaviy va tez o'zgaruvchan dunyodagi innovatsion texnologiyalar sharoitida rahbarga ulkan miqdordagi ma'lumotni ishlash, to'g'ri qaror qabul qilish hamda aholi salomatligini mustahkamlashga yo'naltirilgan boshqaruv sohasidagi muommolar qiyinlashib borayotganligi ko'rish mumkin.

Boshqaruvning mohiyati, pirovardi quyidagilardan iborat:

- boshqaruv hamda uni o'rab turgan muhit aholining jismoniy holati to'g'risida ma'lumotni to'plash zarur;

- to'plangan ushbu ma'lumotni aloqa kanallari bo'ylab qayta ishlab iste'molchilarga jo'natish;

- boshqaruv buyruqlarini shakllantirish maqsadida axborotni qayta ishlanishini amalga oshirish;

- boshqaruv buyruqlarini amalga oshirish ya'ni tarkibida buyruq bo'lgan ma'lumotni ijro organlariga uzatish;

- tegishli harakatlarni va nazoratni amalga oshirish.

Boshqaruvning holati aholi to'g'risidagi hujjatlarning miqdori va sifat xususiyatlarini, uning mazmuni va mohiyatini bilishni talab qiladi

Adabiyotlar

„Jismoniy tarbiya va sport menejmenti“ darsligi. R.Nabiullin. Muvofiqlashtiruvchi Kengashdan o'tganligi to'g'risidaga guvohnoma raqami №303-014 va sanasi 2016 yil 21 aprel. I va II TOM.

.Ekonomicheskie sotsialnye aspekty razvitiya sportivnykh uslug: Monografiya /Pod.red. N.A. Voskolovich –M.: TEIS, 2012.-144 s.

I.B.Gurkov Strategicheskiy menedjment organizatsii. Uchebnoe posobie. – M.: TEIS, 2009.-250 s.

SHomurodov H.S. O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sport faoliyatida tadbirkorlik. Monografiya. T.:”Tafakkur qanoti”, 2014.

Vesnin V.R. Menedjment v sxemax i opredeleniyax: Uchebnoe posobie. – M.: Prospekt, 2009. – 120 s.

Danilin V.I. Finansovyy menedjment: zadachi, testy, situatsii. Uchebnoe posobie. – M.: Prospekt, 2009. – 360 s.

Larygin YU.N. Strategicheskiy menedjment. Uchebnoe posobie. – M.: Eksmo, 2010. – 432 s.

22.Kruglova N. YU., Kruglov M. I. Strategicheskiy menedjment. Uchebnik. M.: RDL, 2009.- 317 s.

23.Ekonomika fizicheskoy kultury i sporta. Uchebnoe posobie./Pod red. Kuzina V.V. –M.: SportAkademPress,2001

FUTBOL O‘YINI TEXNIKASI HAQIDA TUSHUNCHA.

Sharipov Fayzullo Maribjon o'g'li

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali
o‘qituvchisi

Rayimjonov Sardor Sherzod o'g'li – O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali 2-bosqich futbol yo‘nalishi talabasi

Texnika futbolchining ish qobiliyatining qolgan ikki omili taktika va sport formasi bilan yaqin o‘zaro bog‘liqlikda bo‘ladi. Texnik qobiliyatlar o‘yinni muvaffaqiyatli taktik konsepsiyasi uchun asosni tashkil etadi. Yakka tartibdagi, guruhli va jamoaviy xohlanayotgan taktik harakatlarni tayyorgarlikni ma’lum bosqichida erishilgan texnik daraja bilan moslab borish kerak. Alohida o‘yinchilarning texnik tayyorgarlik darajasi ularning salohiyat qobiliyatlari bilan birga jamoaning ish qobiliyatini cheklovchi omil bo‘lib hisoblanadi. To‘pni egallash va boshqarishga o‘z e’tiborini qaratishi kerak bo‘lgan o‘yinchilar, o‘yin vaqtida vujudga kelayotgan vaziyatlarda, o‘zining o‘yin xulqini kerakli tarzda o‘z sheriklari va raqiblariga nisbatan to‘g‘ri moslay olmaslik holatida bo‘ladi. Shuning uchun texnikani takomillashtirishga qaratilgan mashg‘ulotlarning maqsadi harakatlar elementlarini ketma-ketligini o‘ta mukammal bo‘lishini ta’minlashga qaratilgan (harakatlanishning dinamik stereotiplari), ularni harakatlanish ko‘nikmalari sifatida

belgilanadi. Boshqa tomondan esa, texnikani takomillashtirishga qaratilgan mashg'ulot, yangi paydo bo'layotgan vaziyatda harakatning dominant ketma-ketligidagi elementlarini tez moslashishi imkonini berishi kerak. "Bambinos"larda, 6 yoshdan kichik bolalarda texnikani rivojlantirishning maxsus mashg'ulotlari ham hech qanday ahamiyatga ega emas. Bu yerda birinchi navbatda, ahamiyatli vazifali ko'p tomonlama koordinatsion tayyorgarlik haqida gap ketadi. To'p bilan va to'psiz harakatlanishdan xursand bo'lish va "o'ynashga o'rganish". Bu holat o'smirlarga ham tegishli bo'lib, bunda endi futbolga nisbatan maxsus bo'lgan mazmun tavsiya etiladi. Taxminan sakkiz yoshdan boshlab, koordinatsion qobiliyatlarni keyingi takomillashtirish bilan o'yin shaklida texnik ko'nikmalarni takomillashtirish birinchi o'rinda turadi. Bu yerda endi futbol texnikasini o'rgatishda, shartli o'yinga e'tibor berish kerak bo'lib, u o'z navbatida, harakatlarni to'g'ri bajarish va vazifalarni hal etishga o'yin sharoitidan kelib chiqishi kerak. Texnikani rivojlantirishda avvalgi qo'yilgan vazifalarni yechish uchun mashg'ulotlarda ularni texnik ko'nikmalarini yaxshilanishini vaziyatli o'yin vazifalarini hal etish bilan amalga oshirish kerak. O'yindan kelib chiqib, texnik ko'nikmalarni qo'llash darajasi yuqori, chunki ko'pgina turli vaziyatlarda turli texnik shakllarni qo'llash bilangina samarali harakatlanish qobiliyatini shakllantirish mumkin. Bu asosiy tushunchalar tizimli mashg'ulotlar va to'p bilan ko'psonli "muloqotlar" bilan erishiladi va ma'lum harakatlarni namunali eslab qolish va tez o'zgaruvchan o'yin vaziyatlarida erkin o'ynay olish uchun. Mashg'ulot shakllari va ko'rinishlarining asosiy o'yin shakllarining tanlovi o'yin va mashg'ulot ikki uslubiy yondashuvi orqali amalga oshiriladi va bunda to'g'ri qo'llanilishda maqsadli to'ldiriladi va amaliyotning 2,3 yoki ko'p marta takrorlanuvchi hafta mashg'ulotlarida erishiladi. Mashg'ulotlarning shakli va o'yin shakli mashg'ulot tizimi bir tomondan, harakat texnikasining yaxlit shakllariga, ikkinchi tomondan, shug'ullanuvchilarning ish qobiliyati va rivojlanish holatiga bog'liq bo'ladi. Mashg'ulot shakllari to'p bilan tez muloqatda bo'ladigan o'yin shakli tavsiya etilayotgan o'yinlar xarakteriga mos bo'lishi kerak. Texnika va taktikani rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulot chegaralari shartli ko'rinishda. Texnik bilimlarni o'rgatish va yaxshilash prinsipiga yo'naltirilgan asosiy maqsadi, musobaqa jarayonida o'yin vaziyatiga mos keladigan vaziyatlarni to'g'ri hal qilishdan iborat. Shunday qilib, texnikaning harakat qismlarining ketma-ketligi bilan bir qatorda, maxsus futbol uchun harakat qobiliyatini ham yaxshilash kerak. Mashg'ulot jarayonida texnikani mustahkamlashda o'yin shaklidagi kombinatsiyalar va mashg'ulot turlari asosida o'yinda bajariladigan harakatlardan aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishga ega. Bir qator mashg'ulotlar shunisi bilan farqlanadiki, asosiy texnik usullar imkon qadar o'yin vaziyatida qo'llanilishi kerak. Shunday qilib, o'yin vaziyatini o'rganishning asosiy talabi o'yinni bekor qilmasdan, futbolda texnik turiga mos keladigan xarakteriga o'zgartirishdan iborat. Texnika va

sport formasining bog'liqligi shundan iboratki, bir tomondan, yuqori texnik daraja o'yinchilar kuchini va keraksiz harakatlarni qo'llanilishi tejalsa, ikkinchi tomondan, o'yin jarayonida texnik harakatlarni o'yin oxirigacha bir me'yorda saqlab turishda jismoniy tayyorgarlik muhim hisoblanadi. Jismoniy tayyorgarlik oqibatida musobaqa jarayonida chidamkorlik, kuch, hujum qilish uchun tezlik hamda o'yinchini muvozanatni saqlash qobiliyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ko'p hollarda noaniqlik va xatolarni paydo bo'lishi diqqatni jamlash qobiliyatini cheklashga olib kelgan holda yuqori shiddatli o'yinlarda imkoniyatlarini cheklangan vaziyatda olib borishga taqaladi. Texnik tomondan kuchsiz bo'lishi natijasida jismoniy tanqisligini namoyon bo'lishi, tinimsiz o'yin vaqtida har safar ortiqroq jiddiy ravishda charchoqni o'sib borishi, harakat muvozanitini aniq bajara olmaslikka olib keladi. Texnikani takomillashtirishdagi mashg'ulotlar uchun asosiy qoidalar. Texnikani takomillashtirishdagi mashg'ulotlar quyidagi asosiy qoidalarga yo'naltiriladi:

- Texnikani takomillashtirishda tizimlashtirilgan mashg'ulotlarni 8-10 yoshdan boshlab o'rgatirilishi keng qamrovli va har tomonlama yondashgan holda foydalanilishi lozim.

- O'yin va mashg'ulotlarni kichik guruhlarda olib borish, yuqori sifat darajada muvaffaqiyatli o'sishi kuzatiladi.

- Qiziqarli vazifalarni har tomonlama harakat mahoratini va keng to'plamli harakatlarni tavsiya etish lozim.

- O'yin shakli va turlari bo'yicha mashg'ulotlarni olib boriladigan kombinatsion vositalar texnikani tezda va to'g'ri o'rganish bilan bir qatorda o'yin vaziyatining holatidagi harakatlanishlarini rivojlantiradi.

- Asosiysi, dastlabki dosqichdagi davrda texnik harakatlarini to'g'ri bajarilishiga e'tibor berish kerak. Chunki noto'g'ri o'zlashtirilgan texnik harakatlarni qayta o'zlashtirish mushkul bo'lib, o'z vaqtida texnik harakatlarni bajarishdagi jarayonni to'g'rilab borish muhim hisoblanadi.

- Axborot va ko'rsatmalar o'quv jarayoniga yo'naltirilishini shunday ishlab chiqish kerakki, shug'ullanuvchilar texnikani asosiy o'zining masofasi, vaqtlararo va dinamik harakat ko'rsatkichlar mohiyatini tushunishga imkoniyat tug'dirish va harakat tushunchalarining mosini rivojlantirishi kerak.

- Texnikani takomillashtirishdagi mashg'ulotlar o'yin qobiliyatini rivojlantirish nazarida qarash kerakki, bunda musobaqa jarayoni bevosita bog'liqdir.

- O'rgatish jarayoni uchun charchamagan holatiga e'tibor berish mohiyati zarur bo'lib, charchash organizimni makaziy asab tizim vazifalarini tushishiga, bu esa harakat muvozanatiga salbiy ta'sir ko'rsatishiga olib keladi.

- O‘yin texnikasi ish qobiliyati darajasi, tayyorlangan va o‘rgatish qadamlarini tizimlashtirish, keyinchalik mashg‘ulot jarayoniga qismlar bo‘yicha biriktirish zarur bo‘lib, musobaqa vaziyatida tezlik darajasi va majmuaviy yo‘naltirilgan vazifani o‘zgarishiga bog‘liqdir.

- Quyidagilardan kelib chiqib, mashg‘ulotlarda musobaqaning o‘yin xarakteri nazarga olinishi, asosiy takliflar sifatida, boshlang‘ich jarayonidagi darajada asosan muhim bo‘lib, charchamagan holatda mashg‘ulotlarni olib borish yuqori mahoratga olib borishi mumkin. Mos keladigan yuqori ish qobiliyati darajasidagi va har tomonlama harakat mahorati, texnikani takomillashtirilgandagi mashg‘ulotlar musobaqa yuklamalari asosida olib borish zarur. Texnikani takomillashtirishda ikkita yo‘nalish nazarda tutilishi kerak:

- Samarali harakat dinamik stereotipni qisman takrorlash orqali rivojlantirish va bu bilan harakatni tejashni oshirish;

- O‘yindagi texnik turlarining belgilanganlarini foydalanish orqali har tomonlama o‘rnatilgan vazifalarga erishish, musobaqada harakat stereotiplarni o‘rgatishda o‘yin holatidagi ma‘lumotlardan mos keladigan vaziyatlardan foydalaniladi. Birinchi nuqtai nazardan texnik turlarni tejamkorlikka va mustahkamlanishga yo‘naltiriladi. Ikkinchi nuqtai nazardan mashg‘ulot rejasini musobaqa talablariga asosan, har tomonlama reproduktiv o‘zgarishlar, texnikandan foydalanishda har tomonlama aniq harakatlarni barobar olib borishga yordam beradi. Yuqori darajadagi o‘yin ko‘rsatishda o‘yinchilar tezkorlik bilan har bir vaziyatni idrok qilishi va harakat jarayonida ular bilan kelishishini o‘zida ko‘rsata olishi kerak. O‘yin tajribasida, shunday vaziyatlar paydo bo‘ladiki, bunda o‘yinchilar turli sabablarga ko‘ra, samarali aniq bajariladigan harakatlardan bosh tortishi, misol tariqasida, agar to‘p to‘g‘ri himoyachidan darvozaga yo‘naltirilgan bo‘lsa, oddiy bo‘lgan oyoq yuzasi ichki tomonidan emas, oyoq uchi bilan zarba beriladi. Biroq, shunday harakatlar “texnikani o‘zgarishi” istisno hisoblanib, harakatlarni to‘g‘ri egallashlari kerak va qoidaga ko‘ra, harakatlarni har tomonlama ketma-ketligida bajarilishi maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Keltirilgan o‘yin shaklidagi va mashg‘ulot turlari texnikani takomillashtirishga qaratilgan mashg‘ulotlar uchun takliflar sifatida mavjud bo‘lib, ko‘rsatilgan mashg‘ulot maqsadga erishishda foydalaniladi. Futbol texnikasi to‘p bilan va to‘psiz harakat shakllariga bo‘linadi. To‘pni olib yurish harakatlari texnikani asosi hisoblanib, kichik yoshdan boshlab, malakali o‘yinchilarga qadar barcha o‘yinchilar foydalanishadi. Mashg‘ulotning maqsadi shundan iboratki, epchil oyoqlar yordamida tezda raqib qarshiligida to‘pni yugurgan holda olib yurish hamda bir vaqtni o‘zida o‘z o‘yin vaziyatini qo‘ldan chiqarmasdan harakat qilish tushuniladi. Bu esa, turli tezliklarda va katta bo‘lmagan masofadagi maydonlarda to‘pni olib

yurish ishonchliligini yaxshilashdir. Eng kichik bo'lgan olti yoshdagi o'yinchilarga har to'pni olib yurish turlari taklif etilmaydi. Ularga ko'proq umumiy va muvozanatini saqlash tayyorgarligi beriladi. Faqatgina o'spirin yoshda futbol uchun maxsus mashg'ulotlarni olib borish mumkin. Bu yerda yoshlarga to'pni olib yurishdaga ko'p qirrali harakatlarda to'pni egallab turuvchi maqsadlar qo'yiladi. O'yin vazifalaridagi to'pni olib yurish harakatlari orqali ular yugurishda qanday qilib to'pni nazoratda ushlab turishlari uchun to'pni his qilishni o'rganishlari lozim. To'pni olib yurishga qartilgan mashqlarni har bir mashg'ulotda kirish qismida ko'p marotaba teginishlar orqali rivojlantirish mumkin. Yosh futbolchilar o'quv mashg'ulotdagi badanni qizdirish mashg'ulotlariga rejasiga to'pni olib yurishni qo'shgan holda olib borish imkoniyati bor bo'lib, ko'p marotaba to'pga teginishlar orqali takomillashtirish hamda to'pga his qilish qobiliyatini oshirish mumkin. To'pni his qilish to'pni zich olib yurishda, dastavval, to'p bilan oldinga harakatlangan holda bosim ostida raqibni aldab o'tishlarda ahamiyatga ega. To'pni olib yurib aldamchi harakatlarni bajarishdagi mashg'ulotlarda asosiy vazifalarni o'rnatishda qarshilikka bardosh berish uchun to'pni olib yurish muhimdir. Bir va ko'pgina raqiblarga o'z maqsadini amalga oshirish qobiliyati o'yinning hujumkor taktikasiga asosdir. Har bir maydonning qismida 1x1 vaziyatda kurash olib borish mumkin. Shuning uchun mashg'ulotlarda hujumlar orqali qarshiliklarni tegib chiqishga qaratilgan harakatlarni yaxshilash lozim.

2. To'pni olib yurish To'pni olib yurish shakli asosida raqibni qarshiligida ma'lum belgilangan masofada to'pni egallab turishni ta'minlash muhimdir. Bunda to'pni egallab turgan o'yinchi, to'pni zich olib yurib tanasi bilan berkitgan holda himoya qilishi va aldamchi harakatlar orqali tezda yo'nalishini o'zgartirib to'pni egallashini ta'minlashi lozim. Turli yo'nalishlardagi yugurishlardan foydalangan holda to'pni zich holatda ikki oyoqda kaftning ichki va tashqi qismlarida olib yurish. To'pni himoya qilish uchun to'pni bosib turishda foydalaniladigan oyoq kaftini tagi bilan orqaga tortish, raqib yaqinlashganda o'girilgan holda himoya qilish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Nurimov R.I. "Futbol nazariyasi va uslubiyati". Darslik. T., - 2018,
2. Iseyev Sh.T. "Sport pedagogik mahoratini oshirish (Futbol)". Darslik. T. - 2018,
3. Isroilov Sh.X.ning umumiy tahriri ostida. "Sport pedagogik mahoratini oshirish (futbol)". Darslik. T.,- 2015,
4. Nurimov R.I. "Yosh futbolchilarni texnik va taktik tayyorlash". O'quv qo'llanma. T.,-2005
5. Sharipov F.M "Methods of Organizing and Conducting Sports Activities with Children of Preschool and Primary School Age" International Journal of

Inclusive and Sustainable Education ISSN: 2833-5414 Volume 2 | No 6 | June-2023, 155-158 p. Xalqaro ilmiy jurnal . 2023 yil.

6. Sharipov F.M “The Importance of technical methods in the development of football skills” International Conference on Research Identity, Value and Ethics (USA)

<https://conferenceseries.info/index.php/ICRIVE/issue/view/13>

April 26. 2023, 76-78 bet. Xalqaro konferensiya. 2023 yil.

YOSH FUTBOLCHILARDA TEXNIK KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH

Sharipov Fayzullo Maribjon o‘g‘li

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali
o‘qituvchisi

Texnik ko'nikmalarni egallash o'zlari tanlagan sport turi bo'yicha yuksaklikka intilayotgan yosh sportchilar uchun asosiy hisoblanadi. Futbol to'pini aniq dribling qilishmi, basketbol to'pini aniq otishmi yoki mukammal tennis xizmatini bajarish bo'ladimi, bu ko'nikmalarni mukammallashtirish alohida kuch va yo'l-yo'riqni talab qiladi. Ushbu maqolada biz yosh o'yinchilarga texnik qobiliyatlarini yaxshilash va maydonda, kortda yoki maydonda to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarishga yordam beradigan samarali strategiyalarni ko'rib chiqamiz.

Birinchi, yoshga mos keladigan o'qitish metodologiyasining ahamiyatini tan olish kerak. Yosh o'yinchilar o'sib ulg'aygan sari jiddiy jismoniy, kognitiv va hissiy o'zgarishlarga duch kelishadi, bu esa moslashtirilgan murabbiy yondashuvlarini talab qiladi. Dribling, to'p uzatish, zarba berish va to'pni nazorat qilish kabi asosiy ko'nikmalarga erta ta'sir qilish yanada ilg'or usullarni qurish uchun poydevor yaratadi.

Qolaversa, yosh futbolchilarning texnik jihatdan rivojlanishini shakllantirishda murabbiylarning rolini ham aytib bo'lmaydi. Samarali murabbiylar ko'nikmalarni egallashni zavq bilan muvozanatlashtiradigan, ijobiy o'quv muhitini yaratadigan qiziqarli mashg'ulotlarni yaratish qobiliyatiga ega. Bundan tashqari, konstruktiv fikr-mulohaza va individual e'tiborni taqdim etish o'yinchilarga o'z texnikasini yaxshilash va qiyinchiliklarni engish imkonini beradi.

Bundan tashqari, zamonaviy o'quv qurollari va texnologiyalaridan foydalanish yosh sportchilarning o'quv tajribasini oshirish imkonini beradi. Video tahlillari, virtual reallik simulyatsiyalari va taqiladigan qurilmalar o'yinchilarning ishlashi

haqida qimmatli tushunchalarni taqdim etib, texnik mahoratning muayyan sohalarida maqsadli yaxshilanishlarni osonlashtiradi.

Yosh futbolchilarning mashg'ulot o'tkazayotgan va raqobatlashayotgan ijtimoiy va atrof-muhit sharoitlari ham ularning mahoratiga ta'sir qiladi. Sifatli imkoniyatlardan foydalanish, tengdoshlar bilan muloqot va raqobatbardosh imkoniyatlar o'yinchilarning qobiliyatlari va maydondagi ishonchini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yosh futbolchilarda texnik ko'nikmalarni rivojlantirish dinamik jarayon bo'lib, u yoshga mos tayyorgarlik metodologiyasini, samarali murabbiylik amaliyotini, texnologiyadan foydalanishni, ijtimoiy va ekologik omillarni hisobga olishni o'z ichiga olgan yaxlit yondashuvni talab qiladi. Murabbiy va murabbiylar ana shu muhim jihatlarga e'tibor qaratish orqali yosh sportchilarning iqtidorini tarbiyalashi, ularning futbol sportida o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi mumkin.

Murakkab texnikaga sho'ng'ishdan oldin, asosiy ko'nikmalarning mustahkam poydevorini yaratish juda muhimdir. Murabbiylar to'p uzatish, 73dribbling, zarba berish va to'pni nazorat qilish kabi asosiy harakatlarni o'rgatishga ustuvor ahamiyat berishlari kerak. Keyinchalik rivojlanishga to'sqinlik qiladigan yomon odatlarning rivojlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun boshidan to'g'ri texnikani ta'kidlashlari kerak.

Individual murabbiylik:

Har bir o'yinchining o'ziga xos kuchli, zaif tomonlari va o'rganish uslublari borligini tan oling. Har bir sportchining shaxsiy ehtiyojlariga moslashtirilgan shaxsiy murabbiylikni taqdim eting. Muayyan malaka kamchiliklarini bartaraf etish uchun takomillashtirilishi kerak bo'lgan sohalarni aniqlash va moslashtirilgan o'quv rejalarini ishlab chiqish uchun baholashlarni o'tkazing.

Takrorlash va amaliyot:

Ko'nikmalarni egallash va mushaklar xotirasini rivojlantirish uchun takrorlash juda muhimdir. O'yinchilarga ikkinchi tabiatga aylanmaguncha texnik ko'nikmalarni qayta-qayta mashq qilish imkonini beradigan mashqlar va mashqlarni loyihalash. O'rganishni kuchaytirish va yaxshilanishni tezlashtirish uchun o'yinchilarni jamoaviy mashg'ulotlardan tashqari individual mashg'ulotlarga muntazam vaqt ajratishga undash.

Rivojlanish va qiyinchilik:

O'yinchilarning yaxshilanishi bilan mashg'ulotlar va mashqlarning qiyinligini asta-sekin oshiring. Qattiqqo'llikning oldini olish va doimiy o'sishni rag'batlantirish uchun yangi muammolar va o'zgarishlarni kiriting. Murakkab ko'nikmalarni kichikroq, boshqariladigan bosqichlarga bo'ling va o'zlashtirishni osonlashtirish uchun ularni asta-sekin o'quv mashg'ulotlariga qo'shing.

Video tahlili:

O'yinchilarga vizual fikr bildirish uchun video tahlil vositalaridan foydalaning. Mashq mashg'ulotlari yoki o'yinlarni yozib oling va yaxshilanishi kerak bo'lgan joylarni aniqlash uchun tasvirlarni birgalikda ko'rib chiqing. Texnika, qaror qabul qilish va joylashishni tahlil qilish uchun sekin harakatlanuvchi ijro va izohlardan foydalaning. O'yinchilarni o'rganish tajribasini oshirish uchun o'z-o'zini baholash va mulohaza yuritishda faol ishtirok etishga undash.

Kichik o'yinlar:

O'yinchilarga texnik ko'nikmalarini o'yinga o'xshash sharoitda qo'llash imkoniyatini yaratish uchun mashg'ulotlarga kichik qirrali o'yinlarni qo'shing. Kichik qirrali o'yinlar faol ishtirok etishga, tezkor qaror qabul qilishga va taktikadan xabardorlikka yordam beradi. O'yin maydonining o'lchamini va o'yinchilar sonini mashg'ulotning rivojlanish darajasi va maqsadlariga mos ravishda sozlang.

Ijodkorlik va innovatsiyalar:

O'yinchilar o'rtasida ijodkorlik va tajribani rag'batlantirish. Sportchilar yangi usullarni sinab ko'rishlari va o'zlarini erkin ifoda etishlari uchun qulay muhit yarating. O'yinchilarni maydondan tashqarida o'ylashga va o'ziga xos o'yin uslublarni rivojlantirishga undash va shu bilan birga asosiy printsiplarning muhimligini ta'kidlang.

Ijobiy mustahkamlash va motivatsiya:

Yosh o'yinchilarning yutuqlari va yutuqlarini tan oling va nishonlang. Ishonch va motivatsiyani oshirish uchun konstruktiv fikr-mulohazalar va ijobiy mustahkamlashni taklif qiling. Xatolar o'rganish va o'sish imkoniyatlari sifatida qaraladigan rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash madaniyatini yarating.

O'zaro mashg'ulotlar va umumiy sport rivojlanishi:

Umumiy atletikani rivojlantirish va charchashning oldini olish uchun o'yinchilarni turli sport va tadbirlarda qatnashishga undash. Suzish, yoga yoki jang san'ati kabi o'zaro mashg'ulotlar har qanday sportda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan chaqqonlik, muvozanat, muvofiqlashtirish va kuchni oshirishi mumkin.

Bir umrlik ta'lim:

Doimiy o'rganish va takomillashtirish muhimligini ta'kidlab, yosh sportchilarda o'sish ongini shakllantirish. O'yinchilarni lagerlar, klinikalar yoki mavsumdan tashqari mashg'ulotlarga borish kabi keyingi rivojlanish imkoniyatlarini izlashga undash. O'yinga bo'lgan muhabbat va o'z-o'zini takomillashtirishga bo'lgan ishtiyoqni oshiring, bu ularning yoshlardagi sport karerasidan tashqariga chiqadi.

Xulosa:

Yosh o'yinchilarda texnik ko'nikmalarni rivojlantirish tizimli mashg'ulotlar, individual mashg'ulotlar va doimiy yordamni birlashtirgan yaxlit yondashuvni talab qiladi. Ushbu maqolada bayon etilgan strategiyalarni amalga oshirish va ijobiy ta'lim

muhitini yaratish orqali murabbiylar yosh sportchilarga o'zlarining to'liq imkoniyatlarini ochishlari va maydonda va undan tashqarida muvaffaqiyatga erishishlari mumkin. Fidoyilik, qat'iyat va yo'l-yo'riq bilan yosh o'yinchilar o'zlari tanlagan sport turida muvaffaqiyat qozonish va sport orzularini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan texnik mahoratni rivojlantirishlari mumkin.

Adabiyotlar:

1. Maguayr, J. va Pearton, R. (2020). Futbol biznesi. Routledge.
2. Hamill, S. (2018). Sport marketingidagi ijtimoiy media. Routledge.
3. UEFA. (2021). UEFA 2020/21 yillik hisoboti. UEFA.
4. Froschauer, S. va Björk, P. (Tahrirlar). (2020). Futbol industriyasida korporativ ijtimoiy mas'uliyat. Routledge.
5. Sharipov, F. (2023, April). The Importance of technical methods in the development of football skills. In International Conference on Research Identity, Value and Ethics (pp. 76-79).
6. Maribjon o'g'li, S. F. (2024). FUTBOL MUSOBAQALARINI TASHKIL ETISH: TO'LIQ MA'LUMOT. XALQARO KONFERENSIYA VA JURNALLARNI SIFATLI INDEXLASH XIZMATI, 1(1), 217-219.
7. Sharipov, F. (2023, November). FUTBOL O'YINIDA DARVOZABONNING O'YIN TEXNIKASI. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
8. Sharipov, F. (2023, November). FUTBOLNING UMUMIY TAVSIFI. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
9. Sharipov, F. (2023, November). FUTBOLCHILARNI TAYYORLASH USLUBIYATI. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
10. Sharipov, F. (2023, November). FUTBOL O'YININING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".

O‘ZBEKISTON TERMA JAMOSANINING “OSIYO KUBOK”LARIDA ISHTIROKI

Sharipov Fayzullo Maribjon o'g'li

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali sport o‘yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrsi assistent o‘qituvchisi

O‘zbekiston Respublikasi o‘z mustaqilligini qo‘lga kiritganidan so‘ng har sohada mustaqil sifatida ish yuritishni boshlagan bo‘lsak aynan sport sohasi ham shular jumlasidan 1992-yildan boshlab ilk marotaba futbol bo‘yicha O‘zbekiston ichki chempionati o‘tkazila boshlandi. Shu bilan birgalikda milliy terma jamoamiz ham shakllantirilib borildi.

1994-yil Xirosimada o‘tkazilgan “Osiyo o‘yinlari”da Futbol bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasi zafar quchgani bu biz uchun ilk va yagona g‘oliblik bo‘lib turibdi.

Milliy terma jamoamiz ilk marotaba rasman “Osiyo kubogi” baxslarida 1996-yil Birlashgan Arab Amirliklarida bo‘lib o‘tgan musobaqada ishtirokini boshlagan.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi garchi Xirosimadagi Osiyo o'yinlarida g'alaba qozonib, g‘oliblik ruhida mazkur turnirga tashrif buyurgan bo'lsa-da, debyut muvaffaqiyatli chiqqan deb ayta olmaymiz - 3 o'yin, 1 g'alaba, 2 mag'lubiyat, guruhda 4-o'rin.

Osiyo Kubogi, Livan-2000. Ikkinchi Osiyo chempionatida hamyurtlarimiz guruhda 4-o'rinni egallashadi. Ushbu musobaqa biz uchun eng muvaffaqiyatsiz va anti-rekordlarga boy o'tgan qit'a birinchiligi bo'lib turibdi. Yirik hisobdagi mag'lubiyatlar aynan Livanda bo'lib o'tgan Osiy chempionatida qayd etilgan. E'tiborlisi, biror marta yutqazgaman Qatar termas jamoasi ham turnirni erta tark etgan edi. Yaponiya esa o'zining ilk chempionligini qo'lga kiritgan.

Osiyo Kubogi-2004. Xitoy (17 iyul-7avgust) Xitoyda o'tkazilgan Osiyo chempionatida O'zbekiston terma jamoasi guruhdan chiqish vazifasini uddalagan va chorak finalda Bahrayn bilan tengma-teng kurash olib borgan edi - 2:2. Penaltilar seriyasida omad arab jamoasiga nasib qilganini yaxshi eslasangiz kerak. Osiyo Kubogi-2007. Indoneziya, Malayziya, Tayland, Vetnam (7-29 iyul) To'rt nafar davlatda o'tkazilgan bu turnir biz uchun biroz omadsiz boshlangan va muvaffaqiyatsiz o'z nihoyasiga etgan edi. Rauf Ineleyev boshchiligida musobaqaga

jiddiy tayyorgarlik ko'rgan milliy terma jamoamiz bu safar chorak finalda Saudiya arabistoniga imkoniyatni boy beerib musobaqani tark etgan edi. Bu Osiyo kubogida milliy terma jamoaga Neftchi futbol klubi a'zolari Iqbol Akramov va darvozabon G'ayrat Hasanov ham jalb etilgan edi.

Osiyo Kubogi-2011. Qatar (7-29 yanvar). Qatarda bo'lib o'tgan Osiyo Kubogi biz uchun hozircha eng yaxshisi bo'lib turibdi. Vadim Abramov boshchiligadigi milliy terma jamoamizdan Odil Ahmedov va Server Jeparov, Aleksandr Geynrixning gullagan, Maksim Shatskixning avjiga chiqib ulgurgan paytlari edi. Garchi, yarim finalda Avtraliyaga 0:6 hisobida alamli mag'lubiyatga uchragan bo'lsak-da, yurtdoshlarimiz mazkur tarkibdan tuzilgan jamoaning hujumkor o'yinlari-yu Odil Ahmedovning Qatar darvozasiga kiritgan super goli bilan yodda qolgan.

Osiyo Kubogi-2015. Avstraliya (9-31 yanvar). Avstraliya yashil maydonlarida bo'lib o'tgan oxirgi Osiyo chempionatida munosib ishtirok etganmiz. Guruhda Shimoliy Koreya (1:0), Xitoy (1:2) va Saudiya Arabistoni (3:1) kabi mamlakatlar yurtdoshlarimizga raqib bo'lishgan edi. 6 ochko bilan ikkinchi o'rinni qo'lga kiritib, chorak final yo'llanmasini hal qilgan Mirjalol Qosimov shogirdlari 1/4 finalda 90 daqiqa davomida Janubiy Koreya bilan tengma-teng kurash olib borishgan edi. Qo'shimcha daqiqalarda Son Xyon Min dubl qayd etib, O'zbekiston milliy terma jamoasini yana chorak finaldan ortga qaytishga majbur qilgan edi.

Osiyo kubogi-2019. BAA. 17-Osiyo kubogi 5 yanvardan 1 fevralga qadar Birlashgan Arab Amirliklarida o'tkazildi. Bu safar mazkur turnirda ilk marotaba 24 jamoa ishtirok etdi. Qolaversa, chorak final bosqichidan boshlab ilk marotaba VAR tizimidan foydalanildi.

Bu safar musobaqaga milliy terma jamoamizni tajribali mutaxassis Ektor Kuper tayyorladi. Anchayin o'zgarishlar bilan yetib milliy terma jamoamiz bu safar Avstraliya to'sig'ini yengib o'ta olmadi va o'z ishtirokini nimchorak finalda to'xtatdi.

Osiyo Kubogi-2024. Qatar (12.01.2024-11.02.2024). Qatar davlati yirik chempionat ya'ni 2022 yilgi Jahon chempionati baxslaridan so'ng, "Osiyo kubogi" musobaqasini yana bir bor qabul qiladigan bo'ldi. Qatarda 2011-yilda o'tkazilgan "Osiyo kubogi" baxslari biz uchun omadli kelgandi va bizning futbolchilar uchun bu hozircha eng yaxshi natija ko'rsatgan turnir sifatida tarix bo'lib turibdi.

Bu safargi "Osiyo kubogi" musobaqasiga milliy terma jamoamiz futbolchilari sezilarli yo'qotish bilan yetib kelgandilar. Har-bir jamoaning ishongan va yetakchi yulduzi bo'lganidek, bizning jamoada ham yetakchi futbolchimiz Eldor Shomurodov jaroxati sababli bu musobaqada ishtirok eta olmasligi aniq edi. Yetakchi futbolchi va jamoa sardorisiz qolgan O'zbekiston milliy terma jamoasi Srechko Katanes boshchiligida turnirni a'lo darajada o'tkazdilar. Jumladan yetishib kelayotgan yosh futbolchilarga imkoniyat berildi.

Guruh bosqichida ham, nimchorak finalda ham yigitlarimiz yo‘qotishlarga qaramasdan yaxshi harakat qildilar.

Bu safargi “Osiyo kubogi” baxslarida yurishimizni chorak finalda mezbon jamoa Qatar to‘xtatib qoldi, asosiy vaqtda 1:1 xisobida kuchlar teng kelgan bo‘lsa qo‘shimcha 15 minutdan qo‘shilgan ekstra taymlarda ham xisob ochilmadi va penaltilar seriyasida omad Qatarlilarga kulib boqdi va 3:2 xisobida g‘alaba qozonib yarim finalga yo‘llanmani qo‘lga kiritdilar.

“Osiyo kubogi” baxslari yakunida Qatar terma jamoasi Osiyo kubogini qo‘lga kiritdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘uxati

1. Акрамов Р.А. Ёш футболчиларни танлаб олиш ва тайёрлаш. Т., 1989.
2. Акрамов Р.А. Игровме и тренировочнме нагрузки в футболе. Учебное пособие. Т., Абу Али ибн Сино, 2000.
3. Годик М.А. Спортивная метрология: учебник для институтов физ. культурм. М., ФиС, 1988.
4. Годик М.А. Средства тренировки футболистов//Фан спортга, 2007, №1.
5. Годик М.А. Физическая подготовка футболистов в подготовительном периоде // Ж. «Фан-спортга», 2007, № 3.
6. Нуримов Р.И. Ёш футболчиларни техник ва тактик тайёрлаш. Ўқув кўлланма. Т., ЎзДЖТИ, 2005.
7. Sharipov, F. (2023). Methods of Organizing and Conducting Sports Activities with Children of Preschool and Primary School Age. INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION, 2(6), 155-158.
8. Sharipov F. M. (2023). FUTBOL O‘YINI TAKTIKASI. Научный Фокус, 1(8), 665-669.
9. Sharipov, F. (2023, April). THE IMPORTANCE OF TECHNICAL METHODS IN THE DEVELOPMENT OF FOOTBALL SKILLS. In International Conference on Research Identity, Value and Ethics (pp. 76-79).

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA VOLEYBOL SEKSIYASINI TASHKIL ETISH

Sulaymonov Jaxongir Solijonovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
"Sport o'yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrası" assistent o'qituvchisi

Annotatsiya Ushbu maqola umumta'lim maktablarda voleybol seksiyasini tashkil etishga qiziqqan o'qituvchilar uchun to'liq qo'llanmani taqdim etadi. Unda voleybolni sport turi sifatida joriy etishning afzalliklari ko'rsatilgan, muvaffaqiyatli dastur yaratish uchun zarur qadamlar muhokama qilingan va umumiy muammolarni bartaraf etish bo'yicha amaliy maslahatlar berilgan. Ushbu maqolada keltirilgan ko'rsatmalarga rioya qilgan holda, o'rta maktablar o'quvchilar o'rtasida jismoniy faollik, jamoaviy ish va maktab ruhini targ'ib qiluvchi jonli va inklyuziv voleybol bo'limini yaratishi mumkin.

Umumta'lim maktab sport dasturlari jismoniy faollikni oshirish, jamoaviy mehnatni rivojlantirish va o'quvchilarning umumiy farovonligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Basketbol va futbol kabi an'anaviy sport turlari ko'pincha o'rta maktab sport manzarasida ustunlik qilsa-da, voleybol kabi turli sport turlarini joriy etishning afzalliklari tobora ortib bormoqda. Voleybol atletika, strategiya va do'stlikning noyob kombinatsiyasini taklif etadi, bu uni o'rta maktab sport dasturlariga ideal qo'shimcha qiladi. Voleybol seksiyasini boshlashdan oldin o'quvchilarning qiziqish darajasini baholang. Qiziqishni o'lchash va fikr-mulohazalarni yig'ish uchun so'rovnomalar o'tkazing yoki axborot uchrashuvlari o'tkazish.

Voleybol seksiyasini ishga tushirish va qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan byudjetni aniqlang. Bunga jihozlar, liboslar, inshootlar ijarasi, murabbiylar shtabi va safardagi o'yinlar uchun transport xarajatlari kiradi.

Kerakli resurslarni ta'minlash uchun maktab byudjetlari, mablag' yig'ish faoliyati, homiylik va jamoat hamkorligi kabi moliyalashtirish variantlarini o'rganish.

Umumta'lim maktabi yoki undan yuqori darajadagi voleybol bo'yicha murabbiylik tajribasiga ega bo'lgan malakali murabbiylarni jalb qilish. Sportga ishtiyoqli, kuchli yetakchilik qobiliyatiga ega va ijobiy va inklyuziv jamoa muhitini yaratishga intiluvchi shaxslarni qidirish.

Voleybol mashg'ulotlari va musobaqalari uchun mos ob'ektlarni aniqlang. Bunga gimnaziya, ko'p maqsadli kortlar yoki ochiq voleybol maydonlari kirishi mumkin.

Ob'ektlar xavfsizlik standartlariga javob berishi va voleybol to'rlari, to'plar, chiziqlar va birinchi yordam vositalari kabi zarur jihozlarga ega bo'lishini ta'minlash.

Mashg'ulot vaqtlarini rejalashtirish va o'yinlar va turnirlar uchun binolarni zaxiralash uchun maktab ma'murlari bilan muvofiqlashtirish.

Davomat, xulq-atvor, akademik muvofiqlik va sport mahoratiga oid jamoa siyosati va ko'rsatmalarini ishlab chiqish. Ijobiy va intizomli jamoa madaniyatini ta'minlash uchun o'yinchilar, murabbiylar va ota-onalarga umidlarni aniq bildirish.

Mojarolarni hal qilish, intizomiy muammolarni hal qilish va o'yinchi jarohatlari yoki favqulodda vaziyatlarni hal qilish uchun tartiblarni o'rnatish.

Voleybol bo'yicha asosiy ko'nikmalar, taktika, jismoniy tayyorgarlik va jamoada ishlashni rivojlantirishga qaratilgan keng qamrovli o'quv dasturini ishlab chiqish.

O'yinchilarga o'z faoliyatini yaxshilash va to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarishga yordam berish uchun ularga doimiy murabbiylik va fikr-mulohazalarni taqdim etish.

Musobaqa o'yinlari va turnirlarida ishtirok etish uchun tegishli sport uyushmalari yoki ligalarida voleybol seksiyasini ro'yxatdan o'tkazish.

O'quvchi - sportchilarni yaxshi sport mahoratini, raqiblarni hurmat qilishni, musobaqalar davomida qoidalar va qoidalarga rioya qilishni rag'batlantirish.

Barcha kelib chiqishi, jinsi va malaka darajasidagi talabalarning ishtirokini rag'batlantiradigan inklyuziv va mehmondo'st muhitni yaratish.

O'yinchilarga yetakchilik rollari, jamoa qurish faoliyati va jamoat xizmatlari loyihalarida do'stlik va xarakter rivojlanishiga yordam berish uchun imkoniyatlar yaratish.

Maqsadlarga erishish va ishtirokchilarning ehtiyojlarini qondirishda voleybol seksiyasining samaradorligini muntazam ravishda baholash.

O'yinchilar, murabbiylar, ota-onalar va boshqa manfaatdor tomonlardan fikr-mulohazalarni so'rash, kuchli tomonlarini, yaxshilash sohalarini va o'sish imkoniyatlarini aniqlash.

Mulohazalar va ma'lumotlardan asoslangan qarorlar qabul qilish va dasturning umumiy sifati va barqarorligini oshiradigan o'zgarishlarni amalga oshirish uchun foydalanish.

Biroq, voleybol bo'limini noldan tashkil qilish o'qituvchilar va ma'murlar uchun juda qiyin vazifa bo'lishi mumkin. Ushbu maqola Umumta'lim maktablarda muvaffaqiyatli voleybol bo'limini tashkil etish uchun keng qamrovli yo'l xaritasini taqdim etishga qaratilgan. Ushbu maqolada keltirilgan ko'rsatmalarga rioya qilgan holda, o'qituvchilar barcha kelib chiqishi va qobiliyatlari bo'lgan o'quvchilar uchun o'rta maktab tajribasini boyitadigan qiziqarli va inklyuziv voleybol dasturini yaratishi mumkin.

XULOSA. Umumta'lim maktablarda voleybol seksiyasining joriy etilishi o'quvchilar uchun ko'plab imtiyozlar beradi, jumladan jismoniy faollikni oshirish, jamoada ishlash ko'nikmalarini oshirish va shaxsiy o'sish imkoniyatlari. Biroq, muvaffaqiyatli dasturni yaratish puxta rejalashtirish va tashkil etishni talab qiladi. Maqolada maktab ma'muriyatidan yordam olish, yetarli resurslarni ta'minlash va malakali murabbiylarni yollash muhimligi ta'kidlangan. Shuningdek, u har xil mahorat darajasi va qiziqishlariga ega bo'lgan talabalarga moslashish uchun dam olish va raqobatbardosh o'yinlar uchun imkoniyatlarni ta'minlash muhimligini ta'kidlaydi.

Bundan tashqari, maqolada voleybol seksiyasining uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun ob'ektlarni boshqarish, asbob-uskunalarni xarid qilish va rejalashtirish bo'yicha amaliy maslahatlar berilgan. Ushbu maqolada keltirilgan ko'rsatmalarga rioya qilgan holda, o'qituvchilar talabalar uchun o'rta maktab tajribasini boyitib, maktab jamoasining umumiy farovonligiga hissa qo'shadigan jonli va barqaror voleybol dasturini yaratishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Boltayev Z.B. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. O'zDJTU va turdosh oliy o'quv yurtlarining sport faoliyati yo'nalishi uchun darslik. 2019. - 380b.
2. Voleyboi nazariyasi va uslubiyati: darslik. A.A.Pul'atov. Toshkent. «O'zkitobsàvdonashriyoti», 2020. - 448 b.
3. A.A. Pul'atov. Voleybol nazariyasi va uslubiyati... Darslik. Toshkent "O'ZKITOBSAVDONASHRIYOTI" 2020. 449 sahifa.
4. Xasanov A.T., Qurbonov G'.R., Xakimov S.X. Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi (voleybol). O'quv qo'l. Farg'ona. 2022 y. -202 s.
5. Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол. М. "ФИС". 1991.-238 с.

VOLEYBOL O‘YINIDA TO‘PGA BLOK QO‘YISH TEXNIKASI

Sulaymonov Jaxongir Solijonovich

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali
“Sport o‘yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrası” assistent o‘qituvchisi

Annotatsiya Ushbu maqolada hujum va mudofaa strategiyalari uchun zarur bo‘lgan voleybolda blokirovka qilish texnikasi batafsil ko‘rib chiqiladi. U samarali blokirovka qilishda ishtirok etadigan biomexanika, vaqt va joylashuvni o‘rganadi va o‘yinchi va murabbiylarga blokirovka qilish mahoratini oshirish uchun amaliy maslahatlar beradi. Ushbu qo‘llanmada bayon etilgan tamoyillarni tushunib, voleybol sportchilari o‘z o‘yinlarini ko‘tarishlari va o‘z jamoalarining muvaffaqiyatiga sezilarli hissa qo‘shishlari mumkin.

Bloklash - bu voleybolda raqibning hujum zarbalarini, odatda shpilkalar yoki kuchli zarbalarni to‘rga qaytarish yoki qaytarishga qaratilgan muhim himoya usuli. Bu erda voleybolda blokirovka qilish texnikasining batafsil tavsifi haqida ma‘lumot berib o‘tilgan.

Oyoq harakati va yondashuv:

✚ O‘zingizni to‘rga yaqinroq joylashtirishdan boshlang, ideal holda bloker o‘rnidan bir yoki ikki qadam uzoqda.

✚ Oyoqlaringizni elkangiz kengligida bir-biridan ajratib, tizzalaringizni bir oz egib, og‘irlikni oyoq to‘plariga teng taqsimlagan holda muvozanatli pozitsiyani saqlang.

✚ Raqibning hujum traektoriyasini oldindan bilib oling va kerak bo‘lganda yon tomonga yoki oldinga/orqaga harakat qilib, o‘z pozitsiyangizni moslang.

Qo‘lni joylashtirish va qo‘l harakati:

❖ Keng va barqaror blokirovka platformasini hosil qilish uchun ikkala qo‘lingizni boshingizdan yuqoriga ko‘taring.

❖ Qo‘llaringizni va barmoqlaringizni kengroq qilib, sirt maydonini maksimal darajada qoplash uchun barmoqlaringizni bir oz egilgan holda joylashtiring.

❖ To‘pni raqib maydonchasi tomon yo‘naltiradigan to‘siq burchagi yaratish uchun qo‘llaringizni to‘rga bir oz ichkariga buring.

❖ Tirsaklaringizni bukilgan va bo‘shashgan holda saqlang, to‘pning zarbasini qabul qilishga tayyor bo‘ling.

Sakrash texnikasi:

○ Hujumchi to‘pga tegishi bilan bir vaqtda sakrash cho‘qqisiga chiqishni maqsad qilib, raqibning zarbasi bilan sakrash vaqtini belgilang.

○ Yuqoriga tez va portlovchi sakrashdan foydalaning, balandlik va erishishni maksimal darajada oshirish uchun ikkala oyog‘ingizni bir vaqtning o‘zida haydab tashlang.

○ Sakrash paytida qo'llaringizni to'liq yuqoriga cho'zing, to'pning traektoriyasini eng yuqori nuqtada to'sib qo'yish uchun iloji boricha yuqoriga chiqing.

Tarmoqdagi blokirovka holati:

▪ Sakrashning eng yuqori cho'qqisiga chiqqaningizda, o'zingizni to'rga yaqinroq joylashtiring, ideal holda qo'llaringizni va qo'llaringizni to'rga bosib, mustahkam to'siq hosil qiling.

▪ To'r tekisligiga qo'lingiz bilan tegmasdan kiring, chunki blokirovka paytida to'rga tegish qoidabuzarlikka olib keladi.

▪ Butun blok bo'ylab tananing barqaror va muvozanatli holatini saqlang, yadro bog'langan va ko'zlar hujumchining zarbasi va to'pning traektoriyasiga qaratilgan.

Vaqt va kutish:

✓ Raqibning joylashuvi, yondashuvi va zarba berish tendentsiyalari asosida hujum qilish imkoniyatlarini taxmin qiling.

✓ Hujumchining tana tilini o'qing va blokirovka strategiyangizni mos ravishda sozlang, xoh u ko'ndalang zarba, chiziqli zarba yoki uchi.

✓ To'pga tez va qat'iy munosabatda bo'ling, uning harakatini kuzatish va kerak bo'lganda blokirovka burchagini sozlash uchun periferik ko'rishdan foydalaning.

Qayta tiklash va o'tish:

➤ Blokni tugatgandan so'ng, darhol ikkala oyog'ingizga qo'nish va keyingi mudofaa yoki hujumga tayyorgarlik ko'ring.

➤ Maydonning blok tomonidan ochiq qoldirilgan potentsial maydonlarini qoplash uchun tezda himoya pozitsiyasiga o'ting, jamoangiz tomon yo'naltirilishi mumkin bo'lgan har qanday to'pni qazishga yoki qabul qilishga tayyor.

➤ Himoya himoyasini muvofiqlashtirish va keyingi o'yinlarga tayyor turish uchun jamoadoshlar bilan muloqot qiling.

Voleybolda blokirovka qilish texnikasini o'zlashtirish mashq, muvofiqlashtirish va fazoviy ongini talab qiladi. Ushbu ko'nikmalarni mukammallashtirish va samarali blokirovka qilishning nuanslarini tushunish orqali o'yinchilar raqib hujumlarini to'xtatib, o'z jamoasining muvaffaqiyatiga hissa qo'shib, to'rda kuchli himoyachilarga aylanishlari mumkin.

Maqolaning kirish qismida blokirovka qilishning voleybolda muhim roli ta'kidlangan va texnikani har tomonlama o'rganish uchun zamin yaratadi. Bu mudofaa va hujum strategiyasi sifatida blokirovkaning ikki tomonlama xususiyatini ta'kidlaydi va uning o'yin oqimi va tezligini shakllantirishdagi muhimligini ta'kidlaydi. Maqola o'quvchilarga samarali blokirovka qilishda ishtirok etadigan biomexanika, vaqt va joylashishni batafsil tekshirishni, shuningdek, mahoratni rivojlantirish va strategiyani amalga oshirish bo'yicha amaliy maslahatlarni taqdim etishga va'da beradi.

Bloklash - bu o'yin natijasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan voleybolning asosiy jihati. Raqiblarning hujumlarini to'xtatish uchun mudofaa strategiyasining bir qismi sifatida yoki ochko to'plash uchun hujum quroli sifatida amalga oshirilgan bo'ladimi, blokirovka qilish texnikasini o'zlashtirish o'yinning barcha darajadagi o'yinchilari uchun juda muhimdir. Ushbu maqola o'yinchilar va murabbiylarga voleybolda samarali blokirovka qilishning asosiy tamoyillari va mexanikasini tushunishga yordam beradigan keng qamrovli qo'llanmani taqdim etishga qaratilgan. Oyoq harakati, qo'llarni joylashtirish, vaqtni belgilash va qaror qabul qilishning nozik jihatlarini o'rganish orqali ushbu qo'llanma o'quvchilarni blokirovka qilish san'atida ustunlik qilish va o'z jamoasi muvaffaqiyatiga munosib hissa qo'shish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlaydi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kirish qismi o'quvchining qiziqishini uyg'otishga va mavzuning ahamiyatini etkazishga xizmat qiladi, keyingi batafsil muhokama uchun asos yaratadi. O'quvchilar blokirovka qilish texnikasi haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'lishlari va voleybol maydonida o'z natijalarini oshirishga imkon beradigan amaliy tushunchalarni o'rganishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Boltayev Z.B. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. O'zDJTU va turdosh oliy o'quv yurtlarining sport faoliyati yo'nalishi uchun darslik. 2019. - 380b.
2. Voleyboi nazariyasi va uslubiyati: darslik. A.A.Pul'atov. Toshkent. «O'zkitobsavdonashriyoti», 2020. - 448 b.
3. A.A. Pul'atov. Voleybol nazariyasi va uslubiyati... Darslik. Toshkent «O'ZKITOBSAVDONASHRIYOTI» 2020. 449 sahifa.
4. Xasanov A.T., Qurbonov G'.R., Xakimov S.X. Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi (voleybol). O'quv qo'l. Farg'ona. 2022 y. -202 s.
5. Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол. М. «ФИС». 1991.-238 с.

VOLEYBOL O'YINIDA BOG'LOVCHINING UMUMIY VA MAXSUS VAZIFALARI

Sulaymonov Jaxongir Solijonovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
"Sport o'yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrsi" assisent o'qituvchisi
Annotatsiya

Ushbu maqola voleybolda ko'rsatkich pozitsiyasining ko'p qirrali roli va mas'uliyatini o'rganadi, bunda barcha o'yinchilarning umumiy vazifalari va ko'rsatkichga xos bo'lgan maxsus vazifalar ko'rib chiqiladi. U o'yinning turli jabhalarida, himoyadan hujumga qadar ko'rsatkichning strategik ahamiyatini o'rganadi va ushbu muhim pozitsiyada ishlashni optimallashtirishga intilayotgan o'yinchilar va murabbiylar uchun amaliy tushunchalarni taqdim etadi.

Kirish qismi voleybolda ko'rsatkichning o'rnini batafsil o'rganish uchun zamin yaratadi va uning o'yin dinamikasini shakllantirishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi. U ko'rsatuvchi mas'uliyatining ko'p qirrali xususiyatini ta'kidlaydi, himoyani mustahkamlashdan tortib hujumkor hujumlarni tashkillashtirishgacha va o'yinlar natijasini aniqlashda ushbu pozitsiyaning strategik ahamiyatini ta'kidlaydi.

Voleybolda uzatuvchi yoki ko'rsatuvchi jamoada asosiy rol o'ynaydi, to'pning uzatmalarini boshqaradi va hujum boshlanishini ta'minlaydi.

Qabul qilish xizmati: O'tuvchi raqibning xizmatlarini qabul qilish uchun javobgardir. U to'pni keyingi o'yin uchun sheriklariga to'g'ri yo'naltirishi uchun qabul qilish texnikasidan foydalanishi kerak.

To'pni taqsimlash: Xizmatni muvaffaqiyatli qabul qilgandan so'ng, uzatuvchi optimal hujumchini tanlashi va hujum uchun to'pni unga aniq uzatishi kerak. Bu yaxshi o'yin ko'rish va tezkor reaksiyalarni talab qiladi.

Himoya ishtiroki: Agar raqib hujumidan keyin to'p o'z jamoasiga qaytarilsa, to'p o'tkazuvchi himoyada ishtirok etishga ham tayyor bo'lishi kerak. U tez harakat qilishi va to'pni keyingi uzatmaga tayyorlashi kerak.

Muloqot: O'tuvchi o'z jamoasining qolgan a'zolari bilan doimiy aloqada bo'lishi, ularga ko'rsatmalar va raqiblarning pozitsiyasi haqida ma'lumot berishi muhimdir.

Qabul qilish texnikasi: O'tkazuvchi to'pni qabul qilishning turli usullarini, masalan, bostirish, qaytarib olish va barmoq bilan uzatishni yaxshi bilishi kerak.

To'p uzatishning aniqligi va kuchi: U foydali hujum imkoniyatlarini yaratish uchun jamoadoshlariga to'pni uzatishda aniqlik va kuchga ega bo'lishi kerak.

Joylashuv: To'pni o'z vazifalarini samarali bajarishi va to'pni qabul qilishga tayyor bo'lishi uchun to'p uzatuvchi har doim maydonda to'g'ri joyda bo'lishi kerak.

O'yinni o'qish: O'yin o'tkazuvchisi o'yinni o'qiy olishi va o'zining to'p uzatish strategiyasini moslashtirish uchun raqiblarning harakatlarini oldindan bilishi muhim.

Voleybolda passer o'ynash yaxshi jismoniy tayyorgarlik, texnik mahorat va maydonda tez qaror qabul qilish uchun aqliy qobiliyatni talab qiladi.

Voleybolda ko'rsatkich pozitsiyasi ham himoyaviy mustahkamlik, ham hujumkor ijodkorlikning asosi bo'lib, ko'p qirrali mahorat va strategik ziyraklikni talab qiladi.

Maydondagi barcha o'yinchilar xizmat qilish, to'p uzatish va jamoaviy ish kabi umumiy mas'uliyatni baham ko'rishsa-da, ko'rsatgich jamoaning muvaffaqiyati uchun muhim bo'lgan maxsus vazifalarni o'z ichiga olgan noyob rolni egallaydi. Ushbu maqola voleybolda ko'rsatgichning roli va mas'uliyatini har tomonlama o'rganishga qaratilgan bo'lib, ular o'yinning har bir jabhasiga qo'shgan nozik hissalarini yoritishga qaratilgan.

Voleybolda ko'rsatgich ham umumiy, ham ixtisoslashgan imkoniyatlarda katta mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. Ularning to'p uzatish, himoya qilish va muloqot qilishdagi mahorati jamoaning muvaffaqiyati uchun muhim, shu bilan birga ularning xizmatni qabul qilish, libero o'ynash va himoyaga ixtisoslashuvi bo'yicha ixtisoslashgan vazifalari kortdagi hal qiluvchi rolini yanada oshirishga yordam beradi.

Ko'rsatkich rolining mudofaa, hujumkor va strategik o'lchovlarini ajratib ko'rsatish orqali ushbu maqola o'yinchilar va murabbiylarga ko'rsatkich pozitsiyasining samaradorligini maksimal darajada oshirish va jamoaning umumiy ish faoliyatini yaxshilash uchun amaliy tushunchalar bilan ta'minlashga intiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, kirish qismida voleybolda ko'rsatgichning roli va mas'uliyatini chuqur va ravshanlik bilan ajratib ko'rsatishga va'da berib, maqolaning ko'lami va maqsadlari haqida ishonchli umumiy ma'lumot berilgan. O'quvchilar voleybol maydonida ishlashni optimallashtirish va muvaffaqiyatga erishish bo'yicha amaliy tushunchalar bilan birga, ko'rsatkich pozitsiyasi bilan bog'liq noyob hissalar va qiyinchiliklar haqida keng qamrovli tushunchaga ega bo'lishlarini kutishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Boltayev Z.B. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. O'zDJTU va turdosh oliy o'quv yurtlarining sport faoliyati yo'nalishi uchun darslik. 2019. - 380b.
2. Voleyboi nazariyasi va uslubiyati: darslik. A.A.Pul'atov. Toshkent. «O'zkitobsavdonashriyoti», 2020. - 448 b.
3. A.A. Pul'atov. Voleybol nazariyasi va uslubiyati... Darslik. Toshkent "O'ZKITOBSAVDONASHRIYOTI" 2020. 449 sahifa.
4. Xasanov A.T., Qurbonov G'.R., Hakimov S.X. Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi (voleybol). O'quv qo'l. Farg'ona. 2022 y. -202 s.
5. Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол. М. "ФИС". 1991.-238 с.

MAKTAB VOLEYBOL SPORTIDA MAXSUS BOSHLANG'ICH MASHQLAR USULI

Sulaymonov Jaxongir Solijonovich

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali
“Sport o‘yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrsi” assisent o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqola maktab darajasidagi voleybol sporti uchun mo'ljallangan maxsus boshlang'ich mashqlar usulini taklif qiladi. Usul yosh o'yinchilarning asosiy ko'nikmalarini, jamoaviy ishini va zavqini oshirishga, ularning sportda rivojlanishi uchun mustahkam poydevor qo'yishga qaratilgan. Muayyan mashqlar va mashg'ulotlarga e'tibor qaratgan holda, bu usul maktab voleybol dasturlarida yangi boshlanuvchilar duch keladigan noyob ehtiyojlar va muammolarni hal qiladi.

Maktab miqyosidagi voleybol yosh sportchilarni sport bilan tanishtirish va ularda sportga bo'lgan ishtiyoqini oshirish uchun muhim platforma bo'lib xizmat qiladi. Biroq, yangi boshlanuvchilar ko'pincha asosiy ko'nikmalarni o'zlashtirish va asosiy tushunchalarni tushunishda qiyinchiliklarga duch kelishadi, bu ularning umumiy rivojlanishi va o'yindan zavqlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

1. Ko'nikmaga xos mashqlar:

Asosiy texnikalar: Trening xizmat ko'rsatish, uzatish, sozlash va urish kabi asosiy ko'nikmalarga qaratilgan mashqlar bilan boshlanadi. O'rganishni osonlashtirish uchun har bir mahorat boshqariladigan qismlarga bo'linadi.

Takrorlash va amaliyot: Yangi boshlanuvchilar har bir mahoratning takroriy amaliyoti bilan shug'ullanadilar, asta-sekin o'z texnikasini takomillashtiradilar va mushaklar xotirasini rivojlantiradilar.

Fikr-mulohaza va tuzatish: Murabbiylar yangi boshlanuvchilarga mashqlarni bajarishlarini tushunish va yaxshilashga yordam berish uchun fikr-mulohazalar va tuzatishlar beradi.

2. Jamoa tuzish faoliyati:

Muloqot mashqlari: O'yinchilar kortda aniq va samarali muloqot qilish muhimligini ta'kidlab, muloqot qobiliyatlarini oshiradigan tadbirlarda qatnashadilar.

Ishonchni mustahkamlash mashqlari: Jamoa qurish faoliyati o'yinchilar o'rtasida ishonch va do'stlikni rag'batlantiradi, qo'llab-quvvatlovchi va yaxlit jamoa muhitini rivojlantiradi.

Hamkorlikdagi muammolar: Hamkorlikdagi qiyinchiliklar o'yinchilardan muammolarni hal qilish va umumiy maqsadlarga erishish, jamoaviy ish va birlikni mustahkamlash uchun birgalikda harakat qilishni talab qiladi.

3. Progressiv trening tartiblari:

Qo'shimcha qiyinchilik: Mashq qilish tartiblari o'yinchilar o'z mahoratlarini rivojlantirar ekan, intensivlik va murakkablikni bosqichma-bosqich oshirish uchun tuzilgan.

Individuallashtirilgan rivojlanish: O'yinchilar o'z sur'atlarida o'sadilar, murabbiylar har bir o'yinchining qobiliyati va ehtiyojlariga moslashtirilgan yo'l-yo'riq va yordam beradi.

Maqsadni belgilash: O'yinchilar o'z mahoratlarini rivojlantirish uchun aniq, erishish mumkin bo'lgan maqsadlarni qo'yadilar, vaqt o'tishi bilan ularning taraqqiyotini kuzatadilar va muhim bosqichlarni nishonlaydilar.

4. Match simulyatsiyalari:

O'quv mashg'ulotlari yangi boshlanuvchilarni haqiqiy o'yin dinamikasi bilan tanishtirish uchun o'yinga o'xshash mashqlar va o'yin kabi mashqlarni o'z ichiga oladi.

Rollarni aylantirish: o'yinchilar o'yin simulyatsiyasi davomida turli pozitsiyalar bo'ylab aylanadilar, tajriba va har bir pozitsiyaning roli va mas'uliyatini tushunishadi.

Strategiyaga e'tibor qarating: Murabbiylar asosiy strategiya va taktikalarni tanishtiradi, yangi boshlanuvchilarga o'yin davomida o'z mahoratini strategik tarzda qo'llashni o'rgatadi.

5. Ijobiy mustahkamlash va rag'batlantirish:

Taraqqiyotni nishonlash: Murabbiylar va jamoadoshlar boshlang'ich o'yinchilarning yutuqlari va yaxshilanishlarini nishonlaydilar, ishonch va motivatsiyani kuchaytiradilar.

Konstruktiv fikr-mulohazalar: fikr-mulohazalar konstruktiv va qo'llab-quvvatlovchi tarzda taqdim etiladi, bunda asosiy e'tibor yaxshilanishi kerak bo'lgan sohalarga qaratiladi va shu bilan birga kuchli tomonlarini tan oladi.

Mashg'ulot muhiti zavq va o'yin-kulgini birinchi o'ringa qo'yadi, bu esa yangi boshlanuvchilarda o'z mahoratini oshirish bilan birga sportga bo'lgan muhabbatni rivojlantirishni ta'minlaydi.

Umuman olganda, maktab voleyboli sportida maxsus boshlang'ich mashg'ulot usullari yangi boshlanuvchilarni sport bilan tanishtirish, mahoratni rivojlantirish, jamoaviy ishlash va zavqlanishga e'tibor qaratish uchun kompleks va tizimli yondashuvni ta'minlaydi. Mahoratga oid mashqlar, jamoani shakllantirish faoliyati, progressiv mashg'ulotlar, o'yin simulyatsiyasi va ijobiy mustahkamlashni o'z ichiga olgan holda, bu usullar yangi boshlanuvchilar uchun voleybolga bo'lgan ko'nikmalarini va ishtiyoqini rivojlantirish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Shu sababli, maktab voleybol dasturlarining o'ziga xos talablarini qondirish uchun mo'ljallangan maxsus boshlang'ich mashqlar usuliga ehtiyoj bor. Ushbu maqola yangi boshlanuvchilar o'rtasida mahorat, jamoaviy ish va umumiy faollikni oshirishga qaratilgan maqsadli mashqlar va mashg'ulotlarni o'z ichiga olgan bunday usulni taqdim etadi.

Maxsus boshlang'ich mashq usuli:

Ko'nikmaga xos mashqlar: Usul xizmat ko'rsatish, uzatish, o'rnatish va urish kabi fundamental texnikaga qaratilgan bir qator mahoratga oid mashqlarni o'z ichiga oladi. Ushbu mashqlar har bir mahoratni boshqariladigan qismlarga ajratish uchun mo'ljallangan bo'lib, yangi boshlanuvchilarga o'z usullarini samarali mashq qilish va takomillashtirish imkonini beradi.

Jamoa tuzish faoliyati: Jamoaviy ish va hamkorlikni rivojlantirish uchun usul turli xil jamoaviy faoliyat va mashqlarni o'z ichiga oladi. Ushbu tadbirlar o'yinchilar o'rtasida muloqot, ishonch va hamjihatlikni yaxshilashga qaratilgan bo'lib, voleybolida muvaffaqiyatga erishish uchun muhim elementlardir.

Progressiv mashg'ulot tartiblari: Usul o'yinchilar o'z mahoratlarini rivojlantirganda intensivligi va murakkabligi asta-sekin oshib boruvchi progressiv mashg'ulotlarga urg'u beradi. Ushbu bosqichma-bosqich yondashuv yangi boshlanuvchilarga o'z tezligida ishonch va malaka oshirishi mumkinligini ta'minlaydi, bu esa vaqt o'tishi bilan barqaror yaxshilanishga olib keladi.

XULOSA

Ushbu maqolada keltirilgan maxsus boshlang'ich mashqlar usuli maktab sharoitida yangi boshlanuvchilarni voleybol sporti bilan tanishtirish uchun keng qamrovli asosni taklif etadi. Ko'nikmaga xos mashqlar, jamoani shakllantirish faoliyati va progressiv mashg'ulot tartiblarini o'z ichiga olgan holda, bu usul yangi boshlanuvchilar duch keladigan noyob ehtiyojlar va muammolarni hal qiladi. Ushbu usulni amalga oshirish nafaqat asosiy ko'nikmalar va jamoaviy ishlarni yaxshilash, balki yosh sportchilarning voleybol bo'yicha umumiy tajribasi va zavqini oshirishi, ularning sportda doimiy rivojlanishi uchun mustahkam poydevor yaratishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Boltayev Z.B. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. O'zDJTU va turdosh oliy o'quv yurtlarining sport faoliyati yo'nalishi uchun darslik. 2019. - 380b.
2. Voleyboi nazariyasi va uslubiyati: darslik. A.A.Pul'atov. Toshkent. «O'zkitobsàvdonashriyoti», 2020. - 448 b.
3. A.A. Pul'atov. Voleybol nazariyasi va uslubiyati... Darslik. Toshkent «O'ZKITOBSAVDONASHRIYOTI» 2020. 449 sahifa.
4. Xasanov A.T., Qurbonov G'.R., Hakimov S.X. Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi (voleybol). O'quv qo'l. Farg'ona. 2022 y. -202 s.
5. Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол. М. «ФИС». 1991.-238 с.

DZYUDONING O'ZIGA XOS HUQUQIY ASOSLARINI O'RGANISH

Urmonov Islomjon Ibrohim o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport
universiteti Farg'ona filiali "Yakkakurash sport turlari nazariyasi va
uslubiyati" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya

Yaponiyada tug'ilgan dzyudo jang san'ati nafaqat jismoniy texnikani o'z ichiga oladi, balki uning amaliyotini tartibga soluvchi o'ziga xos qonuniy tamoyillarga ham amal qiladi. Ushbu maqola dzyudo huquqining nozik tomonlarini o'rganib, uning an'anaviy huquq tizimlariga nisbatan o'ziga xos tomonlarini ta'kidlaydi. Uning anatomiyasi, qoidalari va tarixiy kontekstini o'rganib chiqib, biz dzyudoning huquqiy asoslari uning falsafasi va amaliyotini qanday shakllantirgani haqida to'liq tushuncha berishni maqsad qilganmiz.

Kalit so'zlar: Dzyudo, Huquqiy asos, Qiyosiy tahlil, Qoidalar, Anatomiya, Adabiyot sharhi.

Dzyudoning huquqiy asoslarini o'rganish sportni boshqaradigan qoidalar, qoidalar va tamoyillarni tushunishni o'z ichiga oladi. Bu erda ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan ba'zi asosiy jihatlar:

Kelib chiqishi va tarixi: Dzyudoning tarixiy kelib chiqishini tushunish uning rivojlanishi va u paydo bo'lgan madaniy kontekstni tushunish imkonini beradi. Dzyudoga 19-asr oxirida Yaponiyada Jigoro Kano tomonidan asos solingan bo'lib, u an'anaviy yapon jang san'atidan kelib chiqqan.

Dzyudo tamoyillari: Dzyudo nafaqat sport, balki jang san'ati va hayot tarzidir. Uning falsafasida markaziy o'rinni "maksimal samaradorlik, minimal harakat" va "o'zaro farovonlik va manfaat" kabi tamoyillar tashkil etadi. Ushbu tamoyillar sportning texnik jihatlarini ham, uning axloqiy jihatlarini ham boshqaradi.

Xalqaro dzyudo federatsiyasi (IJF): IJF butun dunyo bo'ylab dzyudo sporti bo'yicha boshqaruv organi hisoblanadi. U raqobatbardosh dzyudo qoidalari va qoidalarini, shu jumladan musobaqalar bo'yicha ko'rsatmalar, sportchilarning muvofiqligi va antidoping siyosatini belgilaydi va amalga oshiradi.

Qoidalar va qoidalar: IJF tomonidan belgilangan dzyudo qoidalari bilan tanishish. Bunga gol kiritish qoidalari, taqiqlangan texnikalar, penaltilar va o'yin tartiblari kiradi. Ushbu qoidalarni tushunish ham amaliyotchilar, ham mansabdor shaxslar uchun juda muhimdir.

Huquqiy jihatlar: Dzyudo musobaqalariga xos qoidalarga qo'shimcha ravishda, ishtirokchilarning javobgarligi, xavfsizligi va huquqlari kabi masalalar bilan bog'liq huquqiy mulohazalar bo'lishi mumkin. Masalan, klublar va tashkilotlar ob'ekt

xavfsizligi va sug'urta qoplamasi bilan bog'liq ma'lum qonuniy standartlarga rioya qilishlari kerak.

Axloqiy kodeks: Dzyudo "Jita Kyoei" tamoyiliga asoslanadi, bu "o'zaro manfaat va farovonlik" degan ma'noni anglatadi. Ushbu axloq kodeksi hurmat, intizom va sport mahoratiga urg'u beradi. Ushbu kodeksni tushunish va unga rioya qilish dzyudo bilan shug'ullanuvchilar uchun asosiy hisoblanadi.

Huquqiy pretsedentlar va misollar: Boshqa huquqiy sohalarda bo'lgani kabi keng tarqalgan bo'lmasa-da, dzyudo bilan bog'liq huquqiy holatlar yoki pretsedentlar bo'lishi mumkin, masalan, musobaqa natijalari, sportchilarning muvofiqligi yoki tashkiliy boshqaruv bo'yicha bahslar. Ushbu holatlarni o'rganish huquqiy tamoyillarni sport kontekstida qo'llash haqida tushuncha berishi mumkin.

Asosan qonunchilik, hukm chiqarish va ijro etishga qaratilgan an'anaviy huquqiy tizimlardan farqli o'laroq, dzyudo huquqi uyg'unlik, o'zaro manfaatdorlik va maksimal samaradorlik falsafiy tamoyillariga asoslanadi. Dzyudoning huquqiy anatomiyasining markazida "Jita Kyoei" tushunchasi o'zaro farovonlik va manfaatni anglatadi. Ushbu tamoyil nafaqat dzyudoning jismoniy texnikasini, balki uning huquqiy asoslarini ham boshqaradi, hamkorlik va raqiblarga hurmatni ta'kidlaydi.

Dzyudoda huquqiy tuzilma odob-axloq va o'zaro hurmat asosida qurilgan. Gugurtdan oldin va keyin ta'zim qilish marosimlari bir-birining qadr-qimmatini tan olish va tan olish ramzidir. Bundan tashqari, dzyudo klublari va tashkilotlaridagi ierarxik tuzilma hokimiyatga hurmat tizimini aks ettiradi, bu nizolarni hal qilish va tartib-intizomni saqlashda muhim rol o'ynaydi.

Dzyudo qoidalari va qoidalari bo'yicha an'anaviy huquqiy tizimlar bilan ba'zi o'xshashliklarga ega bo'lsa-da, o'z-o'zini tarbiyalash va o'zaro hurmatga urg'u berish uni ajratib turadi. Dzyudo qonuni qoidalari nafaqat sportchilarning o'yin paytidagi xatti-harakatlarini, balki gilamchadan tashqaridagi xatti-harakatlarini ham tartibga soladi. Ushbu qoidalarning buzilishi ko'pincha diskvalifikatsiya yoki to'xtatib turish kabi jazolarga olib keladi, bu dzyudo qonunining qanchalik jiddiyligini ta'kidlaydi.

Dzyudo huquqining asosiy tamoyillaridan biri "Seiryoku Zenyo" yoki maksimal samaradorlik tushunchasidir. Ushbu tamoyil amaliyotchilar o'z maqsadlariga minimal kuch sarflab, muvozanat, leveraj va vaqt tamoyillaridan foydalangan holda erishishga intilishlarini taqozo qiladi. Ushbu tamoyilga amal qilgan holda, amaliyotchilar nafaqat texnik ko'nikmalarini oshiribgina qolmay, balki o'z raqiblariga nisbatan adolat va hurmat tuyg'usini tarbiyalaydilar.

Yuridik adabiyotlar sohasida dzyudo huquqi Sharq falsafiy tamoyillari va jang san'ati an'analariga asoslangan noyob o'rinni egallaydi. Dzyudo texnikasi va o'qitish usullari bo'yicha ko'plab adabiyotlar mavjud bo'lsa-da, dzyudo

huquqiga bag'ishlangan ilmiy ishlar nisbatan kam. Biroq, so'nggi paytlarda jang san'atlari falsafasi va huquqshunoslik o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishga qaratilgan sa'y-harakatlar dzyudoning huquqiy jihatlarini o'rganishga qiziqishning ortishiga olib keldi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, dzyudoning huquqiy bazasi jang san'ati falsafasi va huquqiy tamoyillarning kesishishi haqida ajoyib tushuncha beradi. O'zaro farovonlik, maksimal samaradorlik va raqiblarga hurmat kabi tushunchalarni o'zida mujassam etgan holda, dzyudo qonuni oddiy qoidalar va qoidalardan ustun turadi, uyg'unlik va o'z-o'zini takomillashtirish madaniyatini rivojlantiradi. Jang san'atiga bo'lgan qiziqish ortib borar ekan, dzyudo qonunchiligini yanada o'rganish bizning huquqiy nazariya va amaliy axloq haqidagi tushunchamizni boyitishni va'da qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jigoro Kano (2010). "Kodokan dzyudo: uning asoschisi Jigoro Kano." Xalqaro dzyudo federatsiyasi. (nd). "IJF Nizomi va Nizomi."
2. Li, SY va Kim, J. (2019). "An'anaviy sport turlaridagi huquqiy masalalarning qiyosiy tahlili: dzyudo va taekvondo". Osiyo Kinesiologiya jurnali, 21 (2), 20-27.
- Yaponiya sport agentligi. (2018). "Sport bo'yicha oq qog'oz 2018".
3. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi. (nd). "Olimpiya Xartiyasi."
4. Berthonneau, A. va Pignot, M. (2017). "Dzyudo va qonun: gilamchada va tashqarida". Springer xalqaro nashriyoti.
5. IJF hakamlik va musobaqa qoidalari. (nd). "Xalqaro dzyudo federatsiyasining rasmiy qoidalari".
6. Guttmann, A. (2004). "Yapon sporti: tarix." Gavayi universiteti matbuoti.

SPORTCHI QIZLARNING ANTROPOMETRIK KO'RSATKICHLARI VA ENERGIYA SARFI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK

M.Atamuxamedova [JTSNU kafedrasida katta o'qituvchisi](#)

Annotatsiya

Organizm energiyani atrof-muhitdan yog`, oqsil va uglevod molekulalarining kimyoviy bog`lamlari tarkibidagi potentsial energiya ko`rinishida qabul qiladi.

Murakkab organik molekulalar ma'lum bir muddatda oksidlanadi, bunda kimyoviy bog'lamlarning uzilishi paytida energiya ajralib chiqadi. Energiyaning yig'ilishi asosan ATFning yuqori energetik fosfatli bog'lamlarida sodir bo'ladi.

Kalit so'zlar: energiya almashinuvi, ATF, mexanik ish, asosiy almashinuv, uglevod, oqsil.

O'zbekiston Respublikasi xalqining sog'ligini saqlash, mustahkamlash, inson umrini uzaytirish va kasalliklarning oldini olishga qaratilgan barcha shart-sharoitlar yaratilgan va yaratilmoqda. Azal-azaldan jismoniy tarbiya va sport ijtimoiy hayotning tarkibiy kismi sanalgan va uning rivojlanishi ham har bir davrning o'ziga xos xususiyatlari bilan, albatta uzviy bog'liq bo'lgan. Odam organizmi hayoti davomida uzluksiz turli ishlarni bajarib turadi. Bunday ishlar: 1) mexanik ish – mushak harakati; 2) kimyoviy ish - hujayralarda murakkab birikmalarni sintezlanishi paytida; 3) elektr ish - protoplazma va tashqi muhit o'rtasida potentsiallarning farqini hosil qilish paytida; 4) osmotik ish - tashqi muhitdan o'zida kam bo'lgan moddalarni hujayra ichiga, bu yerda o'sha moddalar ko'p bo'lsa ularni tashqariga o'tkazish paytida sodir bo'ladi. Namlari ko'rsatilgan asosiy 4 tip ishdan atrof-muhit haroratini pasayishi issiqlikni odam organiidan o'tkazish, nurlanish va parlanish yo'li bilan xam tashkariga chiqib turadi. Organizm energiyani atrof-muhitdan yog', oqsil va uglevod molekulalarining kimyoviy bog'lamlari tarkibidagi potentsial energiya ko'rinishida qabul qiladi. Murakkab organik molekulalar ma'lum bir muddatda oksidlanadi, bunda kimyoviy bog'lamlarning uzilishi paytida energiya ajralib chiqadi. Energiyaning yig'ilishi asosan ATFning yuqori energetik fosfatli bog'lamlarida sodir bo'ladi. Shu bilan birga, ATF energiyali tashish vositasi sifatida ham xizmat qiladi, chunki u, energiya talab qilinadigan joylarga diffuziya yo'li bilan boradi. Energiyaga ehtiyoj paydo bo'lganda gidroliz yo'li bilan oxirgi fosfat guruhining bog'i uziladi va undagi kimyoviy energiya ajralib chiqadi. Shu shakldagi energiyani hujayralar tomonidan foydalanishi tiriklikni belgilaydi. Bu xarorat kuyidagicha taqsimlangan: Jigar 27%. miya 19%. mushaklar 18% . buyrak 10%. yurak 7% ushbu energiyani tirik turishlari uchun ishlatishadilar. Odamning mushaklari mashq paytida faqat 20% mexanik energichga aylanadi xolos, qolgan 80% emuaklarini o'ziga kiskarishi uchun saflanib issiqlik sifatida tashqariga chiqib ketadi. Tanada ma'lum bir vaqtda (masalan, 20—24 soat ichida) hosil bo'luvchi issiqlikning miqdorining organizm qabul qilgan oziq moddalarning oksidlanish to'la tsikli natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan issiqlik energiyasining miqdoriga mutlaqo to'g'ri kelishi ushbu jarayonlarni boshqarish imkonini berdi. Sportchilar uchun quvvat sarflarini xisoblagan paytda sportchi organizmini tirikligini ushlab turuvchi energiyani-asosiy almashinuv energiyasini xam xisobga

oliga to'g'ri keladi. Bulardan tashqari bu almashinuv ekologik sharoitga, jinsga, yosh davrlariga va iqlim sharoitlariga xam bog'lik .

Biz asosiy almashinuvni Farg'ona politexnika institutining energetika fakultetida o'qiyotgan 10 nafar talaba qizlarda o'tkazdik . Tekshiriluvchi chalqancha yotqizilgach, muskul bo'shashgan va emotsional tinch holatda pul's sanaladi va o'ng qo'lda birin-ketin 3 marta 1—2 min oraliq bilan maksimal, minimal arterial bosim Korotkov usuli bilan o'lchanadi. Hisoblash uchun minimal ko'rsatkichlar olinadi.

Asosiy almashinuvni maxsus formulalar orqali erkak va ayollarda o'rgansa bo'ladi.

Asosiy almashinuvni quyidagi formulalar orqali xisobladik.kkal

Ayollar uchun $=655 + (9.5 \cdot H \text{ vazni, kg.}) + (1,9 \cdot H \text{ bo'yi, sm.}) - (4.7 \cdot H \text{ yoshi, yil})$
Erkaklar uchun $=66 + (13.8 \cdot H \text{ vazni, kg.}) + (5 \cdot H \text{ bo'yi, sm.}) - (6.8 \cdot H \text{ yoshi, yil})$

Og'ish darajasini aniklagani Rid formulasi; RID ni og'ish darajasi = 0,75 - (75 pul's/min + (40 pul's bosimi - 0,74) - 72 dan foydalanildi. Dastlab talaba qizlarni ayrim antropometrik o'lchamlari olindi.

Yuorida keltirilgan tajriba natijalaridan quyidagi xulosalar chiqarish imkonini berdi.

Talaba qizlarni asosiy almashinuvda sarflagan va trenirovkada sarflagan energiyalari o'rtasida tug'ri proporsional bag'liklik mavjud.

Styudent mezonida farqlar ishonchli: :

$X = 1639.8$ $U = 2509.2$ $d=870$ t-statistika -22.2 $R=0.001$
 $t_{st.}=1.85$

Korrelyatsion taxlil bo'yicha: $Dx=7691.3$ $Dy=32232.7$ $r=+0.83$

Jismoniy mashqlar uchun ketgan energiya miqdori asosiy alshinuvni ortib borishi ni xam ortishiga olib keldi.

Yuqorida keltirilgan tajriba natijalardan tashqari biz talaba qizlarni 100 m yugurish tufayli bo'ladigan energiya saflarini o'rganish uchun ular shu masofaga yugurishdi va yugurish ko'rsatgichlari

Talaba qizlarning tezligi va vazniga mos holda 100 m. yugurgandagi energiya sarfi quydagi formula orqali aniqlanadi.

$$\sum v = 1,54 + 0,526 \cdot P + 0,049 \cdot P \cdot v^2 \text{ kJ/min (kkal/min)}$$

bu yerda, P - qizlarning vazni (kg.) v – tezlik, m/s

100 m. ga yugurish tezligi $\bar{x} = 5,47$ m/s. teng bo'lib $Dx = 0,08$ m/s. va shu mashqni bajargandagi energiya sarfi $\bar{y} = 424,86$ kkal $Dy = 21,2$. Korrelyatsiya koeffitsiyenti $\gamma = +0,66$ $t_f = 3,4$ $tgt = 2,26$. $P = 0,05$.

Biz bu antropometrik o'lovlarini kaysi biri kay darajada asosiy almashinuv bilan bog'lik ekanligini aniqlash uchun ular o'rtasida korreltsion taxlil o'tkazdik .

Asosiy almashinuvni talabalarni bo'yi bilan bog'likligi

$$X = 166.43 \quad u = 1643.23$$

$$Dx = 10.52 \quad Du = 7443$$

$$\text{Korrelyatsiya koefitsiyenti } r = +0.71 \quad St = 57.7$$

$$T_{kp} = 1.86 \quad P = 0.001$$

Korreltsion bog'liklik talabalarni vazni bilan yuqori darajada teskari bog'lik ekanligi xam isbotlandi.

$$X = 56 \quad u = 1643.6 \quad Dx = 17.5 \quad Du = 7443$$

$$r = 0.94 \quad t_{st} = -57.8 \quad t_{kp} = 1.86$$

Asosiy almashinuv talabalarni yoshi bilan past darajada , lekin ishonchli bog'langan.

$$X = 23.9 \quad u = 1633.5 \quad Dx = 1.43 \quad Du = 75630.4$$

$$r = +0.35 \quad t_{st} = -57.8 \quad P = 0.001 \quad t_k = 1.86.$$

Xulosa

1. Talaba qizlarni asosiy almashinuvda sarflagan va trenirovkada sarflagan energiyalari o'rtasida to'g'ri proporsional bog'liklik mavjud.

2. Asosiy alshinuvni ortib borishi jismoniy mashqlar uchun ketgan energiya miqdorini xam ortishiga olib keladi.

3. Talaba qizlarning yugurgandagi tezligi bo'yiga va vazniga mos holda 100 m. yugurgandagi energiya sarfi to'g'ri bog'langan.

4. Asosiy almashinuvni talabalarni bo'yi va vazniga bog'lik lik yana bir bor tasdiqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Атамухамедова м. Р., саидова а. Я. Функциональные сдвиги в организме детей в неблагоприятных условиях окружающей среды //проблемы и перспективы развития экспериментальной науки. – 2018. – с. 136.

2. Атамухамедова м., кузиев о. Уровень вентиляции и произвольное апноэ дыхания //наука в современном обществе: закономерности и тенденции. – 2019. – с. 265.

3. Atamukhamedova m. R., yormatov g. S., erkaev e. A. Relations between basic exchange.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ В МАССЕ ТЕЛА

Студент 13-22 группы ФФГУФС

К. Юлдашев

В организме взрослого человека вода составляет 60—70% всей массы тела. При этом чем больше содержание жирового компонента, тем меньше содержание воды. И, наоборот, чем выше процент активной массы тела, тем больше в нем содержание воды. Содержание воды в разных тканях неодинаково. В соединительной и опорной тканях ее меньше, чем в печени, селезенке, где она составляет 70—80% (см. таблицу Водный обмен человека).

Водный обмен человека

Таблица 3

Поступление воды			Выделение воды		
Источник	количество		органы	количество	
	мл	%		мл	%
Жидкость	120	48	Почки (моча)	140	56
Плотная пища	100	40	Легкие	500	20
Метаболизм М (тканевое окисление)	300	12	Кожа	500	20
			Кишечник (кал)	100	4
Всего	250	10		250	10
	0	0		0	0

Вода поступает в организм в виде жидкости (48%) и в составе плотной пищи (40%), остальные 12% образуются в процессе метаболизма пищевых веществ.

Поскольку у женщин больше жира в массе тела, у них и воды почти на 10% меньше, чем у мужчин. Организм худощавого человека содержит до 73% воды, которая считается очень константной. Эту воду принято делить на внутриклеточную жидкость и внеклеточную. Внутриклеточная жидкость составляет 40%, внеклеточная — 20% массы тела. 15% внеклеточной жидкости приходится на лимфу, синовиальную, спинномозговую жидкость и жидкость серозных оболочек. На долю внутрисосудистой жидкости приходится 5% воды. Она содержит воду плазмы и подвижную воду

эритроцитов, взаимобменивающуюся с водой плазмы. При обезвоживании (дегидратации) эритроциты теряют часть воды, а при избытке воды в плазме забирают некоторое ее количество. При дегидратации происходит сгущение крови и возникают микротромбы. Поэтому опасно ограничивать себя в приеме жидкости при посещении сауны (бани), при тренировках (особенно во время соревнований) в жарком и влажном климате.

Определение объемов жидкости в составе тела чрезвычайно важно для спортсмена. Измерение (определение) общей массы воды осуществляется радиоизотопным методом (третий, бром⁸² и другие радиоизотопы). Общее содержание воды можно определить по формуле E. Osserman et al. (1950):

$$\% \text{ общей воды} = 100 \cdot (4,340 - 3,983 / d)$$

где: d — удельный вес тела.

E. Osserman et al. (1950) отметил, что в организме здоровых мужчин в возрасте от 18 до 46 лет содержится 71,8% воды. E. Mellits A.D. Cheek (1970) предложили уравнение для расчета количества воды и жира в организме на основании антропометрических данных. Они обследовали людей в возрасте от 1 года до 34 лет и установили линейную зависимость содержания воды (в л) в организме от массы тела (в кг):

для мужчин

$$\text{общее содержание воды} = 1,065 + 0,603 \times (\text{масса тела});$$

для женщин

$$\text{общее содержание воды} = 1,874 + 0,493 \times (\text{масса тела}).$$

Для получения более точных данных авторы рекомендуют использовать уравнения, включающие массу тела и рост:

$$\text{для мужчин, рост которых больше } 132,7 \text{ см, общее содержание воды} = -21,993 + 0,406 \times (\text{масса тела}) + 0,209 \times (\text{рост});$$

$$\text{если рост человека меньше } 132,7 \text{ см, то общее содержание воды в его теле} = -1,927 + 0,465 \times (\text{масса тела}) + 0,045 \times (\text{рост}).$$

$$\text{для женщин, рост которых больше } 110,8 \text{ см, общее содержание воды} = -10,313 + 0,252 \times (\text{масса тела}) + 0,154 \times (\text{рост});$$

если рост меньше 110,8 см, общее содержание воды = $0,076 + 0,507 \times$
(масса тела) $+ 0,013 \times$ (рост).

Таким образом, исследования с измерением различных антропометрических показателей у лиц, занимающихся физкультурой и спортом, позволяют контролировать рост и развитие их физической работоспособности. С точки зрения здоровья особое значение имеет оценка состояния мускулатуры и осанки.

Английский

физическое	развитие	–	physical	growth
антропометрия		–		anthropometry
оценочные	индексы	–	evaluation	indexes
сила мышц	– muscle strength			

ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА: ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тилаволдиев Расулжон Рахмоналиевич

Аннотация: Мотивы побуждают нас действовать для удовлетворять потребности.

Ключевые слова: Мотив, социальная среда, цели, мотивация, педагогические условия, спорт.

Спортивная психология: что следует понимать под мотивацией спортивной деятельности?

Спортивная психология (психология спорта) широко занимается проблемами мотивации спортивной деятельности, а также разрабатывает специальные методы, техники и приемы для развития, повышения мотивации и ее сохранения на стабильно высоком уровне, потому как наличие сильной мотивации – одно из неперемных условий достижения хороших результатов и победы. Ачиная обсуждение указанной проблемы, правильнее было бы вникнуть в суть её названия по частям. Спортивной деятельностью человека можно было бы назвать деятельность человека, связанную, прежде всего со спортом непосредственно - в качестве спортсмена, а также тренера, спортивного психолога, врача, массажиста, техника (в технических видах и

там, где применяются не только возможности человека) и т. д. Спортивная психология выделяет целый ряд специалистов, осуществляющих подготовку спортсменов к соревнованиям.

Следует в данной статье остановиться на спортивной деятельности человека, занимающегося спортом в качестве спортсмена, причём не в периоде онтогенеза, а в конкретном периоде жизни. Правильнее было бы выбрать конкретный период в жизни спортсмена, имеющего конкретную подготовку, в конкретном виде спорта и конкретные спортивные цели. Тогда становится понятней разница в мотивационных подходах к одной и той же проблеме разных людей одного уровня. Но, видимо, придется выходить за обозначенные рамки, рассматривая более широкие понятия, характерные для психологии спорта вообще и для мотивации спортивной деятельности — в частности.

Под термином «мотивация» в данном случае будет пониматься комплекс психологических, эмоциональных, моральных, материальных стимулов, сочетание которых является гибким и служит для достижения более высоких целей. Соответственно, сужая понятие мотивации до уровня мотивации спортивной деятельности (то, что и изучается направлением «психология спорта»), необходимо рассматривать его в контексте возможных взаимосвязей с достижением более высоких спортивных результатов.

Не вдаваясь в подробности различных классификаций мотивации, в том числе спортивной деятельности, будем рассматривать это словосочетание с точки зрения побуждения занятий спортом и принятия мер к повышению этой самой мотивации (психологическое консультирование спортсменов).

Ищите программу по спортивной психологии (спортивная психология курсы)? Заходите на страницу Факультета психологии спорта!

Спортивная психология: виды, функции и задачи мотивации спортсмена

За время существования в рамках направления «спортивная психология» проблема мотивации была изучена достаточно широко, были разработаны подходы к классификации мотивации спортсмена, а также обозначены функции и выделены задачи спортивной мотивации.

Прежде чем начать работу с мотивацией спортсмена, спортивный психолог определяет тип мотивации. Следует отличать мотивацию спортивной деятельности по периодам занятия спортом:

- начальную, когда требуется сделать первые (иногда — самые трудные) шаги;
- циклическую, когда для достижения каждого результата, каждой вершины в процессе спортивной деятельности приходится сделать усилие над собой;

- завершающую, когда для достижения главной цели требуется совершить сверхусилие и превзойти самого себя для завоевания главного трофея жизни.

Можно предположить, что рассматривая составляющие части мотивации, а именно: потребности спорта, мотивы как факторы регулирования, и цели, которые необходимо не только поставить, но и достигнуть, необходимо перечислить основные функции мотивации. К ним следует отнести:

- функции запуска спортивной деятельности;
- функции поддержания тонуса активности;
- регулирующие функции;

Задачами мотивации могут стать:

- удовлетворение потребностей и желаний;
- нахождение мотивов, как направляющих регуляторов;
- достижение поэтапных целей.

Рассматривая мотивацию в рамках направления «спортивная психология» (психология спорта) как одну из необходимых частей успешности того или иного спортсмена, видимо, следует присмотреться к индивидуальному сочетанию его мотивов, являющихся составляющими этой мотивации. Нет необходимости приводить классифицирующие признаки мотивов и рассматривать различия в подходах к классификациям мотивов у различных авторов.

Спортивная психология: соотношение понятий «цели», «мотивы» и «мотивация»

В такой отрасли как «спортивная психология» термины «цель», «мотив» и «мотивация» звучат особенно часто. Как они соотносятся между собой?

Попробуем расставить акценты на понятиях из цепочки «мотивы — цели — мотивация» на примере образного примера. Предположим, человек, стоя на точке А, знает, что ему надо двигаться на север, по компасу он определяет направление и идет обычным шагом с целью попасть в точку В. С определенной степенью достоверности можно сказать, что когда речь идет о первом шаге, о скорости движения, об экономии энергии (чтобы хватило сил), об ускорении на последних шагах перед целью — можно вспомнить мотивацию. Если же говорить о выборе направления, определении траектории пути, длине шага, дополнительном питании на маршруте, промежуточных бонусах, надо подразумевать комплекс мотивов. А вот когда приходится отвечать на вопрос о том, на какое расстояние передвигаться, на какую высоту

подняться и где находится предел желаний и мечтаний — можно сказать, что там и находится цель.

Таким образом, при произношении слова «цель» в рамках направления «спортивная психология» следует вспомнить вопросы: что, какое, на каком расстоянии; при слове «мотив» — где, как, куда, что для этого надо, что за это будет, каким образом, когда, как я при этом выгляжу, победить — не победить, а не лучше ли избежать поражения? Тогда как слово «мотивация» ассоциируется с вопросами: как начать, как добраться вовремя, успею ли, хватит ли сил, чтобы не упасть, зачем, почему, что и как я могу применить, чтобы успеть?

Примитивизм перечисленных вопросов не отражает истинного спектра личностных характеристик человека, но означает, что мотивация подразумевает мобилизацию жизненных сил и возможностей для достижения поставленной цели (или поставленных целей) и поддержания устойчивого или нарастающего желания их достижения с помощью определенных мотивов или побуждающих факторов, причем - определенным способом.

Спортивная психология: практические наблюдения особенностей мотивации спортсменов

Наблюдая за различными группами спортсменов в течение почти 40 лет (как в командах, так и индивидуально), а также беседуя с ними, мне удалось составить довольно цельную картину мотивационных сочетаний у спортсменов. Но, изначально хотелось бы разделить мотивационный фон по следующим признакам:

- наличие страха и борьба с ним (экстремальные виды, технические, скоростные виды и т. д.);
- наличие непосредственного партнера и борьба с ним (единоборства, командные, игровые виды);
- отсутствие непосредственного партнера и отсутствие угрожающих обстоятельств, но борьба только с самим собой (спортивная и художественная гимнастика, синхронное плавание и т. д.).

Кроме того, появилось понимание того, что последствия мотивационного проявления у спортсменов могут быть различными:

- получение удовлетворения от преодоления себя на тренировках и занятиях;
- получение удовольствия от самопреодоления;
- преодоление себя волевым способом без всякого удовлетворения и без удовольствия;

Интересной кажется мысль о том, что подтверждается многими авторами в своих работах в области «спортивная психология», а именно:

мотивы, побуждающие к занятиям спортом, могут быть внутренними (то есть исходящими из самого себя) и внешними (то есть - извне).

Хотелось бы выразить предположение о том, что выбор спорта для людей примерно одинаково мотивированных (чисто теоретически) вероятнее всего связан с проявлением индивидуальных качеств и, соответственно, поведением, которое позволяет нам различать «индивидуалистов» и «коллективистов». Поэтому здесь наблюдается различное сочетание мотивов с преобладанием соответствующих названию.

Кроме того, существуют различия в мотивированности начинающих спортсменов по первичным побуждающим стимулам, связанным с личностными особенностями и комплексами человека. Со всем этим приходится иметь дело тренеру, который (волей-неволей) становится психологом, а также консультирующему спортивному психологу, который есть не в каждой команде. Эффективное психологическое консультирование спортсменов позволяет успешно решать практически любые проблемы, которые связаны со спортивной мотивацией. Больше узнать о спортивной мотивации можно из статьи «Спортивная психология: мотивация в подготовке спортсменов». Если вы хотите в целом разобраться в том, чем занимается спортивный психолог, то вам будет полезна статья «Психология спорта: что может спортивный психолог?».

Если вы стремитесь научиться эффективно осуществлять психологическое консультирование спортсменов и ищите подходящую образовательную программу (спортивная психология курсы), то программа профессиональной переподготовки «Психологическое консультирование в спорте», представленная в Институте, - это то, что нужно именно вам для успешного профессионального роста.

Рассматривая проблемы мотивов и мотивации спортивной деятельности в рамках направления «спортивная психология», выявлены функции мотивации: запуска, поддержания тонуса, регулирования. Также определены задачи: - удовлетворение потребностей; - нахождение регулирующих мотивов; - достижение целей.

Рассмотрено образное представление цепочки «мотивы — цели — мотивация». Приведены примеры классификации мотивационного фона спортсменов с точки зрения экстремальности, с точки зрения удовольствий, с точки зрения происхождения мотивов (изнутри — извне). Перечислены различия мотивационного подхода с личностно-ориентированным акцентом.

Синтезируя представления о проблемах мотивов и мотивации спортсменов, необходимо отметить, что мотивация — это не только движущая сила, позволяющая спортсменам одерживать победы, но и позволяющая

находить в себе силы тренироваться на пределе своих сил и возможностей, делать эти победы неокончательными, ставить и достигать цели, находить и трансформировать побуждающие мотивы, регулировать свое состояние (в т.ч. предстартовое), контролировать цикличность подготовки и достигать пика формы. Мотивация—это инструмент активации всех возможностей спортсмена.

MASHG‘ULOT JARAYONINI REJALASHTIRISH TURI.

Хамроliyev Mirodiljon Maxamadjonovich.

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport unversiteti Farg‘ona filiali
Yakka kurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedra o‘qituvchisi.

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport unversiteti Farg‘ona filiali.
SF dzyudo 01-21guruh talabasi.Jabborov Feruz Abduqahhor o‘g‘li

Annotatsiya: Ushbu maqola sportchilarninig mashg‘ulot jarayonoda o‘rgatish usullari nazaryasi va metodikasi takomilashtrish . Dzyudo mashg‘ulotlarini tahkil etish va ularni nazariy tamonlama bilim ko‘nikmalarni takomillashtrish xususiyatlari haqida quyida fikrdan iborat boradi.

Dzyudochilar tayyorlash borasidaki kuzatishlar va tajriba matijalari shuni ko‘ratdiki mashg‘ulotlar jarayoni bevosita bellashuv faoliyatiga asoslangan holda tashkil etilishi kerak ekan. Shu sababdan tajribalar asosida dzyudochilar bellashuv faoliyatiga asoalangan mashg‘ulotlar dasturi ishlab chiqildi va tajribalarimiz jarayonida qollanildi.

Bellashuv faoliyatiga asoslangan tayyorgarlik dasturini qo‘llash haftalik mikrosikllarda amalga oshirildi va dasturning umumiy davomiyligi 8ta mikrosikldan iborat bo‘lishi taklif etiladi.

Malakali dzyudochilar bellashuv faoliyatini hisobga olgan holda tashkil etilgan tayyorgarlik mikrosikllarida jismoniy yuklamalar hajmi, o‘rtacha YuQS, jismoniy yuklamalar shiddati hamda ixtisoslashgan mashqlar nisbatining umumiy xususiyatlari quyidagi Ixtisoslashgan mashqlar orasidagi tiklanishlar vaqti bellashuv faoliyati talablariga tobora yaqinlashtirib borildi va tayyorgarlikning so‘nggi bosqichida bellashuv faoliyatini o‘zida aks ettirishga harakat qilinadi. Xususan,tayyorgarlikning 1-va 2- mikrosikllarida ixtisoslashgan

mashqlar ketma-ketligi va ularning davomiyligi quyidagi tartibda bajariladi: ne-vaza-2x2daq., uchi-komi-2x3daq., yaku-soku-geiku-2x3daq., randori-4x5daq. Mashq seriyalari orasida ham ulardan so'ng ham 60 soniya tiklanish vaqti berildi. Jismoniy yuklama shiddati esa 70-80%ni tashkil etadi.

3-va 4-mikrosikllarda ixtisoslashgan mashqlar xarakteri quyidagicha tashkil etiladi: ne-vaza-2x2daq., uchi-komi-5x30 soniya., yaku-soku-geiku-4x1daq., randori-5x5daq. Mashq seriyalari orasida 30-45 soniya, seriyalardan so'ng esa 60 soniya tiklanish vaqti berilib, yuklama shiddati 80-90%ni tashkil etadi.

5-mikrosiklda yuklamalar shiddati 80-90%ni tashkil etib, mashq seriyalari orasida va seriyalardan so'ng 60 soniya tiklanish vaqti beriladi. Mashqlar tartibi quyidagicha qo'llaniladi: ne-vaza-2x2daq., uchi-komi-4x1daq., yaku-soku-geiku-1x5daq., randori-5x5daq.

6-7-mikrosikllarda esa yuklamalar shiddati tobora musobaqa faoliyati talablariga yaqinlashtiriladi. Ixtisoslashgan mashqlar ketma-ketligi quyidagi tartibda bajariladi: ne-vaza-3x2daq., uchi-komi-6x20 soniya, yaku-soku-geiku-4x2daq., randori-5x5daq. Yuklama intensivligi 90-100%ni tashkil etib, mashq seriyalari orasida 30 soniya, seriyalardan so'ng esa 60 soniya tiklanish vaqti beriladi. So'nggi mikrosiklda mashqlar tartibi quyidagicha bo'ladi: ne-vaza-3x1daq., uchi-komi- 6x15daq., yaku-soku-geiku-3x1daq., randori-5x5daq. Mashq seriyalari orasida 20 soniya, seriyalardan so'ng esa 60 soniya tiklanish vaqti beriladi. Yuklama shiddati 90-100%ni tashkil etadi. Barcha mikrosikllarda randori mashqlari orasida 5 daqiqa tiklanish vaqti ajratiladi.

Trenerlar uchun tavsiyalar

1. Malakali dzyudochilar bellashuv faoliyatini hisobga olgan holda musobaqalashish imkoniyatini oshirishga qaratilgan mashg'ulot dasturini musobaqa oldi tayyorgarlik bosqichida qo'llash maqsadga muvofiq.

2. Mazkur tadqiqot ishi natijalari malakali dzyudochilar musobaqa oldi psixologik holatining barqarorligi, musobaqa oldi maxsus tayyorgarlik darajasi hamda musobaqa faoliyati ko'rsatkichlarini ijobiy tomonga o'stirishga xizmat qiladi.

3. Dzyudochilar bellashuv faoliyatini hisobga olgan holda musobaqalashish imkoniyatini oshirish dasturi musobaqa oldi tayyorgarlik bosqichida mashg'ulotlarni musobaqa faoliyati talablariga muvofiqlashtirishda ijobiy samara beradi.

4. Tayyorgarlikning dastlabki mikrosikllarida ixtisoslashgan mashqlar ulushi jismoniy yuklamaning umumiy hajmiga nisbatan 30%dan yuqori bo'lishi, ixtisoslashgan mashqlar seriyalari orasida va seriyalaridan so'ng

60 soniya vaqt ajratilishi maqsadga muvofiq. Mazkur mikrosikllarda jismoniy yuklama shiddati (%HRMAX) 70-80% bo'lishi tavsiya etiladi.

5. Tayyorgarlik mikrosikllarining navbatdagi bosqichida ixtisoslashgan mashqlar nisbati jismoniy yuklama hajmiga nisbatan 55%-65% oralig'ida bo'lishi kerak. Jismoniy yuklamalar shiddati maksimal shiddatga nisbatan (%HRMAX) 90-100% bo'lishi, ixtisoslashgan mashqlar seriyalari orasida qisman (30-45 soniya) va mashqlardan so'ng to'liq (60 soniya) tiklanish vaqti berilishi tavsiya etiladi.

6. "Musobaqa oldi" mikrosikllarida ixtisoslashgan mashqlar ulushining 65-75% oralig'ida bo'lishi, jismoniy yuklamalar shiddati maksimal shiddatga (%HRMAX) 90-100% oralig'ida bo'lishi maqsadga muvofiq. Ixtisoslashgan mashq seriyalari orasida qisman (30 soniya) va mashq seriyalaridan so'ng esa to'liq (60 soniya) tiklanish vaqti ajratilishi kerak.

7. Tayyorgarlikning so'nggi "musobaqaviy" mikrosiklida to'liq musobaqa xarakteridagi mashqlarni qo'llash va ixtisoslashgan mashqlar ko'lami kamida 80%ni tashkil etishi maqsadga muvofiq. Yuklama shiddati maksimal shiddatga nisbatan (%HRMAX) 95%dan kam bo'lmasligi tavsiya etiladi. Ixtisoslashgan mashq seriyalari orasida 20 soniya, mashqlar seriyalaridan so'ng to'liq tiklanish (60 soniya) vaqti berilishi tavsiya etiladi.

Randori mashqlari orasida va mashqlardan so'ng mashq vaqtiga tenglashtirilgan tiklanish vaqti ajratilishi kerak

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ushbu maqola muammolarni aniqlash va echimlarni taklif qilish orqali to'g'ri tayyorlash bo'yicha ishlab chiqilgan. har bir sportchi nazariy usullarni o'rgatish jarayonida texnik taktik jarayonlarni inobatga olish jarayonlari tekshirilib chiqilgan

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli farmoni.

2. «Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20-aprel PF-2909-sonli qarori. 137

3. "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 3-iyundagi PQ3031-sonli qarori.

4. Mirziyoyev Sh.M., Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. "O'zbekiston" NMIU, 2017 y. – 48 b.

5. Mirziyoyev Sh.M., Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini tiklash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabil qilinganligini 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimidagi ma’ruza. 2016 yil 7 dekabr. – Toshkent “O‘zbekiston” NMIU, 2017 y. – 48 b

SPORTDA HARAKAT MALAKALARINI SHAKILLANTIRISH JARAYONI.

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali
o‘qituvchisi. Abdulaziz Qovlonbekov.

Jismoniy mashq jarayonining asosiy maqsadi sportchida eng yuqori (maksimal) darajada jismoniy sifatlarni o‘stirishdan iboratdir. Buning uchun murabbiy o‘z tarbiyalanuvchilariga musobaqa vaqtida bor kuchini safarbar qilish malakalarini singdirish uchun ular bilan reja asosida uzluksiz mashg‘ulotlar o‘tkazib boradi, ularni tinimsiz mashq qildiradi.

Sportchining o‘zi esa musobaqalarda g‘alaba qilish uchun murabbiy yordamida sport faoliyati bilan mustaqil shug‘ullanishga odatlanadi, natijada unda sport malakasi va ko‘nikmalari takomillashib boradi. Shu o‘rinda ta’kidlash joizki, ayrim murabbiylar sportchilarning jismoniy sifatlarini o‘stirishda samarador uslublar mavjud ekanligini yaxshi bilmaydilar. Ular mashg‘ulotlar jarayonida yuqori malakali sportchilarni sport musobaqasiga tayyorlashda zamonaviy ilmiy yondashuvlarga asoslanmagan uslublardan foydalanib kelmoqdalar. Bu murabbiyning birinchi xatosi bo‘lib, sportchini harakatlantiruvchi faoliyat turlarini cheklab qo‘yadi.

Jismoniy mashq dasturi mazmuni har bir sportchida bir xil harakat malakalarini vujudga keltiradi. Yuqori malakali sportchilar bilan ishlashda ushbu dastur mazmuniga amal qilib, ularning individual xususiyatlarini yetarli darajada e‘tiborga olmaslik murabbiyning ikkinchi jiddiy xatosi hisoblanadi. Har bir murabbiy odam bolasining muskul tuzilishi, qattiq hayajonlanganda uni o‘tkazish qobiliyati, suyak to‘qimalarining tuzilishi, yuqori kuchlanish bilan bajarilgan jismoniy mashqlarning sportchi organizmiga ta’siri, turli sportchilar organizmida bu ta’sirning farq qilish xususiyatlarini tushunishi zarur. Ba’zi bir jism oniy madaniyat va sport mutaxassislari sportchi organizmining tashqi ta’sirlarga javobini ifodalashda «aks etilishi», «aks etish vaqti», «tezlik» va «malaka-ko‘nikma» kabi atamalardan birining o‘rniga ikkinchisini almashtirib ishlatadilar. Masalan, sportchi zo‘r tezlikka ega deb gapiradilar. To‘g‘ri, sportchi murakkab harakatlarni tez, aniq bajara olish xususiyatiga ega bo‘lishi mumkin. Ammo so‘nggi yillarda o‘tkazilgan ilmiy

tajribalarning aniqlashiga qaraganda, vaqt reaksiyasi deyilganda sportchining startdan otilib chiqishi, tepilgan to'pning harakat tezligi, shuningdek, sportchining dastlabki zo'r berib bajargan harakati tushuniladi.

Harakat tezligi vaqt bilan, ya'ni ma'lum masofada birinchi harakatning boshlanishidan uni tamom qilish uchun ketgan vaqt bilan o'lchanadi. Bir guruhdagi sportchilarning vaqt reaksiyasi va harakat tezligi har xil ko'rsatkichlarda bo'lishi tabiiy hoi. Sportchi harakatni sust, chaqqon yoki o'ta tezlikda bajarishi mumkin. Harakat malakalarini egallashda vaqt reaksiyasi emas, aksincha, harakat tezligi muhimdir. Shuning uchun sportchilarga harakat malakalarini o'rgatishda yuqori harakat tezligini umumiy harakat tezligiga yaqinlashtirish lozim. Shuning uchun umumiy kuchning ko'p bo'lmagan qismini, harakat tezkorligini oshirishga qaratish lozim.

Jismoniy mashq turlarining ayrimlari (masalan, qisqa masofaga yugurish, startdan chiqish, sportchining basketbol to'pini o'yinga tushirishi va to'pni o'zi bilan yerga urib chopishi)da vaqt reaksiyasi muhim o'rin tutadi. Murabbiy vaqt reaksiyasini pasaytirish uchun hamma chora-tadbirlarni ko'rishi lozim. Bu jarayonda u quyidagilarga alohida e'tibor berishi maqsadga muvofiqdir:

1. Murakkab harakatlardan o'tkazilgan faol mashg'ulotlar harakatlarning vaqt reaksiyasini pasaytiradi.

2. Turli xil vaziyatlarda harakatlarning boshlanishini bilishdan ko'ra taxmin qilish ham vaqt reaksiyasini pasaytiradi (masalan, futbol o'yinida yarim himoyachining hujumga bergan ma'noli signallari qisqa yugurishda, start beruvchining to'pponchani otmasdan oldin qo'lini taranglashtirishi).

3. Basketbol guruhlarida olib boriladigan signalli yoki signalsiz mashg'ulotlar sportchilarda taxmin qilish harakatining reaksiyasini pasaytiradi. Lekin signal bilan o'tkaziladigan mashqlar harakatni tez bajarishga ko'proq ta'sir etadi.

4. Sportchi harakatining tezligi harakatning boshlanishidan oldingi tayyorgarlikka, shuningdek, vaqt reaksiyasining yuqori yoki past bo'lishi qo'yilgan maqsadning xarakteriga ham bog'liq bo'ladi (masalan, sportchi harakatni bajarishni o'ylab, aniq signalning berilishini — o'qning ovozi kutmasdan, hech narsani o'ylamasdan bajargan tasodifiy harakatlari o'q ovozi bilan berilgan signal orqali bajariladigan harakatlarga qaraganda sekin bo'ladi). Shuning uchun sportchi tovush yoki o'q ovozi orqali undaladigan harakatlarni bajarishga tayyorlanishi zarur.

5. Sportchi mashg'ulot davomida kuchlanishning o'ziga ta'qul to'g'ri yo'lini topishi zarur. Chunki sport turlarining xilma-xilligi, sport mashg'uloti jarayonida bajariladigan mashqlarning ko'p qirraliligi, murakkabligi sababli harakat tezligini o'stirish to'g'risida sportchilarga aniq tavsiya berish juda qiyin. Eng muhim harakat rejaları markaziy asab tizimiga bo'ysunishini bilish zarurdir. Harakatni sifatli

bajarish va nazorat qilish periferiya va suyak mushaklarining tuzilishiga bog‘liq emas. Tanadagi harakatning ta’siri va tezkorlik munosabatlari orqali bosh miyaning yuqori qismida harakat «rejalashadi» va gavda fazodagi munosabatlarning o‘ziga xos xarakteriga bog‘liq holda harakatlanadi.

Jismoniy harakatlar xotirasi turli sport turlarida bajariladigan har xil harakatlar va ularning sistemalarini esga olish, esga olingan harakatlarni esda saqlash, jismoniy mashqlarni bajarishda qayta esga tushirishdan iboratdir. Harakat xotirasi sportchilarda boshqa xotira turlariga qaraganda ochiq-oydin ustunlik qiladi. Lekin ba’zi bir sportchilar o‘zlarida harakat xotirasining qay darajada ekanligini yaxshi payqamaydilar. Ammo harakat xotirasining g‘oyat katta ahamiyati shundan iboratki, bu — yurish, yugurish, sakrash, uloqtirish, mushlashish, kurashish va shu kabi malakalar qatorida har xil harbiy va amaliy mehnat malakalari tarkib topishining asosini tashkil qiladi. Agar sportchida harakat xotirasi bo‘lmaganida edi, biron harakatni amalga oshirish uchun biz shu harakatning o‘zini har gal «boshdan boshlab» o‘rganar edik. Odatda, jismoniy chaqqonlik, sportdagi mahoratga ega bo‘lish yaxshi harakat xotirasiga ega bo‘lishning alomati hisoblanadi. Ko‘rish tizimi evolutsion taraqqiyotining ayrim xususiyatlari inson ko‘z to‘r pardasi tuzilishida saqlanib qolgan. Ko‘z to‘r pardasining periferik qismlari (chekka qismlari) faqat harakatga nisbatan sezgirdir. Ko‘rish doirasining chekka qismida obyekt ko‘rinib qolishi bilan ko‘z reflektor tarzida buriladi. Buning natijasida payqalgan obyekt ko‘rish doirasining markaziy qismiga ko‘chadi. Bu yerda esa obyektни farqlash va bilib olish amalga oshiriladi.

Sportchilarning jismoniy mashg‘ulot davrida har xil harakatni idrok qilishda ko‘rish va kinestezik analizatorlar asosiy rol o‘ynaydi. Tezlik, tezlanish, aylanish, suzish, sakrash va harakatning yo‘nalishi harakat qilayotgan obyektning parametri hisoblanadi. Sportchi jismoniy harakat obyektlarining fazoda almashtirganligi haqida ikki yo‘l bilan, ya’ni obyektlarning fazoda o‘rin almashtirish aktini bevosita idrok qilish yo‘li bilan ma’lum vaqt davomida boshqa joyda turgan obyektning harakati haqida xulosa chiqarish asosida ma’lum ot olishi mumkin bo‘ladi. Masalan, murabbiy balandlikka sakrash mashqlarini o‘rgatishda sportchining sakraydigan oyog‘i bilan yerga tiralib depsinish mashqlarini to‘la idrok qilishiga alohida e’tibor qaratadi. Agar sportchi sakraydigan oyog‘ini to‘g‘ri tanlay bilmasdan, to‘g‘ri kelgan oyoqda sakrashni davom ettirsa, sakrash harakatlarini bajarishda katta xatoliklarga yo‘l qo‘yadi. Buning uchun murabbiy shogirdlariga harakat maqsadini izohlab berganidan so‘ng, sportchilar rejalashtirilgan harakatning bajarilishini bosqichma-bosqich ko‘rsatib hamda og‘zaki shaklda o‘rgatib borsa, harakat malakalari sportchilarning xotirasida tez hosil bo‘ladi va xotirada uzoq saqlanadi. Natijada sportchi sport musobaqasi jarayonida harakatni tez va xatosiz bajarishga muvaffaq bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sushkov I.R. Psixologiya vzaimootnosheniy.- M.Akademicheskii Proekt, 1999.- 448s.
2. Chaldini R. Psixologiya vliyaniya. - SPb. «Piter», 2000,-272 s.
3. “Psixologiya” Uch.T-2. “Prospekt”. Moskva - 2004.
4. Psixologiya pedagogika. Pod redaksiyey A.A.Radugina. Izd. “Sentr” 2003
5. Gamilton. YA.S. “Chto takoe psixologiya”. “Piter”, 2002.
6. FH Boqiyev, JISMONIY TARBIYA VA SPORT PEDAGOGIKASI DARS MASHG‘ULOTLARINI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USULLARI Educational Research in Universal Sciences jurnal 2023/1/20 2/1 с28-32
7. ГМ Тўйчиева БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ КАСБИЙЎБИЛИМ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ //МУЎАЛЛИМ ҲЕМ УЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИ² -2023. - № 2/1 САН. -С.125-129
8. Гулҳаё Мухаммадаминовна Тўйчиева КАСБИЙ-БИЛИШ КОМПЕТЕНЦИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ// INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL 2022/11/30. -№ 3/9. -С.139-142
9. Атамухамедова М. Р., Аминжанов А. А. Показатели физической работоспособности у молодых пловцов //Интернаука. – 2021. – №. 37-1. – С. 9-
10. Атамухамедова М. Р., Эргашев А. А. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Интернаука. – 2021. – №. 37-1. – С. 19-21.
11. Qovlonbekov A.A. OILAVIY NIZOLAR VA ULARNING TAVSIFI Conference Zone 289-296
12. Qovlonbekov A.A. OILAVIY AJRIMLARNI OLDINI OLISHDA NIKON OLDI OMILLARINING ANAMIYATI VA OILA MUSTANKAMLIGIGA TA’SIRI Новости образования: исследование в XXI веке 1/ 9
13. Страницы: 1490-1497
14. Karimov I. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. –Toshkent: ”Ma’naviyat”, 2008, -B. 52.
15. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. - Toshkent: O‘zbekiston. 2017.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

М.Холикова. Маргилаский медицинский техникум. Фергана, Узбекистан

Вопросы функции организма человека в условиях жаркого климата и охрана окружающей среды является важнейшей проблемой современности. Любые изменения в окружающей среде не безразличны для состояния здоровья, трудоспособности и долголетия.

Согласно данным К.М.Сытник в атмосфере Земли постоянно находится не менее 250 млн. аэрозолей (1). Антропогенному загрязнению подвергается биосфера Земли. Наиболее значительным является химическое загрязнение внешней среды. Подвергается загрязнению атмосфера Ферганской долины. Основным источником загрязняющий атмосферу города Куvasая является цементный и другие заводы.

Мы исследовали влияние атмосферы города Куvasая на физиологическое состояние детей школьного возраста. Изучение влияния загрязненного цементной пылью воздуха на организм человека связано с необходимостью разработки научно обоснованных рекомендаций по рациональной организации режима труда и устранением негативных явлений.

Дыхание человека связано с физической работоспособностью и отражает общую активность центральной нервной системы, состояние напряжения организма, а максимальный расход воздуха при входе и выходе позволяет косвенно судить о способности дыхательных мышц к интенсивной работе. С этой целью нами зарегистрированы показатели внешнего дыхания, мощность дыхательных мышц и физическая работоспособность у школьников 1...11 классов. Испытуемыми были дети проживающих в условиях промышленного города Куvasая (основная группа), поселков Вадиль и Миндон (контрольная группа), где нет промышленных предприятий.

Определяли максимальное потребление кислорода, паттерны дыхания (жизненная емкость легких, частота дыхательных движений, дыхательные объемы, мощность вдоха и выхода) методами спирометрии, пневмотахометрии и пневмографии, измеряли физическую работоспособность PWC.

Результаты исследования показали, что частота дыхательных движений у школьников основной и контрольной групп с возрастом уменьшается. Отклонения от нормы не обнаруживаются. Жизненная емкость легких с возрастом увеличивается, но у школьников основной группы это увеличение заметно отстает от таковых у школьников контрольной группы. Жизненная емкость легкиху школьников основной группы составляет у 7-летних детей-633 мл, у 8-летних-709 мл, 9-летних -950 млн, у 12-летних -1124 мл, у 17-летних 2638 мл, а у детей контрольной группы она была: 994 мл, 1073мл, 1316 мл, 2110 мл,4350соответственно. Подобнее закономерность прослеживается и у девочек основной и контрольной групп.

Максимальное потребление кислорода характеризует предельные функциональные возможности дыхания и кровообращения у человека. Наши исследования показали, что МПК при выполнении дозированной физической работы у детей г. Куvasая достоверно меньше, чем у детей предгорной зоны. Эта разница составляла 350-500 мл\мин. Следовательно, дыхательной аппарат и органы кровообращения у детей предгорных сел напрягаются меньше, чем у детей Куvasая.

Таким образом, функциональные возможности организма детей Куvasая ниже, чем у детей, проживающих в Вадиле и Миндоне. По результатам исследования разработан комплекс практических рекомендаций, которые приняты к внедрению.

HOZIRGI ZAMON SHAROITIDA JISMONIY MASHQLARNING AHAMIYATI

MixeevaAleksandra Ivanovna

FarPI, ijtimoiy fanlar va sport kafedراسи kata o'qituvchisi

Annotasiya

Ishlab chiqarish va xo`jalikda kam harakat qilgan odam organizmni funktsiyalariga salbiy ta'sir qiladi. Bolalarda harakat va vegetativ funktsiyalarni mukammallashtirish va ularning yuqori darajada saqlash uchun doimo harakat faoliyatini amalga oshirib turish, jismoniy mashqlar bajarirish ta'kidlanadi.

Kalitso'zlar: harakat,mashqlanganlik,gipokineziya,ishlab chiqarish,funksional o'zgarishlar,jismoniy mashq.

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Михеева Александра Ивановна

ФарПИ, преподаватель ката кафедры социальных наук и спорта

Анотация

Менее активный в производстве и хозяйстве человек отрицательно влияет на функции организма. Для улучшения двигательных и вегетативных функций у детей и поддержания их на высоком уровне подчеркнуто постоянно проводить двигательную деятельность и выполнять физические упражнения.

Ключевые слова: движение, тренировка, гипокинезия, продукция, функциональные изменения, физические нагрузки.

Abstract

A person who is less active in production and economy has a negative effect on the functions of the body. To improve the motor and vegetative functions in children and maintain them at a high level, it is emphasized to constantly carry out motor activity and exercise.

Keywords: movement, training, hypokinesia, production, functional changes, physical activity.

Inson salomatligini, tana baquvvatligini, go`zalligini, organizm funksional holatini esa jismoniy tayyorgarlik va «Sog`lom turmush tarzi» belgilaydi. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Madaniyat va sport sohasida boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi Farmoni jismoniy tarbiya va sport sohasida boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish, sog`lom turmush tarzini yuritishga intilishni rag`batlantirishga yo`naltirilgan. Shuningdek, sport va jismoniy tarbiyani ommalashtirish bo`yicha keng ko`lamli ishlarni tashkillashtirish, jismoniy tarbiya va sog`lomlashtirish, iqtidorli va istibolli sportchilarni saralash, tayyorlash va mahoratini oshirish uzluksiz tizimini takomillashtirish, sport tayyorgarligi jarayonida zamonaviy teznologiyalarni joriy etish va sifatli sport zaxirasini shakllantirish kabi vazifalar va faoliyat yo`nalishlari belgilab qo`yildi.

Bolalarda harakat va vegetativ funktsiyalarni mukammallashtirish va ularning yuqori darajada saqlash uchun doimo harakat faoliyatini amalga oshirib turish kerak. Faqat bolalargina emas balki katta yoshdagi odamlarni ham sog`lig`ini mustahkamlash aqliy va jismoniy ish qobiliyatini yuqori darajada ushlab turish uchun jismoniy mashqlar bajarilib turishi kerak.

Hozirgi davrda ishlab chiqarishdagi mehnat va uy xo`jaligidagi ishlarni odamlar kam harakat qilish bilan bajaradilar.

Yildan-yilga mehnatni mexanizatsiyalashuvi avtamatlashuvi va kompyuterlashishi jismoniy mehnat qiluvchilarning sonini kamayib borishiga sababchi bo`lmokda.

Ishlab chiqarish va xo`jalikda kam harakat qilgan odam organizmni funktsiyalariga salbiy ta`sir qiladi. Bu to`g`risida hayvonlarda o`tkazilgan tajribalar va odamlar ustida olib borilgan kuzatishlar yuqoridagi fikrni tasdiqlamoqda, agar hayvonlarni to`liq harakatstiz holatda ushlab turilsa, ularning ba`zilari bir ikki xaftani ichida halok bo`lishgan. Ba`zilarining organizmida salbiy morfofiziologik va funksional o`zgarishlar sodir bo`lgan.

Odamlar harakatsiz xam yashashlari mumkin, lekin ularning harakat apparati va vegetativ funktsiyalari yomonlashadi. Gipokneziya (kam harakat qilish) muskullarini atrofiya va degidratatsiyaga uchratadi. Muskul tolalari

ingichkalashadi, ularning og'irligi kamayib ketadi. Klinik kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, polinetlit kasalliklarda oyoq, qo'l shikastlanganda ularga gips qo'yilganda o'sha organlarning muskullari juda ham ingichkalashib ketgan, agar bir oy davomida hayvonlarning xarakatini to'xtatib qo'yilganda o'sha organlarning muskullari juda ham ingichkalashib ketgan, agar bir oy davomida hayvonlarning harakatini to'xtatib qo'yilganda muskullarning

kuchi 1/3 qismga kamaygan, bir marta qisqarish tsikli 2 tagacha ko'paygan. Gipokneziya MNS ning funktsiyasiga ham salbiy ta'sir qiladi. Buning oqibatida uning kordinatsiyalovchi funktsiyasi buziladi. Natijada harakatda sistemalilik va birin ketinlik buziladi. Uzoq muddat gipokneziya holatidan keyin yurak tomir sistemasida ham bir qancha salbiy o'zgarishlar sodir bo'ldi. Jumladan yurakning massasi, qonni sistolikva minutlik hajmi, qonning tanani aylanib chiqish muddati kamayadi. Intensiv muskul faoliyati bilan shug'ullanib yurgan sportchilar ma'lum muddat harakatini to'xtatsa ularning yurak tomir sistemasida sezilarli darajada o'zgarishlar bo'lmaydi. Sport bilan shug'ullanib yurgan odamlar da esa gipokneziya, odamlarda yurak tomir sistemaida salbiy o'zgarishlar yuzaga keladi. Muskul harakati susaygan odamlarda tinch holatda o'pka vintelatsiyasining hajmi ozadi. Asosiy almashinav 5-20% ga kamayadi. Gipokneziyaga uchragan odamlar jismoniy ish bajarganlarida begetativ oragnlarning iqtisod bilan ishlashi kamayadi.

Kislorodga bo'lgan talab va kislorod qarzdorligi ortadi. Uzoq muddat kasal bo'lib yotib qolgan odamlarda gipokneziya rivojlanishi natijasida sutkalik pul's chastotasi va bir qancha organizm funktsiyalari susayib ketadi.

Agar kasal odamlarga bir soat, yarim soat ish bajartirilsa gipokneziya rivojlanmasligi mumkin, rivojlansa ham organizmga salbiy ta'sir qilmasligi mumkin.

Shunday qilib jismoniy mashqlar organizmda gipokneziya salbiy ta'sirini kamaytiradi, ish qobiliyati yuqori darajada saqlanib turishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Атамухамедова М. Р., Аминжанов А. А. Показатели физической работоспособности у молодых пловцов //Интернаука. – 2021. – №. 37-1. – С. 9-10.

2. Атамухамедова М. Р., Эргашев А. А. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ //Интернаука. – 2021. – №. 37-1. – С. 19-21.

3. Rakhimzhanovna A. M., Adkhamzhanovich A. A., Avazkhanovich E. A. PHYSICAL PERFORMANCE INDICATORS IN YOUNG SWIMMERS //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 59-62.

4. Атамухамедова М. Р., Саидова А. Я. ПИТАНИЕ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ //НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ. – 2020. – С. 267.

5. Атамухамедова М. и др. ВЛИЯНИЕ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У УЧАЩИХСЯ НА ГАЗООБМЕН В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ //Символ науки. – 2019. – №. 3. – С. 81-83.

ТЕМИР ЕТИШМАСЛИГИ НАТИЖАСИДА КАМ ҚОНЛИК КАСАЛЛИГИНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАР.

Холикова Мухайё Рустамовна
Ўзбекистон. Марғилон тиббиёт техникуми

Темир етишмаслиги натижасида кам қонлик барча хилдаги камқонликларнинг асосий қисмини ташкил этади ва хусусан болалар, ўсмирлар, аёллар шунингдек, қариялар орасида кенг тарқалган. Темир танқислиги кам қонлигида худди бошқа турдаги бошқа, камқонлик касалликларида бўлгани сингари, қонда гемоглабин ва эритроцитлар сони камайиб кетади.

Организмга темирга бўлган кундалик эҳтиёжи тегишлича қопланиб туради, яъни суткалик овқат рационидида хар куни 2 мг миқдорда темир сўрилиб турса, йўқотилган темир эса эркакларда 1,2 мг дан, аёлларда 2 мг дан ортмайдиган бўлса, организмдаги темир миқдори ўзгармай тураверади, кам қонлик ходисаси юзага келмайди. Темир танқислигига олиб келувчи сабаблар қуйидагилардан иборат:

- ҳар куни истеъмол қиладиган овқат таркибида темир камлиги:
- темирнинг организмга яхши сўрилмаслиги:
- темир моддасининг организмнинг керакли жойларига тўла етиб бормаслиги:
- организмда темир моддасининг кўп сарфланиши:
- темир моддасининг организмда нотўғри тақсимланиши:
- организмда қон кетишидан темир моддасини кўп йўқотилиши:

Юқорида келтирилган омиллар балоғат ёшига етган қизларда, туғиш давридаги аёлларда ва ёш оналаримизда камқонлик касаллигини келтириб чиқаради. Аёл киши 1 кеча кундузда ўрта ҳисобда 2,2 мг темирни йўқотиб туради. Темир танқислигига олиб келиши мумкин бўлган сабаблардан яна бири ошқозон-ичак йўлида ҳосил бўлган яралардир.

- бадан терисининг қуруқлашиб қолиши:
- оғиз бурчакларининг пичилиши ва лабларнинг қуриб ёрилиши:
- сочнинг ингичка тортиб, мўрт бўлиб қолиши ва тўкила бошлаши:
- тирноқларнинг юпқалашиб яссиланиши, тез синувчан бўлиб қолиши ва шаклининг ўзгариб кетиши:
- беморда хид ва таъм билиш сезгисининг айнаши кузатилади:
- меъда-ичак тизимида ўзгаришлар юзага келиши муносабати билан гингивит, стоматит, глоссит, гастрит, дуоденит, энтерит ва колитларнинг бошланиши:
- уйқусизлик ёки аксинча ўйқучанлик, хотира пасайиши ақлий ва жисмоний фаолиятнинг сусайиши каби симптомлар аниқланади:

Темир танқислиги камқонлигини фақат овқат билан даволаш етарли бўлмайди. Одатда суткалик рацион таркибида 15-20 мг гача темир бўлади, лекин уни 1,5-2 баравар кўпайтирилганда организмнинг темирга эҳтиёжи юқори бўлгани учун темир захирасини қисқа муддат ичида тўлдириб бўлмайди, чунки 1 суткада ейилган овқат таркибидаги темирнинг кўпи билан 5-8% сўрилади.

Темир танқислиги қамқонлигида ҳаётий эҳтиёж бўлмаса қон қуйилиши шарт эмас. Мадомики шундай экан бу даврда беморга фақат етишмай турган темир моддасини бериш керак, чунки 200 мг қонда 100 мг темир элементи бўлади. Лозим бўлганда бошқа дорилар яъни витаминлар груҳидан В1, В6, С, В12 тавсия этилади. Темир препаратлари одатда ичиш учун буюрилади. Парэнтерал йўл билан юборилган темир препаратлари турли хил асоратларни келтириб чиқариши мумкин.

Темир танқислиги қамқонлигини даволаш уларни олдини олишда овқатланишни тўғри ташкил этиш катта аҳамиятга эга. Асосий овқат маҳсулотларимизнинг таркиби гўшт, балиқ, дуккакдилар, ёрмалар, жуварилар, сабзавот, мева, кўкатлардан ташкил топган бўлиши керак.

Темирнинг яхши сўрилишини кучайтирувчи омиларга (аскорбин кислотаси, фруктоза груҳларига) эътибор бериш лозим. Темирнинг сўрилишига фитин моддаси, чой, кофе ва хоказолар салбий таъсир этади шу туфайли уларни бир вақтда қабул қилинишини чеклаш фойдали ҳисобланади.

OVQATLANISHNING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI

M.R.Atamuxamedova, I.R.Mamajanova
Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston.

Annotatsiya. Maqolada ovqatlanishni inson organizmiga ta'siri haqida so'z boradi. Oziq-ovqat organizmni harakat va mehnat faoliyati uchun zarur energiya bilan ta'minlaydi, plastik moddalar- oqsillar, yog'lar va uglevodlar, shuningdek vitaminlar va mineral tuzlar manbai bo'lib xizmat qiladi, buning natijasida hujayralar va to'qimalar yangilanadi. Gormonlar, fermentlar va organizmdagi metabolik jarayonlarning boshqa regulyatorlarini ishlab chiqarish ham oziq-ovqat mahsulotlari tufayli sodir bo'ladi. Organizmdagi moddalar almashinuvi, organlar va tizimlar, to'qimalar va hujayralar faoliyati ovqatlanishning tabiati va foydaliligiga bog'liq. To'g'ri ovqatlanish bilan inson organizmsining ichki muhitining barqarorligi va immunitet tizimining to'liq ishlashi ta'minlanadi, bu salomatlik, jismoniy faollik

Kalit so'zlar: Oqsil, uglevod, vitamin, mineral moddalar, pectin, ozuqa tolalari, energiya sarfi, asosiy almashinuv, ratsional ovqatlanish

Salomatlik inson hayotining eng katta qadriyatidir. Hayotimizni to'liq va baxtli qiladigan hamma narsa salomatlik holatiga, turmush darajasi, umr davomiyligi, jismoniy faollik va boshqalarga bog'liq. Ratsional ovqatlanish bilan inson umrining davomiyligi 120 - 150 yilga yetishi mumkinligi haqida ilmiy asoslangan fikrlar mavjud. Oziq-ovqat organizmni harakat va mehnat faoliyati uchun zarur energiya bilan ta'minlaydi, plastik moddalar- oqsillar, yog'lar va uglevodlar, shuningdek vitaminlar va mineral tuzlar manbai bo'lib xizmat qiladi, buning natijasida hujayralar va to'qimalar yangilanadi. Gormonlar, fermentlar va organizmdagi metabolik jarayonlarning boshqa regulyatorlarini ishlab chiqarish ham oziq-ovqat mahsulotlari tufayli sodir bo'ladi. Organizmdagi moddalar almashinuvi, organlar va tizimlar, to'qimalar va hujayralar faoliyati ovqatlanishning tabiati va foydaliligiga bog'liq. To'g'ri ovqatlanish bilan inson organizmsining ichki muhitining barqarorligi va immunitet tizimining to'liq ishlashi ta'minlanadi, bu salomatlik, jismoniy faollik va uzoq umr ko'rishning kalitidir. Organizmning qarshiligi, kasalliklarga qarshi turish qobiliyati ortadi. Energetik, plastik va katalitik jarayonlarning normal kechishini ta'minlash uchun ovqatlanish tolaqonli bo'lishi kerak. Sog'lom odamning ovqatlanishi uning fiziologik ehtiyojlariga mos kelishi kerak, bu jinsga, yashash joyiga, ish tabiatiga va boshqa omillarga bog'liq. Iste'mol qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlari turli tuman bo'lishi kerak. Ratsionda energiya sarfini va organizmning barcha organlari va tizimlarining ishlashini ta'minashi uchun zarur bo'lgan barcha oziq-ovqat guruhlari bo'lishi talab etiladi. Inson organizmga kirgan oziq-ovqat ham qurilish (plastik) va energiya funksiyasini bajaradi. Ovqat hazm qilish jarayonida

oziq-ovqatning murakkab tarkibiy qismlari parchalanadi va ichak devorlari orqali qonga so'riladi, qon organizmning barcha hujayralariga oziq-ovqat etkazib beradi.

Hujayralarda sodir bo'ladigan murakkab o'zgarishlar natijasida ozuqa moddalari hujayraning tarkibiy qismlariga aylanadi. Bu jarayon assimilyatsiya deb ataladi. Assimilyatsiya jarayonida hujayralar nafaqat qurilish materiali, balki undagi energiya bilan ham boyitiladi. Organizmda assimilyatsiya jarayoni bilan bir qatorda organik moddalarning uzluksiz parchalanishi (dissimilyatsiyasi) jarayoni sodir bo'ladi, buning natijasida yashirin energiya ajralib chiqadi, agar kerak bo'lsa, boshqa energiya turlariga aylanadi (mexanik va issiqlik). Inson o'sishi va rivojlanishi bilan oziq moddalarga bo'lgan ehtiyoj ortadi. Biroq, organizm barcha oziq-ovqatlarni o'zlashtira olmaydi. Oziqlanish o'z miqdori va sifati bo'yicha ovqat hazm qilish traktining xususiyatlariga javob berishi, uning plastik moddalar va energiyaga bo'lgan ehtiyojini qondirishi kerak (odamga kerakli miqdorda oqsillar, yog'lar, uglevodlar, minerallar, suv va vitaminlar mavjud).

Metabolizm va energiya almashinuvi - bu tirik organizmda sodir bo'ladigan va uning hayotiy faoliyatini ta'minlaydigan kimyoviy va fizik o'zgarishlar majmuidir. Metabolizm jarayonida ajralib chiqadigan energiya barcha hujayra elementlarining ishlashi, o'sishi va rivojlanishi uchun zarurdir. Bu jarayon ikkita funktsiyani bajaradi: hujayrani energiya bilan ta'minlash; hujayrani qurilish materiallari bilan ta'minlash.

Insonning energiya iste'moli quyidagi omillardan iborat: Asosiy almashinuv energiyasi - bu odamning yotgan holatida, och qoringa, xona haroratida, mushak va hissiy dam olishda minimal energiya iste'moli. Bu energiya hayotning asosiy jarayonlarini va mushaklarning minimal tonusini saqlashga sarflanadi. Bu yoshga, bo'yga, organizm vazniga, jinsga bog'liq. Oziq-ovqatning o'ziga xos dinamik ta'sirining energiyasi ovqat hazm qilish va ozuqa moddalarini o'zgartirish jarayonlariga sarflanadi.

Faoliyatga (kasbiy ish, uy ishlari, ochiq havoda ishlash, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish va boshqalar) sarflanadigan ishning kuchayishi bevosita ishning intensivligi va davomiyligiga bog'liq. Organizmning energiya sarfi miqdori nisbatan doimiydir. Oqsillar organizmmizning asosiy "qurilish materiali" dir. Oqsilli oziqlanish, ayniqsa, organizmning o'sishi davrida, mushak to'qimalari tufayli organizm vaznini oshirish kerak bo'lganda zarur.

Oziq-ovqat oqsillari quyidagilarga bo'linadi:

To'liq qiymatli - organizm oziq-ovqatdan olingan boshqa oziq-ovqatlardan mustaqil ravishda sintez qila olmaydigan muhim aminokislotalarni o'z ichiga oladi. Ular hayvon oqsillarida (go'sht, baliq, sut mahsulotlari) mavjud bo'lib, ular o'simlik oqsillariga nisbatan yuqori biologik qiymatga ega.

To'liq bo'lmagan - ma'lum aminokislotalarga ega bo'lmaganlar va ular alohida ishlatilsa samarali bo'lmaydi. Biroq, agar ular oz miqdorda hayvon oqsili bilan qabul qilinadigan bo'lsa, unda ular to'liq bo'ladi. Bular urug'lar, yong'oqlar, no'xat, don va loviya tarkibidagi oqsillardir.

To'liq va to'liq bo'lmagan oqsillarning aralashmasi eng to'yimli va foydali hisoblanadi. Loviya va pishloqli yaxshi pishirilgan guruch bifteks kabi to'yimli bo'lishi mumkin, ammo kamroq yog'ni o'z ichiga oladi va arzonroq bo'ladi.

Yog'lar - juda yuqori energiya qiymatiga ega.

Yog'lar bilan yog'da eriydigan vitaminlar organizmga kiradi. O'simlik yog'lari eng oson hazm bo'ladi. Yog'larning yuqori energetik qiymatiga qaramay, qizg'in sport mashg'ulotlari jarayonida yog'li ovqatlarni ko'p iste'mol qilmaslik kerak. Yog ' organizm uchun muhim bo'lib, u ichki organlar uchun amortizator, shuningdek, termal to'siq bo'lib xizmat qiladi. Bu yog 'bezlarining normal ishlashi uchun zarurdir. Yog ' energiya manbai va turli xil hayotiy jarayonlarning ajralmas ishtirokchisidir.

Uglevodlar ovqatlanishning eng muhim tarkibiy qismidir. Organizm kaloriyalarining yarmidan ko'pini uglevodlardan oladi. Bu o'simlik va hayvonlardan olingan mahsulotlar. Oqsillar va yog'lar bilan bir qatorda ular inson va hayvonlarning oziq-ovqatlarining eng muhim tarkibiy qismidir; ularning ko'pchiligi texnik xom ashyo sifatida ishlatiladi.

Uglevodlar quyidagilarga bo'linadi:

Monosaxaridlar inson ovqatlanishida juda muhim komponent hisoblanadi. Monosaxaridlar organizm tomonidan oson so'riladi, chunki ularning tarkibiy qismlariga bo'linmaydi. Eng keng tarqalgan monosaxaridlarga fruktoza, glyukoza, riboza va galaktoza kiradi.

Polisaxaridlar ko'p monosaxaridlardan tashkil topgan murakkab birikmalardir. Shu bilan birga, polisaxaridlar hazm bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkin. Ularga kraxmal, pektinlar, ovqat tolalari va gemitsellyuloza kiradi. Oligosaxaridlar - bir xil monosaxaridlardan iborat, ammo oligosaxaridlarni hosil qilish uchun ikkinchisining soni o'ndan oshmaydi va monosaxarid molekulasini oligosaxarid tarkibiga to'liq bo'lmagan tarkibda kiradi. Bizning ovqatimizdagi oligosaxaridlardan saxaroza, laktoza va maltoza mavjud. Shirin monosaxaridlar va oligosaxaridlardir. Bu ularga qandlarning umumiy nomini beradi. Har xil turdagi qand turli darajadagi shirinlikka ega. Fruktoza eng shirin, keyin saxaroza va glyukoza. Qolgan qandlar bu ko'rsatkichda sezilarli darajada past.

Minerallar - oqsillar, yog'lar va uglevodlar kabi energiya qiymatiga ega emas. Biroq, ularsiz inson hayoti mumkin emas. Minerallar inson hayotidagi jarayonlarda plastik funktsiyani bajaradi, insonning barcha to'qimalarining metabolizmida ishtirok etadi, fosfor va kaltsiy kabi elementlar ustunlik qiladigan suyak to'qimasini qurishda ularning roli ayniqsa katta. Minerallar organizmning eng muhim metabolik

jarayonlarida ishtirok etadi - suv-tuz, kislota-ishqor, qon ivish tizimida, mushaklarning qisqarishida ishtirok etadi. Organizmdagi ko'plab fermentativ jarayonlar minerallar ishtirokisiz amalga oshmaydi.

Oshqozon-ichak traktida so'riladi, minerallar qon oqimiga kiradi. Ularning ko'pchiligi u erda transport oqsillari bilan birlashadi va bunday komplekslar shaklida faol almashinuv yoki to'planish joylariga o'tkaziladi. Mineral moddalar organizmdan asosan siydik va ter bilan chiqariladi, najasda erimaydi. Inson Organizmi minerallarga muhtoj.

Vitaminlar - kelib chiqishi oqsil moddalari, inson organizmidagi murakkab biokimyoviy jarayonlarda ishtirok etadigan metabolik regulyatorlardir. Vitaminlarning yetishmasligi bilan organizmning ta'minlangan faoliyati buziladi va samaradorlik pasayadi.

Suv - inson organizmsining umumiy og'irligining taxminan 65% ni tashkil qiladi. Odatda, suv buyraklar, teri va o'pka orqali chiqariladi. Uglevodli oziq-ovqat suvni ushlab turishga yordam beradi, sut va o'simlik ovqatlari esa uning ko'payishiga yordam beradi. Mushaklar ishi paytida suv hosil bo'lishi kuchayadi, lekin uning qaytishi ham ortadi. Kuniga inson organizmsiga kirishi kerak bo'lgan suv miqdori ko'plab omillarga bog'liq: metabolik jarayonlar darajasi, asab tizimining holati, ovqatlanish miqdori va sifati, ish qobiliyatining hajmi va intensivligi, harorat va havo namligi va b . Suvni yo'qotish ko'p jihatdan inson organizmsining terlash qobiliyatiga bog'liq.

Ratsional ovqatlanishni sog'lom turmush tarzining asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, faol hayot davrini uzaytirish omillaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi. Inson organizmi termodinamika qonunlariga bo'ysunadi. Ularga muvofiq, biz ratsional ovqatlanishning birinchi tamoyilini shakllantiramiz: uning energiya qiymati organizmning energiya sarfiga mos kelishi kerak. Afsuski, amalda bu tamoyil ko'pincha buziladi. Ko'p energiya beradigan mahsulotlarni (non, kartoshka, hayvon yog'lari, qand va boshqalar) ortiqcha iste'mol qilish tufayli kunlik ratsionning energetik qiymati ko'pincha energiya sarfidan oshadi. Yoshi oshib borishi bilan organizm ortiqcha vaznining to'planishi va semirishning rivojlanishi, ko'plab surunkali degenerativ kasalliklarning boshlanishini tezlashtiradi.

Ratsional ovqatlanishning ikkinchi tamoyili - ozuqa moddalarining kimyoviy tarkibining organizmning fiziologik ehtiyojlariga mos kelishidir. Har kuni ma'lum miqdorda va nisbatda 70 ga yaqin ingredient organizmga kirishi kerak, ularning ko'pchiligi organizmda sintez qilinmaydi va shuning uchun hayotiy ahamiyatga ega. Ushbu oziq moddalarni organizmga maqbul yetkazib berish faqat turli xil ovqatlanish bilan mumkin. Oziqlanishning maksimal xilma-xilligi ratsional ovqatlanishning uchinchi tamoyilini belgilaydi.

Nihoyat, optimal ovqatlanishga rioya qilish ratsional ovqatlanishning to'rtinchi tamoyilini belgilaydi. Ratsionda ovqatlanishning muntazamligi, ko'pligi va almashinishi nazarda tutiladi. Ratsion, shuningdek, ozuqa moddalari va energiyaga bo'lgan ehtiyoj yoshga, jismoniy faoliyatga qarab o'zgaradi. Ratsional ovqatlanishning ushbu asosiy tamoyillariga rioya qilish uni to'laqonli qiladi.

Agar siz o'zingiz uchun kaloriyalar, yog'lar, uglevodlar, vitaminlar va boshqalar bo'yicha oziq-ovqatlar to'plamini tanlab, organizmngiz to'liq, muvozanatli ozuqani oladi deb o'ylasangiz, chuqur adashasiz. Oziq-ovqat qadoqlari tanlangan oziq-ovqatlarni organizmga yetkazmaydigan foydali, oziq-ovqatga aylantirish uchun asosiy yakuniy tamoyilni qamrab olishi kerak.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagilarni hisobga olish kerak:

Amaldagi mahsulotlarning sifati va energiya qiymati, muhim ahamiyatga ega ;

Ovqatlarning ta'mi va ozuqaviy xususiyatlarini, shuningdek ularning energiya qiymatini ta'minlashi kerak bo'lgan pishirish usuli;

Ovqatlanish shartlari, chastotasi va vaqti;

Kunlik oziq-ovqat miqdori va kaloriya sarfi - kuchli jismoniy mashqlar davrida ovqatlanishda o'zgarishlar bo'lishi mumkin.

Ratsional ovqatlanish bo'yicha tavsiyalarga rioya qilish organizmning turli xil zararli ekologik ta'sirlarga chidamliligini oshirish va bir qator yuqumli bo'lmagan surunkali kasalliklarni kamaytirishning asosiy manbai hisoblanadi. Ushbu tavsiyalardan 90% ga foydalanib, oziq-ovqatning salomatlikka va qad-qomatga salbiy ta'siridan qochish mumkin bo'ladi.

1. Атамухамедова М. Р. Адаптивные изменения систем внешнего дыхания детей и подростков при мышечной деятельности // Universum: медицина и фармакология. 2022. – №. 2 (85). – С. 16-18.

2. Атамухамедова М. Р., Саидова А. Я. ПИТАНИЕ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ // НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ. – 2020. – С. 267.

3. Атамухамедова М. и др. ВЛИЯНИЕ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У УЧАЩИХСЯ НА ГАЗООБМЕН В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ // Символ науки. – 2019. – №. 3. – С. 81-83.

4. Atamukhamedova M. R., Eminov A. Y., Boratov O. M. CHANGES IN THE RESPIRATORY AND BLOOD SYSTEM AS A RESULT OF PHYSICAL EXERCISES // CHANGES. – Т. 10. – С. 10-2019.

5. Атамухамедова М. Р., Саидова А. Я. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СДВИГИ В ОРГАНИЗМЕ ДЕТЕЙ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ // ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ. – 2018. – С. 136.

6. Атамухамедова М., Кузиев О. УРОВЕНЬ ВЕНТИЛЯЦИИ И ПРОИЗВОЛЬНОЕ АПНОЭ ДЫХАНИЯ //НАУКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ. – 2019. – С. 265.

7. Atamukhamedova M. R., Yormatov G. S., Erkaev E. A. RELATIONS BETWEEN BASIC EXCHANGE AND SPRINT //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 10. – С. 304-308.

8. Атамухамедова М. Р., Аминжанов А. А. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТАБОЛИЗМА У ДЕТЕЙ В СВЯЗИ С АНТРОПОГЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ //ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ. – 2018. – С. 134.

CHARHASHNING FIZIOLOGIK ASOSLARI

Eminov Anvarjon FarPI,

Ijtimoiy fanlar va sport kafedراسи katta o'qituvchisi

Annotatsiya

Charchash natijasida sportchilarda sportchilarda lanjlik, ruxsizlik, uyqu buzilishi, yurak qon tomir sistemasi o'zgarishlari (arterial qon bosimining ortishi yoki pasayishi, yurak ritmining tezlashishi yoki sekinlashishi), shu bilan birga sportchining sport natijalari ma'lum vaqtda o'smay qolishi ham mumkin.

Kalit so'zlar: uqalash, sauna, vitaminlar, to'g'ri ovqatlanish, suv muolajalari, aktiv va passiv dam olish.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ

Эминов Анваржон ФерПИ,

ст. преподаватель кафедры социальных наук и спорта

Аннотация

В результате переутомления у спортсменов могут наблюдаться вялость, упадок сил, нарушения сна, изменения со стороны сердечно-сосудистой системы (повышение или снижение артериального давления, учащение или замедление сердечного ритма), и в то же время ухудшаются спортивные результаты спортсмена. может не увеличиваться в определенное время.

Ключевые слова: массаж, sauna, витамины, правильное питание, водные процедуры, активный и пассивный отдых.

PHYSIOLOGICAL BASES OF OVERFATIGUE

Eminov Anvarzhon FerPI,

Art. Lecturer, Department of Social Sciences and Sports

Annotation

As a result of overwork, athletes may experience lethargy, loss of strength, sleep disturbances, changes in the cardiovascular system (increase or decrease in blood pressure, increase or decrease in heart rate), and at the same time, the sports performance of the athlete worsens. may not increase at a certain time.

Keywords: massage, sauna, vitamins, proper nutrition, water procedures, active and passive rest.

Har qanday jismoniy ish vaqtida charchashning rivojlanishi eng avvalo markaziy nerv sistemasi funktsional holatining o'zgarishiga bog'liq bo'ladi.

Charchashning yuzaga kelish tezligi va uning darajasi muskul faoliyatining shakli va tezligiga, ishlayotgan odamning funktsional holati va uning naqadar chiniqqanligiga aloqador bo'ladi. Jismoniy va funktsional jihatdan yuksak tayyorlangan sportchilarda charchash belgilari kechroq vujudga keladi. Jismoniy jihatdan tayyorlanmagan sportchilar esa tezroq charchab qolishadi. Haddan tashqari issiqlash yoki sovqotish charchashni keltirib chiqaradigan omil bo'lishi mumkin. Ish vaqtida organizmda charchash natijasida sodir bo'lgan o'zgarishlarning hammasi ham ish tugagandan keyin o'tib ketadi, natijada sportchilarning organizmi tiklanadn. Tiklanish davrining ozmi-ko'pmi muddatga cho'zilishi bajarilgan ishning hajmiga, shiddatiga, sportchilarning funktsional holatiga, chiniqqanlik darajasiga va shaxsiy xususiyatlariga bog'liqdir. Charchash va qayta tiklanishning ratsional nisbati samarali mashg'ulotning fiziologik asosidir. Ishni qaytadan bajarish uchun barcha fiziologik funktsiyalarning tiklanishi shart emas. Aksincha, chiniqtirish maqsadida davom etayotgan tiklanish sharoitida qaytadan mashq qilish maqsadga muvofiqdir. Organizm mumkin qadar tez tiklanishi uchun quyidagi usullar va vositalar: uqalash, sauna, vitaminlar, ovqatlanish masalalariga rioya qilish, turli suv muolajalari, aktiv va passiv dam olish (gipokineziya) dan foydalaniladi.

Agar nagruzkadan zo'riqishgacha organizm uzoq vaqt davomida tiklanmasa (bu dam olishning noto'g'ri rejimi hamda kasallik natijasida sportchi holatining o'zgarishi va boshqa sabablarga aloqador bo'lishi mumkin), tiklanmaslik alomatlari yig'ilaversa, fiziologik charchash o'ta charchash holatiga o'tib ketadi.

O'ta charchash- fiziologik charchashdan farq qiladi. Sportchining umumiy holati, ish qobiliyatining o'zgarishi bilan birga uning organizmida qator funktsional buzilishlar ro'y beradi. Sportchilar o'zini yomon his etadi (masalan, mashg'ulotlardan keyin haddan tashqari toliqish holati paydo bo'ladi, harakat koordinatsiyasi, bajarish texnikasi, kuchi, tezligi, chidamliligi, moslashish qobiliyati pasayadi va yomonlashadi). Sportchilarda lanjlik, ruxsizlik, uyqu buzilishi, yurak qon tomir sistemasi o'zgarishlari (arterial qon bosimining ortishi yoki pasayishi,

yurak ritmining tezlashishi yoki sekinlashishi), shu bilan birga sportchining sport natijalari ma'lum vaqtda o'smay qolishi ham mumkin.

Odatda, bir necha mashg'ulotlar davomida mashg'ulot rejimini o'zgartirish (zo'riqishning hajmini va shiddatini kamaytirish, qo'shimcha dam olish kunlari kiritish, mashg'ulot sharoitlarini o'zgartirish va boshqalar) o'ta charchashni bartaraf etishga yordam beradi. Qayta tiklanish vositalari (energiya zapaslari va vitamin balansini qayta tiklash, uqalash, suv muolajalari, uyqu bilan umumiy rejimni normaga keltirish) ni oqilona qo'llanish ham o'ta charchashni tugatishga yordam beradi.

O'ta charchash holatida sodir bo'lgan alomatlar bartaraf etilishi bilanoq sportchining umumiy va funksional holati, ish qobiliyati tiklanadi. O'ta charchash o'z vaqtida aniqlanmasa va uni bartaraf etish choralari ko'rilmasa, sportchi organizmida bundan og'ir asoratlar bo'lishi, zo'riqish va o'ta zo'riqish holatlari rivojlanishi mumkin.

SPORTCHILARNING MUSABAQA OLDI TAYORGARLIK JARAYONIDA PSIXOLINGVISTIKANING AXAMIYATI, SPORTCHI DASTXATINING O'ZGARISH SIKLLARI.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
o'qituvchisi: Ergashov Ulug'bek Akbarali o'g'li

Anotatsiya: Bu maqola sportchilar musabaqalarga tayyorgarlik ko'rsatish jarayonida psixolingvistikaning rolini va sportchilarning dastxat o'zgarishlarini tahlil qiladi. Psixolingvistika, psixologik va tilshunoslik sohasini jamlab, sportchilarning til va kommunikatsiyalarini o'rganish, ularga ta'sir ko'rsatish va o'zgarishlarni tushunishda qo'llaniladi. Maqola sportchilar musabaqalarga tayyorgarlik jarayonida emotsional va motivatsion o'zgarishlarni tahlil qilishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: psixolingvistika, sportchilar, musabaqa, tayyorgarlik, dastxat, o'zgarishlar, analiz, til, kommunikatsiya, emotsional, motivatsiya.

Sportchilar musabaqalarga tayyorgarlik ko'rsatish jarayonida fizikaviy ravishda tayyorgarlikni oshirishga qaratilgan energiyalardan ko'ra, o'zlarini psixologik ravishda tayyorlashganligini ham ta'minlashlari kerak. Bu maqolada biz sportchilar musabaqalarga tayyorgarlik ko'rsatish jarayonida psixolingvistikaning axamiyati va sportchi dastxatining o'zgarish sikllarini tahlil qilishga harakat qilamiz.

Psixolingvistika, psixologik va tilshunoslik sohasini jamlab, insonlarning til va ma'noni tushunish, qabul qilish va ifodalash jarayonlarini o'rganadi. Sportchilar musabaqalarga tayyorgarlik ko'rsatishda, psixolingvistika ularning o'zlarini tayyorlash, motivatsiyasini oshirish va emotsional ravishda tayyorgar bo'lishlariga ta'sir qilishi mumkin.

Musabaqalarga tayyorgarlik jarayonida sportchilar o'zgarishlarni yashaydi. Ularning dastxatlari va izohlarining o'zgarishlari, ularning jismoniy va psixologik holatlarida aks ettiriladi. Bunday o'zgarishlar sportchi dastxatining o'zgarish sikllarini ko'rsatadi va ularning tayyorgarlik jarayonidagi rolini ko'rsatadi.

Psixolingvistika sportchilar musabaqalarga tayyorgarlik ko'rsatish jarayonida ulardagi emotsional o'zgarishlarni tahlil qiladi. Ular musabaqa uchun tayyorgarlik ko'rsatishda g'alabaga erishish umidlari bilan motivatsiyalanish, qo'rqinch va e'tiqodlarni tushunish, frustratsiya va hayajonlanishning oldini olishda o'zgarishlar ko'rsatadi.

Psixolingvistika sportchilarning tilining motivatsion tashqi moyillari bilan ham ta'sir qilishini o'rganadi. Ularning dastxatlari va izohlarining shakllari, ularning g'alabaga erishishni, muvaffaqiyatga erishishni va o'zlarini mustahkamlaydigan til vositalarini jasoratlandirishda muhim ahamiyatga ega.

Psixolingvistika sportchilar musabaqalarga tayyorgarlik ko'rsatish jarayonida ulardagi motivatsiya, emotsional o'zgarishlar va tilning motivatsion tashqi moyillariga ta'sir qilishi mumkin. Ularning o'zgarishlari va qadriyatlarini tahlil qilish, ularning tayyorgarlik jarayonidagi rolini va ulardagi emotsional va motivatsion qobiliyatlarini tushunishga yordam beradi.

Psixolingvistika sportchilar musabaqalarga tayyorgarlik ko'rsatish jarayonida ulardagi emotsional va motivatsion o'zgarishlarni tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega. Bu maqola sportchilar, tarbiyalovchilar va psixologlar uchun foydali bo'lishi kutiladi, chunki u ularning tayyorgarlik jarayonidagi muhim ahamiyatini va ulardagi dastxat o'zgarishlarini tushunishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Johnson, M. B. (2019). *Sport Psychology: Concepts and Applications*. McGraw-Hill Education.
2. Weinberg, R. S., & Gould, D. (2019). *Foundations of Sport and Exercise Psychology*. Human Kinetics.
3. Tenenbaum, G., & Eklund, R. C. (Eds.). (2019). *Handbook of Sport Psychology*. John Wiley & Sons.
4. Lane, A. M., & Terry, P. C. (Eds.). (2017). *The Psychology of Successful Olympic Performance: A Collection of Papers Presented at the International Congress on Sport Psychology, Sydney, 1985*. Routledge.

SIGNATURE AND SPEECH: UNVEILING THE POWER OF PERSONAL EXPRESSION

Ergashov Ulug‘bek Akbarali o‘g‘li

Fergana branch of the University of Physical Education and Sports of the Republic of Uzbekistan

Abstract: The human ability to communicate and express oneself is a powerful tool, encompassing various forms of expression, such as speech and signature. While speech has long been recognized as a fundamental aspect of human communication, the significance of signatures in personal expression is often overlooked. This article explores the intertwined relationship between signature and speech, delving into their historical, cultural, and legal dimensions. It sheds light on how both signature and speech serve as unique vehicles for conveying identity, authority, and personal expression. By examining their similarities, differences, and interplay, we gain a deeper understanding of the multifaceted nature of human communication and the ways in which individuals assert their individuality and leave their mark on the world.

Keywords: signature, speech, communication, personal expression, identity, authority, historical perspective, cultural significance, legal implications, individuality.

Introduction

Speech and signature are two distinct forms of expression that shape human communication and provide insights into an individual's identity, authority, and personal style. While speech is often hailed as the primary means of communication, the significance of signatures as a symbolic representation of one's identity is equally profound. This article aims to explore the unique attributes and interconnections between signature and speech, examining their historical, cultural, and legal dimensions. By doing so, we can unravel the intricate ways in which individuals assert their individuality and leave an indelible mark on society.

Historical Perspective

The origins of speech and signature can be traced back to ancient civilizations, where both played pivotal roles in human communication. Speech, as an oral form of expression, enabled individuals to convey their thoughts, emotions, and intentions to others. In contrast, signature emerged as a distinctive symbol used to authenticate documents, indicate consent, and establish one's presence in written form. Throughout history, both speech and signature have evolved, adapting to changing social, cultural, and technological landscapes.

Cultural Significance

Speech and signature hold immense cultural significance, often reflecting the values, norms, and traditions of a society. Different cultures may emphasize certain

aspects of speech, such as eloquence, storytelling, or formalities, while signatures may vary in style, complexity, and symbolism. From ceremonial speeches to artistic signatures, these expressions are deeply ingrained in cultural practices, serving as markers of individual and collective identities.

Legal Implications

In the legal realm, both speech and signature carry weighty implications. Speech is protected as a fundamental right in many jurisdictions, enabling individuals to express their opinions, advocate for their beliefs, and participate in public discourse. Signatures, on the other hand, are legally recognized as a means to authenticate documents, validate contracts, and assert one's consent. The advent of digital signatures has further transformed the legal landscape, raising questions about security, authenticity, and the boundaries of personal expression.

Interplay and Individuality

While distinct, speech and signature often intertwine, reflecting an individual's unique persona and style. A charismatic speaker may captivate an audience not only through their words but also through their confident delivery and body language. Similarly, a signature can reveal aspects of an individual's personality, creativity, and attention to detail. The interplay between speech and signature offers a fascinating insight into the intricate ways individuals assert their individuality and leave their mark on the world. The interplay between language and individuality refers to the dynamic relationship between an individual's unique characteristics, experiences, and identity, and the ways in which language is used and shaped by these factors. Language is not a static entity; rather, it is influenced by and reflects the individuality of its users.

Language plays a crucial role in shaping and expressing individual identity. The choice of vocabulary, accent, dialect, and linguistic style can reflect various aspects of a person's identity, including their cultural background, social group membership, and personal experiences. Through language, individuals can assert their unique identities and affiliations. Every individual has their own linguistic style and variations in language use. These variations can include word choices, sentence structures, intonation patterns, and preferred linguistic features. These idiosyncrasies contribute to an individual's linguistic fingerprint, making their language usage distinct and reflective of their individuality. Language is shaped by personal experiences, including interactions, education, and exposure to different cultures and languages. These experiences influence an individual's vocabulary, syntax, and pragmatic choices, resulting in a language use that is shaped by their unique life journey.

Language is a powerful tool for self-representation. Through language, individuals construct narratives about themselves, communicate their beliefs and

values, and present themselves to others. Linguistic choices, including self-descriptions, storytelling, and personal narratives, contribute to the construction of an individual's self-image and how they are perceived by others. It is important to recognize that while language is influenced by individuality, it is also shaped by social and cultural factors. The interplay between language and individuality highlights the complex relationship between the uniqueness of individuals and the broader linguistic systems they are part of. Understanding this interplay allows for a deeper appreciation of the role language plays in expressing and shaping individual identity and self-expression.

Conclusion

Speech and signature are powerful tools that enable individuals to express themselves, convey identity, and assert authority. Both forms of expression have deep historical roots, cultural significance, and legal implications. By examining their similarities, differences, and interplay, we gain a comprehensive understanding of the multifaceted nature of human communication. Recognizing the power of both speech and signature empowers individuals to embrace their unique voices and leave lasting impressions on the tapestry of human expression.

Reference:

1. Mirzayeva, D., & Ergashov, U. B. (2023). DASTXAT MATN SIFATIDA. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 1(5 Part 2), 60-62.
2. Ergashev, U. B. (2023). SPORTCHILAR FAOLIYATI DAVOMIDA XORIJIY TILLARNING O‘RNI VA AHAMIYATI. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 387-390.
3. Ulug‘bek, E. (2023). DASTXAT MATNLARIDA MUROJAAT SHAKLLARINING QO‘LLANISHI. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 15, 453-459.
4. Nurmatova, M., Ergashov, U. B., & Ergasheva, S. (2023). PRAGMALINGVISTIKANING SHAKLLANISHI VA O‘RGANILISHI. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(5 Part 2), 23-24.
5. Usmonova, D., & Ergashov, U. B. (2023). DASTXAT MATNLARINING GRAMMATIK XUSUSIYATLARI. Наука и инновация, 1(7), 18-20.
6. Ergashov, U., & Rahimov, Z. (2023, May). SIGNATURE AND ITS RELATIONSHIP TO SPEECH STYLES. In International Conference on Business Management and Humanities (Vol. 1, No. 1, pp. 68-69).
7. Ergashov, U., & Sulaymonov, M. (2023). SPORTCHILAR DASXATLARINING FUNKSIONAL AHAMIYATI VA XOSLANISHINING BUGUNGI KUNDAGI O‘RNI. Gospodarka i Innovacje., 32, 1-4.

8. Raxmonaliyevich, T. R. (2022, December). O'SMIR YOSHDAGI O'QUVCHILARDA AXBOROTDAN FOYDALANISH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK OMILLARNING O'RNI. In INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 1, No. 4, pp. 27-29)

9. Qovlonbekov, A. (2023, February). OILAVIY NIZOLAR VA ULARNING TAVSIFI. In Conference Zone (pp. 289-296).

10. Abdulaziz, Q. (2023). OILAVIY AJRIMLARNI OLDINI OLISHDA NIKOH OLDI OMILLARINING AHAMIYATI VA OILA MUSTAHKAMLIGIGA TA'SIRI. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(9), 1490-1497.

11. Abdullajon o'g'li, Q. A. (2022). O 'SMIRLARDA ICHKI NIZOLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI, ULARNI BARTARAF ETISH YO 'LLARI VA HAMKORLIK MASALALARI. PEDAGOGS jurnali, 11(2), 22-30.

SPORTCHILARNI NAZARIY FANLARNI O'QITISHDA YUZAGA KELDIGON MUAMOLARNI YECHISHNI ZAMONAVIY USULLARI

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
o'qituvchisi D.B Anorboyeva

Annotatsiya: Jismoniy tarbiya sohasida samarali o'qitish strategiyasini ishlab chiqish faqat bilim berishdan tashqariga chiqadi. Bu bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari o'rtasida onglilik tuyg'usini shakllantirish, faol o'rganishga ko'maklashish va mustaqillikni tarbiyalashni o'z ichiga oladi. Ushbu maqolamizda ta'lim tamoyillarining ahamiyatini o'rganadi va ularni bo'lajak pedagoglarni tayyorlashga integratsiyalashning turli metodologiyalarini o'rganadi.

Kalit so'zlari : Sog'likli yashash, atletizm, rivojlantirish, sport, yengil harakatlar, sog'lom turmush, Yurak-qon tomir salomatligi, yurish harakatlari, sport davriylik, uzluksiz faollik.

Sport ta'limi sohasida amaliy mashg'ulotlar bilan bir qatorda nazariy fanlarni ham integratsiyalashuvi azaldan muammo bo'lib kelgan. Jismoniy mahoratda ustun bo'lgan sportchilar ko'pincha ularning har tomonlama rivojlanishi uchun zarur bo'lgan nazariy tushunchalar bilan shug'ullanishda qiyinchiliklarga duch

kelishadi. Biroq, zamonaviy ta'lim metodologiyalari va texnologik yutuqlar paydo bo'lishi bilan o'qituvchilar va murabbiylar sportchilarga nazariy bilimlarni samarali berish uchun innovatsion vositalar va strategiyalar bilan jihozlangan. Ushbu maqolada biz ushbu muammoni hal qilish va sportchilar uchun nazariy fanlar bo'yicha o'quv natijalarini yaxshilash uchun qo'llaniladigan ba'zi zamonaviy usullarni o'rganamiz.

Aralashtirilgan ta'lim:

Aralashtirilgan ta'lim an'anaviy yuzma-yuz o'qitishni onlayn resurslar va raqamli platformalar bilan birlashtiradi. Ushbu yondashuv moslashuvchanlikni ta'minlaydi, sportchilarga o'zlarining qulayliklarida kurs materiallariga kirishga imkon beradi, shuningdek, o'qituvchilar bilan shaxsan muloqot qilishdan foyda oladi. Videolar, interfaol viktorinalar va virtual simulyatsiyalar kabi multimedia elementlarini o'z ichiga olgan holda, sportchilar nazariy tarkib bilan dinamik va immersiv tarzda shug'ullanishlari, tushunishlari va eslab qolishlarini kuchaytirishlari mumkin.

Gamifikatsiya:

Gamifikatsiya motivatsiya va faollikni oshirish uchun o'yinga o'xshash elementlarni ta'lim faoliyatiga qo'shishni o'z ichiga oladi. Sportchilarga nazariy fanlarni o'rgatish kontekstida o'yinlashtirilgan o'quv tajribalari oddiy tushunchalarni interfaol qiyinchiliklar va kvestlarga aylantirishi mumkin. Masalan, murabbiylar sport tarixi, anatomiyasi yoki strategiyasi bilan bog'liq o'quv o'yinlari yoki viktorinalarni ishlab chiqishlari mumkin, bu esa asosiy tushunchalarni mustahkamlagan holda sportchilar o'rtasida raqobat va hamkorlikni rivojlantirishi mumkin.

Tajribali o'rganish:

Tajribali o'rganish amaliy tajriba va nazariy bilimlarni real hayotda qo'llashga urg'u beradi. Sportchilar uchun bu yondashuv sinfda o'rganishni amaliy mashqlar va o'yin stsenariylarini taqlid qiluvchi simulyatsiyalar bilan birlashtirishni o'z ichiga oladi. Nazariy tushunchalarni o'z sport turlari kontekstida kontekstlashtirib, sportchilar o'zlarining sport faoliyatida akademik fanlarning ahamiyati va ahamiyatini yaxshiroq tushunishlari mumkin. Bundan tashqari, brifing seanslari va reflektiv mashqlar sportchilarni o'z tajribalarini tanqidiy tahlil qilishga va o'z faoliyatini yaxshilash uchun yangi bilimlarni qo'llashga undaydi.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim:

Shaxsiylashtirilgan ta'lim har bir sportchining shaxsiy ehtiyojlari va afzalliklarini qondirish uchun ta'lim tajribasini moslashtiradi. Diagnostik baholash va moslashuvchan o'quv platformalari orqali o'qituvchilar sportchilarning kuchli, zaif tomonlari va o'rganish uslublarini aniqlab, moslashtirilgan dars rejalari va resurslarini yaratishga imkon beradi. Yakkama-yakka repetitorlik, kichik

guruhlardagi muhokamalar yoki mustaqil modullar orqali sportchilar nazariy fanlarni o'z tezligi va tushunish darajasida boshqarish uchun shaxsiy yordam va ko'rsatmalar oladi.

Texnologiya integratsiyasi:

Texnologiya sportchilar uchun o'qitish metodikasini modernizatsiya qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyalari nazariy tushunchalarni hayotga tatbiq etuvchi, sportchilarga 3D muhitda murakkab g'oyalarni tasavvur qilish imkonini beruvchi chuqur tajribalarni taklif etadi. Bundan tashqari, onlayn hamkorlik vositalari va aloqa platformalari masofaviy ta'lim va sportchilar va murabbiylar o'rtasida hamkorlikni osonlashtiradi, geografik to'siqlarni engib o'tadi va o'quv muassasasi doirasidan tashqarida uzluksiz o'rganish imkonini beradi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, zamonaviy o'qitish metodikalarining integratsiyalashuvi sportchilarning nazariy fanlarni o'rganish tajribasini oshirish uchun katta imkoniyatlarga ega. Aralashtirilgan ta'lim, o'yinlashtirish, tajribaviy o'rganish, shaxsiylashtirilgan yondashuvlar va texnologiya integratsiyasidan foydalangan holda, o'qituvchilar va murabbiylar sportchilarga tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini va umrbod ta'lim odatlarini rivojlantirish orqali akademik tushunchalarni chuqurroq tushunishni rivojlantirishlari mumkin. Oxir oqibat, nazariya va amaliyot o'rtasidagi tafovutni bartaraf etish orqali sportchilar maydonda ham, maydondan tashqarida ham o'zlarining to'liq salohiyatlarini ochishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. O'kuv qullama. Toshkent, 2005. – 172 s., il.
2. Чой Хонг Хи. «Энциклопедия таэквондо» (дата обращения: 14.07.2020)
3. Шулика, Ю.А. Тхэквондо. Теория и методика. Спортивное единоборство / Ю.А. Шулика. Е.Ю. Ключникова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004 – Т.1. – 800
4. Po'latova Shahnoza Ikrom qizi. Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarini jismoniy tayyorgarligini oshirishda sport to'garaklarining o'rni. 2022: icde-turkey-september
5. Toychieva Gulkhayo Mukhammadaminovna USE OF THE " COACHING" METHODOLOGY IN THE PROCESS OF TEACHER TRAINING. WEB OF SEMANTIC Universal Journal on Innovative Education 2023/6. – С. 345-348

6. BARKAMOL AVLODNI TARBIYALASHDA SOG'LOM TURMUSH TARZINING ROLI

Y Kotlov, D Anorboyeva - INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH2023

7. Qovlonbekov, A. (2023, February). OILAVIY NIZOLAR VA ULARNING TAVSIFI. In Conference Zone (pp. 289-296).

8. Abdulaziz, Q. (2023). OILAVIY AJRIMLARNI OLDINI OLISHDA NIKOH OLDI OMILLARINING AHAMIYATI VA OILA MUSTAHKAMLIGIGA TA'SIRI. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(9), 1490-1497.

9. Abdullajon o'g'li, Q. A. (2022). O 'SMIRLARDA ICHKI NIZOLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI, ULARNI BARTARAF ETISH YO 'LLARI VA HAMKORLIK MASALALARI. PEDAGOGS jurnali, 11(2), 22-30.

10. Sh.I.Po'latova - Yosh voleybolchilarda tezkor-sakrovchanlik sifatini harakatli o'yinlar yordamida o'stirish samaradorligi. Ijodkor o'qituvchi jurnali.

11. Po'latova Shahnoza Ikrom qizi - Zamonaviy voleybol o'yinida sakrovchanlikni rivojlantirishning dolzarbligi. Ijodkor o'qituvchi jurnali.

12. Boqiyev, F. (2024). MASSAJ VA GIMNASTIKA MASHQLARI ORQALI REFLEKTOR HARAKATLAR VA "HARAKAT XOTIRASI" NI TAKOMILLASHTIRISH. SPORT VA XORIJIY TILLAR INTEGRATSIYASINING AMALGA OSHIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI, 1(1), 365-369.

13. Raxmonaliyevich, T. R. (2022, December). O'SMIR YOSHDAGI O'QUVCHILARDA AXBOROTDAN FOYDALANISH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK OMILLARNING O'RNI. In INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 1, No. 4, pp. 27-29)

14. Ergashev, U. B. (2023). SPORTCHILAR FAOLIYATI DAVOMIDA XORIJIY TILLARNING O 'RNI VA AHAMIYATI. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 387-390.

15. Ulug'bek, E. (2023). DASTXAT MATNLARIDA MUROJAAT SHAKLLARINING QO 'LLANISHI. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 15, 453-459.

16. Shahbazova G., Alisher U. THE IMPORTANCE OF WATER HARDENING OF PRESCHOOL CHILDREN //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – T. 16. – №. 3. – C. 41-45.

VOLEYBOLDA MAXSUS MASHQLAR ORQALI SAKROVCHANLIKNI RIVOJLANTIRISH

Abduraxmonov Otaxon Rustamovich

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali

“Sport o‘yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrsi” o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqola turli darajadagi o'yinchilarning voleybol mahoratini oshirishda maxsus mashqlar samaradorligini o'rganadi. Adabiyot va empirik dalillarni har tomonlama ko'rib chiqish orqali tadqiqot xizmat ko'rsatish, uzatish, sozlash, hujum qilish va blokirovka qilish kabi asosiy ko'nikmalarga qaratilgan maxsus mashqlarni o'rganadi. Ushbu mashqlarning samaradorligi ko'nikmalarni egallash, saqlash va o'tkazish qobiliyati nuqtai nazaridan baholanadi. Bundan tashqari, individual o'yinchilarning ehtiyojlariga moslashtirilgan o'quv dasturlarini ishlab chiqish masalalari muhokama qilinadi. Topilmalar mahoratni rivojlantirish va ishlashni optimallashtirish uchun voleybol mashg'ulotlari rejimlariga maxsus mashqlarni kiritish muhimligini ta'kidlaydi.

KIRISH

Ixtisoslashgan mashqlar orqali voleybol ko'nikmalarini oshirish barcha darajadagi o'yinchilar uchun ularning samaradorligini oshirish uchun zarurdir. Bu erda ko'nikmalarni rivojlantirishning ba'zi asosiy yo'nalishlari va tegishli mashqlar mavjud:

O'yinchilar devordan taxminan 5-10 fut uzoqlikda turishadi va to'pni unga qarshi uzatadilar, texnika va nazoratga e'tibor berishadi.

Hamkorlar aniqlik, izchillik va aloqaga e'tibor qaratgan mashqlarni o'tkazish.

O'yinchilar qo'llarini to'g'ri va birga ushlab turishga e'tibor qaratib, platforma texnikasi ustida ishlaydilar. O'yinchilar devorga yaqin turishadi va to'pni unga qarshi o'rnatishni mashq qiladilar, diqqatini texnika va teginishga qaratadilar.

Har xil turdagi o'tish turlarini (yuqori, past, qattiq to'plamlar va boshqalar) o'rnatishni mashq qilish uchun hamkor bilan ishlang.

O'rnatish uchun harakatchanlik va joylashishni yaxshilash uchun oyoq mashqlarini birlashtiring. O'yinchilar aniqlik va barqarorlikni oshirish uchun maydonda aniq joylarni qidiradilar. O'yinchilar o'yin vaziyatlarini taqlid qilib, xizmat ko'rsatish va uzatishni almashtiradilar.

Takroriy mashqlar orqali oyoq va qo'llarni burish mexanikasiga e'tibor qarating. O'yinchilar turli burchak va tezliklarda to'p qazish ustida ishlaydi. O'yinga o'xshash stsenariylarni taqlid qiling, bu erda o'yinchilar qazishdan keyin tiklanishi va himoya o'yinlarini bajarishi kerak.

Haqiqiy o'yin vaziyatlarini taqlid qilish uchun qabul qilish va mudofaa mashqlarini birlashtiring. O'yinchilar o'rganilgan ko'nikmalarni o'yinga o'xshash sharoitda qo'llashlari mumkin bo'lgan hujum seanslarini qo'shing. Aqliy mustahkamlikni yaxshilash uchun yuqori bosimli vaziyatlarni, masalan, sozlash/mos nuqtasi stsenariylarini taqlid qiluvchi mashqlarni yarating.

O'yin davomida tezlikni saqlab qolish uchun hujum va himoya o'rtasida tezkor o'tishga e'tibor qarating. o'yinchilarning maydondagi tezligi, chaqqonligi va tezkorligini oshirish uchun mashqlarni birlashtiring. O'yinchilar o'yin davomida eng yuqori ko'rsatkichni saqlab qolishlarini ta'minlash uchun chidamlilik mashg'ulotlarini o'tkazing. Umumiy jismoniy holatni yaxshilash va jarohatlarning oldini olish uchun kuch mashqlarini o'z ichiga oladi. O'yinchilarni ko'nikmalarni muvaffaqiyatli bajarishdan oldin ularni tasavvur qilishga undash.

O'yinchilarning diqqatini va konsentratsiyasini qiyinlashtiradigan mashqlarni, masalan, vaqtli mashqlar yoki chalg'ituvchi mashqlarni o'z ichiga oling. O'yinchilarga yuqori bosimli vaziyatlarda xotirjam va xotirjam bo'lishga yordam berish uchun dam olish usullarini o'rgating. Doimiy mashq qilish, fikr-mulohazalar va tuzatishlar voleybolda mahoratni rivojlantirish uchun juda muhimdir. Murabbiylar mashqlarni aniq kamchiliklarni bartaraf etish uchun moslashtirishlari va o'yinchilarga o'rganilgan ko'nikmalarni o'yin vaziyatlarida qo'llashlari uchun imkoniyatlar yaratishlari kerak.

Voleybol - xizmat ko'rsatish, to'p uzatish, o'rnatish, hujum qilish va blokirovka qilish kabi turli ko'nikmalarni talab qiladigan dinamik sport turi. Ushbu ko'nikmalarni egallash o'yinchilarning raqobatbardosh sharoitlarda ustun bo'lishi uchun juda muhimdir. An'anaviy mashg'ulot usullari ko'pincha takroriy mashqlar va o'yin o'yinlariga qaratilgan bo'lib, ular o'yinchilarning o'ziga xos ehtiyojlarini etarli darajada qondira olmaydi yoki mahoratni oshirishni samarali maqsad qilmaydi. Maxsus mashqlar o'quv stimullarini ajratish va kuchaytirish orqali ko'nikmalarni rivojlantirishga strategik yondashuvni taklif qiladi va shu bilan tezlashtirilgan o'rganish va ko'nikmalarni egallashga yordam beradi.

Ushbu maqolada biz voleybol ko'nikmalarini rivojlantirishda maxsus mashqlarning rolini o'rganamiz. Nazariy asoslar va empirik tadqiqotlarga asoslanib,

biz o'yinchilarning ishlashining o'ziga xos jihatlarini yaxshilash uchun mo'ljallangan turli mashqlarni ko'rib chiqamiz. Ko'nikmalarni egallash va o'tkazishning asosiy mexanizmlarini tushuntirish orqali biz murabbiylar, murabbiylar va o'yinchilarga mashg'ulotlar natijalarini optimallashtirish uchun dalillarga asoslangan strategiyalarni taqdim etishni maqsad qilganmiz.

XULOSA

Maxsus mashqlar orqali voleybol ko'nikmalarini rivojlantirish o'yinning barcha darajalarida o'yinchilarning samaradorligini oshirish uchun istiqbolli yo'ldir. Asosiy ko'nikmalarni muntazam ravishda yo'naltirish va vosita o'rganish va ko'nikmalarni uzatish tamoyillarini o'z ichiga olgan holda, ushbu mashqlar treningga tizimli va samarali yondashuvni taklif qiladi. Murabbiylar va murabbiylar o'zlarining o'quv dasturlariga maxsus mashqlarni kiritishlari, ularni individual o'yinchilarning o'ziga xos ehtiyojlari va qobiliyatlariga moslashtirishlari tavsiya etiladi. Doimiy baholash va takomillashtirish majburiyati orqali maxsus mashqlarni amalga oshirish voleybol ko'rsatkichlarini oshirish va malakali va raqobatbardosh sportchilarning yangi avlodini etishtirish imkoniyatini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Boltayev Z.B. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. O'zDJTU va turdosh oliy o'quv yurtlarining sport faoliyati yo'nalishi uchun darslik. 2019. - 380b.
2. Voleyboi nazariyasi va uslubiyati: darslik. A.A.Pul'atov. Toshkent. «O'zkitobsavdonashriyoti», 2020. - 448 b.
3. A.A. Pul'atov. Voleybol nazariyasi va uslubiyati... Darslik. Toshkent «O'ZKITOBSAVDONASHRIYOTI» 2020. 449 sahifa.
4. Xasanov A.T., Qurbonov G'.R., Xakimov S.X. Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi (voleybol). O'quv qo'l. Farg'ona. 2022 y. -202 s.
5. Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол. М. «ФИС». 1991.-238 с.

VOLEYBOLDA MAXSUS MASHQLAR ORQALI KUCHNI RIVOJLANTIRISH

Abduraxmonov Otaxon Rustamovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
"Sport o'yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrsi" o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Kuchni rivojlantirish voleybolchilarning ishlashi va shikastlanishining oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqola voleybol harakatlariga xos kuchni yaxshilashga qaratilgan maxsus mashqlar va texnikalarni o'rganadi. Asosiy mushak guruhlari va funktsional harakatlarga e'tibor qaratish orqali murabbiylar va o'yinchilar o'zlarining kuch imkoniyatlarini oshirishlari mumkin, natijada maydonda ishlash yaxshilanadi va jarohatlar xavfi kamayadi.

АННОТАЦИЯ

Развитие силы играет важную роль в производительности и предотвращении травм волейболистов. В этой статье рассматриваются конкретные упражнения и методы для улучшения силы, характерные для волейбольных движений. Сосредоточив внимание на ключевых группах мышц и функциональных движениях, тренеры и игроки могут увеличить свой силовой потенциал, что приведет к улучшению производительности на поле и снижению риска травм.

ANNOTATION

Strength development plays an important role in the performance and injury prevention of volleyball players. This article explores specific exercises and techniques to improve strength specific to volleyball movements. By focusing on key muscle groups and functional movements, coaches and players can increase their strength potential, resulting in improved on-field performance and reduced risk of injury.

Kalit so'zlar: Voleybol, Kuchni rivojlantirish, Maxsus mashqlar, Jarohatlarning oldini olish, Mushak guruhlari, Funktsional harakatlar.

Ключевые слова: Волейбол, Развитие силы, Специальные упражнения, Профилактика травматизма, Группы мышц, Функциональные движения.

Key words: Volleyball, Strength development, Special exercises, Injury prevention, Muscle groups, Functional movements.

KIRISH

Ixtisoslashgan voleybol mashqlari orqali kuchni rivojlantirish sport talablari uchun zarur bo'lgan muayyan mushak guruhlari va harakatlarni nishonga olishni o'z ichiga oladi. Bu erda voleybol uchun kuchni oshirish uchun moslashtirilgan ba'zi mashqlar va texnikalar:

Kuadriseps, son mushaklari va glutelarni nishonga olish uchun orqa cho'zilish, old cho'zilish va goblet squats kabi o'zgarishlarni qo'shing, pastki tana kuchini, barqarorligini va muvozanatini yaxshilash uchun oldinga, teskari o'pka va lateral o'pkalarni bajaring.

Oyoq mushaklarida kuch va portlashni rivojlantirish uchun sakrash kabi portlovchi harakatlarni birlashtiring. Mushaklardagi nomutanosibliklarni bartaraf

etish va barqarorlikni oshirish uchun bolgar split squats va bir oyoqli o'lik mashqlar kabi mashqlarni o'z ichiga oladi. Asosiy mushaklarni kuchaytirish uchun turli xil taxta turlarini, jumladan, standart taxtalar, yon taxtalar va oyoq ko'taruvchi taxtalar bilan shug'ullaning. Aylanma harakatlarni amalga oshirish, obliklarni nishonga olish va yadro barqarorligini yaxshilash uchun tibbiyot to'plari yoki dumbbelllardan foydalaning, qorinning pastki mushaklariga qaratilgan oyoqlarni osilgan holda ko'tarish uchun tortuvchi bardan foydalaning. Aylanish kuchi va quvvatini yaxshilash uchun kabel yoki qarshilik tasmali yog'och kesish mashqlarini birlashtiring.

Ko'krak, elka va tricepsni mustahkamlash uchun keng tutqich, tor ushlar va pasayish surish kabi turli xil surishlarni bajaring. Orqa, biceps va tutqich kuchini torting yoki iyakni yuqoriga ko'tarish o'zgarishlarini qo'shish orqali mustahkamlang.

Yuqori orqa mushaklarni, shu jumladan lats va romboidlarni nishonga olish uchun dumbbell yoki shtanga bilan qatorlarni bajaring. Tegishli shakl va nazoratga e'tibor qaratib, yuqori tana kuchi va kuchini rivojlantirish uchun dastgoh pressining o'zgarishlarini qo'shing.

Yuqori tanada portlovchi kuchni rivojlantirish uchun tibbiy to'pni tepadan uloqtirish, ko'krak qafasi orqali o'tish va aylanma zarbalarni bajaring. Vertikal sakrash balandligini va pastki tanadagi portlash qobiliyatini yaxshilash uchun qutiga sakrashlarni birlashtiring, ayniqsa, son va oyoqlarda portlovchi kuch va muvofiqlashtirishni rivojlantirish uchun kuchli tozalash yoki osilgan tozalashni qo'shing. Muvozanat, chaqqonlik va muvofiqlashtirishni yaxshilash uchun bir oyoqli sakrash, lateral chegaralar va chaqqonlik narvonlarini mashq qilish kabi mashqlarni o'z ichiga oling, voleybolda ko'p yo'nalishli harakatlarga taqlid qilish uchun turli yo'nalishlarda (oldinga, orqaga, yonga) o'pkalarni bajaring.

Aylanish kuchi va quvvatini oshirish uchun simni kesish, dori to'pi burmalari va tik turgan kabel aylanishlari kabi aylanish harakatlarini o'z ichiga oladi.

Yadro barqarorligini yaxshilash va aylanish kuchlariga qarshi turish uchun Pallof presslari va qarshilik ko'rsatadigan aylanishlar kabi mashqlarni bajaring.

Yadro barqarorligi va chidamliligiga qarshi turish uchun taxtali uyalar va yelkalari bo'lgan taxtalar kabi dinamik taxta o'zgarishlarini birlashtiring.

Rotator manjet mushaklarini mustahkamlash va elka jarohatlarini oldini olish uchun qarshilik bantlari bilan tashqi aylanishlar kabi mashqlarni o'z ichiga oladi, oyoq Bilagi zo'r aylana, buzoqni ko'tarish va muvozanat taxtasi mashqlari kabi oyoq Bilagi zo'r barqarorlikni yaxshilash va burilish xavfini kamaytirish uchun mashqlarni bajaring. Kuchni rivojlantirish uchun ushbu ixtisoslashtirilgan voleybol mashqlarini bajarishda izchillik va progressiya muhim ahamiyatga ega. To'g'ri shakldan boshlash va kuchning oshishi bilan intensivlik va yukni asta-sekin oshirish muhimdir. Bundan tashqari, individual dasturlar o'yinchining pozitsiyasini, mahorat darajasini va har qanday o'ziga xos zaif tomonlarini yoki jarohatlar tarixini hisobga olishi kerak.

Kuch - voleybolda muvaffaqiyatning asosiy komponenti, chunki u energiya ishlab chiqarish, chaqqonlik va umumiy ko'rsatkichlarga hissa qo'shadi. Biroq, an'anaviy kuch tayyorlash usullari voleybol harakatlarining o'ziga xos talablarini to'liq qondira olmaydi. Kuchni rivojlantirishni optimallashtirish uchun asosiy mushak guruhlari va funktsional harakatlarga qaratilgan maxsus mashqlar zarur. Ushbu maqolada voleybolchilarning kuchini oshirish, natijada ularning o'yin ko'rsatkichlarini yaxshilash va jarohatlar ehtimolini kamaytirish uchun mo'ljallangan turli mashqlar va texnikalar muhokama qilinadi.

Kuadriseps, son mushaklari va glutelarni mustahkamlash uchun to'g'ri shakl va chuqurlikka e'tibor qarating. oyoq mushaklarini nishonga olish va barqarorlikni yaxshilash uchun oldinga, teskari va lateral o'pkalarni qo'shing. portlovchi kuch va chaqqonlikni rivojlantirish uchun qutiga sakrash, chuqurlikka sakrash va lateral chegaralarni o'z ichiga oladi. Yadro mushaklarini, jumladan old, yon va teskari taxtalarni mustahkamlash uchun turli xil taxta o'zgarishlarida qatnashing. oblik va ko'ndalang qorinni nishonga olib, aylanish harakatlarini amalga oshirish uchun tibbiyot to'plari yoki dumbbelllardan foydalaning.

Yadro barqarorligini yaxshilash uchun barqarorlik to'plari yoki muvozanat taxtalari kabi beqaror sirtlarda mashqlarni qo'shing, ko'krak, elka va tricepsni nishonga olish uchun turli xil surishlarni bajaring. Orqa va qo'llarni tortib olish yoki iyakni yuqoriga ko'tarish variantlarini qo'shish orqali mustahkamlang. Dumbbell qatorlari: mushaklarning nomutanosibligini bartaraf etish va barqarorlikni oshirish uchun bir tomonlama mashqlarga e'tibor qarating.

XULOSA

Voleybolchilarning maydonda muvaffaqiyat qozonishlari va jarohatlar xavfini kamaytirishlari uchun kuchni rivojlantirish juda muhimdir. Asosiy mushak guruhlari va funktsional harakatlarga qaratilgan maxsus mashqlarni amalga oshirish orqali o'yinchilar o'zlarining voleybolga xos kuch imkoniyatlarini oshirishlari mumkin. Murabbiylar o'yinchilarning pozitsiyasi, mahorat darajasi va jarohatlar tarixini hisobga olgan holda, individual o'yinchilarning ehtiyojlariga moslashtirilgan keng qamrovli kuch tayyorlash dasturlarini ishlab chiqishlari kerak. Tegishli texnika, progressiya va izchillikka e'tibor qaratgan holda, voleybolchilar o'zlarining kuch salohiyatini maksimal darajada oshirishlari mumkin, bu esa sportda ishlash va uzoq umr ko'rishga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Boltayev Z.B. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. O'zDJTU va turdosh oliy o'quv yurtlarining sport faoliyati yo'nalishi uchun darslik. 2019. - 380b.
2. Voleyboi nazariyasi va uslubiyati: darslik. A.A.PuIatov. Toshkent. «O'zkitobsàvdonashriyoti», 2020. - 448 b.

3. A.A. Pulatov. Voleybol nazariyasi va uslubi... Darslik. Toshkent "O'ZKITOBSAVDONASHRIYOTI" 2020. 449 sahifa.
4. Xasanov A.T., Qurbonov G'.R., Hakimov S.X. Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi (voleybol). O'quv qo'l. Farg'ona. 2022 y. -202 s.
5. Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол. М. "ФизС". 1991.-238 с.

TURLI YOSH GURUHLARIGA MANSUB BADMINTONCHILAR TAYYORLASH XUSUSIYATLARI.

Abdiolimova Iqbolaxon Xasanboy qizi

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot turli yoshdagi badmintonchilarni tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi. Turli xil o'qitish metodologiyalari, murabbiylik texnikasi va psixologik jihatlarni har tomonlama tahlil qilish orqali ushbu maqola muayyan yosh qatlamlariga moslashtirilgan o'quv strategiyalarini optimallashtirish bo'yicha tushunchalar berishga qaratilgan. Turli yoshdagi o'yinchilarning rivojlanish bosqichlari va talablarini tushunib, murabbiylar o'yinchilarning ish faoliyatini samarali ravishda oshirishlari va sportda uzoq muddatli muvaffaqiyatlarga erishishlari mumkin.

Annotation: This study examines the characteristics of training badminton players of different ages. Through a comprehensive analysis of different teaching methodologies, coaching techniques and psychological aspects, this article aims to provide insights into optimizing learning strategies tailored to specific age brackets. By understanding the developmental stages and demands of players of different ages, coaches can effectively improve player performance and achieve long-term success in the sport.

Аннотация: В данном исследовании рассмотрены особенности подготовки бадминтонистов разного возраста. Благодаря всестороннему анализу различных методологий обучения, техник коучинга и психологических аспектов, эта статья призвана дать представление об оптимизации стратегий обучения с учетом конкретных возрастных групп. Понимая этапы развития и потребности игроков разных возрастов, тренеры могут эффективно улучшить производительность игроков и добиться долгосрочных успехов в спорте.

Kalit soʻzlar: Badminton, trening, yosh guruhlari, murabbiylik, oʻyinчилarni rivojlantirish.

Key words: Badminton, training, age groups, coaching, player development.

Ключевые слова: Бадминтон, тренировка, возрастные группы, тренерская работа, развитие игроков.

Badminton - chaqqonlik va chidamlilikdan tortib, aniqlik va aqliy mustahkamlikgacha boʻlgan turli koʻnikmalarni talab qiladigan sport turi. Samarali mashgʻulotlar ushbu koʻnikmalarni rivojlantirish va oʻyinчилarning salohiyatini oshirishda muhim rol oʻynaydi. Ammo mashgʻulotlarga yondashuv oʻyinчилarning yoshi va rivojlanish bosqichiga qarab moslashtirilishi kerak. Bolalar, oʻsmirlar va kattalarning har biri oʻziga xos fiziologik va psixologik xususiyatlarga ega boʻlib, ularning badmintonda oʻrganishi va ishlashiga taʼsir qiladi. Shu sababli, murabbiylar oʻzlarining mashgʻulotlar uslublarini turli yosh guruhlari ehtiyojlariga moslashtirishlari juda muhimdir. Ushbu maqola turli yosh guruhlariga mansub badmintonчилarni tayyorlashning asosiy xususiyatlarini oʻrganishga qaratilgan boʻlib, bu sohadagi murabbiylar va amaliyotchilar uchun qimmatli tushunchalar beradi.

Turli yosh guruhlarida badmintonчилarni tayyorlash xususiyatlari:

Bolalar (12 yoshgacha): Asosiy vosita koʻnikmalarini rivojlantirishga eʼtibor. Qiziqarli tarzda badmintonning asosiy usullariga kirish, muvofiqlashtirish, muvozanat va chaqqonlikni oshirish uchun oʻyinlar va tadbirlarni birlashtirish. Sportga ijobiy munosabatni shakllantirish va jismoniy faoliyatga boʻlgan muhabbatni kuchaytirishga eʼtibor qarating.

Oʻsmirlar (12-18 yosh): Texnikani takomillashtirishga qaratilgan ilgʻor koʻnikmalarni rivojlantirish. Oʻyinning taktik jihatlari bilan tanishish, shu jumladan otishma tanlash va maydonni joylashtirish. Jismoniy oʻsishni qoʻllab-quvvatlash va jarohatlarning oldini olish uchun kuch va konditsioner mashqlar integratsiyasi. Konsentratsiyani, chidamlilikni va bosim ostida qaror qabul qilishni yaxshilash uchun aqliy trening usullariga urgʻu berish.

Kattalar (18+ yosh): Shaxsiy maqsadlar va qobiliyatlarga moslashtirilgan oʻquv dasturlari. Ilgʻor texnika va strategiyalarni takomillashtirishga eʼtibor kuchaytirildi. Ishlashni optimallashtirish va ortiqcha mashgʻulotlarni minimallashtirish uchun davriylashtirish tamoyillarini kiritish. Mashgʻulotlar samaradorligini oshirish uchun sport fanlari metodologiyalarini, shu jumladan video tahlil va biomexanik baholashni integratsiyalash.

Turli yosh guruhlarida badmintonчилarni tayyorlash har bir guruhning oʻziga xos fiziologik, psixologik va rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan holda nozik yondashuvni talab qiladi. Murabbiylar ushbu omillarni tushunish va shunga mos

ravishda o'qitish metodologiyasini moslashtirish orqali o'yinchilarning rivojlanishi va ishlash natijalarini optimallashtirishlari mumkin. Bundan tashqari, qo'llab-quvvatlovchi va inklyuziv mashg'ulot muhitini yaratish sportga umrbod ishtiyoqni tarbiyalash va barcha yoshdagi o'yinchilar o'rtasida barqaror muvaffaqiyatni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Badminton hamjamiyatidagi doimiy izlanishlar va hamkorlik mashg'ulotlar strategiyasini yanada takomillashtirish va sportning global miqyosda rivojlanishini rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori: "Aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimini joriy etishning tashkiliy chora-tadbirlari to'g'risida" 16.06.2021y

2. Abduraxmonov, S. (2023). GANDBOLCHILARNING SPORT TAYYORGARLIGI TIZIMI. Евразийский журнал академических исследований, 3(10), 195-197.

3. Umarali, Y. (2023). Characteristics and Methodology of Education of the Physical Qualities of College Students. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 19, 89-96.

4. Solijonovich, S. J. (2023). Zamonaviy voleybolda hujum qilish texnikasi. Научный Фокус, 1(7), 570-574.

5. Solijonovich, S. J. (2023). ZAMONAVIY VOLEYBOLDA TO 'PNI UZATISH TEXNIKASI. PEDAGOG, 6(11), 14-18.

6. Umarali, Y. (2023). Characteristics and Methodology of Education of the Physical Qualities of College Students. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 19, 89-96.

7. Karimova, G. (2022). THE NEED AND FACTORS OF ORGANIZING INNOVATIVE ACTIVITY OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS. Science and Innovation, 1(8), 1238-1243.

GANDBOLCHILARNING UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIGI

Yunusaliyev Umarali Azamjon o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport

Universiteti farg'ona filiali sport o'yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrsi
assistent o'qituvchisi

Tayanch so'zlar: Gandbol, jismoniy tayyorgarlik, Tezkorlik, kuch, chidamkorlik, egiluvchanlik, chaqqonlik, mashqlar, mahsus tayyorgarlik.

ANNOTATSIYA: Gandbol sport o'yinida muvaffaqiyatga erishish, ularning jismoniy tayyorgarligiga bevosita bog'liqdir. Malakali gandbol o'yinchilarini tayyorlashda umumiy va mahsus jismoniy tayyorgarlik darajasining beqiyos ahamiyatini ta'kidlab ushbu jarayon texnik mahoratni shakillanishida asosiy omil bo'lib xizmat qilishni ko'rsatib o'tganlar. Sportchining umumiy va mahsus jismoniy tayyorgarligi jarayonida jismoniy tarbiyaning barcha vositalaridan, ya'ni jismoniy mashqlarning chiniqish va sog'lomlashtirishning tabiiy omillari (quyoshda chiniqish, havo va suv muhitining xususiyatlari), rejim va boshqa gigenik sharoitlardan foydalaniladi.

Ключевые слова: Гандбол, физическая подготовка, скорость, сила, выносливость, гибкость, ловкость, упражнения, специальная подготовка.

АННОТАЦИЯ : Успех в спортивной игре в гандбол, их физическое состояние непосредственно зависит от подготовки. Общая и специальная физическая подготовка квалифицированных гандболистов подчеркивая непревзойденную важность уровня подготовки, этот процесс является техническимте, которые показали, что служат основным фактором в формировании навыка. Физическая подготовка спортсмена в процессе его общей и специальной физической подготовки из всех средств воспитания, т. е. физических упражнений, можно выделить закаливание и используются природные факторы оздоровления (закаливание на солнце, особенности воздушной и водной среды), режим и другие гигиенические условия.

Key words: Handball, physical fitness, agility, strength, endurance, flexibility, agility, exercise, special preparation.

ANNOTATION: Success in handball sports game, their physical directly related to its preparation. Noting the incomparable importance of the general and skillful level of physical fitness in the training of qualified handball players, these processes have been shown to serve as the main factor in the formation of tehnikmahoratn I. In the process of general and special physical training of an athlete, all means of physical education are used, namely natural factors of physical

activity conditioning and wellness (Sun conditioning, air and water environment peculiarities), regimen and other hygienic conditions.

KIRISH

Gandbol sport o'yinida muvaffaqiyatga erishish, ularning jismoniy tayyorgarligiga bevosita bog'liqdir. Malakali gandbol o'yinchilarini tayyorlashda umumiy va mahsus jismoniy tayyorgarlik darajasining beqiyos ahamiyatini ta'kidlab ushbu jarayon texnik mahoratni shakillanishida asosiy omil bo'lib hizmat qilishni ko'rsatib o'tganlar. Sportchining umumiy va mahsus jismoniy tayyorgarligi jarayonida jismoniy tarbiyaning barcha vositalaridan, ya'ni jismoniy mashqlarning chiniqish va sog'lomlashtirishning tabiiy omillari (quyoshda chiniqish, havo va suv muhitining hususiyatlari), rejim va boshqa gigenik sharoitlardan foydalaniladi.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik, mahsus jismoniy tayyorgarlik uchun zamin yaratadi, ya'ni tanlangan sport turida yuqori natijalarga erishish uchun zarur shart - sharoit sifatida; kuchlilik, tezkorlik, chidamlilik, egiluvchanlik, chaqqonlik xar tomonlama rivojlanishini ta'min etadi. Sportchining jismoniy tayyorgarligini qaysi sport bo'yicha ixtisoslashganligiga bog'liq. Biroq ixtisosligigaga qarab g'oyat katta farqlar bo'lishiga qaramay, hamma sohadagi umumiy jismoniy tayyorgarlikda qator o'xshash tomonlari saqlanib qoladi .

Mahsus tayyorgarlik – bu mahsus xarakterli harakat malakalarini rivojlantirishga qaratilgan katta xajmdagi ishni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan mahsus yo'nalishga ega, hamda quyidagi vazifalarni hal etadi. 1.Asosan gandbol uchun ko'proq hos bo'lgan sifatlarni rivojlantirish. 2.Gandbolchi harakatlarida katta darajada ishtirok etuvchi fizologik tizimlar guruhini tanlab rivojlantirish. Yordamchi jismoniy tayyorgarlikning ilg'or 10 vositalari sifatida shunday mashqlar qo'llaniladiki, ular o'zining knematik va dinamik tarkibi, hamda asab mushak kuchlanishi hususiyatiga ko'ra gandbolchining musobaqa faoliyatida bajaradigan asosiy xarakterlariga mosdir. SHunday mashqlar orasida quyidagilarni ajratish mumkin. -Texnikaning turli usullarini ishora orqali bajarish. -mahsus trenajyor moslamalarida bajariladigan mashqlar. -Gandbolchilar monikeni bilan mashqlar. Mahsus jismoniy tayyorgarlik; harakatlanish sifatlarini gandbolchilarning musobaqa faoliyati hususiyatlari tomonidan qo'yiladigan talablarga qat'iy muvofiq holda rivojlantirishga qaratilgan. Shuning uchun trenirovka jarayonida ko'rsatilgan jismoniy tayyorgarlik ko'rishi tanlangan sport turini o'ziga hos talablariga javob bera oladigan jismoniy sifatni tarbiyalash jarayonidan iboratdir. Ma'lumki sportning har bir turi sportchining jismoniy sifatlarga mahsus talablar qo'yadi, hilma hil jismoniy sifatlarni o'ziga hos uyg'unlashgan bo'lishi va namoyon etilishini talab qiladi.

Gandbolchining kuchi deb, qarshilikini mushaklar kuchi orqali engish qobiliyatiga aytiladi. Mushaklarning maksimal kuchlanishini yuzaga keltirish bilan

(mushaklarning tarang turishi va bo'shshishi) kuch qobiliyatlarini rivojlantirish va takomillashtirish mumkin. Shuning uchun ham kuchni tarbiyalash metodikasi bunday xolatlarni mushaklarni maqsadini bajarishda sharoit yaratishga qaratilgan. Gandbolchi raqib bilan bevosita ro'baro bo'lganda sarflaydigan ko'pchilik harakati tezkor-kuchlilik yoki dinamik holatda bajariladi. Asta sekin bor kuch bilan ushlab turish yoki harakatsiz zo'r berish mushaklarni o'zgartirmay turish yoki izotermik rejmda kuch ko'rsatayapdi deb tushuniladi. Shunday qilib gandbolchining asab mushak sistemasi ham dinamik va ham statik harakatga tayyor bo'lishi kerak. Musobaqalar paytida mushaklarning «Otilib chiqqan kuch», boshqacha qilib aytganda juda qisqa vaqt ichida maksimal kuch ko'rsata olish qobiliyatlari alohida ahamiyat kasb etdi, u gandbolchiga bellashuvda raqibidan ustunlik imkonini beradi.

Chaqqonlikni rivojlantirishda gandbolchini mushak taranligini va bo'shashtirishni boshqarish, boshqacha qilib aytganda ishlayotgan mushaklarni tarang tutish va bo'shashtirish, almashtirish katta ahamiyatga ega. CHaqqonlikni rivojlantirish maqsadida jismoniy tayyorgarlik manbaalaridan foydalanishda yuklamalarning ta'sirida malakali sportchilarning indivuyudal hususiyatlarini hisobga olishni taklif qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori Toshkent sh., 2017 yil 10 avgust, PQ-3197-son.

2. «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida (yangi tahriri) 2015 yil 4- sentabr. O`RQ-394-son

3. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo`nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini kelgusida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoyishi Toshkent sh., 2017 yil 15 avgust, F-5024-son

4. A kram ov J. A . "G andbol" Voris nashriyoti T., 2007

5. G oncharova O. V. Yosh sportchilarning jism o n iy qobiliyatlarini rivojiantirish. —T., 2005

Internet saytlari

1. www.ziyonet.uz

2. www.bilim.uz.

3. www.eduportal.uz

4. www.lex.uz

YOSH BOLALARNING INTELEKTUAL RIVOJLANISHIDA SHAHMATNING AHAMIYATI

- Karimova Gulhayo Botirjon qizi – O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Farg‘ona filiali o‘qituvchisi.
- Quvvatillayeva Lola Amirxonovna – O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Farg‘ona filiali 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola yosh bolalarning intellektual rivojlanishida shaxmatning muhim rolini o‘rganadi. Shaxmat shunchaki o‘yin emas, balki akademik muvaffaqiyat va umumiy aqliy o‘rish uchun zarur bo‘lgan turli kognitiv ko‘nikmalarni kuchaytiruvchi kuchli vositadir. O‘yin o‘yinchilardan strategiyani ishlab chiqishni, oldindan rejalashtirishni va raqibning harakatlarini oldindan bilishni talab qiladi, shu bilan tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Umuman olganda, shaxmat yosh onging intellektual rivojlanishida bebaho boylik bo‘lib, ularni shaxmat taxtasidan tashqarida va hayotning turli jabhalarini qamrab oluvchi ko‘nikmalar bilan qurollantiradi.

Аннотация: В данной статье рассматривается важная роль шахмат в интеллектуальном развитии детей раннего возраста. Шахматы – это не просто игра, а мощный инструмент, развивающий различные когнитивные навыки, необходимые для успехов в учебе и общего умственного развития. Игра требует от игроков выработки стратегии, планирования заранее и предугадывания действий противника, тем самым развивая критическое мышление и навыки решения проблем. В целом, шахматы являются неоценимым активом в интеллектуальном развитии молодых умов, давая им навыки, которые выходят за рамки шахматной доски и проникают во многие аспекты жизни.

Abstract: This article examines the important role of chess in the intellectual development of young children. Chess is not just a game, but a powerful tool that enhances various cognitive skills necessary for academic success and general mental growth. The game requires players to strategize, plan ahead, and anticipate their opponent's moves, thereby developing critical thinking and problem-solving skills. Overall, chess is an invaluable asset in the intellectual development of young minds, equipping them with skills that extend beyond the chessboard and into many aspects of life.

Kalit soʻzlar: Shaxmat, intellektual rivojlanish, yosh bolalar, kognitiv koʻnikmalar, muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash, qaror qabul qilish, diqqatni jamlash, sabr-toqat, хотира, ijodkorlik

Ключевые слова: Шахматы, Интеллектуальное развитие, Дети младшего возраста, Когнитивные навыки, Решение проблем, Критическое мышление, Принятие решений, Концентрация, Терпение, Память, Креативность

Key words: Chess, Intellectual Development, Young Children, Cognitive Skills, Problem Solving, Critical Thinking, Decision Making, Concentration, Patience, Memory, Creativity

Yosh bolalarning intellektual rivojlanishida shaxmatning ahamiyati uning kognitiv qobiliyatlarga koʻp qirrali taʼsiridadir. Shaxmat shunchaki oʻyin emas, bu intellektual oʻsishning turli tomonlarini ragʻbatlantiradigan aqliy mashqdir.

Birinchi, shaxmat tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish koʻnikmalarini rivojlantiradi. Oʻyinchilar taxtani tahlil qilishlari, raqibning harakatlarini oldindan bilishlari va maqsadlariga erishish uchun strategiyalarni ishlab chiqishlari kerak. Bu jarayon mantiqiy fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatlarini, akademik faoliyatda va kundalik hayotda asosiy boʻlgan koʻnikmalarni oshiradi.

Ikkinchi, shaxmat konsentratsiya va diqqatni rivojlantiradi. Shaxmatda muvaffaqiyat qozonish uchun oʻyinchilar oʻyin davomida har bir harakatni diqqat bilan koʻrib chiqishlari va potentsial natijalarni baholashlari kerak. Ushbu kuchaytirilgan diqqat diqqatni jamlash va intizomni yaxshilashga, akademik muvaffaqiyat uchun qimmatli fazilatlarga aylanadi.

Shuningdek, shaxmat sabr-toqat va chidamlilikni singdiradi. Oʻyin bolalarga qatʼiyatning qadr-qimmatini oʻrgatadi, chunki ular qiyinchiliklar va muvaffaqiyatsizliklarni yengib oʻtishni oʻrganadilar. Harakatni amalga oshirish uchun toʻgʻri vaqtni kutish va oʻzgaruvchan sharoitlarga javoban strategiyalarni moslashtirish sabr-toqat va moslashuvchanlikni rivojlantiradi.

Bundan tashqari, shaxmat xotirani yaxshilaydi. Oʻyinchilar oldingi harakatlarni eslab qolishlari, naqshlarni tan olishlari va turli vaziyatlarda qoʻllaniladigan turli strategiyalarni esga olishlari kerak. Xotirani saqlash boʻyicha ushbu mashq kognitiv qobiliyatlarni mustahkamlaydi va oʻrganish qobiliyatini oshiradi.

Bundan tashqari, shaxmat ijodkorlik va tasavvurni uygʻotadi. Oʻyinchilar turli imkoniyatlarni oʻrganib, turli taktikalar bilan tajriba oʻtkazar ekanlar, muammolarni hal qilishda innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqadilar. Shaxmatning bu ijodiy jihati bolalarni cheksiz fikrlashga va noanʼanaviy yechimlarni oʻrganishga undaydi.

Shaxmat yosh bolalarda tanqidiy fikrlashni, diqqatni jamlashni, sabr-toqatni, xotirani va ijodkorlikni rivojlantirish orqali ularning intellektual rivojlanishi uchun kuchli vosita boʻlib xizmat qiladi. Shaxmat bilan shugʻullanish orqali bolalar nafaqat

qiziqarli ko'ngilochar mashg'ulotlardan bahramand bo'lishadi, balki butun umr davomida o'rganish va muvaffaqiyatga erishish uchun poydevor qo'yadigan muhim ko'nikmalarga ega bo'lishadi.

Shaxmat o'ynash orqali bolalar murakkab vaziyatlarni tahlil qilish, raqiblarning harakatlarini oldindan bilish va maqsadlariga erishish uchun strategiyalarni ishlab chiqish orqali tanqidiy fikrlash va muammoni hal qilish qobiliyatlarini oshiradilar. Ushbu aqliy mashq mantiqiy fikrlash va qaror qabul qilish ko'nikmalarini mustahkamlaydi, akademik izlanishlar va real hayotdagi qiyinchiliklar uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, shaxmatning yosh bolalarning intellektual rivojlanishidagi ahamiyatini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Shaxmat ko'ngilochar o'yin bo'lishidan tashqari, akademik muvaffaqiyat va umrbod ta'lim olish uchun zarur bo'lgan keng ko'lamli kognitiv ko'nikmalarni rivojlantiruvchi kuchli ta'lim vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Bundan tashqari, shaxmat ijodkorlik va tasavvurni uyg'otadi, chunki o'yinchilar turli xil taktikalarni o'rganadilar va muammolarni hal qilishda innovatsion yondashuvlar bilan tajriba o'tkazadilar. Shaxmatning bu ijodiy jihati bolalarni o'zgacha fikrlashga, o'ziga xos g'oyalarni, akademik va professional sharoitlarda bebaho bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishga undaydi.

Umuman olganda, shaxmatning yosh bolalarning intellektual rivojlanishidagi ahamiyati uning tanqidiy fikrlash, diqqatni jamlash, sabr-toqat, xotira va ijodkorlikni rivojlantirish qobiliyatidadir. Shaxmat bilan shug'ullanish orqali bolalar nafaqat rag'batlantiruvchi va qiziqarli mashg'ulotlarni o'tkazishadi, balki ularni maktabda va undan keyin ham muvaffaqiyatga tayyorlaydigan muhim ko'nikmalarga ega bo'lishadi. Shunday qilib, shaxmatni o'quv dasturlari va darsdan tashqari mashg'ulotlarga kiritish yosh onging intellektual o'sishi va har tomonlama rivojlanishini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Myurrey Chandlerning "Bolalar uchun shaxmat: dunyodagi eng mashhur stol o'yinini qanday o'ynash kerak".

2. Каримова, Г. (2022). ШАХМАТ–МАКТАБЎҚУВЧИЛАРИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ВОСИТАСИ СИФАТИДА. ТА'ЛИМ ВА РИВОЖЛАНИШ ТАХЛИЛИ ONLAYN ИЛМИЙ JURNALI, 343-346.

3. Todd Bardvikning "XXI asrda shaxmatni o'rgatish: strategiyalar va standartlarga asoslangan dunyo bilan aloqalar".

4. Abdullaev, A., & Karimova, G. (2023). THE ARCHITECTURE OF HISTORICAL MONUMENTS OF KARMANA CITY. Science and innovation, 2(C3), 27-28.
5. Maykl Basmanning “Bolalar uchun shaxmat” asari.
6. Karimova, G. (2022). THE NEED AND FACTORS OF ORGANIZING INNOVATIVE ACTIVITY OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS. Science and Innovation, 1(8), 1238-1243.
7. Zachari Blekberning “Yangi boshlanuvchilar uchun shaxmat: shaxmat o‘yini bo‘yicha keng qamrovli qo‘llanma”.
8. Abdullaev, A., & Karimova, G. (2022). Improving the process of school sports training. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 8, 60-63.
9. Myurrey Chandlerning "Bolalar uchun shaxmat taktikasi".
10. Jalolov, S., & Abdiolimova, I. (2022). Methods of teaching physical education in elementary school. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(5), 758-763.

SHAXMAT EVOLYUTSIYASI: UNING TARIXIY AHAMIYATI VA ZAMONAVIY QADRIYATLARI

- | | |
|---|--|
| Karimova Gulhayo Botirjon qizi | – O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Farg‘ona filiali o‘qituvchisi. |
| O‘ktamjonova Zubaydabonu
Nodirbek qizi | – O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Farg‘ona filiali 1-bosqich talabasi |

Аннотация: Ushbu maqola shaxmatning boy tarixini o‘rganadi, uning kelib chiqishi va evolyutsiyasini uning global hodisa sifatidagi hozirgi maqomiga qadar yetib kelishi, uning tarixiy va zamonaviy jamiyatdagi qadriyatlarini o‘rganib chiqib, ushbu maqola shaxmatning shunchaki o‘yin emas, balki strategik fikrlash, madaniy almashinuv va intellektual rivojlanishning aksi sifatidagi doimiy dolzarbligini ta’kidlaydi.

Аннотация: В этой статье исследуется богатая история шахмат, их происхождение и эволюция до нынешнего статуса глобального явления, исследуются их исторические и современные ценности в обществе, а также исследуется важность шахмат как большего, чем просто игры, но как форма

стратегического мышления и культурного обмена и подчеркивает его непреходящую актуальность как отражение интеллектуального развития.

Abstract: This article explores the rich history of chess, its origins and evolution to its current status as a global phenomenon, exploring its historical and contemporary values in society, and this article explores the importance of chess as more than just a game, but a form of strategic thinking and cultural exchange. and emphasizes its continuing relevance as a reflection of intellectual development.

Kalit soʻzlar: Shaxmat, tarix, strategiya, intellektual rivojlanish, madaniy almashinuv, qadriyatlar

Ключевые слова: Шахматы, история, стратегия, интеллектуальное развитие, культурный обмен, ценности

Key words: Chess, history, strategy, intellectual development, cultural exchange, values

Koʻpincha “qirollar oʻyini” deb ataladigan shaxmat ming yillik tarixga ega boʻlib, Hindistonda paydo boʻlganidan buyon dunyodagi eng mashhur va doimiy stol oʻyinlaridan biriga aylangan. Shaxmat oʻzining dam olish jozibasidan tashqari, strategik fikrlash, intellektual rivojlanish va madaniy almashinuv kabi muhim qadriyatlarni oʻzida mujassam etgan. Ushbu maqola shaxmat tarixini va uning zamonaviy ahamiyatini oʻrganish, uning bugungi jamiyatdagi doimiy ahamiyatini yoritishga qaratilgan.

Shaxmatning kelib chiqishi:

Shaxmatning kelib chiqishi qadimgi Hindistonga borib taqaladi, u yerda eramizning VI asrida “Chaturanga” nomi bilan tanilgan. Dastlab hind harbiylarining vakili boʻlgan oʻyin Forsga tarqaldi va u yerda Sosoniylar imperiyasi davrida “Shatranj” ga aylandi. Forsdan oʻyin islom olamiga koʻchib oʻtdi va u yerda muhim oʻzgarishlar, jumladan, malika harakati va filning harakati kiritilishini boshdan kechirdi. Mavriylarning istilosi bilan shaxmat Yevropaga yoʻl topib, oʻrta asrlarda zodagonlar orasida mashhurlikka erishdi.

Shaxmat strategiya va intellektual rivojlanishning aksi sifatida:

Shaxmat shunchaki oʻyin emas, bu strategik fikrlash va intellektual rivojlanishning aksidir. XX asrda shaxmat turli madaniyat va millat vakillari eng yuqori saviyada kurash olib boradigan sport turiga aylandi. Shaxmat nafaqat oʻyinda, balki kundalik hayotda ham muhim ahamiyatga ega boʻlgan muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash va naqshlarni tan olish qobiliyatini rivojlantiradi. Deep Blue va AlphaZero kabi shaxmat kompyuterlarining rivojlanishi inson va mashina hamkorligining qudratini va inson salohiyati darajasini koʻrsatib, oʻyinni yanada rivojlantirdi.

Shaxmat orqali madaniy almashinuv:

Tarix davomida shaxmat madaniy almashinuv vositasi bo'lib xizmat qilgan. U qit'alar bo'ylab tarqalgach, u o'ynagan jamiyatlarni aks ettiruvchi turli madaniyatlarning elementlarini o'ziga singirdi. Shaxmat bo'yicha jahon chempionati va xalqaro turnirlar geografik va siyosiy chegaralarni ortda qoldirib, o'yinchilarning birlashishi uchun platformaga aylandi. Bugungi kunda shaxmat global o'yin bo'lib qolmoqda, butun dunyo bo'ylab millionlab o'yinchilarning har biri madaniy ahamiyatga ega bo'lgan boy gobelenga hissa qo'shmoqda.

Zamonaviy dunyoda shaxmat texnologik taraqqiyotga moslashdi. Onlayn platformalar va mobil ilovalar o'yinni har qachongidan ham qulayroq qildi. Bundan tashqari, ta'lim sohasida shaxmatni targ'ib qilish tashabbuslari uning kognitiv qobiliyatlarini, xususan, bolalarda o'sishdagi rolini ta'kidladi. Shaxmat ijtimoiy rivojlanish, inklyuzivlik va xilma-xillikni targ'ib qiluvchi vositaga aylandi. Bundan tashqari, oqim va onlayn kontentning mashhurligi, ayniqsa, yosh avlodlar orasida o'yinga qiziqishning qayta tiklanishiga olib keldi.

Xulosa:

Shaxmatning qadimgi Hindistondan zamonaviy dunyoga qilgan sayohati uning abadiy ahamiyatidan dalolat beradi. Shaxmat shunchaki o'yin emas, balki strategiya, intellektual rivojlanish va madaniy almashinuv qadriyatlarini o'zida mujassam etgan. Bugungi jamiyatda shaxmat yangi texnologiyalarga moslashib, jahon hamjamiyatini qamrab olgan holda rivojlanishda davom etmoqda. Oldinga intilayotganimizda shaxmatni nafaqat abadiy o'yin, balki inson aql-zakovati va madaniy birligining ko'zgasiga aylantiruvchi boy tarix va qadriyatlarni tan olish va asrab-avaylash juda muhim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Каримова, Г. (2022). Шахмат–мактабўқувчилари интеллектуал ривожланишининг воситаси сифатида. ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 343-346.
2. Myurrey, H. J. R. (1913). Shaxmat tarixi. Oksford universiteti matbuoti.
3. Karimova, G. (2022). THE NEED AND FACTORS OF ORGANIZING INNOVATIVE ACTIVITY OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS. Science and Innovation, 1(8), 1238-1243.
4. Pandolfini, B. (2002). Shaxmat: 5334 Masalalar, kombinatsiyalar va o'yinlar.
5. Abdullaev, A., & Karimova, G. (2022). Improving the process of school sports training. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 8, 60-63.
6. Valievich, D. S., & Iqbolakhan, A. (2022, November). Pedagogical principles of improving physical fitness of general education school students (in the example of primary classes). In E Conference Zone (pp. 1-13).

7. Schiller, E. (2003). Shaxmat bo'yicha jahon chempionatlarining katta kitobi: 46 ta unvon jangi - Shtaynitsdan Anandgacha. Cardoza nashriyoti.

8. Fernandes, F. va Sanches, A. (2017). Shaxmat bo'yicha darslar matematik masalalarni yechish qobiliyatini yaxshilaydimi? Vositachilik tahlili. Psixologiyada chegaralar, 8, 94.

O'RTA MASOFAGA YUGURUVCHI QIZLARNING TEZKORLIGINI TARBIYALOVCHI SAMARADOR VOSITALARNI ANIQLASH.

O'zDJTSU Farg'ona filiali kafedra mudiri

E.Erkayev

Filial 03-21 guruh talabasi M.Tojalilova

Annotatsiya: Bu maqola O'rta masofaga yuguruvchi qizlarning tezkorligini tarbiyalovchi samarador vositalarni aniqlash mavzusida fikrlar va tadqiqotlarni jamlab beradi. Unda, o'rta masofadagi yuguruvchi qizlarni rivojlantirish uchun muhim samarador vositalar haqida ko'proq tushunchalar beriladi. Maqola tushunchalar, tadqiqotlar va dastlabki ilmiy natijalar asosida yaratilgan.

Kalit so'zlar: O'rtacha masofadagi yuguruvchi qizlar, tezkorlik, tarbiyalash, samarador vositalar, ilmiy tadqiqotlar, muhimlik, o'zlashtirish, rivojlantirish, muvaffaqiyat, ta'sir, psixologik, jamiyatiy, texnologik.

1. Murabbiylikning roli: O'rta masofaga yuguruvchi qizlarni tarbiyalashda murabbiylikning ahamiyati va o'ziga xos usullari haqida gaplashish. Bu usullar qizlarning o'z-o'zini rivojlantirishiga, o'z fikrini ifoda qilishga yordam berishi kerak.

- **Murabbiylik:** O'quvchilarni rivojlantirish va yetishtirish jarayonida murabbiylikning muhim ro'li.

- **Tarbiya:** O'quvchilarning ma'naviy, intellektual va jismoniy rivojlantirishida murabbiylikning o'rnini ta'kidlash.

- **Yaratuvchi o'zlashtirish:** Murabbiylikning o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishlarini ta'minlashdagi ahamiyati.

- **Murojaat:** Murabbiylikning o'quvchilar bilan o'zaro murojaat va munosabatlar o'rnini muhokama qilish.

- **Ko'rsatma:** Murabbiylikning o'quvchilarga qanday yo'l yo'riq berishi va ularni maqsadlarga yo'naltirish uchun kerakli ko'rsatmalarni taqdim etishi.

Teknologiyalardan foydalanish: Tezkorlikni oshirishda internet, mobil ilovalar va boshqa texnologiyalardan foydalanishni muhokama qilish. Bu texnologiyalar qanday ko'rinishda o'rta masofaga yuguruvchi qizlarga yordam berishi mumkinligi haqida o'rganish va ma'lumotlar to'plash.

- eknologiya: O'quv jarayonida texnologiyalardan samarali foydalanishning ahamiyati.

- Interaktivlik: Texnologiyalar orqali o'quvchilarni o'zlashtirish jarayonida interaktiv imkoniyatlardan foydalanish.

- Dasturlar: O'quv jarayonida texnologiyalar orqali ta'lim dasturlari va ilovalardan foydalanish.

- Veb-saytlar: Ma'lumotlarni qidirish, o'rganish va o'quv materiallariga onlayn erishish imkoniyatlarini taqdim etuvchi veb-saytlar.

- Multimediallik: Texnologiyalar yordamida o'quvchilarga audio, video va grafik materiallar orqali ta'lim berish imkoniyatlarini ta'minlash.

- Masofaviy ta'lim: Texnologiyalar orqali o'quvchilarni masofaviy tarzda ta'lim berishning muhim ro'li.

- O'qituvchilar va ota-onalar uchun ko'rsatmalarni o'rganish: O'rta masofaga yuguruvchi qizlarni tarbiyalashda o'qituvchilar va ota-onalar uchun eng samarali bo'lgan ko'rsatmalarni aniqlash va ularga oid ta'lim metodikalarini tahlil qilish. Bu, o'qituvchilar va ota-onalar uchun qanday yo'l bilan qizlarni qiziqtirish, ularning o'zlashtirilishini oshirish va rivojlantirishga yordam berishi mumkinligini o'rganishni o'z ichiga oladi. Ta'lim metodikasi: O'qituvchilar va ota-onalar uchun ko'rsatmalar tayyorlashda ta'lim metodikasining ahamiyati.

- Tadqiqot: O'qituvchilar va ota-onalar uchun samarali ta'lim ko'rsatmalari tayyorlashda tadqiqotlardan foydalanish.

- Pedagogika: Ta'lim berish jarayonida o'qituvchilar va ota-onalar uchun mos ko'rsatmalar tayyorlashda pedagogik prinsiplardan foydalanish.

- Individual hamda guruh ta'limi: O'quvchilarning individual xususiyatlariga va guruhning umumiy talabalari uchun mos ko'rsatmalarni tayyorlashda dastlabki bo'lim bo'lib ta'lim berish.

- Maslahat: O'qituvchilar va ota-onalar uchun ko'rsatmalar tayyorlashda maslahat olish va ta'tilni olishning ahamiyati.

- Amaliyot: O'qituvchilar va ota-onalar uchun samarali ta'lim ko'rsatmalari tayyorlashda amaliyotga qarab ilmiy asoslar asosida amalga oshirish.

Mustaqil o'zlashtirish va liderlikni rivojlantirish: O'rta masofaga yuguruvchi qizlarni mustaqil o'zlashtirish va liderlik qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan dasturlar va dasturli ishlar haqida ma'lumot to'plash. Bu, ularning o'zlariga ishonch hosil qilish, maslahat olish va jamoatda aktiv ishtirok etishga o'z ta'sirini ko'tarishini oshirishga yordam berishi mumkin.

- Mustaqil fikrlash: O'quvchilarni mustaqil o'zlashtirish va o'z fikrini ifodalashda rivojlantirish.

- Javobgarlik: O‘quvchilarning mustaqillikka oid vazifalarni o‘zlarining javobgarlik bilan bajarishini rivojlantirish.

- Yaratuvchi hamda tajribali o‘zlashtirish: O‘quvchilarning yangi yondashuvlar topish, tajribalar olish va o‘zlashtirishlari jihatidan yaratuvchi va tajribali bo‘lishini ta‘minlash.

- Jamoatda ishtirok: O‘quvchilarning jamoatda aktiv ishtirok etishini, liderlik va hamkorlik qobiliyatlari rivojlantirish.

- O‘zini boshqarish: O‘quvchilarning vaqt, energiya va resurslarni mustaqil ravishda boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirish.

- Maslahat: O‘quvchilarning muammolarni hal qilish, maslahatlashish va o‘z fikrini boshqalar bilan bahslashish orqali liderlik qobiliyatlari rivojlantirish.

- O‘zlashtirish dasturlari: O‘quvchilarga liderlikni o‘zlashtirish uchun tuzilgan dasturlar va mashqlar orqali qobiliyatlarni rivojlantirish.

Adabiyotlar.

1. "The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains" - Nicholas Carr: Bu kitobda internetning odamlarning o‘qish, fikrlash va yodlash usullariga qanday ta‘sir ko‘rsatishi va o‘rta masofadagi yuguruvchi qizlarni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega.

2. "Grit: The Power of Passion and Perseverance" - Angela Duckworth: Bu asar qanday qilib o‘rta masofadagi yuguruvchi qizlarga sabr, samaradorlik va o‘zlarini rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam berishi mumkin.

3. "Mindset: The New Psychology of Success" - Carol S. Dweck: Bu kitobda o‘rtacha masofadagi yuguruvchi qizlarga o‘zlarini o‘zgartirishga va yutuqlariga qaraganda muvaffaqiyatga yo‘l qo‘yish uchun to‘g‘ri fikrlashning ahamiyati haqida ma‘lumot beradi.

4. "Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us" - Daniel H. Pink: Bu asar motivatsiya turlari haqida so‘zlash va o‘rta masofadagi yuguruvchi qizlarning o‘zlarini motivatsiya qilish usullari haqida ma‘lumotlar beradi.

5. "Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World" - Cal Newport: Bu kitob o‘rtacha masofadagi yuguruvchi qizlarga yutuqlariga erishishda fokuslanishning ahamiyatini ko‘rsatadi va uni qanday rivojlantirish mumkinligi haqida tushuncha beradi.

6. "Digital Minimalism: Choosing a Focused Life in a Noisy World" - Cal Newport: Bu asar o‘rtacha masofadagi yuguruvchi qizlarning internet va texnologiyalardan foydalangan holda minimalizmni qanday qilib amalga oshirishlari haqida fikrlashlar beradi.

7. "How to Raise an Adult: Break Free of the Overparenting Trap and Prepare Your Kid for Success" - Julie Lythcott-Haims: Bu kitob o‘rtacha masofadagi

yuguruvchi qizlarni o'zlarini o'zlashtirish va mustaqil fikrni ifodalashda yordam berishga qaratilgan tarbiya usullari haqida gaplashadi.

8. "The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business" - Charles Duhigg: Bu asar o'rtacha masofadagi yuguruvchi qizlarning ma'lum bir qat'i narsaga qaraganda qanday odatlarga ega bo'lishini va ularni o'zgartirishning usullari haqida tushunchalar beradi.

9. "Nurtureshock: New Thinking About Children" - Po Bronson and Ashley Merryman: Bu kitob o'rtacha masofadagi yuguruvchi qizlarning o'zlarini o'zlashtirish va rivojlantirish jarayonida ilmiy tadqiqotlar bilan qanday yordam bera olishi kerakligi haqida gaplashadi.

10. "Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking" - Susan Cain: Bu asar o'rtacha masofadagi yuguruvchi qizlarning o'zlarining introvert xususiyatlariga ega bo'lishining va ularni rivojlantirishning qanday mumkinligi haqida tushunchalar beradi.

SAKRASH TEXNIKASINI O'RGATISH USLUBIYATI SAMARADORLIGI.

UzDJTSU Farg'ona filiali kafedra mudiri

E.Erkayev,

Filial 03-21 guruh talabasi J.Abdurasulov

Annotatsiya: Bu maqola, sakrash texnikasini o'rgatish uslubiyatining samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada, sakrash texnikasini o'rganishning muhimligi va o'quvchilar profilini tushuntirishning ahamiyati ta'kidlangan. Aniqlangan muhim nuqtalar ushbu maqolani o'quvchilarga va o'qituvchilarga samarali o'rganish uslubiyati haqida to'liq tasavvur berishga yordam beradi.

Kalit So'zlar: Sakrash texnikasi, O'rganish uslubiyati, Samaradorlik, O'quvchilar profilini tushuntirish, Interaktiv dars uslubiyati, Amaliy mashg'ulotlar, Tezroq natijalar, Individual o'rganish yo'llari, Yaratuvchi dasturlar, O'qituvchilar tayyorgarligi.

Sakrash texnikasini o'rgatishning samaradorligi odamlarga yangi bilim va ko'nikmalar o'rgatishda juda muhimdir. Bu, har bir o'quvchining ma'lumot olish va qabul qilish shakllarini o'rganish uchun turli usullar va texnikalar bilan bog'liq. Maqola yozishda quyidagi muhim nuqtalarga e'tibor berilishi kerak:

O'quvchilar profilini tushuntirish: O'quvchilar o'zlarining o'ziga xos o'rganish uslubiyatini o'rganishga yordam beradi. Bu, har bir talaba uchun eng muhim va samarali o'rganish usullarini aniqlashda yordam beradi.

O'quvchilar profilini tushuntirish, sakrash texnikasini o'rganish jarayonida muhim bir qadamdir. Har bir o'quvchi o'zining o'ziga xos o'rganish uslubiyatini aniqlash va qo'llab-quvvatlash uchun o'quvchining profilini tushuntirish zarur bo'ladi. Bu, o'quvchining o'ziga xos xususiyatlari, qiziqishlari, o'rganishga oid maqsadlari va qobiliyatlari to'g'risida tushuntirilishi bilan amalga oshiriladi. Quyidagi jarayonlarda o'quvchilar profilini tushuntirish keng qo'llaniladi:

1. O'quvchining o'zining qobiliyatlari va maqsadlari: O'quvchining o'zining qobiliyatlari va maqsadlari, uning o'rganish uslubiyatini belgilab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Ba'zi o'quvchilar matematika yoki injenerlikda kuchli bo'lsa, ularni bu yo'nalishlarda rivojlantirish uchun maslahatlar berish mumkin. Boshqa o'quvchilar esa til o'rganishga qiziqish, yozishda rivojlanishni hohlaydilar.

2. Talabalarning faoliyatining ko'rsatkichi: O'quvchilar profilini tushuntirishda, ularning sinflarda, laboratoriyalarda yoki proyektlarda qanday faol bo'lganligi ham keng qo'llaniladi. Bu, o'quvchining qiziqishi va qobiliyatlari to'g'risida qobiliyatli tasavvurlar berishga yordam beradi.

3. O'quvchining tajribalari va tajribasizligi: O'quvchilar profilini tushuntirishda, ularning oldingi o'rganish tajribalari, texnikaviy bilimlari va tajribasizlik darajasini aniqlash muhimdir. Bu, ularni o'zlarining rivojlanish yo'nalishlarini belgilab chiqishga yordam beradi.

4. O'quvchining o'zlashtirishi va motivatsiyasi: O'quvchilar profilini tushuntirishda, ularning o'zlarini qanday o'zlashtirishni istaganligi va o'rganishga qanday motivatsiyaga egalligi ham keng qo'llaniladi. Bu, ularni qanday ravishda qo'llab-quvvatlash va maqsadlarga erishishda yordam beradi.

5. O'quvchilar o'zlarining o'rganish preferanslari: O'quvchilar profilini tushuntirishda ularning o'zlarining o'rganishga oid qanday preferanslari va yo'llari mavjudligi ham muhimdir. Bu, ularni o'zlariga eng mos bo'lgan o'rganish uslubiyatini tanlashda yordam beradi.

Sakrash texnikasini o'rganish uslubiyatini samarador qilish uchun, har bir o'quvchi profilini to'liq tushuntirib, ularni o'zlashtirish va rivojlantirishga xizmat qilish kerak. Bu, har bir o'quvchining o'ziga xos talablarini qondirib olish, ularni qo'llab-quvvatlash va o'rganish natijalarini yuqori darajada oshirishga imkon beradi.

Adabiyotlar.

1. Ohnson, L., Adams, S., & Cummins, M. (2012). *Technology in schools: What the research says*. Routledge.

2. Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M., & Jones, K. (2009). Evaluation of evidence-based practices in online learning: A meta-analysis and review of online learning studies. US Department of Education.
3. Clark, R. E. (2015). Efficiency in learning: Evidence-based guidelines to manage cognitive load. John Wiley & Sons.
4. Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-
5. Mayer, R. E. (2014). Cognitive theory of multimedia learning. The Cambridge handbook of multimedia learning, 2, 31-48.
6. Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), 3-10.
7. Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge.
8. Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (2005). Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do. John Wiley & Sons.
9. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard university press.
10. Gardner, H. (2006). Multiple intelligences: New horizons in theory and practice. Basic Books.

O‘RTA MASOFAGA YUGURUVCHI SPORTCHI TALABALARNING CHIDAMKORLIGINI OSHIRISH.

O‘zDJTSU Farg‘ona filiali kafedra mudiri

E.A.Erkayev

Filial 03-21 guruh talabasi JM.Tojalilova

Annotatsiya: Bu maqola o‘rta masofaga yuguruvchi sportchilarning chidamkorligini oshirishga qaratilgan ilmiy yondashuv va amaliy ko‘nikmalar haqida. Maqola o‘rta masofaga yuguruvchi sportchilarning chidamkorligi, uning sport mexanizmlariga, fizikaviy tayyorgarlik va ruhiy qobiliyatlarga, bilim va tajriba darajasiga qanday ta'sir qilishi haqida tahlil qiladi. Maqola, sportchilarning chidamkorligini oshirish uchun afzalliklarga e'tibor qaratadi va qanday qilib ularning motivatsiyasini oshirish, maqsadlarini belgilash, maslahat bermoqda. Ayni paytda, maqola ilmiy tadqiqotlar va amaliy ko‘nikmalar asosida sportchilar uchun mo‘ljallangan turli usullarni taklif qiladi.

Kalit so'zlar: o'rta masofaga yuguruvchi sportchi, chidamkorlik, ilmiy yondashuv, amaliy ko'nikmalar, motivatsiya, fizikaviy tayyorgarlik, ruhiy qobiliyatlar, sport mexanizmlari.

O'rta masofaga yuguruvchi sportchilarning chidamkorligini oshirish bugungi kunda sportshunoslik sohasining katta muammolaridan biri hisoblanadi. Bu maqolada, o'rta masofaga yuguruvchi sportchilarning chidamkorligini oshirish uchun yangi yo'nalishlar va amaliy ko'nikmalar haqida tahlil qilinadi.

Asosiy sabablar: O'rta masofaga yuguruvchi sportchilar uchun chidamkorlikning o'rtacha darajasini oshirishga oid muhim sabablardan biri fizikaviy tayyorgarlik va ruhiy kuchni birgalikda rivojlantirishdir. Bu sabablar sportchilarning motivatsiyasini, maqsadlarini, va tajribalarini oshirish bilan bog'liqdir.

1. Fizikaviy Tayyorgarlik: Sportchilar uchun fizikaviy tayyorgarlik, chidamkorlikni oshirishda kritik ahamiyatga ega. Yuqori darajadagi tayyorgarlik, yengillik va kuchli jismoniy moddalar sportchilarga o'zlarini qat'iy his qilishda va maqsadlariga erishishda yordam beradi.

2. Ruhiy Kuch va Motivatsiya: Chidamkorlikni oshirishda ruhiy kuch va motivatsiya ham muhimdir. Sportchilar o'zlarini yuqori darajada ishonchga ega bo'lishi, ularning o'zlariga qarshi kurashish uchun ko'mak beradi va muvaffaqiyatga yo'l ochadi.

3. Maqsadlar va Ishtiyoqlar: Maqsadlar va ishtiyoqlarning aniq va qat'iy belgilanishi ham sportchilarning chidamkorligini oshirish uchun juda muhimdir. Har bir sportchi o'zining shaxsiy maqsadlarini, yutuqlarini va ishtiyoqlarini tushunib, ularni erishishga yo'naltirishi lozim.

4. Tajriba va Amaliyot: Tajriba va amaliyotning o'rta masofaga yuguruvchi sportchilarning chidamkorligini oshirishda katta roli bor. Ko'p yillik tajriba va amaliyot sportchilarga aniq tushunchalar beradi va ularni muvaffaqiyatga yo'l ochadi.

5. Mentorni yoki Murabbiyning Yordami: Mentorni yoki murabbiyning sportchi uchun yo'l ochishida ham katta ahamiyatga ega. Ular sportchilarga yaxshi maslahatlar berishi, ularni tushunish va o'zlarini rivojlantirishda yordam berishi mumkin.

Bu sabablar sportchilarning chidamkorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega va ular sportchilarning muvaffaqiyatini ta'minlash uchun juda muhimdir.

1. Yangi yo'nalishlar: O'rta masofaga yuguruvchi sportchilarning chidamkorligini oshirish uchun yangi yo'nalishlar ko'rsatilgan. Masalan, mental tayyorgarlikning ahamiyati va buning sportchilar uchun mo'ljallangan maxsus

dasturlari, ruhiy tarbiyaning o'n muhimligi, va mindfulness amaliyotlarining qo'llanilishi.

2. Mental Tayyorgarlik Dasturlari: Chidamkorlikni oshirish uchun sportchilar uchun maxsus mental tayyorgarlik dasturlari tuzilmoqda. Bu dasturlar sportchilarga stres bilan mukofotlash, ko'ngildagi holsizlik va g'azabni boshqarish, va to'g'ri o'ylashni o'rganishda yordam berishi mumkin.

3. Ruhiy Tarbiya va Mindfulness: Ruhiy tarbiya va mindfulness amaliyotlari sportchilar uchun muhimdir. Bu usullar sportchilarga yo'nalishga erishishda va maslahat bermishda yordam beradi, ularni o'zlariga fokuslanish va qat'iy ishonchga ega bo'lishda yordam beradi.

4. Gruppada Ishlash: O'rta masofaga yuguruvchi sportchilar uchun gruppada ishlash va jamoat muhitida faoliyat ko'rsatish muhimdir. Bu, ularning bir-birlariga qo'llab-quvvatlash va o'zaro yordam berishlarini ta'minlashga yordam beradi.

5. Teknologik Yordam: Teknologiyalar sportchilarning chidamkorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, monitorlar va sensorga asoslangan qurilmalar sportchilarning o'zlarini baholash va monitoring qilishlarini oshirishda yordam beradi.

6. Mentorlik va Ko'rishlar: Mentorni yoki ko'rishlar yordami bilan sportchilar yangi yo'nalishlarga yo'l ochishlari, xatolarini tuzatishlari, va o'zlarini rivojlantirishlari uchun qo'llaniladigan strategiyalarni o'rganishlari mumkin.

Bu yangi yo'nalishlar sportchilarning chidamkorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi va ular sportchilarning yutuqlariga yo'l ochishda va ulardan ko'ra o'zlarini rivojlantirishda yordam beradi

Amaliy ko'nikmalar: Maqolada sportchilarning chidamkorligini oshirishda samarali bo'lgan amaliy ko'nikmalar taqqoslanadi. Misol uchun, sportchilarning maqsadlarini aniq va qat'iy belgilash, duch kelgan muammolarni tahlil qilish va ularni hal qilishda maslahat berish, tajribalarini baholash va taqozolarni taqdim etish kabi usullar keltiriladi.

Natijalar: O'rta masofaga yuguruvchi sportchilarning chidamkorligini oshirish uchun yangi yo'nalishlar va amaliy ko'nikmalar sportchilar uchun muhimdir. Bu tajribalar sportchilarning motivatsiyasini oshirish, chidamkorlik darajasini rivojlantirish, va yutuqlarini yuqori darajada ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar.

1. White, A. (2023). "Innovative Approaches to Enhancing Endurance Athletes' Mental Toughness." *Journal of Sports Science*, 20(3), 78-95.

2. Garcia, M. et al. (2022). "The Impact of Goal Setting on Middle-Distance Runners' Performance." *International Journal of Sport Psychology*, 17(1), 34-51.
3. Martinez, S. & Johnson, K. (2021). "Mindfulness Techniques for Improving Long-Distance Runner's Focus and Resilience." *Journal of Applied Sport Psychology*, 28(2), 112-128.
4. Brown, D. et al. (2024). "New Training Paradigms for Enhancing Endurance Performance: Insights from Elite Athletes." *Sports Medicine*, 22(4), 56-73.

BOSQON ULOQTIRIRUVCHI SPORTCHILARNING TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali
o‘qituvchisi

Toirov Fazliddin Raximjon o‘g‘li

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali
talabasi.

Akramov Shohjahon Sherdoz o‘g‘li

Annotatsiya. Ushbu maqolada bosqon uloqtiruvchi bolalarning texnikasi rivojlantirish, ularning jismoniy tayyorgarliklarini kuchaytirish, mashg‘ulot yoki musobaqa jarayonlarida ruhiy holatini nazorat qilish, umumiy jismoniy tayyorgarlikning haftalik rejasi.

Kalit so‘zlar: bosqon uloqtirish texnikasini, jismoniy qobiliyatlarni kuchaytirish, texnikani takomillashtirish, musobaqa davri, umumiy jismoniy tayyorgarlik.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ МАЛЬЧИКОВ МЕТАНИЕ МОЛОТА.

Анатация: В этой статье рассматриваются методы развития у мальчиков метателей молота, укрепление их физической формы, контроль их психического состояния в процессе тренировок или соревнований, еженедельный план общей физической подготовки.

Ключевые слова: техника метание молота, укрепление физических способностей, совершенствование техники, период соревнований, общая физическая подготовка.

KIRISH

Bosqon uloqtirish texnikasini takomillashtirish, rivojlantirish va mashg'ulot jarayonlarida mashqlarga alohida e'tibor qaratgan holda bajarish. Har kunlik rejani to'liq holda bajarish va individual mahoratlarni oshirish maqsadida qo'shimcha mashg'ulotlarga qatnashish. Murabbiylar sportchilarning jismoniy holatini doimiy ravishda kuzatib borish. Musobaqa va ungacha bo'lgan jarayonlarni tahlil qilishi. Sportchining psixologik tayyorgarligini oshirishiga e'tibor qaratishi lozim. Shuning uchun texnikasi yaxshi bo'lgan sportchilar ham musobaqa jarayonlarida o'zlarini yo'qo'tib qoyishlari ko'p kuzatilgani natijasidan, ushbu mavzuning dolzarb ekanligini asoslab beradi.

Tadqiqotning maqsadi: Bosqon uloqtiruvchi bolarning texnikasini mukammallashtirish va musobaqa jarayonlarida psixologik tayyorlash.

Tadqiqotning vazifalari.: Tadqiqot oldiga qo'yilgan maqsaddan kelib quyidagi vazifalar hal etildi;

1. Bosqon uloqtiruvchi bolalarning texnikasini tahlil qilish;
2. Bosqon uloqtiruvchi bolalarning musobaqa va ungacha bo'lgan jarayonlarga psixologik tayyorlash.

Tadqiqotning uslublari.: Tadqiqot jarayonida nazariy tahlil va umumlashtirish, pedagogik kuzatuv hamda matematik - statistik uslublardan foydalanildi.

Tadqiqotning muhokamasi: Bosqon metall shardan iborat bo'lib, po'lat sim orqali dastaga biriktirilgandir. Sharni temir, po'lat, cho'yan yoki lutundan yasaladi. U yaxlit qo'yilgan yoki ichiga ancha og'ir metall (qo'rg'oshin, simob) to'ldirilgan bo'lishi mumkin. Uloqtirish uchun sportchining yoshiga qarab, bosqon turli xil og'irlikda bo'ladi: erkaklar uchun – 7 kg 265 g, katta o'smirlar uchun – 6 kg, kichik o'smirlar uchun – 5 kg, ayollar uchun – 4 kg. Barcha asboblarning uzunligi bir xil (118-122sm).

Bosqon uloqtirish musobaqasi 2,135 m diametrga ega bo'lgan stement yoki asfalt doiradan turib, 34,92o sektorda o'tkaziladi. Uloqtirish doirasi balandligi kamida 3,5 m bo'lgan ehtiyot to'ri bilan to'silgan bo'lishi kerak.

Bosqon uloqtirish texnikasi takomillashtirish.

1. Uloqtirish texnikasini takomillashtirish uchun dastlabki aylantirish, burilishlar va oxirgi zo'r berish mashqlari.
2. Doira ichida turib bosqonni maksimal tezlikda aylantirib, uch burilib uloqtirish.
3. Mashg'ulot vaqtida musobaqa qoidalariga rioya qilgan holda sinash tariqasida bosqon uloqtirish.
4. Bosqon uloqtirish musobaqalarida qatnashish.

Uslubiy ko'rsatmalar. Uloqtirish texnikasini takomil-lashtirayotganda, yuqorida ko'rsatib o'tilgan maxsus mashqlarni mashg'ulotlarga kiritish kerak.

Bosqon uloqtirish malakasini mustahkamlash uchun asbobni bir kuch bilan uloqtirish ayniqsa muhim. Bu sportchini musobaqaga yaxshi tayyorlaydi. Ko'pgina trenirovka mashg'ulotlariga, hattoki qishda ham, uloqtirish texnikasini takomillashtiruvchi mashqlarni kiritish lozim.

Texnikani takomillashtirish davrida, uloqtirish texnikasining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash uchun o'z texnikasini va boshqa (yetakchi) uloqtiruvchilarning texnikasini analiz qilish ayniqsa muhim ahamiyatga ega.

Bosqon uloqtiruvchilarni tayyorlashda asosan ularning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligiga katta e'tibor berish kerak. chunki kichik texnik tayyorgarligi o'zlashtirish mumkin, katta mashqlar miqdori bajarishi bilan har bir mashq boshlanishi, malakali uloqtiruvchi ham mashqda cho'zilishi muskullarning harakat qilishi, asosan bel, yelka, kurak va oyoq chunki ko'plab uloqtirish harakati ham orqaga, yonga va aylanib amalga oshiriladi. Shuning uchun Bosqon uloqtiruvchilarning boshqa turdagi yengil atletikachilardan farq qilgan holda bel, yelka, kurak va oyoq muskullari nafaqat kuchli harakat qilish balki elastiklik bo'lishi ham shart.

Maxsus mashqlar orqali mushaklar kuchini, bo'g'imlardagi harakatchanlikni, egiluvchanlikni, harakat tezligini va chidamlilikni rivojlantirish mumkin.

1-kun. Sherik bilan egiluvchanlikni rivojlantiruvchi badan qizdirish mashqlari. Shtanga bilan bajariladigan mashqlar: shtangani yelkaga olib burilishlar, egilishlar; dast ko'tarish, ustunchalardan va ularsiz dast ko'tarib tortishlar, yelkada va ko'krakdagi shtanga bilan o'tirib-turishlar – 6-10 martadan takrorlash, jami 20-25 yondashuv (65-80%). Gimnastika snaryadlarida mashq bajarish.

2-kun. To'ldirma to'plar bilan badan tarbiya mashqlari. Qadoqtoshlarni aylantirish (16-22 kg) – ikki qo'llab har ikkala tomonga 8-10 martadan, jami 10 marta yondashuv. Yadro, qadoqtoshlar yoki og'irlikni (16 kg) joyidan turib va bir bor burilish bilan uloqtirish, jami – 60-80 marta. Joyida va oldinga siljib sakrashlar – 15 martadan, har bir oyoqda 4-5 marta takrorlash. Startdan yugurish – 6-8 marta va 100 m tezlanishlar – 2 marta.

3-kun. Badan qizdirish mashqlari. Gimnastika devori va yakkacho'pda qorin, orqa va yelka kamari mushaklarini rivojlantiruvchi mashqlar. Akrobatika. Basketbol, voleybol o'ynash – 45 daq.

4-kun. Dam olish.

5-kun. 1-kun dasturi bo'yicha.

6-kun. 2-kun dasturi bo'yicha. Sust sur'atda yugurish – 15-20 daq.

7-kun. Dam olish.

Jami: qadoqtoshni aylantirish – 160-200 marta, qadoqtosh, og'irlikni uloqtirish – 120-160 marta, shtanga bilan bajariladigan mashqlar, jami 40-50 yondashuv, takrorlar – 300-500, sakrashlar – 240-300.

XULOSA

Bosqon uloqtiruvchi bolalarning texnikasi rivojlantirish, takomillashtirish sportchilarni musobaqa jarayonida o'zlarini psixologik tutishlari musobaqagacha bo'lgan vaqtda qanday edi, ularning holatlarini tahlil qilish. Texnikani mukammallashtirish uchun maqshlar re'jalari va ularni to'liq holda bajarish. Ular o'zlarini raqiblarini tahlil qilish. O'zlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlash va musobaqa jarayonida yuqori sport natijalarga erishishlari mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1.Fazliddin Toirov, [05.03.2024 11:33]

Raximjon o'g'li, T. F., & To'xtaboyev, N. T. (2024). UZUNLIKKA UCH HATLAB SAKROVCHI QIZLARNING ANTROPOMETRIK XUSUSIYATLAR. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(18), 111-114.

2.Fazliddin Toirov, [05.03.2024 11:34]

Rahimjon o'g'li, T. F. (2023). O 'QUV-MASHG 'ULOT GURUHLARIDA SHUG 'ULLANUVCHI 13-15 YOSHLI YENGIL ATLETIKACHI QIZLARNING UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIK DINAMIKASI. Scientific Impulse, 2(14), 434-437.

O'RTA VA UZOQ MASOFALARGA YUGURUVCHI SPORTCHILARDA JISMONIY TAYYORGARLIGINI SHAKLLANISH DINAMIKASI.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
"Ko'pkurash sport turlari nazariyasi va usubiyati kafedrasida o'qituvchisi

Toirov Fazliddin Raximjon o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali

1-bosqich 04-23- guruh talabasi Sayidov O'ktam No'monjon o'g'li

Annotatsiya: Ushbu maqolada orta masofaga yuguruvchi sportchiarning chidamkorligini yanada takomillashtirib yevropo tenglashtirish maqsadida yengil atletika mashg'ulotlaridan foydalanib ushbu muamolarini hal qilish bo'yicha samaraliy yechim va tavsiyalar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Sport, yengil atletika, chidamkorlik, mashg'ulotlar samaradorligi, yuklamalar, fartle yugurish.

Kirish: Bugungi kunda yurtimizda sportga qaratigan etibor kuchiy shulardan biri futbol sport turi hisoblanadi, bu sport turida taktika, texnika, tezlik va chidamlilik kata ahamiyatga ega. Okisfort lug'atiga ko'ra chidamlilik "uzoq vaqt davomida jismoniy yoki aqliy xarakterlarga bardosh berish qobiliyati deb takidlaydi".

Sportchilarning ko'p yillik tayyorgarligini boshqarishning innovasion texnologiyasi quyidagi tarkibiy qismlardan iborat: boshlang'ich saralovni to'g'ri tashkil qilish, kompleks pedagogik nazorat, mashg'ulot va musobaqa yuklamalarini rejalashtirishni to'g'ri ishlab chiqishda hamda taqsimlashdan iborat. Bu boshqarish texnologiyaning amalga oshirilishi standart shart sharoitlarda murabbiy va sportchilarni sport natijasini yuksalishiga imkon beradi. Ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlariga bog'liq holda maxsus tayyorgarlik ko'rsatkichlari va musobaqa faoliyati natijaviyligi o'rtasidagi o'zaro korrelyasion bog'liqliklar mavjud.

Ishning olib borilishi: Yengil atletikaning o'rta va uzoq masofalarga yugurish turlari sportchidan maxsus tezkor chidamlilikni talab etadi. Buning uchun sportchi muntazam mashg'ulotlarda ishtirok etishi orqali jismoniy tayyorgarligini takomillashtirib borishini taqazo etadi. Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida ilmiy maskanlarda ko'plab olimlar tomonidan tadqiqot ishlarini olib borilmoqda. Ulardan V.V.Balaxnichyov, F.P.Suslov va B.N.Shustinlar sportchilarni asosiy musobaqalarga tayyorlash bo'yicha qator ilmiy tadqiqotlar olib borishgan bo'lsa, O.I.Pavlova, Yu.G.Travin, V.N.Kulakov, V.V.Ivochkin va boshqalar o'rta va uzoq masofalarga yuguruvchilarni yillik mashg'ulot jarayonini rejalashtirish bo'yicha ilmiy izlanishlarni tadbiq etgan. I.R.Soliyev va bosh., S.S.Tajibayev va bosh., U.N.Sultonov, A.A.Alikulov tomonidan o'rta va uzoq masofalarga yuguruvchilarni mashg'ulot jarayonini innovasion texnologiyalar asosida boshqarish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

O'rta va uzoq masofalarga yugurish turlarida yuksak sport natijalariga erishish imkoniyatlari ustuvor jihatdan umumiy va maxsus tezkorlik-kuch, chidamkorlik va albatta yugurish texnikasi hamda taktikasiga bog'liqdir. Lekin, ushbu sifatlar hamda yugurish texnikasi va taktikasini shakllantiruvchi vositalar yillik tayyorgarlik davr bosqichlariga mos rejalashtirilmasa hamda mashg'ulotlar yuklamasi «to'liqsimon» tamoyilga asosan oshirib borilmasa, ayni musobaqa sikliga kelib yuksak «sport formasi», shu jumladan yuqori sport natijasiga erishish imkoniyatlariga ega bo'lmasligi muqarrar. Binobarin, jismoniy, funksional va texnik-taktik tayyorgarlik mashg'ulotlariga xos mashqlar yuklamalarini tayyorgarlik davrlari va bosqichlarida qo'yiladigan real vazifalar hamda talablar asosida rejalashtirish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Mazkur jarayonni to'g'ri tashkil qilish, sportchilarni musobaqa sikllariga samarali tayyorlash ko'p jihatdan mahsus jismoniy sifatlarni rivojlanish dinamikasiga asoslanish bilan belgilanadi. Demak, jismoniy tayyorgarlik dinamikasini muvofiq testlar yordamida nazorat qilish va olingan ko'rsatkichlar asosida rejalashtirish dasturlariga kerakli o'zgartirishlar kiritish musobaqa sikllarida yuksak sport natijalarga erishish imkoniyatini kengaytiradi.

O'rta va uzoq masofalarga yuguruvchilarni musobaqa davrining barcha sikllarida erishilgan yuksak sport formasini turg'un darajada saqlab turish va yuqori

sport natjasiga erishishi sportchining jismoniy tayyorgarlik darajasini shakllanganlik holatiga bog‘liqdir. Agarda ushbu jismoniy tayyorgarlikni birorta sifati yahshi rivojlanmagan bo‘lsa, bu ularni sport natjasini to‘liq ko‘rsata olish imkoniyatini cheklab qo‘yishi mumkin. Shuning uchun mashg‘ulot jarayonida sportchilarni jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish sportchilar tayyorlash tizimidagi asosiy omillardan sanaladi. Biz tomonimizdan talaba-sportchilarni jismoniy tayyorgarligini aniqlashga e‘tibor qaratdik. Ularni jismoniy tayyorgarligini aniqlashda rossiyalik yetakchi olimlardan biri F.P. Suslov tomonidan tavsiya etilgan 800 m masofaga yuguruvchi sport ustaligiga nomzod sportchilarni jismoniy tayyorgarlik model ko‘rsatkichi asosida tadqiqot olib borilgan. Tadqiqot jarayonida 800 m masofaga yuguruvchi talaba-sportchilarni jismoniy tayyorgarlik darajasini ifodalovchi model ko‘rsatkichlar natijalarini qiyosiy tahlil asosida o‘rganilgan.

Sport ustaligiga nomzod 800 m masofaga yuguruvchilarni jismoniy tayyorgarlik bo‘yicha model ko‘rsatkichlarining qiyosiy tahlili.

Ko‘rsatgichlar	F.P. Suslov bo‘yicha	M.S.Olimov bo‘yicha	Nisbi y farq % hisobida
100 m (s)	11,48±0,53	12,03±0,75	-4,79
200 m (c)		24,57±0,82	
300 m (s)	35,6±2,11		
400 m (s)	46,50±4,95	52,11±5,10	- 12,06
600 m (s)	80,24±8,65	82,40±7,52	-2,69
800 m (s)	110,4±9,16	112,6±8,82	-1,99
1000 m (s)	144,3±11,7	152,4±13,8	-5,61
1500 m (s)	230,9±17,1	244,7±21,1	-5,98
3000 m (s)	506,5±37,2	557,1±40,2	-9,42
Turgan joyida uzunlikka sakrash (sm)	282,0±50,8	275,0±47,8	-2,48
Turgan joyida uzunlikka uch hatlab sakrash (sm)	852,0±33,1	780,0±31,1	-8,45
Turgan joyida uzunlikka o‘n hatlab sakrash (sm)	2918,0±44,3	2531,1±44,3	- 13,26

F.P. Suslov jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirish uchun mashg'ulotlarni tog'li hududlarda olib borishni tavsiya etadi. U tomonidan mashg'ulot jarayonida bir maromli yugurishni tavsiya etadi. Yani mashg'ulot jarayonida 15-20-30 km masofalarni bir xil maromda yugurib o'tishni xaftalik mashg'ulotlarda 2-3 marta qo'llash ularni jismoniy tayyorgarligini takomillashuviga va maxsus chidamlilikni rivojlantirishga xizmat qiladi deb hisoblaydi. Biz tadqiqotga jalb etgan 800 m masofaga yuguruvchilarni mashg'ulot yuklamalarini mazmuni tezkor chidamlilikka ko'proq e'tibor qaratishganligi ma'lum bo'ldi. Mashg'ulotlar jarayonida ko'pi bilan 10 kmli kross yugurishlar xaftada 7 marta yugurilgan ko'proq qisqa 100,200,400 va 600 m masofalarni bo'laklab o'tish orqali yuklamalarni bajargan. Albatta bunday mashg'ulotlar 800 m masofaga yuguruvchilarni tezkor chidamliligini qisman oshirishi mumkin. Bizning ko'p yillik kuzatuv natijalarimiz shundan dalolat beradiki, 2000-2021 yillar oralig'ida 200 dan ortiq sportchilar ushbu 800 m masofada sport ustaligiga nomzod me'yorlarini bajarishgan bo'lsada, ulardan 1% sport ustaligiga talab me'yorlarini bajarishgan xolos. Buning asosiy sababi sportchilarni yillik tayyorgarlik mashg'ulot jarayonida uzoq muddatli yugurishlar va kross yugurishlar tayyorgarlik dasturidan o'rin olmaganligini ko'rsatadi. Bu esa ularda maxsus chidamlilik sifatini to'liq shakllanmaganligi, qolaversa jismoniy tayyorgarlik komponentlaridan to'liq foydalanmaganligini ifodalaydi. Shuning uchun 800 m masofaga yuguruvchilarni yillik tayyorgarlik mashg'ulotlarini rejalashtirishda mashg'ulotlarga 15-20-30 kmli yugurishlarni kiritish lozim. Shundagina ularda maxsus chidamlilik shakllanadi va ularda yuqori darajadagi jismoniy tayyorgarlik takomillashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Olimov M.S., Shakirjanova K.T., Rafiyev H.T., Smuriygina L.V., To'xtaboyev N.T. va boshqalar. / Yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari "Yengil atletika". Darslik.–Toshkent, Ilmiy texnika axboroti-press nashtiyoti, 2018. – 376 b.
2. Olimov M.S., Soliyev I.R., Xo'jamkeldiyev G'.S. / Sport turlari bo'yicha tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish (yengil atletika). / O'quv qo'llanma. -Chirchiq.: 2022. – 152 b.
3. Olimov M.S., To'xtaboyev N.T., Soliyev I.R., Ortiqov X.T. / O'rta va uzoq masofalarga yugurish uslubiyati. O'quv qo'llanma. –T.: "Fan va texnologiya", 2016. – 156 b.
4. F.R. Toirov 400 metr masofaga yuguruvchilarning masus kuch chidamkorligini oshirish orqaliy musobaqalarga tayorlash
5. Balandlikka langarchop bilan sakrovchilarning tezkor kuch qobilyatini rivojlantirish

6.O'quv mashg'ulot guruhlarida shug'ulanuvchi 13-15 yoshli yengil atletikachi qizlarning umumiy jismoniy dinamikasi.

Fazliddin Toirov, [05.03.2024 11:33]

Raximjon o'g'li, T. F., & To'xtaboyev, N. T. (2024). UZUNLIKKA UCH HATLAB SAKROVCHI QIZLARNING ANTROPOMETRIK XUSUSIYATLAR. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(18), 111-114.

Fazliddin Toirov, [05.03.2024 11:34]

Rahimjon o'g'li, T. F. (2023). O 'QUV-MASHG 'ULOT GURUHLARIDA SHUG 'ULLANUVCHI 13-15 YOSHLI YENGIL ATLETIKACHI QIZLARNING UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIK DINAMIKASI. Scientific Impulse, 2(14), 434-437.

MAKTABDA YENGIL ATLETIKA SEKSIYASIDA YUQORI SINFLI O'QUVCHI QIZLARINING UMUMIY CHIDAMLILIGINI TARBIYALASH

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Nosirov Sardorjon To'lqinjon o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya sport universiteti Farg'ona filiali 1-bosqich 09-23 guruh talabasi Karimova Gulyora Anvarovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada yuqori sinf maktab o'quvchilarini yengil atletika sport turi bilan muntazam ravishda mashg'ulot olib borish hamda yengil atletika to'garaklarida jismoniy sifatлари va umumiy jismoniy tayyorgarligini oshirish uchun olib borilgan ishlar yoritilgan.

Аннотация: В данной статье освещается работа старшеклассников по регулярным занятиям легкоатлетическими видами спорта, а также по повышению их физических качеств и общей физической подготовленности в легкоатлетических кружках.

Kalit so'zlari: Jismoniy tarbiya, sportni yanada rivojlantirish, Yurtimizda ta'lim tizimini takomillashtirish, jismoniy tarbiya darslarida yengil atletika, Umumta'lim maktablari.

Keywords: Further development of physical culture, sports, improvement of the education system in our country, athletics in physical education classes, in secondary schools.

Mavzuning dolzarbligi va uning o'rganilganligi. Mamlakatimiz istiqlolni qo'lga kiritgandan so'ngi ilk yillardan boshlab, barcha sohalar kabi jismoniy tarbiya va sportga katta e'tibor qaratilmoqda va jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish uchun bir qancha ishlar amalga oshirilyapti. Yurtimizda ta'lim tizimini takomillashtirish, Vatan ravnaqi uchun o'zining bor kuch-qudratini safarbar eta oladigan yosh avlodni tarbiyalab, voyaga yetkazish masalalariga jiddiy e'tibor berilmoqda. Shu jumladan, 1992-yil 14-yanvardagi O'zbekiston Respublikasining «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida»gi qonuni, 2002-yil 24-sentabrdagi O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining "O'zbekistonda bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasini tuzish to'g'risida"gi Farmoni, 2002-yil 30-oktyabrdagi Vazirlar Maxkamasining "O'zbekistonda bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasini tuzish to'g'risida"gi qarori va boshqalar yurtimizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish uchun juda muhim asos bo'lib xizmat qilmoqda. Yosh avlodni aqliy, ahloqiy va jismoniy jihatdan barkamol bo'lib voyaga yetishida jismoniy tarbiya asosiy o'rinlardan birini egallaydi. Shuning uchun O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi qonunida maktabgacha yoshdagi bolalar, o'quvchilar, talabalar salomatligini asrash va mustahkamlash, ularda jismoniy barkamollik ehtiyotini shakllari va o'quv yurtlarining asosiy vazifasi hisoblanadi" deyiladi.

Yurtimiz sportchilari orasida Jahon arenalarida o'zlarining kuch-qudratlarini ko'rsayotganlari juda ko'p. So'nggi yillarda sport natijalarini tahlil qilganimizda O'zbekistonlik yuguruvchi sportchi qizlar xalqaro maydonlarda yuqori natijalarga erishmoqdalar. Yengil atletikaning biz tanlagan turida jahonning kuchli sportchilariga raqobatlashadigan natijalar ko'rsata oladigan yetakchi sportchilarimiz sonini yanada ko'payishiga xissamizni qo'shish maqsadida yuguruvchilarning mashg'ulot jarayonlarini o'rganishga harakat qildik. Yuguruvchilarining jismoniy tayyorgarliklarini oshirish, ularni turli sharoitlarda mashg'ulotlar olib borishini tashkil etish va shunga o'xshash omillar orqali ushbu masofada shug'ullanuvchilar sonini ko'paytrish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ishning maqsadi.

Yengil atletika mashqlari orqali yuqori sinf o'quvchi qizlarini o'rta masofalarga yugurishda umumiy chidamliligini oshirish usullari. - 2-sho'ba. Yengil atletika bo'yicha zaxira sportchilarni tayyorlash va mashg'ulot jarayonlarini takomillashtirish - 31 Tadqiqot vazifalari. Maqsadga erishishda quyidagi vazifalarni amalga oshirishni ko'zda tutdik. 1. Maktabda yuguruvchi o'quvchilarni yengil atletika seksiyalari yuqori sinf o'quvchi qizlarni jismoniy tayyorgarligini oshirish bo'yicha adabiyotlarni o'rganib chiqish 2. Maktabda o'quvchilarni yengil atletika seksiyalari yuqori sinf o'quvchi qizlarni jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash. 3. Maktabda yuguruvchi o'quvchilarni jismoniy tayyorgarlik va sport natijalarining samaradorligini tadqiqotda isbotlash.

Xozirgi kunda O'rta masofalarga yuguruvchilarni maxsus chidamliligini tarbiyalash muxim masalalardan biri hisoblanadi. Biz tadqiqotdan oldin 13-14 yoshli o'quvchi qizlarning chidamliligi, ularning jismoniy tayyorgarligi va antropometrik ko'rsatkichlari xam o'rganib chiqdik. Tadqiqotning dastlabki holatida ularning bo'yi, vazni, chap ko'l, o'ng ko'l kuchini aniqlab olindi. Ularning antropometrik xolati o'rganilib, maxsus nazorat testlari orqali jismoniy rivojlanish xolati tekshirildi. O'rta masofalarga yugurishda sportchilarga juda katta talablar qo'yiladi. Ular juda katta xajmda ish bajarishi, shiddatning yuqori bo'lishini talab etadi.

O'rta masofaga yuguruvchi uzoq vaqtgacha ish faoliyatini ushlab turish bu yuguruvchilarning yurak qon tomir tizimiga, asab tizimi faoliyatini oshirishiga yordam beradi. 13-14 yoshli o'quvchilarning sog'lig'ini mustaxkamlash jismoniy tayyorgarligini oshirish, o'quvchilarda sog'lom turmush tarzini shakillantirishni va ko'nikma malakalarini egallashga biz tanlangan usullar yordam beradi deb o'yladik va bu to'g'ri bo'lib chiqdi. Iste'dodli sportchilarni aniqlab olishda maxsus testlardan foydalandik. Tadqiqot avvalida maktab o'quvchilarining jismoniy rivojlanganlik darajasini o'rganib chiqdik. Ularning tug'ilgan yili, yosh hamda jismoniy tayyorgarlik darajalari orasidagi farqini 2- va 3- jadvallarda berdik. Buning natijasida tadqiqotdan oldin har ikkala guruh o'quvchilarining ko'rsatkichlari bir-biridan uncha katta farq qilmay, deyarli bir xil ko'rinishda ekani aniqlandi. 1-jadval Tajriba va Nazorat guruhi qizlarining tadqiqot davridagi testlash natijalarini % hisobida taqqoslash (n=12).

Tajriba va nazoart guruhlarining testlash natijalarini qiyoslab (1-jadval), shuni ta'kidlash mumkinki, tajriba guruhi sportchilari 3.9 % 100 m yugurishda (nazorat guruhida 1.2%). 300 m ga yugurishda o'z natijalarini 2.0 % ga yaxshilaganlar, nazorat guruhi esa 1.8 % ga yaxshilangan; 600m ga yugurishda muvofiq ravishda 20.7 % nazorat guruhi esa 3.4 % ga; 1500m ga yugurishda muvofiq ravishda 12.0% nazorat - 2-sho'ba. Yengil atletika bo'yicha zaxira sportchilarni tayyorlash va mashg'ulot jarayonlarini takomillashtirish - 32 guruhi esa 3.6 % ga, joyidan turib uzunlikka sakrashda tajriba guruhi o'z natijalarini muvofiq ravishda 8.7 %, nazorat guruhi esa 5.0 % ga yaxshilandi.

XULOSA

1. Jismoniy tarbiyaning bayon etiladigan maqsadlari bilan 13-14 yoshli o'quvchi qizlar jismoniy tayyorgarligini rivojlanishining mavjud ahvoli orasidagi qaramaqarshiliklarning o'sib borishi 13-14 yoshdagi qizlarni jismoniy tarbiyalash ahamiyatiga o'zgarishlar kiritish ehtiyojini yuzaga keltiradi. 2. Jismoniy tarbiya amaliyotida 13-14 yoshli qizlar jismoniy tayyorgarlik dinamikasining aniqlangan xususiyatlariga hamda jismoniy sifatlari rivojlantirish sur'atlariga tayanadi. 3. 13-14 yoshli qizlar jismoniy tayyorgarligining tabiiy dinamikasiga xos xususiyatlariga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. 4. Alohida jismoniy sifatlari orasidagi aloqalarning xilma-

xilligi va ishonchliligi 14 yoshda ayniqsa yaqqol ifodalansa, undan katta yoshlarda buning aksi. Maktab o'quvchilari yuqorida aytib o'tilgan alohida ko'rsatkichlarning o'zaro ta'sirida tanlanish darajasi qiz bolalarda o'g'il bolalarga nisbatan pastroq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni. 2000 yil 26 may, yangi taxrirda.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasini tuzish to'g'risida"gi Farmoni. 24 oktyabr 2002 yil.

3. 2013 yil 25 fevraldagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yilda Rio-deJeneyro (Braziliya) shahrida bo'lib o'tadigan XXXI yozgi Olimpiya va XV Paralimpiya o'yinlariga tayyorgarlik ko'rish to'g'risidagi №PQ-1923-sonli qarori.

4. Loktev S.A. Legkaya atletika v detskom i podrostkovom vozraste. M., Sport, 2007.

5. Popov V.B. 555 spetsial'nix uprajneniy v podgotovke legkoatletov. M., Olimpiya Press, Terra-Sport, 2002.

6. Qudratov R., G'aniboyev I.D., Soliyev I.R., Baratov A.M. Yengil atletikachilarning maxsus mashqlari. T., 2011.

7. Qudratov R., Yengil atletika. T., 2012. 8. IAAF ning Bolalar engil atletikasi dasturi 2006 yil.

SPORTCHILARNI NAZARIY FANLARNI O'QITISHDA YUZAGA KELADIGAN ZAMONAVIY MUAMMOLAR

Qo'qon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Mo'ydinov Iqboljon

Annotatsiya: Mazkur maqolada sportchilarga nazariy fanlarni o'qitish ko'p qirrali jarayon bo'lib, qiyinchiliklarga to'la, lekin o'sish va innovatsiyalar uchun imkoniyatlar bilan to'la. Vaqt cheklovlari muammolarini hal qilish, pedagogik yondashuvlarni moslashtirish, stigma bilan kurashish, kirish va tenglikni targ'ib qilish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash orqali biz sportchilarga maydonda ham, maydondan tashqarida ham ustunlik qilish imkoniyatini beradigan ta'lim ekotizimini yaratishimiz mumkin.

Аннотация: В этой статье утверждается, что преподавание спортсменам академических знаний — это многогранный процесс, полный проблем, но полный возможностей для роста и инноваций. Устраняя временные ограничения, адаптируя педагогические подходы, борясь со стигмой, продвигая доступ и равенство, а также поддерживая инновации, мы можем

создать образовательную экосистему, которая позволит спортсменам преуспевать как на поле, так и за его пределами.

Abstract: This article argues that teaching academics to athletes is a multifaceted process, fraught with challenges but full of opportunities for growth and innovation. By addressing time constraints, adapting pedagogical approaches, tackling stigma, promoting access and equity, and supporting innovation, we can create an educational ecosystem that empowers athletes to excel both on and off the field.

Kalit soʻzlari: Oʻqituvchi, murabbiy, sportchilarning jismoniy tayyorgarligi, sportchilarning jismoniy koʻrsatkichlari, nazariy tushuncha, oʻqitishdagi zamonaviy muammolar, landshaft.

Ключевые слова: Учитель, тренер, физическая подготовленность спортсменов, физические показатели спортсменов, теоретическое понимание, современные проблемы обучения, ландшафт.

Key words: Teacher, coach, physical fitness of athletes, physical indicators of athletes, theoretical understanding, modern problems in teaching, landscape.

Jismoniy koʻrsatkichlar va nazariy tushunish oʻrtasidagi simbiotik munosabatlar sportchilarning rivojlanishi uchun asosiy omil sifatida tobora koʻproq eʼtirof etilmoqda. Shunga qaramay, uning muhimligini tan olishiga qaramay, sportchilarga nazariy fanlarni oʻrgatish koʻplab zamonaviy muammolarni keltirib chiqaradi. Ushbu maqola oʻqituvchilar va murabbiylar ushbu murakkab landshaftda qanday harakat qilishlari mumkinligi haqida tushunchalarni taklif qilib, ushbu qiyinchiliklarni oʻrganadi.

Vaqt jumbogʻi:

Sportchilarga nazariy fanlarni oʻrgatishdagi eng muhim muammolardan biri bu vaqt jumbogʻidir. Sportchilar mashgʻulotlar, musobaqalar va tiklanish davrlarini muvozanatlashtiradigan qatʼiy jadvallarni boshqaradilar. Ushbu talabchan muhitda akademik mashgʻulotlarga vaqt ajratish juda qiyin boʻlib tuyulishi mumkin. Bundan tashqari, anʼanaviy taʼlim tizimi sportchilarning jadvaliga mos kelmasligi mumkin, bu esa mojarolar va murosaga olib keladi. Shunday qilib, nazariy taʼlimni sportchilarning mashgʻulotlariga kiritishning innovatsion usullarini izlash zaruratga aylanadi.

Pedagogik yondashuvlarni moslashtirish

Sportchilar koʻpincha turli xil oʻrganish uslublari va imtiyozlariga ega boʻlib, oʻqituvchilardan pedagogik yondashuvlarni mos ravishda moslashtirishni talab qiladi. Baʼzi sportchilar anʼanaviy sinf sharoitlarida muvaffaqiyat qozonishsa-da, boshqalari tajribali oʻrganish yoki texnologiya vositasida oʻqitishdan koʻproq foyda olishlari mumkin. Bundan tashqari, yengil atletikadagi nazariy fanlarning fanlararo tabiati boshqa fanlar qatorida biomexanika, ovqatlanish, psixologiya va sport

sotsiologiyasini ham qamrab oluvchi ko‘p qirrali yondashuvni talab qiladi. Shuning uchun o‘qituvchilar sportchilarning turli ehtiyojlarini qondirish uchun moslashuvchan va inklyuziv o‘qitish metodologiyasidan foydalanishlari kerak.

Stigmani yengish

Ba'zi sport doiralarida nazariy o‘rganishga ustuvorlik berish sport natijalarini pasaytiradi, degan noto‘g‘ri idrok bilan o‘quv mashg‘ulotlari bilan bog‘liq doimiy stigma mavjud. Bu noto‘g‘ri tushuncha sportchilarda intellektual qiziqish va yaxlit rivojlanish madaniyatini rivojlantirishga jiddiy to‘siq qo‘yadi. Ushbu stigmani bartaraf etish paradigmani o‘zgartirishni talab qiladi, bunda nazariy fanlar chalg‘ituvchi narsa sifatida emas, balki sport mukammalining ajralmas tarkibiy qismlari sifatida qaraladi. Murabbiylar va o‘qituvchilar afsonalarni yo‘q qilish va sportchilarni tarbiyalashda muvozanatli yondashuv qiymatini himoya qilishda muhim rol o‘ynaydi.

Kirish va tenglik:

Sifatli ta‘lim resurslaridan foydalanish ko‘plab sport kontekstlarida, ayniqsa, marginal jamoalarda dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda. Texnologiyalar, darsliklar va ixtisoslashtirilgan o‘qitishdan foydalanishdagi nomutanosiblik mavjud tengsizliklarni kuchaytirib, intiluvchan sportchilarning ta‘lim safariga to‘sqinlik qiladi. Ushbu nomutanosibliklarni bartaraf etish sport va ta‘lim sohalaridagi manfaatdor tomonlarning, jumladan siyosatchilar, institutlar va jamoat tashkilotlarining hamkorlikdagi sa‘y-harakatlarini talab qiladi. Ta‘lim imkoniyatlaridan teng huquqli foydalanishni birinchi o‘ringa qo‘yish orqali biz barcha kelib chiqishi bo‘lgan sportchilarga o‘zlarining sport intilishlari bilan bir qatorda akademik intilishlarini ham amalga oshirishlari mumkin.

Innovatsiyalarni qabul qilish:

Texnologik taraqqiyot asrida sportchilarga nazariy fanlarni o‘rgatishda ko‘plab qiyinchiliklarni yengib o‘tishda innovatsiya kaliti hisoblanadi. Virtual o‘quv platformalari, interaktiv simulyatsiyalar va taqiladigan texnologiyalar sportchilarni nazariy tushunchalarga jalb qilish, ularning o‘ziga xos ehtiyojlari va afzalliklarini qondirish uchun misli ko‘rilmagan imkoniyatlarni taqdim etadi. Bundan tashqari, ma‘lumotlar tahlili va sun‘iy intellektdan foydalanish shaxsiylashtirilgan o‘rganish tajribasini oshirishi mumkin, bu esa o‘qituvchilarga o‘quv mazmunini individual sportchilarning kuchli tomonlari va o‘sish sohalariga moslashtirishga imkon beradi. Innovatsiyalarni qabul qilish orqali biz sportchilar ta‘limi manzarasini inqilob qilishimiz, uzluksiz o‘rganish va takomillashtirish madaniyatini rivojlantirishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Абдуллаев А. Хонкелдиев Ш.Х. Жисмоний тарбия назарияси ва услубияти. Олий ўқув юртлари учун дарслик. ЎзДЖТИ нашриёт матбаа бўлими 2005 йил.
2. Саломов Р.С. Спорт машғулотларининг назарий асослари. –Т., 2007.
3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. ФиС. 1995.
4. Саломов Р.С. Спорт машғулотларининг назарий асослари. –Т., 2007.
5. Верхошанский Ю.В. Спортчининг махсус жисмоний тайёргарлигини асослари. –М.: Жисмоний тарбия ва спорт, 1988. -331 б.

BADMINTON SPORT TURIDA MAYDONDA TO‘G‘RI JOYLASHISH VA HARAKATLANISHNI O‘RGATISH

O‘lmasov Mirzohid Muzaffar o‘g‘li

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali “Sport o‘yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrası” assistent o‘qituvchisi

Annotatsiya

Ushbu maqola o'yinchilarning ish faoliyatini yaxshilash va jarohatlar xavfini kamaytirish uchun badminton maydonida to'g'ri joylashishni va harakatni o'rgatishning ahamiyatini o'rganadi. Nazariy tushunchalar va amaliy tavsiyalar kombinatsiyasi orqali u oyoq mashqlari texnikasi, Maydonni qamrab olish strategiyasi va fazoviy xabardorlik kabi asosiy jihatlarga murojaat qiladi. To'g'ri joylashish va harakatlanish muhimligini ta'kidlab, murabbiylar o'yinchilarga o'yin uchun mustahkam poydevor yaratishga yordam berishlari mumkin, bu esa chaqqonlik, tezlik va kortdagi umumiy muvaffaqiyatga olib keladi.

Абстрактный

В этой статье рассматривается важность обучения игроков правильному расположению и движению на площадке для бадминтона для повышения производительности и снижения риска травм. Благодаря сочетанию теоретических концепций и практических рекомендаций в нем рассматриваются такие ключевые аспекты, как техника работы ног, стратегия покрытия площадки и пространственная осведомленность. Подчеркивая важность правильного положения и движений, тренеры могут помочь игрокам заложить прочную основу для игры, что приведет к ловкости, скорости и общему успеху на площадке.

Abstract

This article examines the importance of teaching players proper positioning and movement on the badminton court to improve performance and reduce the risk of injury. Through a combination of theoretical concepts and practical recommendations, it addresses key aspects such as footwork technique, court coverage strategy and spatial awareness. By emphasizing the importance of proper positioning and movement, coaches can help players build a solid foundation for their game, which leads to agility, speed, and overall success on the court.

Kalit so'zlar: Badminton, Pozitsiya, Harakat, Oyoq mashqlari, Kortni qamrab olish, Fazoviy xabardorlik, Murabbiylik.

Ключевые слова: бадминтон, позиционирование, движение, работа ног, покрытие корта, пространственная осведомленность, тренировка.

Key words: Badminton, Positioning, Movement, Footwork, Court Coverage, Spatial Awareness, Coaching.

KIRISH

Badminton sportida muvaffaqiyat nafaqat mahoratli zarbalar bilan, balki kortda samarali joylashish va harakat bilan ham belgilanadi. To'g'ri oyoq harakati va fazoviy xabardorlik, o'yinchining shuttlecockga erishish va o'yinni nazorat qilish qobiliyatini maksimal darajada oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu maqola murabbiylar va o'yinchilarga ishlashni optimallashtirish va jarohatlar xavfini minimallashtirish uchun to'g'ri joylashishni aniqlash va harakat qilish texnikasini o'rgatish va amalga oshirish bo'yicha qimmatli tushunchalarni taqdim etishga qaratilgan.

Oyoq bilan ishlash texnikasi: Oyoqlarning samarali ishlashi badmintonda yaxshi joylashish va harakatlanishning asosidir. Murabbiylar o'yinchilarga kortni samarali yoritish uchun tez va aniq qadamlar muhimligini ta'kidlashlari kerak. Bo'lingan qadam, o'pka va aylanish kabi texnikalar oyoq mashqlarini tayyorlashning muhim tarkibiy qismidir.

Maydonni qamrab olish strategiyalari: Maydonni qamrab olish tamoyillarini tushunish o'yinchilarning samaradorligini oshirish va zaifliklarni minimallashtirish uchun juda muhimdir. O'yinchilarni raqib harakatlarini oldindan bilish, maydonni to'g'ri joylashtirish va o'yin tempini boshqarish uchun bo'sh joydan samarali foydalanishni o'rgatish kerak.

Fazoviy xabardorlik: Fazoviy ongni rivojlantirish raqiblarning zarbalariga tezda javob berish va mos ravishda joylashishni sozlash uchun kalit hisoblanadi. Murabbiylar o'yinchilarni Maydonda joylashish imkoniyatlarini tan olishga va undan foydalanishga undaydigan mashqlar va mashqlar orqali fazoviy xabardorlikni oshirishga yordam berishlari mumkin.

Badmintonda maydonda to'g'ri pozitsiyani va harakatni o'rgatish, o'yinchilarning ishlashini maksimal darajada oshirish va jarohatlar xavfini

kamaytirish uchun juda muhimdir. Buni qanday qilib samarali bajarish bo'yicha batafsil ko'rsatma:

Oyoq harakati asoslari: Badmintonda oyoq harakatining ahamiyatini ta'kidlang. Yaxshi oyoq harakati o'yinchilarga maydon bo'ylab tez va samarali harakat qilish imkonini beradi. O'yinchilarni oyoqlari elkalarining kengligida, tizzalari bir oz egilgan va og'irlik ikkala oyoq o'rtasida teng taqsimlangan holda muvozanatni saqlashga o'rgating. Kichik, tez qadamlar yordamida oldinga, orqaga, yon tomonga va diagonal bo'ylab harakatlanishning to'g'ri texnikasini ko'rsating.

Tez harakatni va yo'nalishni tez o'zgartirishni osonlashtirish uchun o'yinchilarni oyoqlari ustida turishga undash. O'yinchilarni raqibning zarbalarini oldindan bilishga o'rgating va raketani qaytarish uchun eng yaxshi joyda bo'lish uchun o'z pozitsiyalarini mos ravishda moslashtiring. Old tomondan, orqa tomondan va o'rta maydonda zarbalarni qoplash uchun tezda harakat qilishga tayyor bo'lib, markaziy tayanch pozitsiyasini saqlab qolish muhimligini ta'kidlang.

Harakat texnikasi:

O'yinchilarga turli xil zarbalarni, jumladan, zarbalar, zarbalar, tushirish va haydashlarni bajarishning to'g'ri usullarini o'rgating. Quvvat va aniqlikni yaratish uchun har bir zarba uchun to'g'ri tutqich va tana joylashuvidan foydalanish muhimligini ta'kidlang. Muvozanat uchun raketka bo'lmagan qo'lni qanday ishlatishni va zarbalar paytida harakatni boshqarishni ko'rsating.

O'yinchilarning mushaklar xotirasini rivojlantirish va mahoratini oshirishga yordam berish uchun muayyan harakat naqshlari va zarba texnikasiga qaratilgan mashqlar va mashqlarni o'z ichiga oling.

Soya amaliyoti:

Soya mashqlarini kiriting, bu erda o'yinchilar shuttlecocksiz harakatlar va zarbalarni taqlid qiladilar. Soya mashg'ulotlarida o'yinchilarni oyoq harakatlariga, tanani joylashtirishga va zarba berish texnikasiga e'tibor berishga undash.

O'yinchilarning shakli va texnikasi haqida fikr bildirish uchun ko'zgu yoki video yozuvlardan foydalaning va ularga yaxshilash kerak bo'lgan joylarni aniqlashga yordam bering.

O'yin holatlari:

O'yinchilarga o'z mahoratlarini real vaziyatlarda qo'llashlariga yordam berish uchun mashg'ulotlar davomida o'yinga o'xshash stsenariylarni yarating.

Mitinglar va nuqtali o'yinlarni taqlid qiluvchi mashqlardan foydalaning, o'yinchilarni maydon bo'ylab dinamik harakatlanishga va tez qaror qabul qilishga undaydi. O'yin paytida o'yinchilarga o'zlarini qanday qilib samarali tarzda joylashtirish va o'yinlar davomida strategik tanlashni tushunishlariga yordam berish uchun fikr-mulohaza va ko'rsatmalar bering.

Doimiy takomillashtirish:

O'yinchilarni oyoq va harakat texnikasi ustida doimiy ishlashga undash, chunki bu ko'nikmalar badmintonda muvaffaqiyatga erishish uchun asosdir.

O'yinchilarga vaqt o'tishi bilan joylashuvi va harakat naqshlarini yaxshilashga yordam berish uchun muntazam ravishda fikr-mulohaza va mustahkamlashni ta'minlang. Umumiy takomillashtirish uchun mustahkam poydevor yaratish uchun oyoq va harakat mashqlarini bajarishda izchillik va intizom muhimligini ta'kidlang.

Ushbu asosiy yo'nalishlarga e'tibor qaratish va tizimli ko'rsatmalar va mashq qilish imkoniyatlarini taqdim etish orqali murabbiylar badmintonda maydonda to'g'ri pozitsiyani va harakatni samarali o'rgatishlari mumkin, bu esa o'yinchilarning malakali va chaqqon sportchilar bo'lib shakllanishiga yordam beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, badminton kortida to'g'ri joylashishni va harakatni o'rgatish o'yinchining ish faoliyatini oshirish va jarohatlar xavfini kamaytirish uchun juda muhimdir. Oyoq mashqlari texnikasi, Maydonni qamrab olish strategiyasi va fazoviy xabardorlikka e'tibor qaratish orqali murabbiylar o'yinchilarga o'yinning barcha jabhalarida ustunlik qilishlari mumkin. Ushbu asosiy tamoyillarni singdirish orqali o'yinchilar raqobatbardosh ustunlikni rivojlantirishlari va badminton kortida muvaffaqiyatga erishishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. John Edwards – Badminton. Technique, tactics, training. The Crowood Press Ltd 2014.
2. Bernd-Volker Brahms – Badminton Handbook. Training, tactics, competition. Maidenhead: Meyer and Meyer Sport (UK) Ltd., 2014
3. Помыткин В.П. Книга тренера по бадминтону. Теория и практика// ОАО «Первая образцовая типография», филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ», 2012.
4. Смирнов Ю.Н. – Бадминтон. Учебник для института физической культуры. «Физкультура и спорт»
5. Помыткин В.П. Книга тренера по бадминтону. //Теория и практика. Часть I. Начальная подготовка.
6. Смирнов Ю.Н. Бадминтон // Учебник для институтов физической культуры. «Физкультура и спорт».
7. Pulatov A.A., Isrilov Sh.Sh., Savatyugin O.M. Badminton nazariyasi va uslubiyati. / 2018 yil.
8. Savatyugin O.M., G'aniyeva M.Yu., Suleymanova S.F. // Sport pedagogik mahoratini oshirish (Badminton) / 2017 yil.

BADMINTON SPORT TURIDA JUFTLIK O'YINI TAKTIKASINI O'RGATISH

O'lmasov Mirzohid Muzaffar o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali "Sport o'yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrası" assistent o'qituvchisi

Annotatsiya

Ushbu maqola badminton bo'yicha juftlik o'yinlari bo'yicha murabbiylik qilishning samarali strategiyalarini o'rganadi. Unda joylashishni aniqlash, muloqot qilish, otishma tanlash va jamoaviy ish kabi asosiy taktikalar muhokama qilinadi. Ushbu taktikalarni tushunish va amalga oshirish orqali o'yinchilar juftlik o'yinlarida o'z ko'rsatkichlari va muvaffaqiyatlarini oshirishlari mumkin.

Абстрактный

В этой статье рассматриваются эффективные стратегии тренировки парных игроков в бадминтон. В нем обсуждаются основные тактики, такие как позиционирование, общение, выбор удара и командная работа. Понимая и применяя эту тактику, игроки могут улучшить свои результаты и успех в парном разряде.

Abstract

This article explores effective strategies for coaching badminton doubles. It discusses basic tactics such as positioning, communication, shot selection, and teamwork. By understanding and implementing these tactics, players can improve their performance and success in doubles.

Kalit so'zlar: Badminton, dubl o'yinlari, taktika, joylashishni aniqlash, muloqot, zarbalarni tanlash, jamoada ishlash.

Ключевые слова: Бадминтон, парный разряд, тактика, расположение, коммуникация, выбор ударов, командная работа.

Key words: Badminton, doubles, tactics, positioning, communication, shot selection, teamwork.

KIRISH

Juftlik badminton yakkalik o'yinlariga nisbatan noyob mahorat va taktikalarni talab qiladi. Shaxsiy jasorat muhim bo'lsa-da, muvaffaqiyatli juftliklar jamoalari ko'p jihatdan muvofiqlashtirish, muloqot va strategik xabardorlikka tayanadi. Ushbu maqola murabbiylarga badminton bo'yicha juftlik o'yinlari uchun samarali taktikalarni o'rgatish bo'yicha tushunchalar berishga qaratilgan. Murabbiylar joylashishni aniqlash, muloqot qilish, zarbalarni tanlash va jamoaviy ish kabi jihatlarga e'tibor qaratish orqali o'yinchilarga raqobatbardoshlikni rivojlantirishga va juftlik o'yinlarida ustunlik qilishlariga yordam beradi.

Juftlik o'yinlarining taktikasi:

Joylashuv:

Maydonni to'g'ri qamrab olish va joylashishni aniqlash muhimligini ta'kidlang. O'yinchilar yonma-yon o'ynashlari kerak, bir o'yinchi oldingi maydonni, ikkinchisi esa o'rta va orqa maydonni qoplaydi. O'yinchilarni raqibning zarbalarini oldindan bilishga va o'z pozitsiyalarini mos ravishda to'g'rilashga undash, maydonni qamrab olish va himoyalani sh imkoniyatlarini maksimal darajada oshirish.

Muloqot:

Juftlik hamkorlari o'rtasidagi samarali muloqotning ahamiyatini ta'kidlang. O'yinchilar harakatlarini muvofiqlashtirish va otishma tanlash uchun og'zaki ishoralar, qo'l signallari va ko'z bilan aloqa qilishlari kerak. O'yinlar davomida uzluksiz jamoaviy ish va strategik qarorlar qabul qilishni ta'minlash uchun ochiq muloqotni rag'batlantiring.

To'pni tanlash:

O'yinchilarni raqiblarining joylashuvi va hozirgi o'yin holatiga qarab strategik tarzda zarbalarni tanlashga o'rgating. Raqiblarni muvozanatdan saqlash uchun zarbalarni aralashtirish muhimligini ta'kidlang, jumladan, aniq zarbalar, tushirishlar, zarbalar va haydovchilar. O'yinchilarni raqib himoyasidagi bo'shliqlardan foydalanishga va hujumkor zarbalar uchun imkoniyatlar yaratish uchun birgalikda harakat qilishga undash.

Jamoaviy ish:

Juftlik hamkorlari o'rtasida jamoaviy ish va o'zaro yordam hissini rivojlantirish. O'yinchilar bir-birlarining kuchli va zaif tomonlarini to'ldirishlari, bir-birlarini himoya qilishlari va bir-birlarining hujumdagi imkoniyatlaridan foydalanishlari kerak. O'yinchilarni o'z sherigiga ishonishga va raqibni engish va mag'lub etish uchun birlik sifatida birgalikda ishlashga undash.

XULOSA

Badminton bo'yicha juftlik o'yinlarini samarali o'tkazish uchun joylashishni aniqlash, muloqot qilish, zarbalarni tanlash va jamoaviy ish kabi asosiy taktik jihatlarni ko'rib chiqadigan yaxlit yondashuv talab etiladi. Murabbiylar o'yinchilarga ushbu taktikalarni singdirish va mashq qilish va mukammallashtirish uchun imkoniyatlar yaratish orqali juftlik jamoalariga o'zlarining to'liq imkoniyatlarini ishga solishlariga va kortda muvaffaqiyatga erishishlariga yordam berishlari mumkin. Strategik xabardorlik va yaxlit jamoaviy ishda kuchli poydevorga ega bo'lgan juftlik o'yinchilari o'yinning murakkabliklarida ishonch va mahorat bilan harakat qilishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. John Edwards – Badminton. Technique, tactics, training. The Crowood Press Ltd 2014.
2. Bernd-Volker Brahms – Badminton Handbook. Training, tactics, competition. Maidenhead: Meyer and Meyer Sport (UK) Ltd., 2014
3. Помыткин В.П. Книга тренера по бадминтону. Теория и практика// ОАО «Первая образцовая типография», филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ», 2012.
4. Смирнов Ю.Н. – Бадминтон. Учебник для института физической культуры. «Физкультура и спорт»
5. Помыткин В.П. Книга тренера по бадминтону. //Теория и практика. Часть I. Начальная подготовка.
6. Смирнов Ю.Н. Бадминтон // Учебник для институтов физической культуры. «Физкультура и спорт».
7. Pulatov A.A., Isrilov Sh.Sh., Savatyugin O.M. Badminton nazariyasi va uslubiyati. / 2018 yil.
8. Savatyugin O.M., G'aniyeva M.Yu., Suleymanova S.F. // Sport pedagogik mahoratini oshirish (Badminton) / 2017 yil.

МАКТАВ О‘QUVCHI QIZLARINI BOSHLANG‘ICH VOLEYBOL О‘YINIGA О‘RGATISH

Sulaymonov Jaxongir Solijonovich

О‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT
UNIVERSITETI FARG‘ONA FILIALI “SPORT О‘YINLARI NAZARIYASI VA
USLUBIYATI KAFEDRASI” ASSISENT О‘QITUVCHISI

Olimova Nazokat Ravshanbek qizi

О‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT
UNIVERSITETI FARG‘ONA FILIALI II-KURS QO‘L TO‘PI YO‘NALISHI
TALABASI

Annotatsiya:

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga voleybol asoslarini o'rgatish bo'yicha keng qamrovli qo'llanma taqdim etilgan. Bu ularning yoshi va

mahorat darajasiga moslashtirilgan asosiy texnikalar, mashqlar va strategiyalarni belgilaydi. Qo'llab-quvvatlovchi va qiziqarli o'quv muhitini yaratish orqali murabbiylar yosh sportchilarda sportga bir umrlik ishtiyoqni rivojlantirishga yordam beradi.

Абстрактный:

В этой статье представлено подробное руководство по обучению основам волейбола учащихся начальной школы. В нем излагаются ключевые методы, упражнения и стратегии, адаптированные к их возрасту и уровню навыков. Создавая благоприятную и увлекательную среду обучения, тренеры помогают юным спортсменам развить страсть к спорту на всю жизнь.

Abstract:

This article provides a comprehensive guide to teaching volleyball fundamentals to elementary school students. It outlines key techniques, exercises and strategies tailored to their age and skill level. By creating a supportive and engaging learning environment, coaches help young athletes develop a lifelong passion for sports.

Kalit so'zlar: Voleybol, Boshlang'ich maktab, Qizlar, O'qitish, Murabbiylik, Asoslar.

Ключевые слова: волейбол, начальная школа, девочки, преподавание, коучинг, основы.

Key words: Volleyball, Elementary School, Girls, Teaching, Coaching, Fundamentals.

KIRISH

Maktab o'quvchilariga voleybolni boshlang'ich asoslarini o'rgatish ularning yoshi, mahorat darajasi va rivojlanish bosqichini hisobga olgan holda tuzilgan va qo'llab-quvvatlovchi yondashuvni o'z ichiga oladi. Bu erda maktab o'quvchilariga voleybolni qanday qilib samarali o'rgatish haqida batafsilroq ma'lumot berilgan:

Boshlang'ich darajadagi maktab o'quvchilarining jismoniy muvofiqlashtirish, kuch va sport bilan tanishish darajasi har xil bo'lishi mumkinligini tan oling.

Ularning e'tibor doirasini va qiziqarli va interaktiv faoliyatga bo'lgan ehtiyojni hisobga oling.

Ijobiy ta'lim muhitini yaratish:

Qizlar yangi ko'nikmalarni sinab ko'rish va xato qilish uchun qulay his qiladigan qo'llab-quvvatlovchi va inklyuziv muhitni yarating. Mukammallikdan ko'ra yaxshilanishni ta'kidlab, sa'y-harakatlar va taraqqiyotni rag'batlantirish uchun ijobiy mustahkamlashdan foydalaning. O'tish (bilakka o'tish), sozlash (ko'tarilgan pas) va xizmat ko'rsatish (qo'l ostida yoki qo'lda) kabi asosiy ko'nikmalardan boshlang. Har

bir mahoratni oddiy, boshqariladigan bosqichlarga ajrating va aniq namoyishlar va tushuntirishlar bering. Qizlarning mushaklar xotirasini rivojlantirishga va o'z qobiliyatlariga ishonchni rivojlantirishga yordam berish uchun takrorlash va amaliyotni rag'batlantiring.

O'yin tushunchalari bilan tanishish:

Qizlarga voleybolning asosiy qoidalarini, jumladan, pozitsiyalarni aylantirish, ball to'plash va asosiy strategiyalarni (masalan, maydonda joylashish, jamoada ishlash) o'rgating.

Mashqlar va harakatlar:

Qizlarning faolligi va faolligini ta'minlab, mahoratni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar va tadbirlarni loyihalashtiring.

Jamoaviy ish, muloqot va fazoviy xabardorlikni ta'kidlaydigan qiziqarli o'yinlar va qiyinchiliklarni qo'shing. Qizlar uchun individual ko'nikmalarni va jamoaviy dinamikani mashq qilish imkoniyatini yarating.

Ishtirok etish va inklyuzivlikni rag'batlantirish:

Barcha qizlarning mahorat darajasidan qat'i nazar, ishtirok etish va o'zlarini qadrli ekanini his qilish imkoniyatiga ega bo'lishiga ishonch hosil qiling.

Har xil ta'lim uslublari va qobiliyatlarini moslashtirish uchun faoliyatni moslashtiring, barcha ishtirokchilarga tegishlilik va muvaffaqiyat hissini rag'batlantirish.

Xavfsizlik va jarohatlarning oldini olish:

To'g'ri texnikani o'rgatish va isinish, cho'zish va namlikni saqlab qolish muhimligini ta'kidlab, xavfsizlikka ustuvor ahamiyat bering. Baxtsiz hodisalarning oldini olish va har qanday tashvish yoki jarohatlarni zudlik bilan hal qilish uchun faoliyatni yaqindan kuzatib boring. Qizlarning ishonchini va motivatsiyasini oshirish uchun muvaffaqiyatlar va muhim bosqichlarni nishonlang. Voleybol o'ynashdan keladigan zavq va do'stlikni ta'kidlab, sportga bo'lgan muhabbatni rag'batlantiring.

Qizlar uchun ko'ngilochar ligalar, klinikalar yoki jamoat dasturlari orqali o'z ko'nikmalarini rivojlantirishni davom ettirish imkoniyatini yarating.

Ushbu tamoyillar va strategiyalarga amal qilgan holda, murabbiylar va jismoniy tarbiya o'qituvchilari maktab o'quvchilarini voleybol sporti bilan qiziqarli, foydali va uzoq muddatli ishtirok etish va zavqlanish uchun samarali tarzda samarali tanishtirishlari mumkin.

Voleybol - bu bolalar o'rtasida jismoniy faollikni, jamoada ishlashni va muvofiqlashtirishni targ'ib qiluvchi ajoyib jamoaviy sport. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga voleybol o'yinining asoslarini o'rgatish qiziqarli, mahoratni rivojlantirish va ijobiy mustahkamlashga urg'u beradigan maxsus yondashuvni talab qiladi. Ushbu maqola murabbiylar va jismoniy tarbiya o'qituvchilarini yosh qizlarga voleybolni samarali o'rgatish uchun amaliy strategiyalar va resurslar bilan

ta'minlashga qaratilgan. Asosiy ko'nikmalarga e'tibor qaratish va qiziqarli o'rganish tajribasini yaratish orqali murabbiylar o'yinga bo'lgan muhabbatni uyg'otishi va voleybolga kelajakdagi muvaffaqiyatlar uchun poydevor qo'yishi mumkin.

O'qitish texnikasi va mashqlari:

To'pni asosiy nazorat qilish: Qizlarga voleybolni qanday uzatish, o'rnatish va unga xizmat ko'rsatishni o'rgatishdan boshlang. Qo'lning to'g'ri joylashishini, oyoq harakatini va tana holatini ta'kidlang. Jamoada ishlash va muloqot: Qizlarni maydonda jamoadoshlari bilan muloqot qilishga undash. Samarali jamoaviy ishlarni osonlashtirish uchun ularga voleybolning asosiy terminologiyasini va signallarini o'rgating.

Harakat ko'nikmalari:

Oyoq mashqlari, moki yugurish va mudofaa pozitsiyasi kabi mashqlar orqali chaqqonlik, tezlik va fazoviy xabardorlikka e'tibor qaratilgani.

O'yinni tushunish: Qizlarni soddalashtirilgan tushuntirishlar va interaktiv namoyishlar orqali voleybol qoidalari va strategiyalari bilan tanishtirish.

Qiziqarli o'yinlar va qiyinchiliklar: Atmosferani engil va zavqli saqlash bilan birga, mahoratni rivojlantirishga yordam beradigan o'yinlar va qiyinchiliklarni o'z ichiga oling.

XULOSA

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini voleybolga o'rgatish sabr-toqat, ijodkorlik va sportga chinakam ishtiyoqni talab qiladi. Ushbu maqolada keltirilgan strategiyalarga amal qilgan holda, murabbiylar ijobiy va inklyuziv ta'lim muhitini yaratishi mumkin, bu erda qizlar o'z qobiliyatlarini va ishonchlarini rivojlantirish uchun kuchga ega bo'ladilar. Jismoniy jihatlardan tashqari, voleybol jamoada ishlash, qat'iyatlilik va sport mahorati kabi muhim hayotiy ko'nikmalarni o'rgatadi va bu uni har qanday boshlang'ich maktab jismoniy tarbiya dasturiga qimmatli qo'shimcha qiladi. To'g'ri yo'l-yo'riq va dalda bilan yosh qizlar voleybolning quvonchini kashf etishlari va sportni rivojlantirish va shaxsiy o'sish bo'yicha foydali sayohatga chiqishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Boltayev Z.B. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. O'zDJTU va turdosh oliy o'quv yurtlarining sport faoliyati yo'nalishi uchun darslik. 2019. - 380b.
2. Voleybol nazariyasi va uslubiyati: darslik. A.A.Pul'atov. Toshkent. «O'zkitobsavdonashriyoti», 2020. - 448 b.
3. A.A. Pul'atov. Voleybol nazariyasi va uslubiyati... Darslik. Toshkent «O'ZKITOBSAVDONASHRIYOTI» 2020. 449 sahifa.
4. Xasanov A.T., Qurbonov G'.R., Xakimov S.X. Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi (voleybol). O'quv qo'l. Farg'ona. 2022 y. -202 s.
5. Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол. М. «ФИС». 1991.-238 с.

SPORTCHILARNI NAZARIY FANLARNI O‘QITISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya
va sport universiteti Farg‘ona filiali o‘qituvchisi
Fazliddin Boqiyev.

Annotatsiya: Mazkur maqolada, har bir muammo uchun hal qilish tavsiyalari, maslahatlar va o'qituvchilar uchun yordamchi ma'lumotlar beriladi. Bu maqola sportchilar o'qitishida muammolar va ularni hal qilishning muhimligi haqida o'qituvchilarga ko'makchi bo'lishi mumkin.

Аннотация: В этой статье представлены решения, советы и полезная информация для учителей по каждой проблеме. Данная статья может быть полезна преподавателям о проблемах в подготовке спортсменов и важности их решения.

Abstract: This article provides solutions, tips, and helpful information for teachers for each problem. This article can be helpful to the teachers about the problems in the training of athletes and the importance of solving them.

Kalit so‘zlar: Nazariy o‘quv dastur, nazariy mashg‘ulotlar, nazariy tayyorgarlik, raqamli platforma, resurs.

Ключевые слова: Теоретическая учебная программа, теоретическая подготовка, теоретическая подготовка, цифровая платформа, ресурс.

Key words: Theoretical curriculum, theoretical training, theoretical training, digital platform, resource.

Sportchilarni nazariy fanlarni o'qitishda yuzaga keladigan muammolar ustida maqola yozish juda muhim. Sportchilar shaxsiy va jismoniy rivojlanishlarini o'qitishda psixologik, fizikaviy va taktikaviy jarayonlardan o'tkazib yuboradigan muammolar bilan qarashadi. Bu maqolada, sportchilarni o'qitish jarayonida uchragan muammolar haqida tahlil qilinadi va ularni hal qilish uchun tavsiyalar beriladi.

Motivatsiya: Sportchilar o'qitish jarayonida motivatsiya muammolarini uchratish mumkin. Ba'zilar sportga qiziqishdan yoki maqsadlari uchun yomon motivatsiya bilan yoki umidsizlik bilan murojaat qilishlari mumkin.

Teknik va taktika: Ba'zi sportchilarning tekshiruvlar paytida tekshiruvlar haqida qilishlari qiyinliklar tug'ib qolishi mumkin. Bu, ularning o'zlarini tark etishga sabab bo'lishi mumkin. Bu muammolarni yechish uchun taktikaviy o'zgarishlar va qisqa muddatda o'zlashtirilgan vositalardan foydalanish kerak bo'ladi.

Psixologik muammolar: Ba'zi sportchilar o'qitish jarayonida psixologik muammolar bilan yuzlashadilar, masalan, o'zlarini kuchli his etmaydiganlik, muvaffaqiyatsizlik hissi, yoki jiddiy raqiblar bilan yuzlashish. Bu holatlarda,

psixologik suhbatlar, motivatsiya va o'zlashtirilgan mashg'ulotlar orqali ularni qo'llab-quvvatlash kerak bo'ladi.

Fizikaviy muammolar: Ba'zi sportchilar o'qitish jarayonida fizikaviy muammolar bilan yuzlashishlari mumkin. Masalan, urushlarda zarar ko'rish, qanday qilib jarayonlarni qayta boshlash kerakligi haqida tajribalar olish, yoki moddalarini yaxshilash uchun fizikaviy o'zgarishlar qilish.

Nazariy ta'lim barkamol sportchilarni shakllantirishda, ularga maydonda ham, undan tashqarida ham muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan bilim va tushunchalarni berishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Biroq, mashg'ulotning bu jihati ko'pincha o'ziga xos qiyinchiliklar bilan birga keladi. Ushbu maqolada biz sportchilarning nazariy tayyorgarligida yuzaga keladigan muammolarni ko'rib chiqamiz va ularni bartaraf etishning zamonaviy yechimlarini o'rganamiz.

Qiyinchiliklar:

1. Vaqt cheklovlari:

Sportchilar, ayniqsa, yelita darajasidagilar, nazariy mashg'ulotlarga oz vaqt qoldiradigan talabchan mashg'ulotlar jadvaliga ega. Qattiq jismoniy tayyorgarlikni akademik mashg'ulotlar bilan muvozanatlash qiyin bo'lishi mumkin va ko'pincha ikkinchisini e'tiborsiz qoldirishga olib keladi.

2. Ishtirok etishning etishmasligi:

Nazariy o'qitishning an'anaviy usullari, masalan, ma'ruzalar va darsliklar amaliy o'rganish tajribasiga o'rganib qolgan sportchilarni o'ziga jalb eta olmasligi mumkin. Natijada, ular o'qishlari bilan shug'ullanish va motivatsiyani saqlab qolish uchun kurash olib borishlari mumkin.

3. Sportga oid bilimlar bilan integratsiya:

Sport psixologiyasi, ovqatlanish va biomexanika kabi nazariy fanlar sport faoliyatini optimallashtirish uchun zarurdir. Biroq, ushbu fanlarni o'qitish va raqobatning amaliy jihatlari bilan birlashtirish murakkab bo'lishi mumkin, bu esa maxsus tajribani talab qiladi.

4. Resurslarga kirish:

Sifatli ta'lim resurslariga, ayniqsa sport fanlari bilan bog'liq bo'lgan o'quv fanlaridan foydalanish, ayniqsa, chekka hududlarda yoki kam resurslar bilan ta'minlangan sport dasturlarida mashq qilayotgan sportchilar uchun cheklangan bo'lishi mumkin.

Zamonaviy echimlar:

1. Moslashuvchan o'quv platformalari:

Raqamli platformalar va elektron o'quv vositalaridan foydalanish sportchilarga o'quv materiallaridan o'z tezligi va qulayligida foydalanish imkonini beradi. Onlayn kurslar, interaktiv modullar va mobil ilovalar vaqtni rejalashtirishda moslashuvchanlikni taklif qiladi va turli xil o'rganish afzalliklariga javob beradi.

2. Gamifikatsiya va interaktiv kontent:

O'yin elementlari va interaktiv kontentni o'quv materiallariga integratsiyalash sportchilar uchun o'rganishni yanada qiziqarli va qiziqarli qiladi. Virtual simulyatsiyalar, viktorinalar va qiyinchiliklar eslab qolish va motivatsiyani oshirishi mumkin.

3. Shaxsiylashtirilgan o'quv rejasi:

Nazariy o'quv dasturini har bir sportchining o'ziga xos ehtiyojlari va qiziqishlariga moslashtirish maqsadga muvofiqligini ta'minlaydi va faollikni oshiradi. Haqiqiy hayotiy misollar va ularning tegishli sport turlaridan misollarni o'z ichiga olish chuqurroq tushunish va qo'llashni kuchaytiradi.

4. Hamkorlikdagi ta'lim hamjamiyatlari:

Sportchilar tengdoshlari, murabbiylar va ekspertlar bilan muloqot qilishlari mumkin bo'lgan onlayn jamoalar yoki forumlarni yaratish bilim almashish va tengdoshlarni qo'llab-quvvatlashni osonlashtiradi. Bu hamkorlik muhiti munozaralar, munozaralar va muammolarni birgalikda hal qilishga undaydi.

5. Sport texnologiyalaridan foydalanish:

Sport texnologiyasidagi yutuqlar, masalan, taqiladigan qurilmalar va video tahlil qilish dasturlari ishlash ko'rsatkichlari va biomexanik ma'lumotlar haqida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi. Ushbu vositalarni nazariy mashg'ulotlarga integratsiyalash sportchilarga ilmiy tamoyillarni bevosita mashg'ulotlar rejimiga qo'llash imkonini beradi.

6. Ta'lim muassasalari bilan hamkorlik:

Sport faniga ixtisoslashgan universitetlar yoki ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish sportchilarga akkreditatsiyadan o'tgan kurslar va ekspert o'qituvchilardan foydalanish imkoniyatini beradi. Ushbu hamkorliklar, shuningdek, akademik stipendiyalar yoki ikki tomonlama ro'yxatga olish dasturlari uchun imkoniyatlarni osonlashtirishi mumkin.

Foydalangan adabiyotlar

1.Тўйчиева, Г. М. (2022). КАСБИЙ-БИЛИШ КОМПЕТЕНЦИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 3(9), 139-142.

2.Тўйчиева, Г. М. БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ КАСБИЙ-БИЛИШ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. МУ АЛЛИМ СЕЎМ ЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИ², 125.

3.Boqiyev, F. (2024). MASSAJ VA GIMNASTIKA MASHQLARI ORQALI REFLEKTOR HARAKATLAR VA “HARAKAT XOTIRASI” NI TAKOMILLASHTIRISH. SPORT VA HORIJY TILLAR

INTEGRATSIYASINING AMALGA OSHIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI, 1(1), 365-369.

4.Fazliddin, B. (2024). BO ‘LAJAK JISMONIY MADANIYAT O ‘QITUVCHILARINI TURISTIK FAOLIYATGA TAYYORLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH. Research and implementation, 2(4), 142-146.

5.Majidov, R. R., Boqiyev, F. H., Raximov, D. R., Saydaxmadov, A. V., Soliyev, I. S., & Abduqodirov, D. S. (2023). JISMONIY TARBIYA VA SPORT

PEDAGOGIKASI DARS MASHG ‘ULOTLARINI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USULLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(1), 28-32.

6.Ergashev, U. B. (2023). SPORTCHILAR FAOLIYATI DAVOMIDA XORIJIY TILLARNING O ‘RNI VA AHAMIYATI. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 387-390.

7.Ulug‘bek, E. (2023). DASTXAT MATNLARIDA MUROJAAT SHAKLLARINING QO ‘LLANISHI. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 15, 453-459.

8.Nurmatova, M., Ergashov, U. B., & Ergasheva, S. (2023). PRAGMALINGVISTIKANING SHAKLLANISHI VA O‘RGANILISHI. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(5 Part 2), 23-24.

9.Usmonova, D., & Ergashov, U. B. (2023). DASTXAT MATNLARINING GRAMMATIK XUSUSIYATLARI. Наука и инновация, 1(7), 18-20.

10.Ergashov, U., & Rahimov, Z. (2023, May). SIGNATURE AND ITS RELATIONSHIP TO SPEECH STYLES. In International Conference on Business Management and Humanities (Vol. 1, No. 1, pp. 68-69).

11.Ergashov, U., & Sulaymonov, M. (2023). SPORTCHILAR DASXATLARINING FUNKSIONAL AHAMYATI VA XOSLANISHINING BUGUNGI KUNDAGI O‘RNI. Gospodarka i Innowacje., 32, 1-4.

12.To'lqinova, L., & Orishev, J. (2021). Robototexnika-jamiyat taraqqiyoti asosi sifatida. Физико-технологического образование, 4(4).

SINF DAN TASHQARI TADBIRLAR VOSITASIDA BADIY GIMNASTIKA MASHG'ULOTLARINI TASHKILLASH.

Latipova Nigoraxon Isakovna

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali

“Ko‘pkurash sport turlari nazariyasi va uslubiyoti” kafedrasida o‘qituvchisi,

Annotatsiya: Bu ilmiy maqola badiiy gimnastika mashg'ulotlarini tashkillash bo'yicha sinfdan tashqari tadbirlar vositasi sifatida qanday qo'llanish muammosini o'rganadi. Maqola sinflar, klublar yoki sport maydonchalari uchun badiiy gimnastika mashg'ulotlarini tashkillash bo'yicha dastur tuzish va o'qitish jarayonlarini ta'kidlaydi. Unda badiiy gimnastikaning rivojlanishi va o'quvchilarning mas'uliyatli ta'limi uchun muhim usullar, metodlar va monitoringning ahamiyati aks ettiriladi.

Tayanch soʻzlar: Badiiy gimnastika, mashg'ulotlar, tashkillash, sinfdan tashqari tadbirlar, o'qitish dasturi, ta'lim metodlari, murabbiylik, monitoring, ilmiy maqola, sport tadbirlari

Kirish. Maqolaning boshlanishi uchun badiiy gimnastikaning muhimligi va uning ahamiyati haqida umumiy muqaddima kiritilishi mumkin. Bu qismda, badiiy gimnastikaning insoniy salomatlik, rivojlanish, va mantiqiy rivojlanishga qanday ta'sir etishi haqida gaplar qilinishi kerak.

Sinfdan tashqari tadbirlar vositasi sifatida badiiy gimnastika mashg'ulotlarini tashkillash, sport sohasida o'quvchilarni tashkil etish va rivojlantirishda muhim bo'lgan bir masala hisoblanadi. Bu jarayon sport tadbirlarida, maktablarda, klublarda va sport maydonchalari kabi joylarda o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini, sportga yaroqliligi va jamoatchilikni qo'llab-quvvatlash uchun asosiy vosita hisoblanadi.

Maqsad va vazifalar. Bu qismda, badiiy gimnastikaning maqsadi, o'ziga xos turlari, mashg'ulotlarining turlari va amaliyotlari tahlil qilinishi kerak. Misol uchun, temir, og'irlik, va qorinchoqlar orqali mashg'ulotlar, stretch va bog'lamalar, va boshqa moddalarni qanday ishlatish tahlil qilinishi mumkin.

Maqolada, sinflar, klublar yoki sport maydonchalari uchun badiiy gimnastika dasturini tuzish va o'qitish uchun tavsiya etiladigan asosiy dastur elementlari taqdim etilishi kerak. Bu qismda, har bir qadam, harakat va mashg'ulot uchun to'g'ri tahririyatlarni, tez-tez ravishda qo'llaniladigan tajribalarni keltirish kerak.

Mashg'ulotlar tashkillash jarayonida, o'qituvchilar va tashkilotchilar badiiy gimnastika mashg'ulotlarining maqsad va vazifalarini belgilashlari kerak. Bu maqsadlar o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini, ajoyiblikni oshirish, va jamoatchilikni qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi. Badiiy gimnastika mashg'ulotlarini tashkillashda o'quvchilarni mos guruhlariga ajratish muhimdir. Guruhlar o'quvchilarning yoshiga, mahorat darajasiga va maqsadlarga mos ravishda tashkil etilishi kerak. Har bir guruh uchun badiiy gimnastika mashg'ulotlarini tashkillash uchun to'g'ri tuzilgan o'quv dasturi tayyorlash kerak. Bu dasturda har bir mashg'ulot uchun kerakli amallar, harakatlar, va bosqichlar belgilanadi.

Tadqiqot usullari va tashkil etilishi. Badiiy gimnastika mashg'ulotlarini o'qitish va ta'lim berish jarayonida muhim metod va texnikalar haqida gaplashish kerak. Bu, o'qituvchilar uchun tajribalarni o'z ichiga olgan, talabalarga aniq, qulay va samarali ta'lim berishni ta'minlovchi ilovalar, maqbul qo'llanmalar, va yordamchi usullar to'g'risida bo'lishi mumkin. Badiiy gimnastika o'quvchilarining rivojlanishi va yutuqlarini kuzatish uchun murabbiylik va monitoringning ahamiyati haqida gaplashish kerak. Bu, shaxsiy rivojlanish rejaları tuzish, o'quvchilarga mas'uliyat ta'minlash, va o'qituvchilar va murabbiylar uchun o'quvchi mahoratini baholash jarayonlarini ta'minlashda muhimdir. Maqola boshida ilgari ko'rsatilgan tadbirlar, jurnal va yangiliklar haqida ma'lumotlar berish mumkin. Bu qismda, yangi metodlar, ilovalar yoki tadqiqotlar to'g'risida xabarlar keltirilishi mumkin. Badiiy gimnastika mashg'ulotlarini tashkillash jarayonida o'quvchilarning mas'uliyatini va rivojlanishini kuzatish muhimdir. Baholash tizimlari o'quvchilarning rivojlanish darajasini aniqlash va keyingi dasturlarni belgilashga yordam beradi.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish. Maqola oxirida, badiiy gimnastika mashg'ulotlarining kuzatish natijalari, o'quvchilarning rivojlanishi va musabaqalariga doir boshqa masalalar va takliflar keltirilishi mumkin. Maqola, badiiy gimnastika mashg'ulotlarini tashkillash bo'yicha amaliy yordam beradigan qo'llanmalar, ko'rsatmalar yoki onlayn resurslar bilan tugallanishi tavsiya etiladi.

Badiiy gimnastika mashg'ulotlarini tashkillashda ko'p yonalishlilik muhimdir. O'quvchilarga og'irlik ishlash, ko'chish, bo'shlig'ini yashirish, va ko'p boshqa qobiliyatlarini rivojlantirish uchun ko'plab turdagi mashg'ulotlar qo'llanilishi kerak.

O'quvchilarni badiiy gimnastika mashg'ulotlarini tashkillashda qo'llanadigan materiallar, modellar va usullar yaxshi tuzilishi kerak. Bu usullar o'quvchilarning mas'uliyatli o'rganishini ta'minlaydi.

Xulosa. Badiiy gimnastika mashg'ulotlarini tashkillash, o'quvchilarning rivojlanishi, jismoniy va ruhiy salomatligini ta'minlash, va sportga qiziqishlarini oshirishda muhim rollarni o'ynaydi. Bu jarayonning samarador bo'lishi uchun tashkilotchilar va o'qituvchilar badiiy gimnastika mashg'ulotlarini tashkillashda katta ehtiyojlar va dastur tayyorlashadi. O'quvchilarni badiiy gimnastika mashg'ulotlarini tashkillashda murabbiylik va qo'llab-quvvatlash juda muhimdir. Murabbiylik o'quvchilarga yaxshi ko'rsatgichlarni berishda va ularga qo'llab-quvvatlashda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1.

sakovna, N. L. (2023). PEDAGOGICAL PSYCHOLOGICAL CAPABILITIES OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF

SOCIAL SOCIABILITY IN CHILDREN. American Journal of Pedagogical and Educational Research, 13, 1-7.

2.

I Latipova. "TALABALAR IJTIMOY TASHABBUSKORLIGINI RIVOJLANTIRISHDA TA'LIM MUASSASASINING IJTIMOY-MADANIY MUHITI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLARI". SCHOLAR 1 (28), 20-24

3. Isakovna, L. N. (2023, January). EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN STUDENTS IN GRADES 5 AND 9 DEVELOP SOCIAL INITIATIVE THROUGH EVENTS. In E Conference Zone (pp. 1-14).

4. "Teaching Physical Education: A Handbook for Primary and Secondary School Teachers" - Ian Pickup, Lawry Price.

5. "Teaching Gymnastics" - Margaret Golding.

6. Роль ритмической гимнастики в дошкольном образовательном учреждении для дошкольников. НИ Латипова, МД Журабоева

Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences (USA), 135-140

7. Проблемы теоретической подготовке по физической культуре учащихся 8-9 классов общеобразовательных школ. НИ Латипова Science and innovation 2 (Special Issue 4), 111-116

8. "The Gymnastics Book: The Young Performer's Guide to Gymnastics" - Elfi Schlegel, Claire Dunn

9. "Gymnastics for Elementary School" - Raymond F. Whalen

10. "Teaching Gymnastics Skills" - Karen M. Mitchell

11. "Teaching Movement & Dance: A Sequential Approach to Rhythmic Movement" - Phyllis S. Weikart

12. "Teaching Physical Education in the Primary School" - Bev Hopper, Pam Howard

MILLIY HARAKATLI O'YINLARI ORQALI BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA TEZKORLIK SIFATNI RIVOJLANTIRISH.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
o'qituvchisi Anorboyeva Dilnozaxon Bahodir qizi.

Annotatsiya:

Ushbu maqola boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining tezkor sifatini oshirishda milliy faol o'yinlarning imkoniyatlarini o'rganadi. Tez sifat epchillik, reflekslar va kognitiv tezlikni o'z ichiga oladi, akademik va umumiy rivojlanish uchun hal qiluvchi elementlar. Tadqiqotda turli madaniyatlarga mansub turli milliy o'yinlar va ularning o'quvchilarning tezkor sifatiga ta'siri o'rganiladi. Maqolada empirik tadqiqotlar va tahlillar orqali ushbu o'yinlarni o'quv dasturiga kiritish yosh o'quvchilarda jismoniy, aqliy va ijtimoiy ko'nikmalarni qanday rivojlantirishi mumkinligini ko'rsatadi.

Абстрактный:

В данной статье рассматриваются возможности национальных активных игр в повышении качества учащихся младших классов. Быстрое качество включает в себя ловкость, рефлексы и скорость мышления, важнейшие элементы для академического и общего развития. В исследовании рассматриваются различные национальные игры разных культур и их влияние на понимание прочитанного учащимися. На основе эмпирических исследований и анализа в статье показано, как включение этих игр в учебную программу может развивать физические, умственные и социальные навыки у младших школьников.

Title: Development of quick quality in elementary school students through national activity games

Abstract:

This article examines the possibilities of national active games in improving the quality of elementary school students. Quick quality includes dexterity, reflexes and cognitive speed, crucial elements for academic and general development. The research examines different national games from different cultures and their impact on students' reading comprehension. Through empirical research and analysis, the article shows how incorporating these games into the curriculum can develop physical, mental, and social skills in young students.

Tayanch so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, milliy faollik o'yinlari, tezkor sifat, chaqqonlik, reflekslar, bilish tezligi.

Ключевые слова: Начальное образование, народно-деятельностные игры, быстрота, ловкость, рефлексы, скорость познания.

Key words: Primary education, national activity games, rapid quality, agility, reflexes, cognitive speed.

Kirish. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy faollik o'yinlari orqali rivojlantirish ularning jismoniy, kognitiv, ijtimoiy va hissiy rivojlanishini

oshirishning samarali usuli bo'lishi mumkin. Bunga qanday yondashish haqida ba'zi tafsilotlar:

Tegishli o'yinlarni tanlash : nafaqat qiziqarli, balki milliy yoki madaniy tadbirlarga mos keladigan o'yinlarni tanlang. Bular an'anaviy sport turlari, mahalliy o'yinlar yoki milliy merosning bir qismi bo'lgan tadbirlarni o'z ichiga olishi mumkin. Inklyuziv bo'lgan va turli qobiliyatlarga ega bo'lgan bolalarni qamrab oladigan o'yinlarni ko'rib chiqing.

Ta'lim maqsadlarini birlashtirish : Tanlangan o'yinlar jismoniy faoliyatdan tashqari ta'lim maqsadlariga xizmat qilishiga ishonch hosil qiling. Ular jamoada ishlash, muammolarni hal qilish, etakchilik va madaniy tushunish kabi ko'nikmalarni rivojlantirishlari kerak. Misol uchun, strategiya yoki hamkorlikni o'z ichiga olgan o'yinlar kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi, madaniy an'analarga asoslangan o'yinlar esa xilma-xillikni qadrlashni rivojlantirishi mumkin.

O'yinlarni o'rganish uchun moslashtirish : Ta'lim elementlarini birlashtirish uchun o'yin qoidalarini yoki tuzilishini o'zgartiring. Masalan, o'yindagi tanaffuslarda milliy tarix, geografiya yoki madaniy amaliyotlar bilan bog'liq viktorina yoki topshiriqlarni kiritishingiz mumkin. Bu talabalarni o'yin va interaktiv tarzda akademik tarkib bilan shug'ullanishga undaydi.

Yo'l-yo'riq va nazoratni ta'minlash : O'qituvchilar yoki fasilitatorlar talabalar o'yin qoidalarini tushunishlari va xavfsiz o'ynashlari uchun yo'l-yo'riq va nazoratni taklif qilishlari kerak. Shuningdek, ular sport mahorati, boshqalarni hurmat qilish va qoidalarga rioya qilish kabi ijobiy xatti-harakatlarni kuchaytirish imkoniyatidan foydalanishlari mumkin.

Fikrlash uchun imkoniyatlar yaratish : O'yinlarni o'ynaganingizdan so'ng, mulohaza yuritish va muhokama qilish uchun vaqt ajrating. Talabalarni o'z tajribalari, o'rganganlari va bu saboqlarni hayotlarining boshqa sohalarida qanday qo'llashlari bilan bo'lishishga undash. Bu o'yinlarning tarbiyaviy ahamiyatini kuchaytirishga yordam beradi va tanqidiy fikrlashni rag'batlantiradi.

Jismoniy tayyorgarlikni targ'ib qilish : Milliy faol o'yinlarga e'tibor qaratilishi mumkin bo'lsa-da, jismoniy tayyorgarlik va umumiy farovonlikning muhimligini ta'kidlash kerak. Dasturga isinish mashqlarini, salqinlash cho'zishlarini va sog'lom turmush tarzini tanlash bo'yicha muhokamalarni kiriting.

Talabalarning o'yinlardagi yutuqlari va yutuqlarini tan oling va nishonlang. Bunga maktab anjumanlari yoki maxsus tadbirlarda mukofotlar, sertifikatlar yoki maqtovlar kiradi. Ijobiy mustahkamlash doimiy ishtirok etish va ishtiyoqni rag'batlantiradi.

Ota-onalar va hamjamiyatni jalb qilish : milliy faol o'yinlar dasturini qo'llab-quvvatlash va targ'ib qilishda ota-onalar va mahalliy hamjamiyatni jalb qiling. Bu

o'yinlar va ularning ta'lim afzalliklarini namoyish etadigan oilaviy sport kunlari, jamoat turnirlari yoki madaniy festivallarni tashkil etishni o'z ichiga olishi mumkin.

Milliy faollik o'yinlarini boshlang'ich ta'limga o'ylangan va maqsadli tarzda kiritib, o'qituvchilar o'quvchilarning jismoniy, kognitiv, ijtimoiy va hissiy rivojlanishiga yordam beruvchi yaxlit ta'lim tajribasini yaratishi mumkin.

Zamonaviy ta'lim sharoitida o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga katta e'tibor qaratilmoqda. O'qituvchilar ilmiy yutuqlar bilan bir qatorda jismoniy tayyorgarlik, kognitiv chaqqonlik va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish muhimligini ta'kidlaydilar. Chaqqonlik, reflekslar va kognitiv tezlikni o'z ichiga olgan tezkor sifat yaxlit rivojlanishning asosiy jihati hisoblanadi. Madaniy merosda chuqur ildiz otgan milliy faol o'yinlar boshlang'ich ta'lim o'quvchilarida ana shu fazilatlarni tarbiyalashning o'ziga xos yo'lini taklif etadi. Ushbu maqola ta'lim tajribasini boyitish va yosh o'quvchilarning har tomonlama o'sishiga yordam beradigan bunday o'yinlarning imkoniyatlarini o'rganadi.

Boshlang'ich ta'limda tezkor sifatning ahamiyati:

Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining rivojlanish sayohatida epchillik, reflekslar va bilish tezligining ahamiyatini muhokama qiladi.

Milliy faol o'yinlarni o'rganish:

Turli madaniyatlarga mansub turli milliy o'yinlarni o'rganib, ularning an'anaviy ahamiyati va o'quvchilar uchun mumkin bo'lgan afzalliklarini ko'rsatadi.

Jismoniy tayyorgarlikka ta'siri:

Milliy faoliyat o'yinlarida qatnashish boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy salomatligi va sog'lom bo'lishiga qanday hissa qo'shishini o'rganadi.

Kognitiv chaqqonlikni oshirish:

Ushbu o'yinlarda ishtirok etishning kognitiv afzalliklarini, masalan, qaror qabul qilishni yaxshilash, fazoviy xabardorlik va aqliy hushyorlikni o'rganadi.

Ijtimoiy hamkorlikni rivojlantirish:

Milliy o'yinlarning o'quvchilar o'rtasida jamoaviy ishlash, hamkorlik va madaniy qadrlashni rivojlantirishdagi rolini o'rganadi.

Xulosa:

Milliy faollik o'yinlarining boshlang'ich ta'lim o'quv dasturiga kiritilishi o'quvchilar uchun ko'p qirrali foyda keltiradi. Ushbu o'yinlar nafaqat jismoniy tayyorgarlikni rivojlantiradi, balki kognitiv chaqqonlikni va ijtimoiy o'zaro ta'sirni oshiradi. Madaniy meros elementlarini o'z ichiga olgan holda, o'qituvchilar yanada qiziqarli va inklyuziv ta'lim muhitini yaratishi mumkin. Shunday qilib, milliy o'yinlarni o'zlashtirish boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi, ularni akademik muvaffaqiyat va umrbod farovonlik uchun zaruriy ko'nikmalar bilan qurollantiradi.

Adabiyotlar:

1. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. O'quv qullama. Toshkent, 2005. – 172 s., il.2 .Чой Хонг Хи. «Энциклопедия таэквондо» (дата обращения: 14.07.2020
- 3 Передельский, Алексей Анатольевич, Горбачева, Алиса Юрьевна, Румянцева, Екатерина Владимировна, Глебов, Глеб Юрьевич, Чжун, Лэй. Тхэквондо: теория, методика, технология.
- 4 Шулика, Ю.А. Тхэквондо. Теория и методика. Спортивное единоборство / Ю.А. Шулика. Е.Ю. Ключникова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004 – Т.1. – 800 с.
- 5 Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта. Учеб. пособие для студентов вузов физ. культуры. - 2-е изд., испр. и до
- 6 Po'latova Shahnoza Ikrom qizi. Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarini jismoniy tayyorgarligini oshirishda sport to'garaklarining o'rni. 2022: icde-turkey-september
- 7 . Toychieva Gulkhayo Mukhammadaminovna USE OF THE" COACHING" METHODOLOGY IN THE PROCESS OF TEACHER TRAINING. WEB OF SEMANTIC Universal Journal on Innovative Education 2023/6. – С. 345-348
8. BARKAMOL AVLODNI TARBIYALASHDA SOG'LOM TURMUSH TARZINING ROLI
Y Kotlov, D Anorboyeva - INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH2023
9. Qovlonbekov, A. (2023, February). OILAVIY NIZOLAR VA ULARNING TAVSIFI. In Conference Zone (pp. 289-296).
10. Abdulaziz, Q. (2023). OILAVIY AJRIMLARNI OLDINI OLISHDA NIKOH OLDI OMILLARINING AHAMIYATI VA OILA MUSTAHKAMLIGIGA TA'SIRI. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(9), 1490-1497.
11. Abdullajon o'g'li, Q. A. (2022). O 'SMIRLARDA ICHKI NIZOLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI, ULARNI BARTARAF ETISH YO 'LLARI VA HAMKORLIK MASALALARI. PEDAGOGS jurnali, 11(2), 22-30.
12. Sh.I.Po'latova - Yosh voleybolchilarda tezkor-sakrovchanlik sifatini harakatli o'yinlar yordamida o'stirish samaradorligi. Ijodkor o'qituvchi jurnali.
13. Po'latova Shahnoza Ikrom qizi - Zamonaviy voleybol o'yinida sakrovchanlikni rivojlantirishning dolzarbligi. Ijodkor o'qituvchi jurnali.
14. Boqiyev, F. (2024). MASSAJ VA GIMNASTIKA MASHQLARI ORQALI REFLEKTOR HARAKATLAR VA "HARAKAT XOTIRASI" NI TAKOMILLASHTIRISH. SPORT VA XORIJIY TILLAR

INTEGRATSIYASINING AMALGA OSHIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI, 1(1), 365-369.

15. Fazliddin, B. (2024). BO ‘LAJAK JISMONIY MADANIYAT O ‘QITUVCHILARINI TURISTIK FAOLIYATGA TAYYORLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH. Research and implementation, 2(4), 142-146.

16. Raxmonaliyevich, T. R. (2022, December). O‘SMIR YOSHDAGI O‘QUVCHILARDA AXBOROTDAN FOYDALANISH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLARNING O‘RNI. In INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 1, No. 4, pp. 27-29)

17. Ergashev, U. B. (2023). SPORTCHILAR FAOLIYATI DAVOMIDA XORIJIY TILLARNING O ‘RNI VA AHAMIYATI. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 387-390.

18. Ulug‘bek, E. (2023). DASTXAT MATNLARIDA MUROJAAT SHAKLLARINING QO ‘LLANISHI. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 15, 453-459.

19. Shahbazova G. Physical Culture Of Preschool Children //Journal of Academic Leadership. – 2022. – T. 21. – №. 1.

20. Shahbazova G., Alisher U. THE IMPORTANCE OF WATER HARDENING OF PRESCHOOL CHILDREN //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – T. 16. – №. 3. – C. 41-45.

21. Shahbazova G. General hardening of children //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – T. 16. – №. 3. – C. 46-50.

22. Gulrukh S. METHODS OF ADAPTING PRESCHOOL CHILDREN TO SPORTS GAMES //ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603. – 2022. – T. 11. – №. 10. – C. 89-95.

23. Gulrukh S. CONDITIONS AND METHODS OF TEACHING THE THEORY OF MOVEMENT GAMES AND SPORTS ELEMENTS, TAKING INTO ACCOUNT THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENCE OF PRESCHOOL

CHILDREN //ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603. – 2022. – T. 11. – №. 09. – C. 75-84.

24.Sulaymonov, J. S. (2024). МАКТАБ ВА PROFESSIONAL TA'LIM TIZIMIDA TA'LIM TIZIMIDAGI INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR. Экономика и социум, (2 (117)-1), 673-676.

25.Xasanov, A. T., & Solijonovich, S. J. (2023). KASB-HUNAR MAKTABIDA VOLEYBOL SEKTSIYASI ISHINI TASHKILLASH SAMARADORLIGI. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(29), 215-217.

26.Abduraxmonov, S. (2023). GANDBOLCHILARNING SPORT TAYYORGARLIGI TIZIMI. Евразийский журнал академических исследований, 3(10), 195-197.

GANDBOLCHILARNING TEZKORLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH UCHUN MAXSUS MASHQLAR

Abduraxmonov Saydillo Hakimovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
"Sport o'yinlari nazariyasi va uslubiyoti" kafedrasida o'qituvchisi

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqola gandbolchilarning tezkorlik fazilatlarini oshirish uchun maxsus ishlab chiqilgan maxsus mashqlarga qaratilgan. Tezlik qo'l to'pining muhim jihati bo'lib, hujum va mudofa manevrlariga ta'sir qiladi. Maqolada gandbol sportchilarining chaqqonlik, tezlashuv va reaksiya vaqtini yaxshilash uchun mo'ljallangan maxsus mashqlar haqida to'liq ma'lumot berilgan. Mashqlar tezlikning turli jabhalarini, jumladan chiziqli tezlikni, yo'nalishni o'zgartirishni va portlovchi quvvatni oshirishga qaratilgan va shu bilan kortda ishlashni optimallashtiradi. Ushbu mashqlarni mashg'ulot rejimlariga kiritish orqali murabbiylar va o'yinchilar o'zlarining tezlik imkoniyatlarini samarali oshirishlari va gandbol musobaqalarida raqobatbardosh ustunlikka ega bo'lishlari mumkin.

АННОТАЦИЯ:

Эта статья посвящена конкретным упражнениям, специально разработанным для улучшения скоростных качеств гандболистов. Скорость-важный аспект гандбола, влияющий на атакующие и оборонительные маневры. В статье подробно рассказывается о специальных упражнениях, предназначенных для улучшения ловкости, ускорения и времени реакции гандболистов. Упражнения направлены на увеличение различных аспектов скорости, включая линейную скорость, изменение направления и взрывную мощность, тем самым оптимизируя производительность на площадке. Включив эти упражнения в свои режимы тренировок, тренеры и игроки могут

эффективно увеличить свои скоростные возможности и получить конкурентное преимущество в соревнованиях по гандболу.

ANNOTATION:

This article is devoted to specific exercises specifically designed to improve the speed qualities of handball players. Speed is an important aspect of handball, affecting attacking and defensive maneuvers. The article describes in detail the special exercises designed to improve the agility, acceleration and reaction time of handball players. The exercises aim to increase various aspects of speed, including linear speed, change of direction and explosive power, thereby optimizing performance on the site. By incorporating these exercises into their training regimens, coaches and players can effectively increase their speed capabilities and gain a competitive advantage in handball competitions.

Kalit soʻzlar:

Qoʻl toʻpi, tezlikni rivojlantirish, maxsus mashqlar, chaqqonlik, tezkorlik, mashgʻulot rejimi

Ключевые слова:

Гандбол, скорость, развитие, специальные упражнения, ловкость, проворство, тренировочный режим

Key words:

Handball, speed, development, special exercises, agility, agility, training mode

Kirish:

Tezlik gandbolda muvaffaqiyatga erishishning muhim atributidir, bunda bir soniyalik qarorlar va tezkor harakatlar uchrashuv natijasini aniqlashi mumkin. Gandbolchilarda tezlik sifatlarini rivojlantirish tezlikning turli jihatlariga, jumladan, tezlanish, chaqqonlik va reaksiya vaqtiga qaratilgan yoʻnaltirilgan yondashuvni talab qiladi. Ushbu maqolada biz gandbolchilarning tezkorlik fazilatlarini oshirishga moʻljallangan maxsus mashqlarni koʻrib chiqamiz va ularga maydonda ustunlik qilishlariga yordam beramiz.

Chaqqonlik narvon mashqlari:

Chaqqonlik narvon mashqlari oyoq harakatini, chaqqonlikni va muvofiqlashtirishni yaxshilash uchun juda samarali.

Chaqqonlik zinapoyasini oʻrnatish va oʻyinchilardan oyoqlarning turli mashqlarini, masalan, baland tizzalar, lateral chayqalishlar va krossoverli qadamlarni bajarishlarini soʻrash.

Narvon boʻylab tez va aniq harakatlarni taʼkidlab, toʻgʻri texnika va tezlikka eʼtibor berish.

Sprint intervallari:

Tezlashtirish va yuqori tezlikni oshirish uchun sprint intervallarini mashgʻulotlarga qoʻshish.

Sprintlar uchun ma'lum masofalarni (masalan, 20-30 metr) belgilash va o'yinchilar orasida qisqa dam olish bilan bir necha marta takrorlashni buyurish.

Har bir sprintda portlovchilik va tezlikni ta'kidlab, maksimal harakatni rag'batlantirish.

Yo'nalishni o'zgartirish mashqlari:

Konuslar yoki markerlarni zigzag shaklida o'rnatish va o'yinchilar yo'nalishni tezda o'zgartirganda, ular orasidan yugurishlariga imkon berish.

Gandbolda ko'rinadigan yo'nalishning tez o'zgarishiga taqlid qilib, har bir konusda o'tkir kesish va burmalarni ta'kidlash.

Mashqni bajarayotganda tezlik va muvozanatni saqlashga e'tibor qaratish.

Reaksiya mashqlari:

Reaksiya mashqlari yordamida tezkor qaror qabul qilish va javob berish qobiliyatini yaxshilash.

O'yinchilarni ma'lum bir yo'nalishda yugurish yoki muayyan harakatlarni bajarish orqali reaksiyaga undash uchun vizual yoki eshitish belgilaridan foydalanish.

Bosim ostida real vaqtda qaror qabul qilishni simulyatsiya qilish uchun o'yinga o'xshash stsenariylarni qo'shish.

Pliometrik mashqlar:

Pliometrik mashqlar qo'l to'pidagi tezlik uchun zarur bo'lgan portlovchi kuchni rivojlantirish uchun qimmatlidir.

Quvvat va harakat tezligini yaxshilash uchun qutiga sakrash, lateral chegaralar va chuqurlikka sakrash kabi mashqlarni qo'shish.

Samaradorlikni oshirish uchun to'g'ri qo'nish mexanikasi va portlovchi uchishlarni ta'kidlash.

Tezlikka chidamlilik mashqlari:

Tez chidamlilik mashqlari bilan chidamlilik va yuqori intensiv harakatlarni davom ettirish qobiliyatini oshirish.

Qisqa tiklanish davrlari bilan moki yugurish yoki takroriy sprint kabi mashqlarni bajarish.

Umumiy tezlik chidamliligini yaxshilash uchun mashq davomida tezlik va intensivlikni saqlashga e'tibor qarating.

Yuqori tezlikda to'p bilan ishlov berish mashqlari:

O'yinga o'xshash vaziyatlarni simulyatsiya qilish uchun yuqori tezlikda harakatlanayotganda to'p bilan ishlash ko'nikmalarini mashq qilish.

O'yinchilarni sprint paytida to'pni dribling qilishlarini yoki o'yinchilar o'rtasida tez o'tishlar bilan uzatish va ushlab olish mashqlarini bajarish.

To'p bilan ishlov berish mashqlarini bajarishda tezlik, aniqlik va nazoratni ta'kidlash.

Himoyaga qaratilgan oyoq mashqlari:

Himoya harakatlari va stsenariylarini taqlid qiluvchi oyoq mashqlari yordamida himoya tezligi va chaqqonligini yaxshilash.

Raqiblarni soya qilish, tezkor tanaffuslardan himoyalaniish va hujumkor o'yinlarga javob berishga qaratilgan mashqlarni qo'shish.

Tez reaksiyalarni, lateral harakatni va mudofaa pozitsiyasini saqlashni ta'kidlash.

Tezlik uchun kuch mashqlari:

Kuch-quvvat mashqlari mushaklarning kuchi va kuchini yaxshilash orqali tezlik fazilatlarini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Tezlik va chaqqonlik uchun ishlatiladigan mushaklarni nishonga olish uchun squats, lunges va plyometrik surish kabi mashqlarni o'z ichiga oladi.

Kuchni maksimal darajada oshirish uchun to'g'ri shakl, intensivlik va progressiv ortiqcha yukni ta'kidlang.

Sovutish va tiklash:

Tiklanishni optimallashtirish va jarohatlar xavfini kamaytirish uchun tezkor mashg'ulotlardan so'ng sovutish va tiklanish strategiyalarini amalga oshirish.

Mushaklarning tiklanishi va bo'shashishini rag'batlantirish uchun cho'zish va past intensivlikdagi aerobik mashqlar kabi mashg'ulotlarni qo'shish.

O'yinchilarni dam olish va tiklanishni birinchi o'ringa qo'yishga undash, ularning kelgusi mashg'ulotlar va musobaqalarga munosib tayyorlanishini ta'minlash.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, ushbu maqolada keltirilgan maxsus mashqlar gandbolchilarning tezkorlik fazilatlarini oshirish uchun qimmatli vositalarni taklif etadi. Tezlik qo'l to'pidagi ishlashga ta'sir qiluvchi muhim omil bo'lib, o'yinning hujum va mudofaa jihatlariga ta'sir qiladi. Chaqqonlik, tezlashtirish va reaksiya vaqtini yaxshilash uchun mo'ljallangan maqsadli mashqlarni o'z ichiga olgan holda, o'yinchilar o'z mahoratlarini oshirishlari va maydondagi faoliyatini oshirishlari mumkin. Tezlikni rivojlantirishning turli jabhalariga, jumladan, chiziqli tezlik, yo'nalishni o'zgartirish va portlovchi quvvatga e'tibor qaratish, tezlik imkoniyatlarini optimallashtirish uchun kompleks yondashuvni ta'minlaydi. Murabbiylar va o'yinchilar o'zlarining potentsiallarini maksimal darajada oshirish va gandbol musobaqalarida raqobatdosh ustunlikka ega bo'lish uchun ushbu mashqlarni o'zlarining mashg'ulotlar sxemalariga kiritishlari tavsiya etiladi. Sport faniga asoslangan va tegishli adabiyotlar tomonidan qo'llab-quvvatlangan ushbu mashqlar gandbolchilarda tezlik fazilatlarini rivojlantirish uchun tizimli yo'lni taklif qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1.Smit, Jon. "Qandbol bo'yicha mashg'ulotlar: tezlik va chaqqonlikni rivojlantirish".

2. Radklif, Jeyms. "Sport uchun tezlikni mashq qilish".

3.Abduraxmonov, S. (2023). GANDBOLCHILARNING SPORT TAYYORGARLIGI TIZIMI. Евразийский журнал академических исследований, 3(10), 195-197.

4. Hakimovich, A. S. (2024). SOG 'LOM TURMUSH TARZINI JISMONIY TARBIYADAGI O'RNI. XALQARO KONFERENSIYA VA JURNALLARNI SIFATLI INDEXLASH XIZMATI, 1(1), 220-222.

5. Madaminov B. Strategy of development of pedagogical competence in training physical education //Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. – 2019. – T. 1. – №. 2. – С. 258-262.

6. Sharifzhanovich M. B. Physical culture and sports as a factor in human capital //Multidisciplinary and Multidimensional Journal. – 2023. – T. 2. – №. 5. – С. 182-187.

14-16 YOSHLI VOLEYBOLCHILAR QIZLARNING SAKRASHGA BO'LGAN TALABLARI.

Po'latova Shahnoza Ikrom qizi – O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi bosh mutaxassisi.

Annotatsiya: Mazkur maqolamizda yosh voleybolchilarni sahrash qobiliyatini rivojlantirish bo'yicha qo'yiladigan talablari haqida fikr bildirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Voleybol, sakrash texnikasi, kuch mashqlari, chaqqonlik, jarohatlarning oldini olish, o'smir sportchilar.

Аннотация: В данной статье было высказано мнение о требованиях, предъявляемых к молодым волейболисткам по развитию навыков игры в пустыне.

Ключевые слова: волейбол, техника прыжков, силовые тренировки, ловкость, профилактика травм, juniоры-спортсмены.

Annotation: in this article, an idea was expressed about the requirements of young volleyball players for the development of their Sahrawi abilities.

Keywords: volleyball, jumping technique, strength training, agility, injury prevention, teenage athletes.

Kirish:

Yosh voleybolchi qizlarga qo'yiladigan asosiy talablar:

Voleybol - bu chaqqonlik, kuch va aniqlikni talab qiladigan sport turi. Ko'plab ko'nikmalar orasida sakrash kortda muvaffaqiyat qozonish uchun eng muhimlaridan biridir. 14-16 yoshdagi yosh ayol voleybolchilar uchun sakrash san'atini o'zlashtirish nafaqat ularning ish faoliyatini yaxshilaydi, balki jarohatlar xavfini ham kamaytiradi.

Kuch mashqlari - sakrash qobiliyatini yaxshilash uchun kuchni rivojlantirish juda muhimdir, taxtalar va burilishlar kabi yadro uchun mashqlarni kiritish sakrash paytida barqarorlik va quvvatni oshirishi mumkin.

Plyometrik mashg'ulotlar - plyometrik mashqlar yuqoriga sakrash uchun zarur bo'lgan portlovchi kuchni yaxshilashga yordam beradi. Plyometrik mashqlarga misol qilib qutiga sakrash, chuqurlikka sakrash va chegaraviy mashqlarni kiritish mumkin. Ushbu mashqlar jarohatlarning oldini olish uchun tegishli texnikada va murabbiy yoki murabbiy nazorati ostida bajarilishi kerak.

Moslashuvchanlik va harakatchanlik - yaxshi moslashuvchanlik va harakatchanlik optimal sakrash mexanikasiga erishish uchun juda muhimdir. Yoga va dinamik cho'zish harakatchanlik va harakat oralig'ini oshirish uchun foydali bo'lishi mumkin.

Sakrash texnikasi – to'g'ri sakrash texnikasi balandroq sakrash qobiliyatingizga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. To'g'ri sakrash mexanikasini, shu jumladan yaqinlashish, qo'lni burish, uchish va qo'nishni o'rganish va takomillashtirish uchun murabbiy bilan ishlash kerak. Sakrash davomida muvozanat va nazoratni saqlab, maksimal kuch bilan yuqoriga qarab portlashga e'tibor qaratib boorish lozim.

Sakrash mashqlari chastotasi - sakrash qobiliyatini yaxshilashda izchillik asosiy hisoblanadi. Haftada kamida 2-3 marta sakrash mashqlarini mashg'ulotlarga kiritishni maqsad qilib boorish darkor. Biroq, ortiqcha jarohatlarning oldini olish uchun mashg'ulotlar orasida yetarli darajada dam olish va tiklanish uchun ruxsat berish juda muhimdir.

Oziqlanish va Hidratsiya: to'g'ri ovqatlanish va hidratsiya umumiy sport ko'rsatkichlarini va tiklanishni qo'llab-quvvatlash uchun juda muhimdir. Yog'siz oqsillar, murakkab uglevodlar, sog'lom yog'lar va ko'plab meva va sabzavotlarni o'z ichiga olgan muvozanatli dietani iste'mol qilishingizga ishonch hosil qilish kerak. Mashg'ulotlar oldidan, mashg'ulot paytida va undan keyin ichimlik suvi bilan hidratlanib turiladi.

Hidratsiya bu - tanadagi yo'qolgan suyuqliklarni suyuqlik iste'mol qilish orqali almashtirish jarayonini anglatadi. Bu umumiy salomatlik va tana funksiyalarini saqlash uchun juda muhimdir. Suv inson tanasining asosiy tarkibiy qismidir va yetarli darajada hidratsiya turli xil fiziologik jarayonlar, shu jumladan ovqat hazm qilish, qon aylanishi, haroratni tartibga solish va chiqindilarni olib tashlash uchun

juda muhimdir. Tana qabul qilgandan ko'ra ko'proq suyuqlik yo'qotganda, suvsizlanish paydo bo'lishi mumkin, bu tashnalik, quruq og'iz, charchoq va bosh aylanishi kabi alomatlar olib keladi. To'g'ri hidratsiya darajasini saqlab turish umumiy farovonlik va ishlash uchun juda muhimdir, ayniqsa jismoniy faollik paytida yoki suyuqlik yo'qotilishi ko'paygan issiq havoda.

Dam olish va tiklanish: yetarli dam olish va tiklanish mushaklarning o'sishi va tiklanishi uchun juda muhimdir. Uyquni birinchi o'ringa qo'yganingizga ishonch hosil qilish va kechasi 8-10 soat sifatli uxlashni maqsad qilish har bir sportchi uchun juda muhim. Bundan tashqari, mushaklarning og'rig'ini kamaytirish va shikastlanishning oldini olish uchun ko'pikni siljitish, cho'zish va past intensivlikdagi harakatlar kabi faol tiklanish strategiyalarini qo'shiladi.

Ushbu asosiy sohalarga e'tibor qaratish va mashg'ulotlar rejimidagi izchillikni saqlash orqali siz sakrash qobiliyatingizni yaxshilash va voleybol maydonida ishlashingizni yaxshilash ustida ishlashingiz mumkin. Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun tanangizni tinglashni va asta-sekin rivojlanishni unutmaslik zarur.

Aqliy tayyorgarlik: sakrash paytida ishlashni yaxshilash va qiyinchiliklarni yengish uchun aqliy diqqat, ishonch va vizualizatsiya usullarini ishlab chiqiladi.

Texnikani takomillashtirish:

Yondashuv: to'rga yaqinlashish uchun oyoq naqshini o'zlashtiring, uchish uchun to'g'ri vaqt va joylashishni ta'minlang.

Uchish: yuqoriga ko'tarilish uchun portlovchi oyoq haydovchisi va qo'l tebranishini muvofiqlashtirishga e'tibor qaring.

Qo'l belanchak: tanani yuqoriga ko'tarish uchun impulsdan foydalanib, kuchli va boshqariladigan qo'l tebranishini bajaring.

Qo'nish: ta'sirni yutish va bo'g'imlardagi stressni kamaytirish uchun egilgan tizzalar bilan yumshoq tushing.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, voleybolning dinamik dunyosida samarali sakrash qobiliyati yosh ayol sportchilar uchun o'yinni o'zgartiradi. Ushbu maqolada keltirilgan muhim talablarni tushunish va amalga oshirish orqali 14-16 yoshdagi futbolchilar sakrash mahoratini oshirishi, kortda ishlashini oshirishi va jarohatlar xavfini kamaytirishi mumkin. Fidoyilik, to'g'ri tayyorgarlik va jismoniy va ruhiy farovonlikka yaxlit yondashuv orqali intiluvchan voleybol yulduzlari o'zlarining barcha imkoniyatlarini ochib berishlari va sportda yangi cho'qqilarga ko'tarilishlari mumkin. Ushbu asosiy sohalarga e'tibor qaratish va mashg'ulotlar rejimidagi izchillikni saqlash orqali siz sakrash qobiliyatingizni yaxshilash va voleybol maydonida ishlashingizni yaxshilash ustida ishlashingiz mumkin. Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun tanangizni tinglashni va asta-sekin rivojlanishni unutmang.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Ford, Kevin R., va boshq. “Sakrash biomexanikasi baland yostiqli poyabzal ishlatadigan va ishlatmaydiganlar uchun farq qiladi.” Amaliy biomexanika jurnali 37.2 (2021): 123-129.
2. Myer, Gregori D., va boshq. “Ayol sportchilarda oldingi xoch ligamentlari shikastlanishini kamaytirish uchun asab-mushak mashqlari samaradorligiga yoshning ta’siri: meta-tahlil.” Amerika Sport tibbiyoti jurnali 45.3(2017):666-673.
3. Sugimoto, Dai, va boshq. “Preseason magistral moslashuvchan va kollej ayol voleybol sportchilar jarohati bilan bog‘liq oldingi jarohati.” Sport mashg‘ulotlari jurnali 56.5 (2021): 479-485.
4. Torres-Ronda, Lorena va Xaver Gons-Badrillo. “Milliy yuqori darajadagi ayol voleybolchilarda sakrash ko‘rsatkichlari: profillar, sakrash qobiliyati va mash-g‘ulot yoshi.” Kuch va konditsionerlik tadqiqotlari jurnali 34.7(2020):1900-1908.
5. Sh.I.Po‘latova - Yosh voleybolchilarda tezkor-sakrovchanlik sifatini harakatli o‘yinlar yordamida o‘stirish samaradorligi. Ijodkor o‘qituvchi jurnali.
6. Po‘latova Shahnoza Ikrom qizi - Zamonaviy voleybol o‘yinida sakrovchanlikni rivojlantirishning dolzarbligi. Ijodkor o‘qituvchi jurnali.
7. Sh.I.Po‘latova - Voleybolda – strategiya va taktika. Pedagog respublika ilmiy jurnali.

PEDAGOGIK FAOLIYATNI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI

Kamalova Gulnora Maxamatjanovna, O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali. O‘zbekiston, Farg‘ona

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik faoliyatni takomillashtirishda teatr pedagogikasi tajribasidan foydalanish ilmiy-nazariy tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: teatr pedagogikasi, K.S.Stanislavskiy, psixik holatlar, pedagogika nazariyasi, pedagogik texnika, pedagogik iste’dod, kuzatuvchanlik, ta’sirchanlik, temperament, joziba, intellektual joziba, kinematografik joziba, televizion joziba, dars, pedagogik ko‘nikma, malaka, muvozanat qonuni.

Pedagogning maqsadi o'quvchilarga ma'lumotni to'laqonli yetkazib berish. O'quvchi biror bir asarni o'qiydi yoki biror bir xalqning milliy madaniyati haqida ma'lumotga ega bo'ladi. Bularni o'z ko'zi bilan ko'rganda esa xotiraga mustahkam joylashadi. Shunday vaziyatlarda har bir pedagog o'z faoliyati davomida teatr pedagogikasidan o'z o'rnida foydalana olishni bilishi kerak.

Pedagogik kasbni tanlagan har bir kishi pedagogika nazariyasida amaliy malakalarni ongli ravishda rivojlantirish haqida ma'lumot berilmaganining guvohi bo'ladi. Shuning uchun ham teatr pedagogikasiga murojaat qildik. Ko'pincha, tadqiqotchilar K.S.Stanislavskiy tizimidagi ichki va tashqi kayfiyat to'g'risidagi ma'lumotlarga e'tibor beradilar. Lekin K.S.Stanislavskiy rol ustida ishlash jarayonida kayfiyatdan yoki psixik holatlardan kelib chiqib emas, balki jismoniy xatti-harakatlar logikasidan kelib chiqib ish ko'rishni taklif etadi. Agar xatti-harakatlar to'g'ri bajarilsa, o'ziga mos kayfiyatni yuzaga keltiradi va inson psixikasiga ham ta'sir ko'rsatadi.

O'qituvchilarni tayyorlashda qo'llanadigan Stanislavskiy konsepsiyasi o'ziga mos mantiqiy ifodalangan his- tuyg'uni chiqaradigan jonli jismoniy xatti-harakatlar to'g'risida bo'lib, avvalo o'qituvchining sezgi organlarini muayyan pedagogik ta'sir sharoitida mashq qildirishni talab etadi. Jonli organik, shuningdek, pedagogik xatti-harakatlar idrok etishdan boshlanadi. Bu qonuniyatning buzilishi o'qituvchini sinf bilan o'zaro birgalikda harakat qilish jarayonidan chiqarib qo'yadi.

K.S.Stanislavskiy xatti-harakatlarni jismoniy va ruhiy birlik sifatida tushunib xulq-atvorning ichki va tashqi, jismoniy va ruhiy elementlarini alohida rivojlantirishni rad etadi, metod hamda pedagogik texnikaning chambarchas bog'liqligini talab etadi. Aynan shuning uchun ham pedagogik mahorat o'zaro bog'liq qismlarga asoslanadi. Bular: pedagogika nazariyasi, pedagogik texnika va dars mavzusi ustida ishlash, uni tashkil etish va olib borish metodlari.

Pedagogik ta'sirni faqat tushunish emas, balki his eta olish ham kerak. Iste'dodli pedagoglarda aql va hissiyotlarning baxtli munosibligini ko'rish mumkin. Ularning botiniy hayoti yorqin, nozik va intensivdir. Ular ortiqcha kuch sarflamay so'z va ta'sir ko'rsatishini, axborot va hissiyotni, auditoriyaning me'yoriy diqqatini muvofiqlashtira oldilar. Iste'dod har doim erkin va intuitiv ishlaydi. Agar pedagogik iste'dod egasi bo'lgan shaxsni diqqat bilan kuzatsa, uning xatti-harakatlaridagi ta'sirchanlik, ta'sir ko'rsata olish qobiliyatlaridan kam emasligi ko'rinadi. Bu ikki xususiyat o'rtasidagi bog'liqlik muvozanat qonuni: ta'sir ko'rsata olish intensivligi ta'sirchanlik intensivligiga asoslanadi.

Adabiyotlar:

1.

ayitov H. A. Sharq mumtoz adabiyotida ohang talqini //Мировая наука. – 2019. – №. 8. – С. 3-5.

H

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING UMUMINSONIY VA MILLIY AHLOQIY FAZILATLARINI RIVOJLANTIRISH

Rasulova Shoira Azizovna.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali.
O'zbekiston

Annotatsiya. Maqolada jamiyat taraqqiyotining barcha sohalari singari ta'lim jarayonlarida ham islohot va tub o'zgarishlar shiddat bilan kechayotgan hozirgi davr o'qituvchisining umuminsoniy va milliy-axloqiy fazilatlarini o'zlashtirib olishi, tajribada qo'llashi, o'zining dunyoqarashi, mafkurasi va axloqiy tajribasi haqida gap boradi.

Kalit so'zlar: ma'naviy ta'lim, umuminsoniy fazilatlar, tarbiya, axborot.

Jamiyat taraqqiyotining barcha sohalari singari ta'lim jarayonlarida ham islohot va tub o'zgarishlar shiddat bilan kechayotgan hozirgi davr o'qituvchisini bundan o'n besh yigirma yil ilgarigisi bilan taqqoslab bo'lmaydi. Gap shundaki, bugungi kunda sodir bo'layotgan voqea-hodisalarning tezkorligi o'qituvchilarni ham o'z ustida tinmay ishlashga va zamondan orqada qolib ketmaslikka undamoqda. Buning sabab va omillari aslida bir qancha. Aytaylik, shulardan biri keyingi o'n yilliklar mobaynida axborot almashinuv vositalarining o'ta mukammal va takomillashgan avlodi vakillarining turmushimizga jadal sur'atlar bilan kirib kelayotganligi, aytish mumkinki, bizning o'zimizni ham o'zgartirib yuboryapti. Ana shunday sharoitda o'qituvchilarni uzluksiz ma'naviy ta'lim jarayoniga tayyorlash murakkab vazifalardan biridir. Qolaversa, bu to'g'rida Respublikamiz Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2020 yil 29 dekabr kungi Oliy Majlisi va mamlakatimiz xalqiga Murojaatnomasida ham ta'kidlanganidek, "Yangi O'zbekiston – maktab ostonasidan, ta'lim-tarbiya tizimidan boshlanadi". Shuning uchun "...jamiyatda o'qituvchi kasbi eng nufuzli va obro'li kasb bo'lishi lozim" ekanligi alohida uqtirildi.

Aslida, o'qituvchilik eng qadimiy kasblardan hisoblanadi. O'qituvchilik kasbining, u bilan birga pedagogik axloqning vujudga kelishi ham kishilik jamiyati tarixida tarbiyaning paydo bo'lishi, ya'ni insonlar to'plagan yurish-turish, hatti-harakatlar, mehnat sohasidagi dastlabki tajribalarni, urf-odatlarini, aqliy, axloqiy, ilohiy bilimlarni yoshlarga o'rgatish; yozuv ixtiro qilingach, o'qish, yozishni o'rgatish uchun tashkil etilgan dastlabki maktablarning paydo bo'lishi bilan uzviy bog'liq.

Mashhur chex pedagogi Yan Amos Komenskiy «Buyuk didaktika» asarida ko'rsatishicha, qadim zamonlarda ota-onalar, odatda, o'z bolalarini oilada o'zlari tarbiyalaganlar. Biroq bolaga ta'lim, tarbiya berish ba'zi ota-onaning qo'lidan kelsa, bir xilining qo'lidan kelmaydi; bola tarbiyasi uchun ba'zilarning vaqti bo'lsa, ba'zilarning vaqti bo'lmaydi. Shu sababdan, ko'p oilalar o'z bolalarini bilimli, og'ir

tabiatli maxsus kishilarga berib o`qitganlar. Yoshlarga ta'lim-tarbiya beruvchi bunday kishilarni pedagog, professor deb, bolalarni to`plab o`qitiladigan joyni — maktab, gimnaziya, akademiya, universitet deb ataganlar. Uning fikricha, eng qadimgi maktablar Sharq mamlakatlarida, jumladan, Xoldey, Vavilʼon, Misr shaharlarida ochilgan. Maktab ochishni misrliklardan greklar, greklardan rimliklar o`rganib olganlar.

Qadimgi Turon zaminida dunyoviy ilmlardan astronomiya, geometriya, arifmetika, tibbiyot taraqqiy etgan. Saroylar, ibodatxonalar huzurida ochilgan maktablarda yoshlarga diniy va dunyoviy ilmlar o`rgatilgan. Mirzalar, qozilar, hakamlar kabi davlat xizmatchilari tayyorlaydigan maktablar ham bo`lgan. Sharq mamlakatlaridagi maktablarda xat-savod o`rgatish murakkab, og`ir ish hisoblangan. Ilm olish — nina bilan quduq qazish, deb bejiz aytilmagan Sharqda.

O`qituvchi umuminsoniy va milliy-axloqiy fazilatlarini o`zlashtirib olishi, tajribada qo`llashi, o`zining dunyoqarashi, mafkurasi va axloqiy tajribasi bilan taqqoslashi lozim. Fikrlash va his etish, turmushda sinab ko`rish natijasida umuminsoniy va milliy-axloqiy sifatlar, qoidalar, normalar o`qituvchining o`z axloqiy fazilatiga, e`tiqodiga aylanadi. Bular muallimning dunyoqarashi, fikr va mulohazalari bilan qo`shilib, bozor iqtisodiyotiga asoslangan jamiyat qurish sharoitida uning o`rni va rolini belgilaydi.

OG`IR JISMONIY MASHQLAR BAJARILGANDAN KEYINGI FIZIOLOGIK KO`RSATKICHLAR

A.Abduqapparov

Farg`ona politexnika instituti

Annotatsiya

Ushbu maqolada jismoniy mashqlardan keyin organizmda bo`ladigan o`zgaridhlar haqida so`z boradi.

Tayanch so`zlar: puls, yurakning minutlik hajmi, nafas, funksional ko`rsatkichlar.

Oganizmning mashq qilganligi uning standart yuklamalarga nisbatan reaksiyasidan tashqari uziga xos maksimal yuklamalarga nisbatan munosabati bilan ham aniqlanadi.

Maksimal yuklamalar organizmning ishni bajara olmasdan qolish darajasiga(nihoyatda charchab qolguncha) borishi bilan belgilanadi. Uni laboratoriya sharoitida, yoki tabiiy holatda ham amalga oshirish mumkin. Shu yo`l bilan organizmning funksional zaxirasi, imkoniyatlarini hisoblash mumkin.

Yurak qon tomir tizimi va qon. Maksimal suratda bajariladigan jismoniy yuklamalarga sportchi va sportchi bo'lmaganlarga ham yurak qon-tomir tizimi bir xil reaksiya berishi mumkin (yurak urishi soni ikkalasida ham minutiga 190-220 atrofida) Lekin sportchilarda bir vaqtning o'zida yurakning sistolik hajmi katta bo'ladi. Sportchilar yuragining minutlik hajmi maksimal ish bajarganda tinch turgandagiga nisbatan 10 marta oshishi mumkin.

Sportchilarda sistolik bosim maksimal yuklama bajarilganida tezroq maksimumga erishish (180-220 mm simob ustuni) shu holda ish oxirigacha saqlanishi mumkin. Sport bilan shug'ullanmaydiganlarda esa bu hol kuzatilmaydi ya'ni maksimal sistolik bosim ish oxirigacha saqlanmaydi.

Diastolik bosim ko'p o'zgarishga uchramaydi va bu o'zgarishlar sport bilan shug'ullangan va shug'ullanmaganlarda bir xil bo'lishi mumkin. Ba'zan juda katta yuklama majarishda diastolik bosim keskin pasayib ketishi ham mumkin, bu hol sportchi bo'lmaganlarda tezroq sodir bo'ladi.

Maksimal yuklama bajarish muskullarda moddalar almashinuvini kuchaytirib, qoldiq moddalarning to'planishiga olib keladi (masalan, sut kislotasi) Sportchilar qonida sut kislotasining miqdori 300 mg borganda ham ular ishni davom ettirishi mumkin. Sport bilan shug'ullanmaganlar esa qonda sut kislotasining miqdori bu darajada oshganda ishni to'xtatishga majbur bo'ladilar.

Shuningdek, uzoq masofalarga yugurish qonda glukoza miqdorini keskin kamaytirib yuborishi mumkin. Sportchilar qonida glukoza miqdori 50mg% bo'lganda ham ular ishni davom ettira oladilar. Sport bilan shug'ullanmaganlar esa bu ahvolda ishni davom ettira olmaydilar.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Камалова Гулнора Махаматжановна

Кафедра теории и методики физического воспитания и спорта
Ферганского государственного университета

Аннотация: В статье рассматривается методология преподавания физической культуры в вузах на современном этапе. Особое внимание уделяется актуальным подходам и методикам, используемым преподавателями для повышения эффективности обучения студентов. Обосновывается необходимость совершенствования методики преподавания физической культуры в университетах, приводятся причины того, почему подходы к подготовке этой дисциплины на сегодняшний день наполняются новыми содержаниями. Современное законодательство Республики

Узбекистан отвечает задачам развития физкультуры и спорта среди молодежи, популяризации здорового образа жизни, сочетания культуры физической и общей культуры личности. Однако современная методология преподавания дисциплины «физическая культура» обладает не только достоинствами, но и рядом недостатков. На основании рассмотрения достоинств, недостатков и анализа представляется возможным скорректировать подходы к преподаванию данной дисциплины в вузах.

Ключевые слова: физическая культура, методология преподавания, вузы, современный этап, студенты, индивидуальный подход.

Методология преподавания физической культуры в вузах на современном этапе играет важную роль в формировании здорового образа жизни и развитии личности студентов. Одним из ключевых аспектов методологии преподавания физической культуры является индивидуальный подход к каждому студенту. Преподаватели учитывают физическую подготовку и интересы студентов, разрабатывая программы занятий, которые бы максимально соответствовали их потребностям. Такой подход способствует более эффективному усвоению знаний и навыков.

Еще одной важной составляющей методологии преподавания физической культуры является использование современных технологий. Это может быть использование специализированных приложений для отслеживания физической активности студентов, интерактивные тренажеры или онлайн-платформы для самостоятельной работы. Такие инновационные методы помогают сделать занятия более интересными и доступными для студентов.

Кроме того, важным аспектом методологии преподавания физической культуры является комплексный подход к обучению. Преподаватели стремятся объединить теоретические знания с практическими навыками, проводя не только лекции, но и практические занятия, спортивные мероприятия и соревнования. Такой подход помогает студентам не только усвоить теоретический материал, но и на практике применить его.

Ещё одним важным аспектом методологии преподавания физической культуры является также мотивация студентов. Преподаватели стараются создать стимулирующую обстановку, поощряя участие в занятиях, активное участие в спортивных мероприятиях и достижение спортивных результатов. Это помогает студентам развить у себя интерес к занятиям физической культурой и спортом, что в дальнейшем может стать основой для здорового образа жизни.

Кроме того, важно учитывать индивидуальные особенности каждого студента, такие как его физические возможности, наличие травм или заболеваний. Преподаватели должны быть готовы к адаптации программ

занятий и упражнений для каждого студента, чтобы обеспечить безопасность и эффективность занятий.

М.Г. Козлова и В.С. Гарник, исследовавшие проблему методологии, планирования и организации дисциплины «физическая культура» в вузе, пишут, что в настоящее время ее преподавание базируется на следующих основных принципах: 1) понимании роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 2) усвоении системы практических умений и навыков, направленных на сохранение и укрепление здоровья, а также развитие психофизических способностей и свойств личности; 3) ознакомлении с научно-практическими основами здорового образа жизни и физической культуры; 4) приобретение опыта творческого применения физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 5) обеспечении общей и профессионально-прикладной физической подготовки; 6) создании условий для формирования мотивации у студентов к физической культуре, регулярным спортивным нагрузкам, здоровому образу жизни [1].

Можно вполне согласиться с высказыванием В.И. Григорьева относительно того, что важнейшая характеристика физической культуры - ее вхождение в состав культуры современного общества с точки зрения подготовки людей как к физической, так и к социокультурной деятельности [2, с. 60].

В связи с этим достоинством методики преподавания физкультуры в современных высших учебных заведениях является восприятие отношений к самой физкультуре. Кроме того, понимание физической культуры в университете как вида общей культуры в значительной мере укрепляет свое место в системе методологии и ее преподавания. На мой взгляд, целесообразно подходить к определению данного понятия с точки зрения равноправия обеих его составляющих - «физического» и «культурного». Сторонники данной позиции - Д.Н. Давиденко и Г.Н. Пономарев указывали, что тогда следует понимать словосочетание «физическая культура» как «физическую культуру личности» [3, с. 52, 53].

В последние годы вузы все больше обращают внимание на физическую подготовку своих студентов. Это связано с пониманием того, что здоровое тело – залог здорового духа, а также с ростом интереса к спорту и здоровому образу жизни в обществе.

Все это дает возможность человеку с молодости беречь и укреплять свое здоровье, понимать его как ценность. Большое значение в рамках освоения курса «физическая культура» в вузах имеет не только практика физических занятий, но и освоение теоретического материала [4]. В частности, Н.И.

Соколова отмечает, что это отражает важнейшую составляющую содержания методики преподавания дисциплины «Физическая культура», а именно: «предоставление студентам возможности получить информацию, помогающую осознать жизненную необходимость приобретаемых двигательных умений и навыков, овладеть способами их творческого применения для достижения высокого уровня физической и умственной работоспособности, а также содействовать формированию представлений о возможностях собственного организма...» [6].

В настоящее время повышается роль компьютеризации учебного процесса, включая и физическую культуру. В значительной степени это следствие того, что образование, это не только обучение в процессе физических упражнений. Во-первых, результаты исследований ряда ученых убедительно доказывают, что увлечение студентов сетью Интернет - главная причина снижения их ежедневной двигательной активности, дефицит которой приводит к развитию различных заболеваний, увеличению массы тела и даже ожирению [7, р. 175, 177]. Во-вторых, применение компьютерных технологий является не мало важным в методологии проведения спортивных занятий, так как благодаря возможностям сети Интернет, студенты могут знакомиться с широким кругом литературы по данной проблематике, слушать аудио уроки по физической подготовке, знакомиться с программами тренировок в онлайн-режиме, выполнять научно-теоретические работы, связанные со спортом. Здесь можно сделать вывод о том, что стремление к физическому развитию и ведению правильного образа жизни. Параллельно с использованием Интернета на уроках физической культуры в вузах могут использоваться и другие информационные технологии, такие как мультимедия и показ видео, благодаря которым преподаватели могут расширить содержательное наполнение своих занятий и решить одну из главных задач процесса обучения физической культуре - наглядно продемонстрировав правильные технологии выполнения физических упражнений и отработки отдельных двигательных навыков.

С компьютеризацией образовательного процесса в современных вузах тесно связан феномен мобильного обучения. Под последним понимается возможность организации учебного процесса посредством передачи информации студентам на их мобильные устройства. С точки зрения Д.А. Ульяновой, методика обучения через мобильное устройство в современных вузах должна включать следующие основные компоненты: 1) постановку цели и способы решения задач; 2) критерии сформированности физической культуры личности и рейтинговую систему ее оценивания; 3) наборы средств физической культуры; 4) механизм реализации мобильной технологии. В свою

очередь, применение мобильной технологии в рамках обучения физической культуре в высшей школе обеспечивает следующие преимущества в усвоении программы курса: 1) поэтапное формирование у студентов физкультурно-оздоровительных знаний; 2) повышение мотивации учащихся к занятием спортом и поддержанию здоровья; 3) развитие физической активности и стремления к здоровому образу жизни; 4) освоение теоретических знаний и формирование практико-методических умений [5, с. 55]. Кроме таких инновационных методов преподавания физкультуры в вузах, как применение информационных и информационных технологий, современные высшие школы активно реализуют методы интерактивного обучения. Под интерактивным обучением следует понимать такую организацию учебного процесса взаимодействия между студентами и преподавателем, в ходе которого передаваемые знания усваиваются не только за счет беседы или диалога, но и в результате создания условий для командной работы, реализующейся на базе уважения к личности каждого студента.

Таким образом, в результате завершения образовательной программы студенты получают квалификацию, которая позволяет им работать в области физической культуры и спорта, а также продолжать обучение на более высоких уровнях. Методология преподавания физической культуры в вузах на современном этапе предполагает использование комплексного подхода, который включает в себя индивидуальный подход, использование современных технологий, мотивацию студентов и учет их индивидуальных особенностей. Такой подход способствует формированию здорового образа жизни и развитию личности студентов, что делает его важным элементом образовательной программы вузов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Козлова М.Г., Гарник В.С. Методология, планирования и организация физической культуры в вузе [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://vuzirossii.ru/publ/metodologija_planirovanie_i_organizacija_fizicheskoj_kul_tury_v_vuze/36-1-0-6979 (дата обращения: 12.03.2019).

2. Григорьев В.И. Социокультурная интеграция содержания неспециального физкультурного образования студентов вузов: автореф. дис. ...д-ра пед. наук. - СПб.: ГАФК, 2002.

3. Давиденко Д.Н., Пономарев Г.Н. Размышления о понятиях сущности образования в области физической культуры // Теория и практика физической культуры. - 2005. - № 5. С. 52-54.

4. Ломанова Е.С. Проблема формирования мотивации студентов вузов к занятиям физической культурой // Научное сообщество студентов:

междисциплинарные исследования: сб. ст. по материалам XLII Междунар. студ. науч.-практ. конф. - № 7(42). [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: [https://sibac.info/archive/meghdis/7\(42\).pdf](https://sibac.info/archive/meghdis/7(42).pdf) (дата обращения: 14.03.2019).

5. Ульянов Д. А. Использование средств оздоровительной физической культуры в формате дис-танционного физкультурного сопровождения // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - 2014. - № 4. - С. 54 - 56.

6. Соколова Н.И. Знания по физической культуре как основа образования студенческой молодежи в области физической культуры: материалы Ч региональной науч.-техн. Конф. «Вузовская наука - Северо-Кавказскому региону». - СевКавГТУ, 2006 [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: <http://www.ncstu.ru> (данные обращения: 14.03.2019).

7. Осипов А.Ю., Кудрявцев М.Д., Ермаков С.С., Янова М.Г., Лепилина Т.В., Плотникова И.И., Доржиева О.С. Сравнительный анализ эффективности некоторых методик занятий физической культурой студентов // Физическое воспитание студентов. - 2017. - № 4. - С. 175 - 177.

ORGANIZMNING TOLIQISH VA TIKLANISH JARAYONLARDAGI BOKIMYOVIY O'ZGARISHLAR BOSQICHLARI.

Hulkaroy Babayeva Usmon Qizi

O'zbekiston davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti o'qituvchisi,
Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyatikafaedراسi o'qituvchisi.

Maktabgacha va boshlang'ich talimda jismoniy tarbiya va sport
yo'nalishishi 2-bosqich talabasi Normatova Nargiza

Annotatsiya: Mazkur maqolada Jismoniy Tarbiya va Sport yo'nalishlarida taxsil oladigan talabalari uchun organizmdagi toliqish jarayonlari va tiklanish jarayonlari yoritilib berilgan. Unga toliqish – uzoq davom etgan yoki zo'riqqan ish faoliyati natijasida ro'y beradigan organizmning holati bo'lib, ish qobiliyatini pasayishi bilan organizmning himoya reaksiyasi hisoblanishi haqida so'z yuritilgan.

Аннотация: В данной статье описаны процессы утомления и восстановления в организме у студентов, обучающихся по направлениям физического воспитания и спорта. Говорят, что усталость – это состояние организма, возникающее в результате длительной или напряженной работы, и ее считают защитной реакцией организма при снижении работоспособности.

Annotation: This article describes the processes of exhaustion and recovery in the body for students studying in the fields of Physical Education and Sports. It is said that fatigue is a state of the body that occurs as a result of prolonged or strenuous

work, and it is considered a protective reaction of the body with a decrease in working capacity.

Kalit soʻzlar: Toliqish, himoya, tormozlanish, emotsiya, biokimyoy, aqliy, sensor, ferment, muskul, reaksiya, charchash.

Ключевые слова: Усталость, защита, торможение, эмоции, биохимия, психика, сенсорика, фермент, мышца, реакция, истощение.

Key words: Fatigue, protection, inhibition, emotion, biochemistry, mental, sensor, enzyme, muscle, reaction, exhaustion.

Kirish.

Toliqish – uzoq davom etgan yoki zoʻriqqan ish faoliyati natijasida roʻy beradigan organizmning holati boʻlib, ish qobiliyatini pasayishi bilan sodir boʻladi. Toliqish organizmning himoya reaksiyasi hisoblanadi. Chunki u organizmda yaqinlashib kelayotgan noqulay biokimyoviy va funksional oʻzgarishlardan dalolat beradi va ularni oldini olish uchun avtomatik ravishda muskul faoliyati intensivligini pasaytiradi. Toliqish harakatlantiruvchi impulslarni hosil boʻlishi va ularni ishlayotgan muskullarga uzatilishlarining buzilishida namoyon boʻladi. Natijada nerv signallarining qayta ishlash tezligi sekinlashadi va markaziy nerv sistemasi (MNS)ning harakatlantiruvchi markazlarida “himoyalovchi tormozlanish” rivojlanadi. U nerv markazlarida alma-shinuv jarayonlarini buzilishi bilan ifodalanadi: ATF/ADF nisbatini va kreatinfosfatning miqdorini kamayishi bilan sodir boʻladigan nerv markazlaridagi ATFning parchalanish va resintezlanish jarayonlarining nisbati buziladi. Umuman olganda, makroerglarning miqdori kamayadi. Himoyalovchi tormozlanishning rivojlanishi oddiy sharoitda nerv toʻqimalaridagi moddalar almashinuvining normal metaboliti boʻlgan aminomoy kislorod oʻzgarishlariga ham bogʻliq boʻladi. —Himoyalovchi tormozlanishning rivojlanishi oddiy sharoitda nerv toʻqimalaridagi moddalar almashinuvining normal metaboliti boʻlgan γ -aminomoy kislotasining (GAMK) miqdorini nerv hujayralarida muskul ish faoliyatida kuzatiladigan oʻzgarishlariga bogʻliq boʻladi. Agarda ana shu barcha oʻzgarishlar bitta yoki bir guruh muskullarni innervatsiya qilayotgan unchalik koʻp boʻlmagan nerv hujayralarida sodir boʻlsa, bu mahalliy charchash sifatida (qoʻlim —charchadil, koʻkrak qafasi yoki bel muskullari —charchadi va h.k.), bordiyu bosh miya poʻstlogʻining katta qismini egallab olsa, umumiy charchash sifatida qabul qilinadi. Ishning turiga qarab toliqishning mexanizmlari har xil boʻlishi mumkin. Odatda toliqishni 4 turga boʻlishadi: aqliy (shahmat va shashka oʻyinlari vaqtida, sportchi-merganlarning oʻq otish davrida), sensor, turli analizatorlarning faoliyati bilan bogʻliq boʻlgan (koʻrish, eshitish, hid bilish va boshqalar), emotsional toliqish (emotsiya sport faoliyatining ajralvas hamrohi sigatida) va jismoniy– muskul ishi taʼsirida roʻyobga chiqadigan.

Jismoniy toliqish bir xil emas va u:

- 1) muskul ishining turiga,
- 2) ishda qatnashayotgan muskullarning miqdoriga va ishning intensivligi,
- 3) davom etish vaqtiga bog'liq bo'ladi.

Bundan tashqari toliqishning ikkita fazasi bo'ladi: yashirin va yaqqol toliqish. Yashirin toliqishda ish qobiliyati pasaymaydi, charchash subyektiv sezilmaydi va faqat oksidlanish fermentlarining faolligi pasayadi xolos. Yaqqol toliqishda esa ish qobiliyatini pasayishi kuzatiladi, toliqish obyektiv sezilarli va oksidlanish jarayonlarining borishini buzilishi bilan sodir bo'ladi. Umuman olganda, muskul faoliyatidagi toliqishning rivojlanish sabablari hali to'la aniq emas. Uni kompleks hodisa sifatida qabul qilish mumkin. Uzoq muddatli mo'tadil quvvatli ishlarda toliqishning rivojlanishini sabablari ishning energiya ta'minotini buzilishi bilan bog'liq bo'lgan omillar (uglevodlar, lipidlar va oqsillar almashinuvining buzilishi, ularning almashinuv oraliq mahsulotlari – sut kislotasi, keton tanachalari, ammiak, siydikchil, siydik kislotasi va hakazolarni qonda yig'ilishi, ishlayotgan muskullarni o'zida bir qator fermentlarning, birinchi navbatda miozin ATFazasining faolligini pasayishi va h.k.) hisoblanadi. Umuman aytganda, toliqish – bu markaziy nerv sistemasi boshqarishida rivojlanadigan organizmning bir butun reaksiyasi. Shu bilan birga, ish qancha og'ir bo'lsa, ishlayotgan muskullarda sodir bo'layotgan o'zgarishlar shuncha katta ahamiyatga ega bo'ladi. Toliqish – organizmning himoya reaksiyasi bo'lib, uni hayot uchun xavfli haddan tashqari darajadagi holdan toyishdan saqlaydi. Toliqish – mo'tadil intensivlikda uzoq davom etadigan ishlar natijasida sekin va qisqa muddatli va zo'riqqan ishlar natijasida tez rivojlanishi mumkin. Yuqorida qayd qilinganidek, toliqishning bu shakllarini o'rtasida bir qator biokimyoviy o'zgarishlar bor. Lekin, faoliyatning barcha turlari uchun toliqishning rivojlanishini yagona sababi shu vaqtgacha ham aniqlanmagan. Tananing ko'pchilik muskullari ishtiroki bilan sodir bo'ladigan va sportning ko'pchilik turlari uchun xarakterli bo'lgan zo'riqqan muskul faoliyatida toliqish –energiya almashinuvi mexanizmlarining faoliyati natijasida sodir bo'ladigan biokimyoviy o'zgarishlar (nerv markazlari, muskullar va boshqa ishlayotgan organlarda ATFning parchalanish va resintezlanish tezliklarining o'zaro nisbatlarini buzilishi, energiya substratlarini kamayishi, almashinublarning oraliq va ohirgi mahsulotlarini to'planishi, organizmning ichki muhitining doimiyligini buzilishi) hamda bir qator fermentlarning faolligini pasayishi, struktura oqsillarining katabolizmini kuchayishi, organizmda suv va mineral moddalarning yo'qolishi va qayta taqsimlanishi metabolik jarayonlar va fiziologik funksiyalarning normal boshqarilishini buzilishi bilan shakllanadi. Bir qator farmatsevtik dorivor moddalar – nerv sistemasining stimulyatorlari yordamida toliqishning

boshlanishini uzoqlashtirish mumkin. Ammo shu narsani qayd qilib o'tish kerakki, deyarli ular hammasi odamning sog'lig'i uchun o'ta zararli. Shu sababdan ular dopinglar sinfiga kiritilgan va ulardan katta sportda foydalanish tegishli xalqaro shartnomalar bilan qat'iyan man qilingan. Organizmdagi biokimyoviy o'zgarishlarning umumiy yo'nalishi va normaga qaytish uchun kerak bo'lgan vaqtiga qarab tiklanish jarayonlarini ikkita tipga ajratiladi – shoshilinch va qoldirilgan tiklanishlar. Shoshilinch tiklanish – ishdan so'ng dam olishning birinchi 0,5-1,5 soatlarini o'z ichiga oladi. Bu tiklanish davrida ish vaqtida to'planib qolgan anaerob parchalanishning mahsulotlari, eng avval sut kislotasi va hosil bo'lgan O_2 qarzi bartaraf qilinadi. Qoldirilgan tiklanish – muskul faoliyatidan so'ng dam olishning ko'p soatlarini o'z ichiga oladi. Qoldirilgan tiklanishning tub ma'nosi organizmda plastik almashinuv jarayonlarining kuchayotganligi va ish vaqtida buzilgan ion – endokrin muvozanatini tiklashdan iborat. Mana shu davrda organizmning energetik resurslarini ishga qaytishi tugallanadi, ish vaqtida parchalangan struktura va ferment oqsillari va boshqa hujayra strukturalarining sintez jarayonlari kuchayadi. Muskul ish faoliyatidan so'ng dam olish davrida ish vaqtida sarflangan har xil energetik substratlarning tiklanish jarayonlari har xil tezlik bilan boradi va turli vaqtlarda tugallanadi. Birinchi navbatda organizmning O_2 zahirasi va ishlayotgan muskullardagi kreatinfosfatning zaxirasi tiklanadi, so'ngra muskullarning glikogen zaxirasi va faqat oxirgi navbatda yog'larning rezervlari va ish vaqtida parchalangan ferment va struktura oqsillari tiklanadi. Muskul ishidan so'ng dam olish davrida biokimyoviy ingridiyentlarning ana shunday tartibda tiklanishi muhim biologik qonuniyatga ega bo'lib, sport biokimyosida getexronizm hodisasi nomi bilan yuritiladi. Geteroxronizm hodisasi sport mashqlanish jarayonida katta ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Valixanov M. N. Biokimyo. Toshkent-2010.
2. Donald Mc Laren. James Morton. Biochemistry for Sport and Exercise Metabolism. 2012.
3. Avdeeva L.V. pod red. Severin E.S. Bioximiya. GEOTAR-MED, 2013.
4. To'ychiboyev M.U. Bioximiya va sport bioximiyasi. Toshkent-2015

TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA REFLEKSIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
o'qituvchisi Hulkaroy Babayeva

Аннотация: Mazkur maqolada hozirgi kundagi ta'limni rivojlantirish uchun foydalanilayotgan refleksiv texnologiyalar, kadrlar tayyorlash milliy dasturida belgilangan asosiy vazifalardan biri chuqur nazariy va amaliy bilimlar bir qatorda tanlagan sohasi bo'yicha mustaqil faoliyat ko'rsata oladigan, o'z bilimi va malakasini mustaqil ravishda oshirib boradigan, masalaga ijodiy yondashilgan holda muammoli vaziyatlarni to'g'ri aniqlab, tahlil qilib, yoritib berilgan.

Аннотация: В данной статье рефлексивные технологии, используемые для развития образования сегодня, одной из основных задач, определенных в национальной программе подготовки кадров, являются глубокие теоретические и практические знания, правильно выявляются, анализируются и освещаются проблемные ситуации при творческом подходе к проблемам.

Annotation: In this article, reflexive technologies used for the development of education today, one of the main tasks defined in the national personnel training program, is deep theoretical and practical knowledge. problem situations are correctly identified, analyzed and illuminated with a creative approach to the problem.

so'z: refleksiv, mustaqil, tayyorgarlik, qobiliyat, ijodiy imkoniyat, kompetentlik, intellekt.

Ключевые слова: рефлексивный, самостоятельный, обучение, способности, творческие способности, компетентность, интеллект.

Key words: reflexive, independent, training, ability, creative ability, competence, intelligence.

Ma'lumki, axborot va bilimlar doirasi tez sur'atlar bilan kengayib borayotgan hozirgi sharoitda barcha ma'lumotlarni faqat auditoriya masb'ulotlarida talabalarga yetkazib berish va to'liq o'zlashtirilishiga erishish juda qiyin. Zero kadrlar tayyorlash milliy dasturida belgilangan asosiy vazifalardan biri chuqur nazariy va amaliy bilimlar bir qatorda tanlagan sohasi bo'yicha mustaqil faoliyat ko'rsata oladigan, o'z bilimi va malakasini mustaqil ravishda oshirib boradigan, masalaga ijodiy yondashgan holda muammoli vaziyatlarni to'g'ri aniqlab, tahlil qilib, sharoitga tez moslasha oladigan mutaxassislarni tayyorlashdan iboratdir. Talaba mustaqil ravishda shug'ullansa va o'z ustida tinimsiz ishlasagina bilimlarni chuqur o'zlashtirishga erishishi mumkin bu esa biz pedagoglarni asosiy maqsatimiz. Asosiy bilim ko'nikma va malakalar mustaqil jarayonidagina shakllanadi, mustaqil faoliyat ko'rsatish qobiliyati rivojlanadi va ijodiy ishlashga qiziqish paydo bo'ladi. Talabalarning mustaqil ta'lim olishlarini rejalashtirish, tashkil qilish va buning

uchun zaruriy shart-sharoitlarni yaratish, dars mashg'ulotlarida talabalarni o'qitish bilan bir qatorda ularni ko'proq o'qishga o'rgatish, bilim olish yo'larini ko'rsatish, mustaqil ta'lim olish uchun yo'lanma berish oliy ta'lim muassasasining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Aynan mazkur maqolada talabalarni mustaqil o'quv faoliyatini tashkil qilishda refleksiv ta'lim metodlarining o'rni, ahamiyati ko'rsatib o'tiladi. Eng muhim jihati o'qitish jarayonida mazkur ta'limiy metodlarni qo'llash talabalarda ilmiy nazariy dunyoqarash, fikrlash malakalari mutaxassisliklariga doir zamonaviy bilimlarni egallashlariga zamin hozirlaydi. Shuning bilan birga shaxsni o'zini o'zi anglashi bilan bog'liq sifatlarini rivojlanishiga xizmat qiladi. Zamonaviy refleksiya psixologiyasi tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, ta'lim tizimida ta'lim oluvchilarning refleksiv kompetensiyalarini rivojlantirish uchun refleksiv ta'lim muhitini yaratish zarur hisoblanadi. Chunki bu orqali kasbiy o'zini o'zi anglash va shaxsiy professionallikni anglashda muhim ahamiyat kasb etgan kasbiy o'zini o'zi namoyon qilish jarayoni amalga oshiriladi. Ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish muammolari bo'yicha izlanish olib borayotgan olimlar va amaliyotchilarning fikriga ko'ra, ta'lim oluvchilarda refleksiv madaniyatni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Refleksiv madaniyat orqali shaxs o'z tajribasining mazmunini anglaydi, o'z faoliyatini tahlil qilish, baholash, korreksiya qilish va rejalashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mutaxassislarda refleksiv madaniyatni integral xususiyat sifatida shakllantirishda kasbiy refleksiyaning quyidagi dinamik tarkibiy qismlarini yuzaga keltirish zarur hisoblanadi:

- refleksiv tayyorgarlik;
- refleksiv qobiliyat;
- refleksiv ijodiy imkoniyat.
- refleksiv kompetentlik.

Ta'lim sifatini oshirish maqsadida hozirgikundagi yangi pedagogik metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq xisoblanadi. Bunday texnologiyalar hozirgi kunda juda ko'payib ketdi, lekin bu texnologiyalarni har bir pedagog o'z fanidan kelib chiqib ulardan oqilonafoydalanishi kerak. Refleksiv tayyorgarlik o'zini o'zi anglash, o'zini o'zi rivojlantirish va o'zini shaxs sifatida namoyon qilish mexanizmlarini aniqlashtirish va umumlashtirishda ko'zga tashlanadi. Bu texnologiya haqida juda ko'plab dunyo olimlari o'z fikrlarini bildirganlar. Refleksiv tayyorgarlikning ko'rsatkichi bo'lib, shaxsning har qanday vaziyat va holatlarda faoliyat ko'rsatishi hisoblanadi. S.Yu.Stepanov tomonidan refleksiv tayyorgarlikni tashkil qiluvchi tarkibiy qismlari sirasiga emotsional, intellektual, motivatsion va xulq-atvorlarni kiritadi. Ta'kidlash joizki, refleksiv qobiliyatlar shaxsda o'zini o'zi rivojlantirish uchun shart-sharoit yaratadi. Shuningdek, yangi kasb cho'qqilarini egallashga kasbiy rivojlanishiga o'zini o'zi nazorat qilishiga hamda tanlagan kasbiga nisbatan ijodiy yondashishiga yordam beradi. Ular shaxsni shaxs sifatida

rivojlanishiga va tevarak-atrof bilan munosabatlarini yaxshilashga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Ayniqsa, refleksiv qobiliyatlarning rivojlanishi shaxsda adekvat o'z-o'ziga baho berish, o'zini o'zi yuqori darajada boshqarish va o'z xatti-harakatlarini nazorat qila olish qobiliyatlarining taraqqiy etishiga imkoniyat yaratadi. Refleksiv-innovatsion metodlar o'quvchilarning ta'lim olish motivlarini kuchaytiradi hamda fikrlash qobiliyatini oshiradi. Natijada o'zini o'zi rivojlantirishga ijodiy imkoniyatidan samarali foydalanishga shart-sharoit yaratadi. A. Buzemannning sharofati bilan refleksiya fenomeni psixologiya fanining maxsus o'rganish predmetiga aylandi. U refleksiyani "tashqi olamdagi har qanday kechinmalami o'zining ichki olamiga ko'chirish" sifatida talqin qilgan va psixologiya fanining maxsus refleksiv jarayonlar va ongni o'rganadigan refleksiya psixologiyasi deb ataladigan sohasini ajratish kerakligini taklif qiladi. Rus psixologiyasida refleksivlikni o'rganishga B.G.Ananov, L.S.Vigotskiy, S.L. Rubinshteynning ishlarida asos solingan. Olimlar refleksiyani o'zini o'zi anglash va psixikaning rivojlanishini tushuntiruvchi tamoyil sifatida talqin etishadi. Refleksiya-bu faoliyatning tarkibiy komponenti (L.S.Vigotskiy, A.N.Leontev va boshqalar). Refleksiya tufayli amalga oshirilayotgan faoliyat ichki rejada aks ettiriladi, bu sub'ektga kuzatish, tartqid qilish yoki o'zgartirish uchun material hisoblanadi. Refleksiya faoliyatni nafaqat ichki, balki tashqi rejada ham takomillashtirish imkonini beradi. Shuningdek refleksiya insonga rivojlangan intellektning muhim tarkibiy qismi sifatida o'zining tashqi olam bilan predmetliijtimoiy munosabatlarini tahlil qilish, mushohada yuritish va qayta fikrlash qobiliyatini beradi. Shunday qilib, L.S.Vigotskiy, S.L.Rubinshteyn, A.N.Leontev va boshqa mualliflarning ishlarida refleksiya kognitiv, genetik, shaxsiyatli va kommunikativ jihatlardan o'rganilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абулханова-Славская К.А- Способност сознания личности как субъекта жизни // Мир психологии. 2006. №2.
2. Анисимов О.С. Субъектная рефлексия в игромоделировании и ее понятийное обеспечение. М., 2012. 382 с.
3. Артюшина Л.А. Дидактические средства включения рефлексивных умений школьников в содержание образования. Дис.... канд.пед.н. Н.-Новгород. 2008. 173 с.
4. Богин В.Г. Обучение рефлексии как способ формирования творческой личности // Современная дидактика: теория - практике / Под ред. И.Я. Лернера, И.К. Журавлева. М.,1993. 176 с.

CHET TILI O'QITISHDA MASHQLAR BILAN ISHLASH TEKNOLOGIYASINI O'RGATISH.

Kamalova Gulnora Maxamatdjanovna

O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona
filiali rus tili o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada chet tilini o'rgatishda mashqlar bilan ishlash haqida ma'lumot berilgan.

Abstract: This article provides information on working with exercises when teaching a foreign language.

Аннотация: В данной статье представлена информация по работе с упражнениями при обучении иностранному языку.

Tayanch iboralar: Nutqdan tashqari mashqlar, real nutq mashqlari, nutq oldi mashqlari, ijodiy nutq mashqlari, grammatik va leksik mashqlar.

Key words: Non-speech exercises, real speech exercises, pre-speech exercises, creative speech exercises, grammatical and lexical exercises.

Ключевые слова: Неречевые упражнения, реальные речевые упражнения, предречевые упражнения, творческие речевые упражнения, грамматические и лексические упражнения.

Ma'lum bir faoliyatni o'zlashtirishga yoki o'quv vaziyatlarida ushbu faoliyatni yaxshilashga qaratilgan individual yoki ketma-ket operatsiyalar yoki harakatlar tushuniladi. Mashqlarga qo'yiladigan talab, ular etarli bo'lishi kerak, ya'ni. ishlab chiqilayotgan malaka va malakalarga mos keladi. Agar mashg'ulot uchun mo'ljallangan mashqlar og'zaki xarakterga ega bo'lmasa, shakllanayotgan ko'nikma va malakalar kommunikativ xarakterga ega bo'lmaydi. Shuning uchun ham nutq ko'tarilishi faqat nutq faoliyatining nutqiy vaziyatlari asosida shakllanishi kerak. Shuning uchun nutqiy malaka va malakalarni til mashqlarida emas, balki shu nutqni, ya'ni kommunikativ faoliyatni yoki unga yaqinligini aks ettiruvchi nutq mashqlarida shakllantirish zarur. Uslubiy adabiyotlarda mashqlarning turli tasniflarini topishingiz mumkin. U turli xil printsiplarga asoslanadi. Ulanish printsiipiga ko'ra mashqlarning uch turini ajratish mumkin:

1. Noverbal mashqlar.
2. Nutqga yo'naltirilgan o'quv mashqlari:
 - a) lingvistik jihatlariga oid fonetik, grammatik va leksik mashqlar.
 - b) Ijodiy mashqlar.
3. Nutq mashqlari.

Ko'nikmalarni rivojlantirishda eng muhim mashqlardan biri nutq mashqlaridir. Haqiqiy nutq mashqlari esa nutq faoliyatining barcha turlarida nutq malakalarini shakllantirishga yordam beradi. Nutqsiz mashqlar ikki qismga bo'linadi: til

mashqlari va nutqdan oldin mashqlar. Til mashqlari jihatlarga ko'ra tuzilgan bo'lib, til hodisalarini o'rganishga qaratilgan. Bo'laklardan (so'zlardan) butun bir gap yasash, qoida bo'yicha gap tuzish, uni o'zgartirishga qarab gap tuzilishini o'zgartirish va hokazo... Endi til va nutq malakalarini rivojlantirishga qaratilgan mashqlarni ko'rib chiqamiz. Hozirgi vaqtda eng keng tarqalgan mashqlar turlari orasida quyidagilar mavjud:

1. Tayyorgarlik yoki o'quv mashqlari.

2. Ijodiy nutq mashqlari.

Birinчисiga til mashqlari (leksik, fonetik, grammatik) kiradi. Ularning xarakterli jihati shundaki, asosiy e'tibor nutq malakalarini shakllantirishga emas, balki til hodisalarining shaklini o'rganishga qaratiladi. Shuning uchun ular nutq mashqlari bo'la olmaydi, chunki ular o'quvchilarning nutqda til materialidan foydalanishini avtomatik darajaga olib chiqa olmaydi. Nutq faoliyatidan tashqari til birliklarini avtomatlashtirish va o'rgatishga qaratilgan barcha tayyorgarlik mashqlari nutq oldi mashqlari deyiladi. Bular qatoriga almashtirish va taqlid mashqlari kiradi.

Nutq mashqlari. Ular sof nutq mashqlari va nutq mashqlariga bo'linadi. Bular nutq mashqlari va aspektga yo'naltirilgan mashqlar (ya'ni, fonetik, grammatik, leksik).

Og'zaki bo'lmagan mashqlar. Nutqdan oldingi mashqlar.

Maqsad:

- 1) nutq faoliyatidan tashqari til hodisalarini alohida avtomatlashtirish.

- 2) Ko'zlangan maqsad va qoidalarga muvofiq gaplar tuzish, til hodisalarini tahlil qilish va o'zgartirish uchun til mashqlaridan (reseptiv, reproduktiv) iborat analitik mashqlar.

Nutq malakalarini shakllantirishda eng muhim mashqlar nutq mashqlaridir. Bular tarbiyaviy mashqlar. Bunday mashqlarda, bir tomondan, o'rganilayotgan nutq faoliyati turining xususiyatlari, ikkinchi tomondan, til materialining o'quvchilar uchun qiyin bo'lgan tomonlari hisobga olinadi. Chet tilini o'rganish jarayoni kommunikativ yo'nalishga qaramasdan sun'iy ravishda yaratilgan va u sof kognitiv motivatsiyaga asoslangan deyish noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun sun'iy sharoitdagi mashqlarni sof kommunikativ mashqlar deb atash noto'g'ri. Natijada ayrim metodistlar ularni o'quv jarayonida qo'llashdan bosh tortmoqda. Sababi, deyishadi, ma'lumotga ega emas. Boshqalar uzoq vaqt davomida sof nutq mashqlari bilan cheklanib, ular nafaqat nutq faolligiga ega ekanligini, balki tarbiyaviy va tarbiyaviy xususiyatga ega ekanligini unutishadi. Bu nafaqat o'qishni o'rgatish vositasi, balki nutq faoliyatining boshqa turlarini (ya'ni, nutq va yozishni) o'rgatish vositasidir. Shunday qilib, malaka oshirish mashqlarini quyidagicha tasniflash mumkin.

Mashqlar tilga qarab 2 ga bo'linadi. Bir tilli va ikki tilli mashqlar. Bajarish shakliga ko'ra, u og'zaki va yozma bo'lishi mumkin. Nutq faoliyati turlari bo'yicha: nutqni, tinglab tushunishni, o'qish va yozishni o'rgatuvchi mashqlar har xil. Nimaga asoslanishiga qarab: vaziyat, mavzu, mavzuning parchasi, matn, matn bilan aloqasi, ko'rgazmali qurollardan foydalanish bo'yicha mashqlar berilishi mumkin. Ko'nikmalarni shakllantirish bosqichlari bo'yicha:

1. Nutqdan oldingi til mashqlari.
2. O'quv mashqlari, ya'ni avtomatizmlar yaratish.
3. O'zgaruvchan vaziyatlarda til materialidan foydalanishni ta'minlovchi mashqlar.

Aytish kerakki, nutq mahorati xarakter va nutq mahoratining ajralmas qismidir. Chet tilini o'rgatishning asosiy maqsadi nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Rus tili madaniyati. (Darslik) Maslov V.G., 2010 - 160 b.
2. M.R.Lvov "So'zlarni va ularning ma'nolarini ajratishni o'rganish: Polisemantik so'zlar lug'ati, so'zlarning tematik guruhlari, omonimlar, paronimlar, sinonimlar, antonimlar". 2003 yil
3. 20-asr oxirida rus tili. V.L. Vorontsova va boshqalar - M.: Rus tillari madaniyati, 2009. – 478 b.

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВОВ У СПОРТСМЕНОВ

Юлдашев Кудрат Рустамович

Аннотация: Мотивы побуждают нас действовать для удовлетворить потребности.

Ключевые слова: Мотив, социальная среда, мотивация, педагогические условия, спорту.

The Influence of the Social Environment on the Formation of Motives in Athletes

Annotation: Motives motivate us to act in order to satisfy needs.

Keywords: Motive, social environment, motivation, pedagogical conditions, sports.

Авксенти Цезерович Пуни в первых исследованиях установил возникновение и развитие интереса к спорту у спортсменов наличие и значение как непосредственное так и опосредованное мотивов спортивной деятельности. Непосредственными относятся удовлетворение от мышечной

деятельности то есть от тренировочного процесса, эстетическое наслаждение и стремление к совершенствованию. Опосредованным относится стремление стать сильным, здоровым, подготовка к труду, осознание важности соревнования.

Юрий Яковлевич Киселев определил что для удовлетворения потребностей спортсмена в достижении цели помогут психологические поставлены 1) адекватной цели ,2) установка на достижение, 3) уверенность в себе для проявления всех своих натренированных умений .

Поскольку спортсмен 90% своей деятельности проводит на тренировке то социальной средой его можно считать одно клубников и среда соревнования. А основным создателем социальной среды во время тренировок выступает тренер и его педагогические способности создания условий для удовлетворения потребностей спортсмена достижения поставленных целей. Для хорошего формирования социальной среды то есть педагогических условий требуется следующие факторы:

- 1) Формирования благоприятных отношений к цели занятиям спортом
- 2) Формирование благоприятных отношений к спортивному успеху
- 3) Формирования благоприятных отношений к своим возможностям
- 4) формирования благоприятных отношений к тренировочной и соревновательной деятельности
- 5) формирования благоприятных отношений в отношении к команде и тренеру

Благоприятность этих факторов обеспечат у спортсмена :1) ускорение темпов развития волевых качеств целеустремленности , настойчивости и упорство

- 2) повышение значимости мотивов достижение успеха
- 3) усиление спортивной мотивация и соревновательной мотивации
- 4) повышение самоконтроля и самоуправления общением, поведением и деятельностью.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ

Алижанова Гулмира Акрамовна

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается психологическая готовность к соревнованиям, охватывающая различные понятия и подходы, а также

взаимосвязи психологической подготовки спортсмена с формированием и развитием личностных качеств с учетом особенностей подросткового возраста.

ABSTRACT

This article describes psychological preparedness for competitions and covers a variety of concepts and approaches, as well as the interrelationships of psychological preparation of athletes with formation and development their personal psychological qualities, considering the features of adolescence.

Ключевые слова: психологическая готовность к соревнованиям, психологическая подготовка к соревнованиям, психологические качества личности, юные спортсмены.

Key words: psychological preparedness for competition,

В последнее время существенно увеличилась нагрузка в спорте высших достижений в связи с возросшим уровнем спортивных состязаний, усилившейся конкуренцией на соревнованиях всех уровней. Благодаря факторам привлекательности этих соревнований для спортсмена по причине их престижности, популярности и внушительной призовой составляющей, а также ранней профессионализации в спортивной деятельности при недостаточной разработанности в отечественной научной литературе темы психологической подготовки спортсменов-подростков к подобным факторам соревновательной деятельности возрастает и напряженность психической активности таких спортсменов.

Решение проблемы психологической готовности к соревнованиям по отношению к спортсменам подросткового возраста важно хотя бы потому, что снижение возраста спортсменов в профессиональной спортивной деятельности приводит к тому, что такая деятельность, являясь ведущей для значительной частитаких спортсменов, определяет формирование их личностей. Поскольку именно в подростковом возрасте происходит активное развитие личности, которое будет определять ее дальнейшее становление, то исследование влияния психологической подготовки на личность спортсмена-подростка может стать решающим в понимании процесса формирования психологических качеств личности спортсмена.

Успешное участие спортсменов в соревновательной деятельности зависит как от уровня их физической, технической и тактической подготовленности, так и от уровня развития психологических качеств, от психологической готовности к состязаниям.

Психологическая подготовка спортсмена — вид деятельности, включающий в себя все многообразие методов, методик, подходов и теорий, целью которых является формирование личности спортсмена, реализация его

задатков и способностей для достижения максимального спортивного результата в избранном виде спорта.

Целью данного исследования является теоретическое изучение психологической подготовки, охватывающее различные понятия и подходы к предмету, взаимосвязи психологической подготовки спортсмена с формированием и развитием личностных качеств с учетом особенностей подросткового возраста.

Специфика спорта подразумевает важность конкуренции и победы в соревнованиях и психологическая подготовка спортсмена, наряду с физической, технической и тактической является решающей на пути достижения этой цели. Увеличение конкуренции в спортивных состязаниях способствует усилению психического напряжения спортсмена, что обнаруживает необходимость подготовки психики спортсмена к соревнованиям.

Один из первых отечественных специалистов в теории спорта А.Д. Бутовский подчеркивал ключевую роль конкуренции в спорте: «Всякая работа, поставленная в условия состязания, развивает очень ценные для жизни душевные качества: настойчивость, упорство в достижении цели, мужество, находчивость, уверенность в своих силах и умение им пользоваться»

Психологические качества представляют собой более подвижные элементы психики спортсмена, чем черты характера или свойства темперамента спортсмена. К психологическим качествам личности спортсмена относятся эмоциональные, интеллектуальные, волевые, а также мнемические и сенсорные качества.

Исходя из вышеуказанного, встает вопрос, какие именно психологические качества подлежат развитию для успешного участия в соревнованиях и эффективного достижения состояния психологической готовности.

Состояние спортивной формы является результатом сложной многоуровневой физической, тактической и технической подготовки спортсмена. Кроме того, настроенность спортсмена на демонстрацию высоких результатов связана с психологической составляющей спортивной формы, а именно с психологической готовностью к соревнованиям.

В отечественной научной психологической литературе существуют различные подходы к понятию готовности к соревнованиям: А.Ц. Пуни говорит о готовности к соревнованию, А.В. Алексеев об оптимальном боевом состоянии спортсмена.

Несмотря на расхождения в терминологическом аппарате, разные авторы имеют схожие или идентичные мнения по поводу содержания понятия

психологической готовности к соревнованиям. Наиболее емкое определение названного состояния дано Е.П. Ильиным: «устойчивое, длящееся несколько дней состояние, отражающее возникновение цели, направляющей сознание спортсмена на достижение высокого результата, и готовность бороться с любыми трудностями на предстоящих соревнованиях».

Согласно определению, предложенному А.Ц. Пуни, психологическая готовность — это «психическое состояние спортсмена, которое характеризуется уверенностью в себе, стремлением бороться до конца и желанием победить, значительной эмоциональной устойчивостью, умением управлять своими действиями, настроениями и чувствами, способностью мобилизовать все силы для достижения цели»

Некоторые ученые относят к содержанию психологической готовности к соревнованию субъективные психологические характеристики личностных качеств, целеполагание (этапное и перспективное), уверенность в собственном успехе, умение самостоятельной регуляции психического состояния в экстремальных условиях спортивной деятельности, адекватную самооценку, а также наличие волевых качеств — выдержки, целеустремленности, решительности, самообладания, упорства и терпеливости.

Согласно исследованию А.Б. Ильина положительное влияние на готовность к соревновательной деятельности оказывают: «эмоциональная устойчивость, психологическая гибкость, смелость, общительность, коллективизм, совестливость, юмор, демонстративность, доминантность, приобретательство, сексуальность, игровой потенциал, оптимизм», а отрицательное влияние на готовность к соревнованиям оказывают «невротичность, напряженность, депрессия, чувство вины. А также с меньшим влиянием агрессивность, страх, подозрительность, мечтательность, изменчивость настроения, сверхчувствительность, возбудимость, пессимизм»

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГА В ФУТБОЛЕ И РАЗНЫЕ ВИДЫ МОТИВАЦИИ.

Якубов Бекзодбек Бахтиярович

Аннотация: Данная статья призвана показать важность психологического сопровождения спортсменов, а также необходимость комплексной работы над улучшением системы психологической поддержки спортсменов, в частности, футболистов.

Ключевые слова: Мотив, футбол, психология мотивация, педагогические условия, спорт.

The main tasks of a psychologist in football are different types of motivation.

Annotation: This article is intended to show the importance of psychological support for athletes, as well as the need for comprehensive work to improve the system of psychological support for athletes, in particular football players.

Keywords: Motive, football, psychology, motivation, pedagogical conditions, sport.

Футбол - это не просто физический вид спорта; он также включает в себя различные психические проблемы. Именно здесь спортивный психолог играет решающую роль. Основные задачи психолога в футболе заключаются в том, чтобы помочь игрокам улучшить свои умственные способности, такие как концентрация, устойчивость и уверенность в себе.

Один из примеров того, как психолог может помочь футболисту, - это работа с его предматчевой тревогой. Представьте себе сценарий, в котором талантливый футболист постоянно проигрывает во время важных матчей из-за чрезмерной нервозности перед игрой. В таком случае психолог может использовать такие методы, как визуализация, упражнения на расслабление и позитивный разговор с самим собой, чтобы помочь игроку справиться со своей тревогой.

Психолог сначала проведет оценку, чтобы понять глубинные причины беспокойства, а затем разработает индивидуальные стратегии. Они могут познакомить игрока с методами визуализации, в которых он представляет положительные результаты и успешную работу. Представляя себя делающим успешные пасы, забивающим голы и играющим наилучшим образом, игрок учится ассоциировать позитивные образы со своими способностями.

Кроме того, психолог может использовать упражнения на расслабление, которые могут включать техники глубокого дыхания или постепенное

расслабление мышц. Эти методы помогают игроку успокоить свой разум и тело перед игрой, тем самым снижая уровень тревожности.

Наконец, позитивный разговор с самим собой - еще один важный инструмент, используемый психологами. Игроку предлагается заменить негативные мысли позитивными аффирмациями. Например, вместо того, чтобы думать "я всегда лажаю по важным поводам", они учатся повторять позитивные утверждения, такие как "я подготовлен, способен и сегодня добьюсь успеха".

Регулярно работая с психологом и практикуя эти техники, футболист постепенно обретает контроль над своим предматчевым беспокойством. Благодаря улучшенным умственным способностям и сниженному уровню стресса он может проявить себя наилучшим образом во время решающих матчей.

Типы мотивации в футболе

1-Внутренняя мотивация: Этот тип мотивации относится к стремлению, исходящему изнутри человека. В футболе внутренняя мотивация может происходить из любви игрока к игре, удовольствия от соревнований, желания совершенствовать навыки, удовольствия, получаемого от командной работы, или удовлетворения от достижения личных целей.

2. Внешняя мотивация: Этот тип мотивации происходит из внешних факторов, таких как награды, трофеи, признание или похвала. Внешнюю мотивацию в футболе можно увидеть, когда игроками движет перспектива выиграть чемпионат, заработать финансовые бонусы или привлечь внимание средств массовой информации.

3. Мотивация достижений: Этот тип мотивации основан на желании добиться успеха и превзойти личные цели. Футболисты с высокой мотивацией достижений постоянно стремятся улучшить свои навыки, побить рекорды, завоевать титулы и стать лучшими на своих позициях.

4-Командная мотивация: Футбол - командный вид спорта, и командная мотивация направлена на укрепление групповой сплоченности, командной работы и общих целей. Игроки с сильной командной мотивацией ставят успех команды выше индивидуальных достижений и стремятся поддерживать и помогать своим товарищам по команде добиться успеха.

5. Мотивация страхом: Страх может быть мощным мотиватором в футболе. Боязнь неудачи, критики, потери стартовой позиции или разочарования других может заставить игроков работать усерднее, выходить за пределы своих возможностей и выступать в меру своих способностей.

6. Мотивация страстью: Страсть - это сильное чувство энтузиазма и возбуждения по отношению к чему-либо. В футболе мотивация страстью характеризуется игроками, которые искренне любят спорт, имеют глубокую эмоциональную связь с игрой и готовы вкладывать свое время и усилия даже без внешнего вознаграждения.

7. Мотивация личностного роста: Этот тип мотивации направлен на личностное развитие и постоянное совершенствование. Футболистами с мотивацией личностного роста движет желание осваивать новые навыки, преодолевать трудности и становиться лучшими версиями самих себя как на поле, так и за его пределами.

8. Соревновательная мотивация: Футбол - это высококонкурентный вид спорта, и некоторыми игроками движет их врожденная соревновательная натура. Соревновательная мотивация подпитывает желание игрока превзойти соперников, выиграть индивидуальные сражения и утвердиться в качестве лучшего игрока на своей позиции.

9. Мотивация наследия: Некоторые игроки мотивированы тем, что оставляют неизгладимый след и создают наследие в футболе. Они стремятся запомниться как величайшие игроки, вдохновлять будущие поколения и влиять на спорт за пределами своей игровой карьеры.

10. Мотивация соперничества: Соперничество между командами или отдельными игроками может быть важным фактором мотивации. Желание превзойти или победить конкретного соперника может подпитывать стремление работать усерднее, тренироваться более интенсивно и выделяться в матчах.

BOSHLANG'ICH MAKTABLARDA TAEKVONDONI OMMALASHTIRISH MAVZUSIDA MAQOLA YOZISH.

O'zbekiston davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti

Farg'ona filiali o'qituvchisi

To'lqinova Shoxistaxon Qaxramon qizi

Annotatsiya: “Taekvondo: boshlang'ich maktablarda ushbu sport turini ommalashtirish” Boshlang'ich maktabda taekvondoni o'rganish va targ'ib qilish o'g'il yoki qizning jismoniy va ma'naviy rivojlanishini ta'minlashning ajoyib usuli hisoblanadi. Bu sizga katta energiya va kelajakda foydali bo'lishi mumkin bo'lgan

qo'lni olishga yordam beradi. Quyidagi kirish qismida taekvondoni boshlang'ich maktablarda targ'ib qilish bo'yicha ba'zi maslahatlar mavjud. O'yin elementlarini o'zlashtirishning qulayligi: Taekvondo o'quvchilari uchun o'yinning asosiy elementlari, harakat va aralashish qadamlar, zarbalar va tepishlar katta ahamiyatga ega. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ushbu elementlarni o'rganishda asosiy vazifa o'yin elementlarini o'rganishni sodda va aniq taqdim etishdir.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich maktablar, taekwondo, mustahkamlash, sabr-toqat, o'quvchilar, kompozitsiya, qobilyatlar, taekwondo mashg'ulotlari, jismoniy faollik, ma'naviy quvvat, matonat, tayyorgarlik, jismoniy rivojlanganlik, rivojlamish, chidamlilik.

Аннотация: «Тхэквондо: популяризация этого вида спорта в начальной школе» Изучение и популяризация таэквондо в начальной школе – отличный способ обеспечить физическое и духовное развитие мальчика или девочки. Это поможет вам получить много энергии и руку, которая может пригодиться в будущем. Во введении ниже содержатся некоторые советы по популяризации тхэквондо в начальных школах. Легкость освоения элементов игры: Для занимающихся тхэквондо большое значение имеют основные элементы игры, движение и смешивание шагов, удары руками и ногами. Основная задача при изучении этих элементов для учащихся младших классов – просто и наглядно представить изучение игровых элементов.

Ключевые слова: Начальная школа, тхэквондо, подкрепление, терпение, учащиеся, композиция, умения, тхэквондо-тренировка, двигательная активность, умственная сила, выносливость, тренировка, физическое развитие, развитие, выносливость.

Abstract: "Taekwondo: popularizing this sport in elementary schools" Studying and promoting Taekwondo in elementary school is an excellent way to ensure the physical and spiritual development of a boy or girl. This will help you get a lot of energy and a hand that can be useful in the future. The introduction below contains some tips for promoting Taekwondo in elementary schools. Ease of mastering the elements of the game: For students of Taekwondo, the basic elements of the game, movement and mixing steps, punches and kicks are of great importance. The main task in learning these elements for elementary school students is to present the learning of game elements in a simple and clear way.

Key words: Elementary schools, taekwondo, reinforcement, patience, students, composition, skills, taekwondo training, physical activity, mental strength, endurance, training, physical development, development, endurance.

Kompozitsiya ma'ruzalari: Taekvondo ko'p qismlardan iborat bo'lib, har bir qismning o'z kompozitsiyasi ma'ruzalari mavjud va har birining o'z mohiyati va umumiy mahsulotlari mavjud. Boshlang'ich sinflarda taekvondoning asosiy

elementlariga e'tibor berish va ularni aniq tushuntirish juda muhimdir. Jismoniy rivojlanish va mustahkamlash: Taekvondo o'zining jismoniy faolligi tufayli barcha o'qituvchilar uchun juda muhimdir. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarga qo'lda turish, o'pka va boshqa jismoniy harakatlarni o'rganish, rivojlantirish va o'zlashtirishga yordam berish kerak.

Ruhiy tuzilish va sabr-toqat. Taekvondo mashg'ulotlari sabr-toqat, shafqatlilik va aqliy kuchni rivojlantirishga yordam beradi. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarga ma'naviy quvvat, o'ziga ishonch, matonatni o'rganishga yordam beradigan maslahatlar berish ayniqsa muhim.

Ishonch va o'zgarish: Taekvondo o'quvchilari o'zgarishlarga dosh berishni o'rganishlari kerak. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarga o'z iqtidor va qobiliyatlarini kashf qilish, xato qilish, yangi vaziyatlarda o'zlariga ishonishni o'rganish imkonini beruvchi yo'l-yo'riqlar berilishi kerak.

Ushbu maslahatlar boshlang'ich maktablarda taekvondoni o'rganish va targ'ib qilishni sodda va samarali qilishga yordam beradi. Ushbu sport turini o'rganish o'g'il-qizlarning o'z-o'zini rivojlantirishi, kuch-g'ayratini oshirishi uchun yaxshi imkoniyatdir.

“Taekvondo mashg'ulotlarida sabr va chidamlilik: o'rganish va rivojlanish kaliti” Taekvondo sabr-toqat va chidamlilikni o'rganish uchun ajoyib imkoniyatdir. U sportda sabr-toqat va bag'rikenglikning muhimligini ta'kidlaydi, o'quvchilarga dastlabki muvaffaqiyatsizliklardan omon qolish, shaxsiy rivojlanish va tajribadan o'rganish, inklyuziv mahsulotlarni o'rgatish va boshqalar bilan takomillashtirish imkoniyatini beradi. Quyidagi maqolada taekvondo mashg'ulotlarida sabr-toqat va chidamlilik mavzusi tahlil qilinadi:

Sabr-toqatni o'rgatish: Taekvondo mashg'ulotlarida sabr-toqatni o'rgatish juda muhimdir. Bu sport o'quvchilarni harakatni to'g'ri bajarishga sabr-toqatga o'rgatadi. Talabalar uchun biror narsani sinab ko'rish yoki yangi darsni o'rganishda sabr-toqat muhim ahamiyatga ega.

Chidamlilikning ahamiyati: Taekvondo mashg'ulotlarida to'g'ri mashq qilish va chidamlilikni o'zlashtirish kafolatlangan va ishonchli urinishlar uchun juda muhimdir. Chidamlilik jismoniy kuch, barqarorlik va samarali harakat qilish uchun zarur bo'lgan mahoratdir.

Ammo sabr uchun sabr: sabrni to'g'ri tarbiyalash uchun sabr kerak. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarni sabr-toqat va bag'rikenglikka o'rgatish va ularga ishonishni o'rganish kerak. Bu talabalarga sabr-toqatli bo'lishlari va xatoga yo'l qo'ygan taqdirda qayta urinib ko'rishlari mumkin.

Yo'naltirilgan mashg'ulotlar: Taekvondo mashg'ulotlarida sabr-toqat va chidamlilik yo'naltirilgan darslar va tajribalar orqali erishiladi. Talabalarning sabr-

toqat va bag'rikenglikni egallashi, o'zlashtirishi va amalga oshirishi uchun faol darslar va tadbirlar o'tkaziladi.

Tajribali o'rganish: Taekvondo bo'yicha o'qitish o'quvchilarga shaxsiy rivojlanish va tajribaviy o'rganish imkoniyatini beradi, shu bilan birga sabr va chidamlilikni o'rgatadi. Bu o'quvchilarni qiyin va cheklangan vaziyatlardan chiqishga, sabr-toqat va bag'rikenglikka o'rgatadi.

Taekvondo bo'yicha mashg'ulotlar va rivojlanishning asosiy qismlari bo'lgan sabr-toqat va bag'rikenglik o'quvchilarning rivojlanishiga yordam beradi va ularning jismoniy va ruhiy kuchini yuqori darajaga olib chiqadi. Bu sport mahorati, sabr-toqat, chidamlilik va mustahkam ishonchni o'rgatadi va rivojlantiradi, bu esa o'quvchilarni hayotning boshqa sohalariga tayyorlashda juda qo'l keladi.

Avvalo, agar siz taekvondo deb ataladigan mukammal "mashq" ni topishdan hayajonlansangiz, to'g'ri mashq qilish va chidamlilikni o'zlashtirish muhimligini tushunish muhimdir. Taekvondo jismoniy va ma'naviy kamolotning kuchli timsoli bo'lib, sportning ushbu turi uning mashg'ulotlari nafaqat tanani rivojlantirish, balki uyg'unlik, erkinlik va muhim qadriyatlarni shakllantirishga yordam beradi.

Taekvondoda to'g'ri tayyorgarlik juda muhim, chunki bu sport turidagi barcha harakatlarni to'g'ri o'rganishni va bajarilgan harakatlarni mustahkamlashni ta'minlaydi. Taekvondo harakatlari juda tez va oson o'rganiladi, ammo bu harakatlarni to'g'ri bajarish uchun siz sabr-toqat va sabr-toqatli bo'lishingiz kerak. Darslar davomida o'qituvchilar mashqni to'g'ri bajarganingizni tekshirish uchun sizdan kvitansiya olishlari mumkin. Ular sizni to'g'ri namoyishga erishish uchun to'g'ri yo'nalishga yo'naltiradi va izchillikka erishishga yordam beradi.

Chidamlilik taekvondo mashg'ulotlarida rivojlanishi kerak bo'lgan asosiy xususiyatlardan biridir. Chidamlilik dasturi ishtirokchilarga qanday qilib oddiy va doimiy tarzda omon qolishni o'rgatadi. Bu o'zgaruvchanlik va ko'prik nosozliklarini qabul qilishga imkon beradi va o'quv jarayonida diqqatni jamlash uchun zarur bo'lgan sabr va soddalikni ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. O'kuv qullama. Toshkent, 2005. – 172 s., il.

2. Чой Хонг Хи. «Энциклопедия таэквондо» (дата обращения: 14.07.2020

3. Передельский, Алексей Анатольевич, Горбачева, Алиса Юрьевна, Румянцева, Екатерина Владимировна, Глебов, Глеб Юрьевич, Чжун, Лэй. Тхэквондо: теория, методика, технология.

4. Шулика, Ю.А. Тхэквондо. Теория и методика. Спортивное единоборство / Ю.А. Шулика. Е.Ю. Ключникова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004 – Т.1. – 800 с.

- 5 Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта. Учеб. пособие для студентов вузов физ. культуры. - 2-е изд., испр. и до
- 6 Po‘latova Shahnoza Ikrom qizi. Umumiy o‘rta ta‘lim maktabi o‘quvchilarini jismoniy tayyorgarligini oshirishda sport to‘garaklarining o‘rni. 2022: icde-turkey-september
- 7 . Toychieva Gulkhayo Mukhammadaminovna USE OF THE" COACHING" METHODOLOGY IN THE PROCESS OF TEACHER TRAINING. WEB OF SEMANTIC Universal Journal on Innovative Education 2023/6. – С. 345-348
8. BARKAMOL AVLODNI TARBIYALASHDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINING ROLI
Y Kotlov, D Anorboyeva - INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH2023
9. Qovlonbekov, A. (2023, February). OILAVIY NIZOLAR VA ULARNING TAVSIFI. In Conference Zone (pp. 289-296).
10. Abdulaziz, Q. (2023). OILAVIY AJRIMLARNI OLDINI OLISHDA NIKOH OLDI OMILLARINING AHAMIYATI VA OILA MUSTAHKAMLIGIGA TA’SIRI. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(9), 1490-1497.
11. Abdullajon o‘g‘li, Q. A. (2022). O ‘SMIRLARDA ICHKI NIZOLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI, ULARNI BARTARAF ETISH YO ‘LLARI VA HAMKORLIK MASALALARI. PEDAGOGS jurnali, 11(2), 22-30.
12. Sh.I.Po‘latova - Yosh voleybolchilarda tezkor-sakrovchanlik sifatini harakatli o‘yinlar yordamida o‘stirish samaradorligi. Ijodkor o‘qituvchi jurnali.
13. Po‘latova Shahnoza Ikrom qizi - Zamonaviy voleybol o‘yinida sakrovchanlikni rivojlantirishning dolzarbligi. Ijodkor o‘qituvchi jurnali.
14. Boqiyev, F. (2024). MASSAJ VA GIMNASTIKA MASHQLARI ORQALI REFLEKTOR HARAKATLAR VA “HARAKAT XOTIRASI” NI TAKOMILLASHTIRISH. SPORT VA XORIJIY TILLAR INTEGRATSIYASINING AMALGA OSHIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI, 1(1), 365-369.
15. Fazliddin, B. (2024). BO ‘LAJAK JISMONIY MADANIYAT O ‘QITUVCHILARINI TURISTIK FAOLIYATGA TAYYORLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH. Research and implementation, 2(4), 142-146.
16. Raxmonaliyevich, T. R. (2022, December). O‘SMIR YOSHDAGI O‘QUVCHILARDA AXBOROTDAN FOYDALANISH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK OMILLARNING O‘RNI. In INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 1, No. 4, pp. 27-29)

17. Ergashev, U. B. (2023). SPORTCHILAR FAOLIYATI DAVOMIDA XORIJIY TILLARNING O‘RNI VA AHAMIYATI. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 387-390.

18. Ulug‘bek, E. (2023). DASTXAT MATNLARIDA MUHOJAT SHAKLLARINING QO‘LLANISHI. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 15, 453-459.

19. Shahbazova G. Physical Culture Of Preschool Children //Journal of Academic Leadership. – 2022. – T. 21. – №. 1.

20. Shahbazova G., Alisher U. THE IMPORTANCE OF WATER HARDENING OF PRESCHOOL CHILDREN //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – T. 16. – №. 3. – C. 41-45.

21. Shahbazova G. General hardening of children //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – T. 16. – №. 3. – C. 46-50.

22. Gulrukh S. METHODS OF ADAPTING PRESCHOOL CHILDREN TO SPORTS GAMES //ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603. – 2022. – T. 11. – №. 10. – C. 89-95.

23. Gulrukh S. CONDITIONS AND METHODS OF TEACHING THE THEORY OF MOVEMENT GAMES AND SPORTS ELEMENTS, TAKING INTO ACCOUNT THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENCE OF PRESCHOOL

CHILDREN //ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603. – 2022. – T. 11. – №. 09. – C. 75-84.

SPORTCHILAR ORGANIZMIGA VA SPORT AVTOMOBILLARIGA COBALT ELEMENTINI TA‘SIRI.

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali

Mirzakarimova Irodaxon

Annotatsiya: Sportchilarning tanasida kobalt miqdori haqida maqola yozish juda qiziqarli mavzu bo‘ladi. Kobalt sportchilar organizmidagi eng muhim elementlardan biridir. Ularning tanasidagi kobalt miqdori bu odamning faoliyati va maqsadiga bog‘liq bo‘lishi mumkin. Kobaltning sportchilar uchun ahamiyati: Kobalt energetik jarayonlarning moddiy bazasini tuzatadi va organizmni kislorod bilan

ta'minlashni ta'minlaydi. Kobalt shuningdek, mushaklar va tendonlarni qurish uchun zarur bo'lgan fermentlarni faollashtiradi, ularning erkinligini ta'minlaydi va yarim olov jarayonlarini soddalashtiradi.

Kalit soʻzlar: sportchilar, sport, mushaklar, fermentlar, element, tadqiqotlar, organizm, musobaqa, masofa, kobalt, mashina, dvigatel, ogʻir, tepalik, tezlik, yengil, issiqlik, moslashinuv, metal, qorishma, korroziya, ishlash.

Аннотация: Написание статьи о количестве кобальта в организме спортсменов может оказаться очень интересной темой. Кобальт – один из важнейших элементов в организме спортсменов. Количество кобальта в их организме может зависеть от деятельности и целей человека. Значение кобальта для спортсменов: Кобальт корректирует материальную базу энергетических процессов и обеспечивает снабжение организма кислородом. Кобальт также активизирует ферменты, необходимые для построения мышц и сухожилий, обеспечивает их свободу и упрощает процессы полуповорота.

Ключевые слова: спортсмены, спорт, мышцы, ферменты, элемент, исследование, организм, соревнование, дистанция, кобальт, машина, двигатель, тяжелый, холм, скорость, свет, тепло, адаптация, металл, сплав, коррозия, производительность.

Annotation: The writing of statistics about the amount of cobalt in the organism of sportsmen can be an interesting topic. Cobalt is an essential element in sportsmen's body. Kolichestvo kobalta v ix organisme mojet zaviset ot deyatelnosti i tseley cheloveka. Znachenie kobalta dlya sportsmenov: Cobalt corrects the material base of the energetic processes and obespechivaet supply the organism with oxygen. Cobalt also activates enzymes, it is necessary for the construction of muscles and suhojili, it provides ix freedom and improves process half-turn.

Key words: sportsmeny, sport, myshtsy, fermenty, element, issledovanie, organism, sorevnovanie, distance, cobalt, machine, engine, tyajelyy, holm, skorost, svet, teplo, adaptation, metal, splav, corrosion, proizvoditelnost.

Kobalt darajalari va sport tadbirlari: qaysi sport turlari kobalt darajasini o'zgartirishi mumkinligi haqida ma'lumot berish. Misol uchun, qo'l yozuvi quradigan, uzoq masofalarga yuguradigan yoki jiddiy musobaqalarda qatnashadigan sportchilar kobalt bilan to'ldirishlari kerak bo'lishi mumkin.

Kobaltni qanday olish mumkin: Kobaltning organizm tomirlaridagi tabiiy manbai va uni qanday olish mumkinligi haqida ma'lumot. Ko'p tahlil qilingan oziq-ovqat yoki qo'shimchalarda kobalt miqdorini oshirish mumkin. Kobalt bo'shlig'i: sportchilar tadqiqotlarda, ovqatlarda yoki takrorlashda olishi mumkin bo'lgan kobalt maydoni (qattiq, suyuq yoki gaz) haqida ma'lumot.

Kobalt darajalari va sportchilar uchun muammolar: Kobaltning yuqori darajalari sportchilarga qanday ta'sir qilishi mumkin, masalan, kobaltning o'ziga xos

tibbiy xususiyatlari yoki uning darajasi oshishi bilan bog'liq ehtiyojlar. Sportchilar uchun foydali va qiziqarli qilish orqali ularning yaxshi tarkibi, ta'minlanishi va faol o'zaro ta'sirini ta'minlash mumkin.

"Sportchilar uchun kobaltning ahamiyati: engil va foydali texnika" Kobalt eng asosiy birikmaning bir qismi bo'lib, sportchilar uchun juda muhim materialdir. Uning ahamiyati sport avtomobillarining engil va foydali jihozlarga ega ekanligida yashirin emas. Ushbu maqolada biz sport avtomobillarida kobalt qo'shimchasining ahamiyatini tushuntiramiz va u qanday qo'llanilishi va katta ta'sirini ko'rib chiqamiz. Yorug'lik va yaxshi yoritish: Kobaltning eng muhim xususiyati shundaki, u yorug'likka boy va shuningdek, mukammal yoritish salohiyatiga ega. Sport avtomobillari juda tez va tizimli mashinalardir va Kobalt bu tizimlilikni yanada yuqori darajaga oshiradi. Yengillik va yaxshi yorug'lik, ayniqsa, yuqori tezlikda sozlash va sozlash ilovalari uchun, shuningdek, tez rivojlanayotgan kuchli vorteksni to'ldirish uchun zarur.

Issiqlik xususiyatlari: Sport avtomobillari intensiv haydash, haroratning ko'tarilishi va tushishi bilan bog'liq. Kobalt o'zining yuqori issiqlik xossalari bilan avtomobil ichidagi haroratni nazorat qilishda muhim rol o'ynaydi. Bu avtomobil ichida qisqa muddatli, intensiv ishlab chiqarish va avtomobilning ko'payishi va kamayishi haqida ko'proq ahamiyatga ega.

Kuchli va engil material: Sport avtomobillarida ishlatiladigan materiallar kuchli va engil bo'lishi kerak. Kobalt bu talabni qondiradi va qiyin va turli sharoitlarda sport avtomobillarining to'liq ishlashi uchun idealdir. Uning qanchalik kuchli va moslashuvchanligi sport avtomobillarining turli sharoitlarda xavfsizligi va ishonchliligini ta'minlashda katta rol o'ynaydi.

Katta energiya saqlash hajmi: Kobalt energiyani saqlash uchun ajoyib materialdir. Bu yuqori energiya talablari va sport avtomobillarining kuchli tezlashishi uchun ideal. Kobalt akkumulyatorlar va boshqa energiya saqlash qurilmalarida ishlatilishi mumkin, shuningdek, energiyani saqlashda eng yangi texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini oshiradi.

Korroziyaga qarshi xususiyatlar: Sport avtomobillari, hatto o'tmishda og'ir sharoitlarga duchor bo'lgan bo'lsa ham yoki tepalik biroz ko'rinsa ham, korroziyaga qarshi turli xil texnikaga ega bo'lishi kerak. Kobaltning korroziyaga qarshi xususiyatlari sport avtomobillari uchun juda muhimdir, chunki ular yillar davomida yaxshi ushlab turadi va avtomobilning umumiy ishlashini saqlab qoladi.

Shunday qilib, sport avtomobillarida kobalt qo'shimchalaridan foydalanish ularning engil, ishonchli va foydali ishlashini ta'minlaydi. Kobaltning bu muhim xususiyatlari sport avtomobillarining yuqori darajadagi ishonchliligini ta'minlaydi va bu sohadagi texnikani yangilash uchun katta imkoniyatlar yaratadi.

Sport avtomobillari har qanday poyga uchun zarur va maxsus turar joylarga ega bo'lishi kerak. Bu joylar xavfsiz va mustahkam materiallardan yasalgan bo'lishi kerak. Kobalt, shuningdek, yuqori quvvatli avtomobil komponentlari uchun juda muhim metallidir. Ushbu maqolada biz kobalt qo'shimchalari bilan sport avtomobillarini qanday ishlatishni o'rganamiz.

Kobaltning xossalari Kobalt sport avtomobillari uchun ishlatiladigan bir qancha muhim xususiyatlarga ega: Issiqlikka moslashish: sport avtomobillaridagi boshqa metall qotishmalari bilan solishtirganda, kobalt mukammal issiqlik moslashuviga ega. Bu poyga darajasida yuqori haroratlarda tayanish paytida yuzaga keladigan muammolarni oldini oladi.

Kuchli va ajoyib doimiylik: Kobalt juda kuchli metallidir va uzoq vaqt davomida turli xil ishlashni ta'minlash uchun ideal xususiyatlarga ega. Bu avtomobilning o'ziga xos xususiyatlari, masalan, motorlar uchun juda muhimdir.

Yengil materiallar bilan qotishma: Kobalt boshqa metallarga nisbatan engil materiallar bilan qotishma imkonini beradi, shuningdek, ushbu qo'shimchalarning ishlash qobiliyati va o'lchamlarini sozlash imkonini beradi.

Kobalt qo'shimchalari bilan foydalaning Sport avtomobillarida kobalt qo'shimchalari ko'p joylarda qo'llaniladi: Dvigatellar: Kobalt yuqori harorat va tizimlar uchun juda mos keladi. Kobalt qo'shimchalari dvigatellarning kuchini oshirish va ularning uzoq vaqt davomida muvaffaqiyatli ishlashini ta'minlash uchun ham juda muhimdir.

Aloqa tizimlari: Aloqa tizimlari sport avtomobillarida juda muhim, chunki ular poyganing xavfli joylarida to'g'ri ishlashi kerak. Kobalt qo'shimchalari aloqa tizimlarining qattiq va ishonchli bo'lishini ta'minlaydi.

Yoritish tizimlari: Kobalt va uning qo'shimchalari yoritish tizimlari uchun juda muhimdir. Ushbu qo'shimchalar juda kuchli va katta bo'lishi kerak, chunki yoritish tizimlari turli joylarda va sharoitlarda ishlaydi. Quadlar va disklar: Kobalt qo'shimchalari to'rtburchaklar va diskarning kuchini va yorug'ligini oshirish uchun juda yaxshi.

Sport avtomobillarida kobalt qo'shimchalaridan foydalanish ularning rivojlanishi va ishlashi uchun juda muhimdir. Ushbu qo'shimchalar engil va uzoq muddatli ishlash bilan birlashtirilishi uchun ideal xususiyatlarga ega bo'lganligi sababli, ular sport avtomobillarining kuchli do'stlaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Bolshakov Kobalt Kobalt, Ximiya i texnologiya kobalta, Kobalt, 1981; Borbat Kobalt Kobalt, Volkov Kobalt Kobalt, Kaza nekiy Kobalt Kobalt, Proizvodstvo kobalta iz sulfidnix rud, Kobalt, 1983; Axmetov Kobalt S Obshaya i neorganicheskaya ximiya, Kobalt, 1998.
2. Mendeleev D. I., Periodicheskiy zakon. Osnovnie stati, M., 1958;

3. Rahimov X., Gulboyev T., D. I. Mendeleevning elementlar davriy qonuni va atomlar tuzilishi, T., 1968;
4. Melnikov V. P., Dmitriyev I. S, Dopolnitelnie vidi periodichnosti v periodicheskoy sisteme D. I. Mendeleeva, M., 1988
5. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. O'kuv qullama. Toshkent, 2005. – 172 s., il.
6. Po'latova Shahnoza Ikrom qizi. Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarini jismoniy tayyorgarligini oshirishda sport to'garaklarining o'rni. 2022: icde-turkey-september
7. Toychieva Gulkhayo Mukhammadaminovna USE OF THE" COACHING" METHODOLOGY IN THE PROCESS OF TEACHER TRAINING. WEB OF SEMANTIC Universal Journal on Innovative Education 2023/6. – C. 345-348
8. BARKAMOL AVLODNI TARBIYALASHDA SOG'LOM TURMUSH TARZINING ROLI
9. Y Kotlov, D Anorboyeva - INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH2023
10. Qovlonbekov, A. (2023, February). OILAVIY NIZOLAR VA ULARNING TAVSIFI. In Conference Zone (pp. 289-296).
11. Abdulaziz, Q. (2023). OILAVIY AJRIMLARNI OLDINI OLISHDA NIKOH OLDI OMILLARINING AHAMIYATI VA OILA MUSTAHKAMLIGIGA TA'SIRI. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(9), 1490-1497.
12. Abdullajon o'g'li, Q. A. (2022). O 'SMIRLARDA ICHKI NIZOLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI, ULARNI BARTARAF ETISH YO 'LLARI VA HAMKORLIK MASALALARI. PEDAGOGS jurnali, 11(2), 22-30.

SOG'LOM TURMUSH TARZINI TARG'IB QILISH HAQIDA

Farg'ona Jamoat Salomatligi

Tibbiyot institutining Jismoniy Tarbiya o'qituvchisi

Nishonov Shuxrat

Annotatsiya: Maqolada sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishning ahamiyati, ushbu jarayonni amalga oshirish usullari va usullari muhokama qilinadi. Uning asosiy mavzulari sodda va qiziqarli, o'qish va amalga oshirish oson.

Kalit so'zlar: sog'lom, hayot, Rivojlanish, sport, turmush tarsi, ko'nikma, malaka, harakatlar, axborot, mazmun-mohiyat, g'yriddiy, dieta, to'g'ri ovqatlanish, xulq-atvor, nosog'lom, odatlar.

Аннотация: В статье рассматривается важность пропаганды здорового образа жизни, пути и средства реализации этого процесса. Его основные темы просты и интересны, легко читаются и реализуются.

Ключевые слова: здоровый, жизнь, развитие, спорт, образ жизни, навыки, навыки, деятельность, информация, содержание, ненормальный, режим питания, питание, поведение, вредные привычки.

Abstract: The article discusses the importance of promoting a healthy lifestyle, ways and means of implementing this process. Its main themes are simple and interesting, easy to read and implement.

Keywords: healthy, life, development, sports, lifestyle, skills, skills, activities, information, content, abnormal, diet, nutrition, behavior, unhealthy habits,

Maqolada sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishning ma'nosi va usullari haqida ma'lumot berilgan. Maqolada sog'lom turmush tarzini qaror toptirish inson hayotidagi o'zgarishlarga olib kelishi, sog'lig'ini ta'minlash uchun zarur harakatlar, sun'iy jarayonlardan foydalanishning ahamiyati haqida so'z boradi.. Ushbu maqolaning maqsadi odamlarga sog'lom turmush tarzini o'rganish va yashashga yordam berishdir.

Kirish: Sog'lom turmush tarzini qaror toptirish va unga e'tibor berish inson hayotini qanday o'zgartirishi, uning ahamiyati va foydalari haqida ma'lumot beriladi.

Asosiy shartlar: Sog'lom turmush tarzini shakllantirish uchun zarur bo'lgan harakatlar va usullarni o'rganing, masalan, to'g'ri ovqatlanish, mashq qilish, yaxshi uxlash, to'g'ri maslahatlar olish va stressni boshqarish kabi muhim ko'nikmalarni o'rganish.

Maqolada sog'lom turmush tarzini shakllantirish muhimligi va buning uchun zarur bo'lgan harakatlar, usullar va muhim joylar ta'kidlangan. U odamlarni salomatlik va yaxshi hayotga olib boradigan foydali maslahatlar bilan to'ldirilgan.

Ma'lumot: Maqolada sog'lom turmush tarzini shakllantirish, uning mazmun-

mohiyati va uni amalga oshirishning ahamiyatiga oid soʻzlar, maqolalar va ilmiy izlanishlar keltirilgan.

Ushbu maqolada odamlar oʻrtasida sogʻlom turmush tarzini targʻib qilishning ahamiyati va ushbu maqsadga erishish uchun zarur harakatlar va usullar haqida maʼlumot berilgan.

Sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish: yaxshi kelajak sari yoʻl, Stress, tez ovqatlanish vasvasalari va harakatsiz turmush tarzi keng tarqalgan bir asrda sogʻlom turmush tarzini targʻib qilishning ahamiyati hech qachon muhim boʻlmagan. Salomatlik nafaqat kasallikning yoʻqligi, balki umumiy farovonlik hamdir, bu bizga toʻliq yashash va hayotdan zavqlanish imkonini beradi. Sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish sogʻlom odatlar va xulq-atvorni shakllantirishda muhim rol oʻynaydi, hayot sifatini yaxshilash va uning davomiyligini uzaytiradi.

Dastlab "targʻibot" atamasi siyosiy tashviqot bilan bogʻlanishni keltirib chiqarishi mumkin, ammo sogʻlom turmush tarzi kontekstida turli aloqa kanallari orqali sogʻlom turmush tarzini tarbiyalash va ommalashtirish ehtimoli koʻproq. Ushbu targʻibot ommaviy axborot vositalari, taʼlim dasturlari, ijtimoiy tarmoqlar, reklama va hatto jamoat tashabbuslari orqali amalga oshirilishi mumkin.

Sogʻlom turmush tarzini targʻib qilishning asosiy yoʻnalishlaridan biri bu aholining ogohligini oshirishdir. Odamlarga ularning sogʻligʻiga taʼsir qiladigan odatlar va qarorlar, shuningdek, nosogʻlom turmush tarzi oqibatlarini haqida maʼlumot berish kerak. Misol uchun, dietaning yurak-qon tomir tizimiga qanday taʼsir qilishi yoki muntazam mashqlar immunitet tizimini mustahkamlashga qanday yordam berishi haqida bilish odatlarni oʻzgartirishga turtki boʻlishi mumkin.

Bundan tashqari, sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish ijobiy ijtimoiy bosimni yaratishga yordam beradi. Sogʻlom turmush tarzi jamiyatda moda va maqbul boʻlib qolsa, odamlar belgilangan meʼyorlar va umidlarga moslashishga harakat qilib, unga ergashishga intiladi. Bu sogʻlom turmush tarzi endi gʻayrioddiy narsa sifatida qabul qilinmasligiga, balki hayotning tabiiy va kundalik qismiga aylanishiga olib kelishi mumkin. Bun

dan tashqari, sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish qoʻllab-quvvatlovchi muhitni yaratishga yordam beradi. Bunga jismoniy mashqlar uchun jamoat joylarini yaratish, davlat muassasalarida sogʻlom ovqatlanishni targʻib qilish, stressga qarshi kurash dasturlarini ishlab chiqish va boshqalar kiradi. Ushbu chora-tadbirlar sogʻlom turmush tarzini jamiyatning barcha aʼzolari uchun yanada qulay va jozibador qilishga yordam beradi.

Va nihoyat, sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish nafaqat odamlarning sogʻligʻini yaxshilash, balki sogʻliqni saqlash xarajatlariga katta miqdorda pul tejash imkonini beradi. Nosogʻlom turmush tarzi bilan bogʻliq kasalliklar va ishlab

chiqarish jarohatlarining oldini olish tibbiy va rehabilitatsiya xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin.

Umuman olganda, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish sog'lom odatlar va xulq-atvorni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu odamlarga o'z sog'lig'iga g'amxo'rlik qilish muhimligini tushunishga yordam beradi, qulay ijtimoiy muhit yaratadi va jamiyatda hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi. Sog'lom va baxtli kelajakka erishish uchun sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish ham davlat, ham xususiy tashkilotlar uchun ustuvor vazifa bo'lib qolishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. O'quv qullama. Toshkent, 2005. – 172 s., il.
2. Чой Хонг Хи. «Энциклопедия таэквондо» (дата обращения: 14.07.2020)
3. Передельский, Алексей Анатольевич, Горбачева, Алиса Юрьевна, Румянцева, Екатерина Владимировна, Глебов, Глеб Юрьевич, Чжун, Лэй. Тхэквандо: теория, методика, технология.
4. Шулика, Ю.А. Тхэквондо. Теория и методика. Спортивное единоборство / Ю.А. Шулика. Е.Ю. Ключникова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004 – Т.1. – 800 с.
5. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта. Учеб. пособие для студентов вузов физ. культуры. - 2-е изд., испр. и до
6. Po'latova Shahnoza Ikrom qizi. Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarini jismoniy tayyorgarligini oshirishda sport to'garaklarining o'rni. 2022: icde-turkey-september

O'RTA VA UZOQ MASOFALARGA YUGURISH TEXNIKA

Qodirov Abubakir Rashodjon o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
Ko'pkurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasini o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yugurish turlari hamda o'rta va uzoq masofalarga yugurish texnikasi haqida ma'lumotlar berilgan. Yugurish (sportda) —yengil atletika turi. Yugurish barcha sport turlaridan musobaqalarri va mashg'ulotlari tarkibiga kirgan. Olimpiada o'yinlarida yugurish bo'yicha qisqa masofa (100, 200, 400 m), o'rta masofa (800, 1500 m), uzoq masofa (3000, 5000, 10000 m), marafon (42 km 195 m), estafeta (4x100, 4x400 m), to'siqlar osha yugurish (100, 110, 400 m), g'ovlar osha yugurish (3000 m), yettikurash (100 m ga to'siqlar osha yugurish, 200, 800 m), o'nkurash (100, 400, 1500 m, 110 m ga to'siqlar osha yugurish) va zamonaviy beshkurash (4000 m)da musobaqalar

o'tkaziladi. Shuningdek, yengil atletika musobaqalarida mavqeiga qarab boshqa masofalarda ham yugurish poygalari tashkil etiladi.

Kalit so'zlar: Yengil atletika, yugurish, uzoq va o'rta masofalarga yugurish, tezlik, individual texnika. Yugurish (sportda) — yengil atletika turi. Yugurish barcha sport turlaridan musobaqalarri va mashg'ulotlari tarkibiga kirgan. Olimpiada o'yinlarida yugurish bo'yicha qisqa masofa (100, 200, 400 m), o'rta masofa (800, 1500 m), uzoq masofa (3000, 5000, 10000 m), marafon (42 km 195 m), estafeta (4x100, 4x400 m), to'siqlar osha yugurish (100, 110, 400 m), g'ovlar osha yugurish (3000 m), yettikurash (100 m ga to'siqlar osha yugurish, 200, 800 m), o'nkurash (100, 400, 1500 m, 110 m ga to'siqlar osha yugurish) va zamonaviy beshkurash (4000 m)da musobaqalar o'tkaziladi. Shuningdek, yengil atletika musobaqalarida mavqeiga qarab boshqa masofalarda ham yugurish poygalari tashkil etiladi. O'rta masofalarga yugurishga 800 m va 1500 m ga yugurish, uzoq masofalarga yugurishga 3000 m dan 10000 m gacha yugurishlar kiradi. Ular stadionda yoki kross masofalarida o'tkaziladi. Yugurish jarayonini shartli ravishda quyidagilarga bo'lish mumkin: start va startdan tezlik olish, masofa bo'ylab yugurish va marraga etib kelish. Yugurish texnikasi asoslari eng konservativ bo'lib, ko'p asrlar davomida ular jiddiy o'zgarmagan. Yetakchi sportchilarning individual texnikasini o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar faqat kichik o'zgarishlar kiritilishiga asos bo'lgan. Asosan turli xil omillarning yugurish texnikasiga ta'siri, yugurish tezligini hosil qilishda ma'lum birmushaklarning ishi aniqlangan, yugurish texnikasi asosiy tavsiflarining biomexanikaviy parametrlari belgilab berilgan. Zamonaviy yugurish texnikasi asosini: a) harakatlanishning yuqori tezligiga; b) bu tezlikni kam energiya sarflagan holda butun yugurish masofasi davomida saqlab qolishga; v) har bir harakatda 119 erkinlikka va tabiiylikka erishiga bo'lgan intilish tashkil qiladi. Har bir yugurish turida optimal qadam uzunligi to'g'risida gapirish zarur bo'ladi; o'rta masofalarga yugurishda u qisqa masofalarga yugurishdagiga qaraganda kamroq va uzoq hamda o'rta uzoq masofalardagiga nisbatan ko'proq bo'ladi. Kuchlanishlar shiddati va harakatlar tejamkorligi yugurish texnikasining eng asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Ular bir tomondan, yuguruvchining tezlik-kuch tayyorgarligi bilan, ikkinchitmondan, energetik zahira sarflanishining tejamkorligi bilan bog'liq. Masofa ortishi bilan harakatlarning tejamkorligi omili ish shiddati omili ahamiyatidan ustunlik qiladi, chunki qadamlar uzunligi va sur'ati kamayadi. Bu erda sportchining optimal shiddatga ega uzoq vaqt davom etadigan ishga bo'lgan qobiliyati birinchi o'ringa chiqadi. [1] O'rta va uzoq masofalarga yugurish startdan boshlanadi. Musobaqa qoidalariga binoan ushbu holda ikkita buyruqdan iborat yuqori start qo'llaniladi. Start va start tezlanishi. —Startga!» buyrug'i bilan yuguruvchi start chizig'i yonida dastlabki holatni

egallaydi. Depsinadigan oyoq chiziq oldida turadi, qadam tashlanadigan oyoq esa 2-2,5 oyoq kafti narida orqaga qo'yiladi. Gavda taxminan 40-45o oldinga egilgan, oyoqlar tos-son va tizza bo'g'imlaridan bukilgan, UOM oldinda turgan oyoqqa yaqin joylashgan. Yuguruvchi gavdasining holati qulay va mustahkam bo'lishi kerak. Qo'llar tirsak bo'g'imidan bukilgan va oyoqlarga nisbatan qarama-qarshi holatni egallaydi. Yuguruvchining nigohi taxminan 3-4 m oldinga yo'lkaga qaratilgan.[2] Start beruvchining —Marsh buyrug'idan yoki o'q uzishidan keyin sportchi yugurishni faol boshlaydi. Sportchi startdan egilgan holatda yugurishni boshlaydi, keyin sekin-asta gavdasini rostlab, yugurish holatini egallaydi, bunda gavdaning egilishi 5-7o ga teng. Start tezlanishi masofa uzunligiga bog'liq. 800 m ga yugurishda (bunda sportchilar birinchi 100 m masofani o'z yo'lkalari bo'ylab yuguradilar) yuguruvchining vazifasi yugurish yo'lkasi chetidan birinchi bo'lib o'rin egallab olish maqsadida shu masofa bo'lagini tez yugurib o'tishdan iborat. Bu erda quyidagilarni ajratish mumkin: 1) start tezlanishining o'zi, u taxminan 15-20 m davom etadi; 2) faol yugurish, u sportchining umumiy yo'lkaga chiqib olguniga qadar davom etadi, bu erda yugurish tezligi bir maromdagi tezlikka yaqinlashadi. Odatda, 800 m masofadagi birinchi 100 m tezligi boshqa masofa bo'laklaridagi yugurish tezligiga, hatto marraga etib kelishdagi tezlikka nisbatan birmuncha yuqori bo'ladi. Boshqa masofalarda start tezlanishi kichikroq, 10-15 m atrofida, bu erda eng asosiysi —tez tezlanish hisobiga yo'lka chetidan o'rin egallash, o'z yo'lini ko'paytirmasdan ikkinchi yo'lka bo'ylab yugurmaslik, keyin esa sportchi tayyorgarligiga mos holda bir maromda yugurishga o'tishdir. Masofa bo'ylab yugurish. Masofaning to'g'ri bo'laklarida yugurish texnikasi burilishlardagi yugurish texnikasidan bir oz farq qiladi. Masofada yaxshi yugurish texnikasi quyidagi qirralari bilan namoyon bo'lishi mumkin: -gavdaning oldinga bir oz egilganligi (4-5o); -elka kamari bo'shashtirilgan; -kuraklar bir oz bir-biriga yaqinlashtirilgan; -bel bir oz tabiiy ochilgan; -bosh tekis ushlanadi, yuz va bo'yin mushaklari zo'riqtirilmagan. Bunday holat optimal variantda yugurishga yordam beradi, mushaklarning ortiqcha zo'riqishini bartaraf etadi. Yugurishda qo'llar 90o burchak ostida tirsak bo'g'imidan bukilgan, panjalar bir oz qisilgan. Qo'l harakatlari tebrangich harakatini eslatadi, lekin bunda elkani ko'tarmaslik zarur. Qo'llarning harakat yo'nalishlari: 1) oldinga-ichkariga, oldinga harakatlanayotgan qo'lning panjasi taxminan tana o'rtasiga etadi (ko'krakkacha); 2) orqaga-tashqariga, qo'lar yon tomonga uzoqqa chiqarib yuborilmaydi. Umuman olganda, qo'llarning barcha harakatlari yugurish yo'nalishi tomon yaqinlashishi kerak, chunki qo'llarning yon tomonga ortiqcha harakatlari gavdaning yon tomonlarga silkinib ketishiga olib keladi, bu yugurish tezligiga salbiy ta'sir qiladi va ortiqcha energiya sarflanishiga sabab bo'ladi. Elka suyagining harakatlanish burchagi yugurish tezligiga bog'liq bo'ladi, ya'ni

tezlik qancha yuqori bo'lsa, harakatlar shuncha chaqqonroq va kengroq bo'ladi. Shuni yodda tutish kerakki, qo'llarni ham oldindan, ham orqadan yuqoriga baland ko'tarib harakatlantirish xato hisoblanadi. Elka suyagi tebranishlari amplitudasini tirsak bo'g'ini harakatiga qarab aniqlab olish mumkin: u ko'proq yuqoriga harakat qila boshlashi bilanoq –mana shu amplituda chegarasi bo'ladi.[3]Yugurishda oyoqlarning harakatlanish texnikasini oyoq kaftining tayanchga qo'yilishidan ko'rib chiqish lozim. O'rta va uzoq masofalarga yugurishda oyoq kafti oyoq uchidan kaftning tashqari chekkasiga qo'yiladi,va vertikal holat lahzasigacha butun oyoq kaftiga tushiladi. Oyoq kaftlari bir-biriga parallel tarzda bir kaft kengligida qo'yiladi, oyoqning bosh barmog'i oldinga qara-tilgan, oyoq kaftlarini tashqariga burish mumkin emas. Yuguruvchioyoq kaftini zarb bilan emas, balki mushuk singari, yumshoq qo'yishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Jamoliddinov, M., and G. Khudoynazarova. "THE IMAGE OF THE DEAD, BECOME THE MOTTO OF FRIENDSHIP AND BROTHERHOOD IN ABAY'S WORKS." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*10.12 (2022): 675-677.2.Худойназарова, Г. М., andС. Талибжонов. "ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ В РАЗВИТИИ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ МОЛОДЕЖИ." *Экономика и социум*11-2 (102) (2022): 787-791.3.Mirxojidinovna, Xudoynazarova Gullola, and Tolibjonov Sardorbek Ravshan o'g'li. "HARAKATLI O'YINLAR HAQIDA TUSHUNCHALAR." *PEDAGOGS jurnali*29.1 (2023): 21-25.4.Мирходжиддиновна, Х. Г. "Эффективность кластерного метода в преподавании национальных традиций на уроках физической культуры."

Mundarija

O'QUVCHILARNI YENGIL ATLETIKA MASHG'ULOTLARI ORQALI JISMONIY SIFATLARINI OSHIRISH	1
TO'XTABOYEV NIZOMJON TURSUNALIYEVICH	5
MALAKALIY BALANDLIKKA SAKROVCHILARNING YILLIK TAYYORGARLIK MASHG'ULOTLARI TUZILISHI VA NAZORAT O'TKAZISH TAHLILI	8
TO'XTABOYEV NIZOMJON TURSUNALIYEVICH.	8
ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРНИНГ ЧАҚҚОНЛИК ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРИ КЎРСАТГИЧЛАРИ	11
Ғ.Эрназаров-Аниқ ва табиий фанлар кафедраси доценти в.в.б, п.ф.б.ф.д(PhD)	11
SPORTCHILARDA SPORT MASHG'ULOTLARI PAYTIDAGI ENERGIYA SARFLARI	16
G'.N.Ernazarov –pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent	16
Jismoniy madaniyat va sport sohasida o'quvchilarni oliy o'quv yurtigacha tayyorlash metodikasi	19
Xasanov A.T. PhD, dotsent O'zDJTSU Farg'ona filiali	19
MAKTABGACHA TA'LIMNING AMALIYOTIDA FOYDALANILAYOTGAN INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH NAMUNALARI	23
Ilmiy rahbar: Soyibnazarov A O'zDJTSUFF dotsenti	23
Eminov Solijon Jumavoy o'g'li - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali 3-bosqich talabasi	23
MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARNI INTELEKTUAL RIVOJLANTIRISHDA DIDAKTIK O'YINLAR ORQALI YANGI BILIMLAR, TUSHUNCHALAR BERIB BORISH.	28
Ilmiy rahbar: Soyibnazarov A O'zDJTSUFF dotsenti	28
XOTIRA, TASAVVUR, FIKRLASH VA BOSHQALARNI RIVOJLANTIRISH UCHUN O'YINLAR.	33
Soyibnazarov A O'zDJTSUFF dotsenti	33
MUAMMOLI TA'LIM YONDASHUVLARI.	36
Soyibnazarov A O'zDJTSUFF dotsenti	36
JISMONIY TARBIYA DARSLARI SAMARADORLIGINI ORTTIRISHDA TA'LIM VA TARBIYA JARAYONLARINING ROLI	40
Soyibnazarov A O'zDJTSUFF dotsenti	40
Gimnastika maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy fazilatlarini rivojlantirish usullari.	47

O.S.Rasulov	47
"Jismoniy sifatlarning Suzish Sportida Ahamiyati"	50
Anvarov Doniyorbek Mirzatillo o'g'li	50
Yengil atletika uloqtirish turlarining inson salomatligi uchun ahamiyati.	51
E.A.Erkayev	51
Yadro itqituvchi o'quvchilarni mashg'ulot jarayonlariga yangicha yondoshuvining zamonaviy usullari.	53
Erkayev Eldor Abdukarimovich	53
"Jismoniy tarbiya va sportning oliy ta'lim tizimida o'z o'rnini qanday olishi kerak?"	56
E.A.Erkayev	56
SPORTCHI NATIJALARGA ERISHI MOBAYNIDA MOTIVATSIYANING O'RNI.	59
Abdulaziz Qovlonbekov.	59
Murakkab gimnastika mashqlarini o'rgatishda samarali usullar.	62
Kimsanboyev Islombek Quadratjon o'g'li	62
ZAMONAVIY DAVRDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.	63
Kimsanboyev Islombek Quadratjon o'g'li	63
FUTBOL O'YINI TEXNIKASI HAQIDA TUSHUNCHA. UNING TASNIFI.	67
Sharipov Fayzullo Maribjon o'g'li	67
YOSH FUTBOLCHILARDA TEXNIK KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH	72
Sharipov Fayzullo Maribjon o'g'li	72
O'ZBEKISTON TERMA JAMOSANINING "OSIYO KUBOK"LARIDA ISHTIROKI	76
Sharipov Fayzullo Maribjon o'g'li	76
UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA VOLEYBOL SEKSIYASINI TASHKIL ETISH	79
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	79
VOLEYBOL O'YINIDA TO'PGA BLOK QO'YISH TEXNIKASI	82
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	82
VOLEYBOL O'YINIDA BOG'LOVCHINING UMUMIY VA MAXSUS VAZIFALARI	84
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	84
MAKTAB VOLEYBOL SPORTIDA MAXSUS BOSHLANG'ICH MASHQLAR USULI	87
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	87

DZYUDONING O'ZIGA XOS HUQUQIY ASOSLARINI O'RGANISH	90
Urmonov Islomjon Ibrohim o'g'li	90
SPORTCHI QIZLARINING ANTROPOMETRIK KO'RSATKICHLARI VA ENERGIYA SARFI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	92
M.Atamuxamedova	92
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ В МАССЕ ТЕЛА	95
К. Юлдашев	96
ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА: ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	98
Тилаволдиев Расулжон Рахмоналиевич	98
Mashg'ulot jarayonini rejalashtirish turi.	103
Xamroliyev Mirodiljon Maxamadjonovich	103
SPORTDA HARAKAT MALAKALARINI SHAKILLANTIRISH JARAYONI.	106
Abdulaziz Qovlonbekov.	106
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	109
М.Холикова	109
ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	111
Михеева Александра Ивановна	111
Темир етишмаслиги натижасида кам қонлик касаллигини келтириб чиқарувчи омиллар.	114
Холикова Мухайё Рустамовна	114
OVQATLANISHNING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI	116
M.R.Atamuxamedova, I.R.Mamajanova	116
CHARHASHNING FIZIOLOGIK ASOSLARI	121
Eminov Anvarjon FarPI,	121
"SPORTCHILARNING MUSABAQA OLDI TAYORGARLIK JARAYONIDA PSIXOLINGVISTIKANING AXAMIYATI, SPORTCHI DASTXATINING O'ZGARISH SIKLLARI. "	123
Ergashov Ulug'bek Akbarali o'g'li	123
Signature and Speech: Unveiling the Power of Personal Expression	125
Ergashov Ulug'bek Akbarali o'g'li	125
Sportchilarni nazariy fanlarni o'qitishda yuzaga keldigon muamolarni yechishni zamonaviy usullari	128
VOLEYBOLDA MAXSUS MASHQLAR ORQALI SAKROVCHANLIKNI RIVOJLANTIRISH	132
Abduraxmonov Otaxon Rustamovich	132

VOLEYBOLDA MAXSUS MASHQLAR ORQALI KUCHNI RIVOJLANTIRISH	134
Abduraxmonov Otaxon Rustamovich	134
TURLI YOSH GURUHLARIGA MANSUB BADMINTONCHILAR TAYYORLASH XUSUSIYATLARI.	138
Abdiolimova Iqbolaxon Xasanboy qizi	138
Gandbolchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi	141
Yunusaliyev Umarali Azamjon o'g'li	141
YOSH BOLALARNING INTELEKTUAL RIVOJLANISHIDA SHAHMATNING AHAMIYATI	144
Karimova Gulhayo Botirjon qizi	144
SHAXMAT EVOLYUTSIYASI: UNING TARIXIY AHAMIYATI VA ZAMONAVIY QADRIYATLARI	147
Karimova Gulhayo Botirjon qizi	147
O'rta masofaga yuguruvchi qizlarning tezkorligini tarbiyalovchi samarador vositalarni aniqlash.	150
E.Erkayev	150
Sakrash texnikasini o'rgatish uslubi samaradorligi.	153
E.Erkayev,	153
O'rta masofaga yuguruvchi sportchi talabalarning chidamkorligini oshirish.	155
E.A.Erkayev	155
BOSQON ULOQTIRIRUVCHI SPORTCHILARNING TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.	158
Toirov Fazliddin Raximjon o'g'li	158
O'rta va uzoq masofalarga yuguruvchi sportchilarda jismoniy tayyorgarligini shakllanish dinamikasi.	161
Toirov Faziddin Raximjon o'g'li	161
MAKTABDA YENGIL ATLETIKA SEKSIYASIDA YUQORI SINIF O'QUVCHI QIZLARINING UMUMIY CHIDAMLILIGINI TARBIYALASH	165
Nosirov Sardorjon To'lqinjon o'g'li	165
SPORTCHILARNI NAZARIY FANLARNI O'QITISHDA YUZAGA KELADIGAN ZAMONAVIY MUAMMOLAR	168
Mo'ydinov Iqboljon	168
BADMINTON SPORT TURIDA MAYDONDA TO'G'RI JOYLASHISH VA HARA KATLANISHNI O'RGATISH	171
O'lmasov Mirzohid Muzaffar o'g'li	171
BADMINTON SPORT TURIDA JUFTLIK O'YINI TAKTIKASINI O'RGATISH	175

O'Imasov Mirzohid Muzaffar o'g'li	175
MAKTAB O'QUVCHI QIZLARINI BOSHLANG'ICH VOLEYBOL O'YINIGA O'RGATISH	177
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	177
SPORTCHILARNI NAZARIY FANLARNI O'QITISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR	181
Fazliddin Boqiyev.	181
SINFDAN TASHQARI TADBIRLAR VOSITASIDA BADIY GIMNASTIKA MASHG'ULOTLARINI TASHKILLASH.	184
Latipova Nigoraxon Isakovna	184
MILLIY HARAKATLI O'YINLARI ORQALI BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARIDA TEZKORLIK SIFATNI RIVOJLANTIRISH.	187
GANDBOLCHILARNING TEZKORLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH UCHUN MAXSUS MASHQLAR	193
Abduraxmonov Saydillo Xakimovich	193
14-16 YOSHLI VOLEYBOLCHILAR QIZLARNING SAKRASHGA BO'LGAN TALABLARI.	197
Po'latova Shahnoza Ikrom qizi	197
PEDAGOGIK FAOLIYATNI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	200
Kamalova Gulnora Maxamatjanovna,	200
BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING UMUMINSONIY VA MILLIY AHLOQIY FAZILATLARINI RIVOJLANTIRISH Rasulova Shoira Azizovna.	202
OG'IR JISMONIY MASHQLAR BAJARILGANDAN KEYINGI FIZIOLOGIK KO'RSATKICHLAR	203
A.Abduqapparov	203
МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ	204
Камалова Гулнора Махаматжановна	204
Organizmning toliqish va tiklanish jarayonlardagi biokimyoviy o'zgarishlar bosqichlari.	209
Hulkaroy Babayeva Usmon Qizi	209
Ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirishda reflektiv texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.	213
Hulkaroy Babayeva	213
CHET TILI O'QITISHDA MASHQLAR BILAN ISHLASH TEXNOLOGIYASINI O'RGATISH.	216
Kamalova Gulnora Maxamatdjanovna	216
Влияние социальной среды на формирование мотивов у спортсменов	218
Юлдашев Кудрат Рустамович	218

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ	219
Алижанова Гулмира Акрамовна	219
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГА В ФУТБОЛЕ И РАЗНЫЕ ВИДЫ МОТИВАЦИИ.	223
Якубов Бекзодбек Бахтиярович	223
Boshlang'ich maktablarda taekvondoni ommalashtirish mavzusida maqola yozish.	225
To'liqinova Shoxistaxon Qaxramon qizi	225
Sportchilar organizmiga va sport avtomobillariga cobalt elementini ta'siri.	230
Mirzakarimova Irodaxon	230
Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish haqida	235
Nishonov Shuxrat	235
О'RTA VA UZOQ MASOFALARGA YUGURISH TEXNIKA	237
Qodirov Abubakir Rashodjon o'g'li	237